

UNIVERSIDAD ANÁHUAC

FACULTAD DE BIOÉTICA

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS
OTORGADO POR DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL
D.O.F. DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982

**Influencia de las Redes Sociales en la Percepción de los Usuarios Durante la
Pandemia de COVID-19: Un Análisis Bioético de la Comunicación Digital**

TESIS DOCTORAL

DOCTORADO EN BIOÉTICA APLICADA

P R E S E N T A

Rossana Nieto Vera

ASESORES DE TESIS

Dr. Héctor Romo Parra

COASESORA

Dra. Yael Zonenszain Laiter

HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO. AGOSTO, 2025

A Dios, por darme la oportunidad de vivir este camino y acompañarme en todo momento.

A mis papás, por hacerlo posible desde el principio: por el apoyo constante de mi papá, que nunca dejó de impulsarme a terminar, y por las porras incansables de mi mamá, que me sostuvieron más veces de las que puedo contar.

A mi tutor Héctor, por su guía y ayuda incondicional durante estos años, y por todas las veces que me hizo respirar, pensar, reír y seguir.

A mis profesores, especialmente Elvira, Yael y Juan Manuel, por su guía y confianza.

A Marce, mi amiga y compañera del doctorado, por compartir el camino con tanto ánimo y paciencia.

A mis alumnos, que siempre me inspiran a seguir aprendiendo y creciendo.

Y a Luis, por distraerme del caos doctoral con nuestra boda, y celebrar cada logro de la mano conmigo.

Índice

1. RESUMEN	7
2. INTRODUCCIÓN	9
3. ANTECEDENTES	11
3.1 ANTROPOLOGÍA Y BIOÉTICA EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL DURANTE COVID-19.	12
3.2 EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y EL IMPACTO BIOÉTICO EN LA COMUNICACIÓN DURANTE COVID-19	14
3.3 EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19	17
3.4 RETOS BIOÉTICOS DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL DURANTE COVID-19	20
3.5 PRINCIPIOS BIOÉTICOS AFECTADOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19	22
4. JUSTIFICACIÓN	25
5. PROBLEMA	26
6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	27
7. HIPÓTESIS	27
8. OBJETIVOS	27
8.1 OBJETIVO GENERAL	27
8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	28
9. METODOLOGÍA	28
9.1 DISEÑO DEL ESTUDIO	28
9.2 FASE DOCUMENTAL	29
9.3 FASE EMPÍRICA	30
9.3.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	30
9.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES	32
9.3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA	32
9.3.4 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO	33
9.3.5 PROCEDIMIENTO	33
9.3.6 ANÁLISIS DE DATOS	34
10. RESULTADOS FASE DOCUMENTAL	35
10.1 CAPÍTULO UNO: RESPETO A LA AUTONOMÍA, JUSTICIA Y VERACIDAD	35

10.1.1 EL PRINCIPIO DE RESPETO A LA AUTONOMÍA	37
10.1.2 EL PRINCIPIO DE JUSTICIA	42
10.1.3 LA VIRTUD DE LA VERACIDAD	46
10.1.4 CONCLUSIÓN CAPÍTULO UNO	48
10.2 CAPÍTULO DOS: REDES SOCIALES E INTERACCIÓN DIGITAL	49
10.2.1 PANORAMA DIGITAL GLOBAL Y NACIONAL	50
10.2.1.1 PANORAMA NACIONAL: MÉXICO	54
10.2.2 EMPATÍA, COMUNIDADES E INFLUENCIA DIGITAL	56
10.2.3 REDES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19	58
10.2.4 REDES SOCIALES Y LA TRANSFORMACIÓN DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN DIGITAL	60
10.2.5 CONCLUSIÓN CAPÍTULO DOS	64
10.3 CAPÍTULO TRES: ARQUITECTURA, PERSUASIÓN Y REGULACIÓN DE REDES SOCIALES	66
10.3.1 MODELOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ALGORITMOS	67
10.3.2 PERSONALIZACIÓN DE CONTENIDO: BURBUJAS DE FILTRO Y CÁMARAS DE ECO	73
10.3.3.1 REGULACIÓN DE INFLUENCERS Y ALGORITMOS	80
10.3.3.2 LEY DE SERVICIOS DIGITALES	82
10.3.4 CONCLUSIÓN CAPÍTULO TRES	84
10.4 CAPÍTULO CUATRO: PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DURANTE LA PANDEMIA	86
10.4.1 FACTORES CLAVE EN LA PERCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL	87
10.4.2 DINÁMICAS DE LA INFORMACIÓN Y SUS IMPLICACIONES SOCIALES	95
10.4.3 CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DEBIDO A COVID-19	99
10.4.5 CONCLUSIÓN CAPÍTULO CUATRO	106
11. RESULTADOS FASE EMPÍRICA	108
11.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS ENCUESTADOS	108
11.2 PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE COVID-19	110
ESTA DISMINUCIÓN PUEDE ESTAR ASOCIADA A UNA MAYOR FAMILIARIZACIÓN CON EL VIRUS, AL AVANCE EN LA COBERTURA DE VACUNACIÓN Y A UN CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN COLECTIVA DEL RIESGO, COMO SE EXPLORÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR.	110
11.3 PERCEPCIÓN SOBRE FUTURAS VARIANTES DEL VIRUS	111
11.4 INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA TOMA DE DECISIONES	112
12. ANÁLISIS DE RESULTADOS	113
12.1 ANÁLISIS FASE EXPERIMENTAL	113
12.1.2 LIMITACIONES DE FASE EMPÍRICA	116

12.2.1 DILEMAS BIOÉTICOS DE LA PERCEPCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PANDEMIA DE COVID-19	117
12.2.1.1 CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN	117
12.2.1.2 ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA DESINFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN ALGORÍTMICA	120
12.2.1.3 TEORÍAS CONSPIRATIVAS	122
12.2.2 RESPETO A LA AUTONOMÍA EN REDES SOCIALES: ¿ES PERSUASIÓN O MANIPULACIÓN?	124
12.2.2.1 CAPITALISMO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN	127
12.2.2.2 DEL MANEJO DE DATOS PERSONALES A LA VIGILANCIA MASIVA	130
12.2.3 VERACIDAD FRENTE A LA DESINFORMACIÓN: EL DERECHO A INFORMACIÓN CONFIABLE	132
12.2.3.1 IMPACTO DE LA DESINFORMACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES DE SALUD PÚBLICA	132
12.2.3.2 LIMITACIONES AL PENSAMIENTO CRÍTICO	134
12.2.3.3 REGULACIÓN ÉTICA Y PROTECCIÓN DE LA AUTONOMÍA COGNITIVA	135
<u>13. CONCLUSIONES</u>	<u>138</u>
13.1 LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN	140
<u>14. SUGERENCIAS</u>	<u>143</u>
14.1 MARCO BIOÉTICO Y REGULATORIO PARA LA GOBERNANZA DIGITAL	143
14.1.1 INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL VIABLE DESDE UNA PERSPECTIVA BIOÉTICA	146
14.2 ESTRATEGIAS NACIONALES PARA COMBATIR LA DESINFORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA	148
14.3 EDUCACIÓN EN SALUD COMO ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DE CRISIS SANITARIAS	151
14.4 DOCTOR ZITO: PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EN SALUD DIGITAL CON ENFOQUE BIOÉTICO	152
14.5 IMPACTO ESPERADO Y APLICABILIDAD BIOÉTICA	155
<u>14 ANEXOS</u>	<u>156</u>
ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE RIESGO DE COVID-19 EN REDES SOCIALES	156
<u>15 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</u>	<u>163</u>

Figuras

<i>Diagrama de Venn sobre Intersección de los Principios Bioéticos en la Comunicación Digital</i>	37
<i>Comparación del Crecimiento de Usuarios en Redes Sociales (2019-2024)</i>	53
<i>Proceso Algorítmico y su Impacto Bioético en la Comunicación Digital</i>	77
<i>Factores que Influyeron en la Percepción del Riesgo en Diferentes Etapas de la Pandemia</i>	100
<i>Gráfica 1: Distribución de los encuestados por edades</i>	109
<i>Gráfica 2: Nivel de escolaridad de los encuestados</i>	109
<i>Gráfica 3: Distribución de los encuestados por sexos</i>	109
<i>Tabla 1: Nacionalidades de los encuestados</i>	109
<i>Tabla 2: Comparación de la percepción de COVID-19 como problema serio de salud</i>	110
<i>Tabla 3: Comparación del miedo a enfermarse de COVID-19 2020 vs 2023</i>	110
<i>Gráfica 4: Percepción sobre el peligro de cualquier futura variante de COVID-19</i>	111
<i>Tabla 4: Uso de algún remedio casero para COVID-19 visto en redes sociales</i>	112
<i>Tabla 5: Uso de alguna medida alternativa para COVID-19</i>	112
<i>Tabla 6: Comparación sobre interés en recibir actualizaciones epidemiológicas a través de redes sociales.</i>	113

1. Resumen

El uso de redes sociales se ha consolidado como un fenómeno global con un impacto significativo en múltiples esferas de la vida, incluida la salud pública. Durante la pandemia de COVID-19, las plataformas digitales jugaron un papel central en la difusión de información sobre la enfermedad, sus medidas preventivas y tratamientos. Sin embargo, también facilitaron la propagación de desinformación, generando desafíos éticos y bioéticos relacionados con el respeto a la autonomía, la veracidad y la justicia digital, al influir en la toma de decisiones informadas.

Esta tesis analiza, desde la perspectiva de la bioética, la percepción de los usuarios de redes sociales sobre la comunicación digital de contenidos relacionados con COVID-19, y su impacto en las decisiones en salud. Se examina la evolución de la comunicación digital, el auge de las redes sociales, su funcionamiento algorítmico y el papel del capitalismo de vigilancia en la experiencia informativa. También se abordan los aspectos legales y éticos implicados, como la privacidad, la moderación de contenido y la discriminación algorítmica.

El estudio empleó una metodología mixta, que combinó una revisión documental con un estudio empírico basado en encuestas. La fase documental incluyó literatura académica sobre bioética, comunicación digital y desinformación. En la parte empírica se aplicaron dos levantamientos: un cuestionario exploratorio en 2020 (n = 539), utilizado de manera contextual para orientar el desarrollo del instrumento final, y una encuesta principal en 2023 (n = 423), centrada en evaluar la percepción de los usuarios sobre la influencia de las redes sociales en decisiones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Los datos de esta segunda encuesta fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial para identificar patrones y asociaciones relevantes.

Los resultados mostraron que la mayoría de los encuestados reconocieron la influencia de las redes sociales en su percepción de la pandemia, así como en decisiones sobre medidas preventivas y tratamientos. Se evidenció que la

personalización algorítmica favoreció la formación de burbujas informativas, limitando el acceso a perspectivas diversas. Asimismo, se identificó una fuerte asociación entre exposición a información digital y adopción de medidas no validadas científicamente, como el uso de remedios caseros o tratamientos alternativos sin evidencia.

Desde una perspectiva bioética, estos hallazgos revelan la vulneración de principios fundamentales como la autonomía y la justicia, así como de la virtud de la veracidad. La falta de regulación efectiva y de estrategias sólidas de alfabetización digital en salud ha intensificado los riesgos asociados a la desinformación, afectando especialmente a poblaciones con menor acceso a fuentes confiables. En este sentido, la tesis subraya la urgencia de políticas públicas que fortalezcan la alfabetización digital, promuevan la transparencia algorítmica y establezcan marcos bioéticos para la moderación de contenidos.

En conclusión, la comunicación digital en salud debe abordarse desde una perspectiva bioética que garantice el acceso equitativo a información veraz y proteja la autonomía de los usuarios. La pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad urgente de generar estrategias para contrarrestar la desinformación y fomentar una cultura digital crítica y responsable. Se plantea así un llamado a una mayor responsabilidad por parte de las plataformas digitales y al desarrollo de iniciativas educativas que empoderen a los usuarios en la evaluación de la información en línea. Solo mediante un enfoque interdisciplinario y bioético será posible construir un ecosistema digital más seguro para la comunicación en salud.

2. Introducción

En la actualidad, las redes sociales han dejado de ser simples herramientas de interacción para convertirse en uno de los principales medios de comunicación e influencia global. Estas plataformas no solo permiten la circulación acelerada de información, sino que también configuran las percepciones, los comportamientos y las decisiones de los usuarios mediante algoritmos diseñados para maximizar la interacción y personalizar el contenido. Esta capacidad de moldear el entorno informativo plantea interrogantes éticos y bioéticos cruciales, especialmente en contextos donde la información impacta directamente la salud y el bienestar de las personas.

La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión en la relación entre redes sociales y sociedad, al evidenciar su doble capacidad: informar y desinformar. Durante este periodo, millones de personas recurrieron a estas plataformas para obtener datos sobre prevención, tratamiento y evolución de la enfermedad. Sin embargo, también estuvieron expuestas a contenidos erróneos o manipulados que, en muchos casos, condicionaron sus decisiones. Este fenómeno, conocido como *infodemia*, representa un desafío bioético, pues compromete principios fundamentales como la autonomía, la justicia y la veracidad.

En este marco, la presente tesis propone un análisis desde la bioética de los factores que intervinieron en la comunicación digital de las redes sociales durante la pandemia. En particular, se examina cómo dichos factores influyeron en la percepción y toma de decisiones de los usuarios, considerando el papel de los algoritmos, la personalización de contenidos y los intereses económicos subyacentes. Para ello, se emplea una metodología mixta que combina investigación documental, análisis descriptivo y herramientas cualitativas y cuantitativas, con el objetivo de ofrecer una comprensión integral del fenómeno.

El propósito final de este estudio es contribuir al diseño de estrategias que favorezcan un uso bioético de las redes sociales en contextos de salud pública. A

partir del análisis de los dilemas que emergen en la intersección entre tecnología, comunicación y decisiones humanas, se plantean propuestas orientadas a fortalecer la justicia digital, promover el respeto a la autonomía de los usuarios y fomentar la difusión responsable de información veraz. La pandemia ha evidenciado la urgencia de generar una cultura digital crítica y comprometida con la salud colectiva. En este sentido, se requiere una mayor corresponsabilidad por parte de las plataformas digitales, así como iniciativas educativas que empoderen a los usuarios en la evaluación de la información. Solo mediante un enfoque interdisciplinario y éticamente fundamentado será posible avanzar hacia un ecosistema digital más justo y seguro.

3. Antecedentes

La pandemia de COVID-19 comenzó en diciembre de 2019 en Wuhan, China (Ciotti et al., 2020; MacIntyre, 2020). El brote inicial, causado por el virus SARS-CoV-2, se extendió rápidamente a nivel internacional, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la pandemia global el 11 de marzo de 2020. Este evento marcó un punto crítico en la historia de la salud pública, al evidenciar la vulnerabilidad global frente a una enfermedad infecciosa emergente (Okesanya et al., 2023).

Aunque la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria global el 11 de mayo de 2023 (Abenavoli, 2024), algunos expertos han señalado que el virus sigue presente y representa un riesgo sanitario en determinadas regiones (Okesanya et al., 2023), lo que indica una transición hacia una fase endémica. El virus continúa circulando a nivel mundial, con variaciones significativas en el número de casos y su gravedad, según la región y las estrategias de control implementadas (Sarker et al., 2023). Algunos pronósticos anticipaban el fin de la pandemia en 2022 (Chen, 2022), mientras que otros preveían una transición hacia una fase endémica a principios de 2023 (Tien, 2023). Sin embargo, la situación sigue siendo dinámica e incierta.

A medida que la pandemia transformó radicalmente las dinámicas sociales y tecnológicas, emergieron nuevos retos éticos que exigen un análisis desde perspectivas interdisciplinarias. La interacción entre la antropología y la bioética ofrece una plataforma única para abordar estos desafíos. Permite contextualizar principios y virtudes bioéticas dentro de un marco global y culturalmente diverso. Este enfoque es clave para comprender cómo tecnologías digitales como las redes sociales y la inteligencia artificial han influido en la percepción pública, la distribución de información y la toma de decisiones en salud.

Estas transformaciones tecnológicas y sociales no solo modificaron la forma en que se accedió a la información, sino también los marcos culturales, éticos y

filosóficos desde los cuales se interpretaron los hechos. En este sentido, la convergencia entre bioética y antropología ofrece claves analíticas fundamentales para entender cómo se vivió, se narró y se decidió durante la pandemia.

3.1 Antropología y bioética en la comunicación digital durante COVID-19.

El enfoque interdisciplinario entre antropología y bioética ofrece perspectivas valiosas para abordar los dilemas éticos que surgen en la medicina, la ciencia y la tecnología. Los antropólogos han cuestionado las tendencias etnocéntricas y universalistas de la bioética, al destacar la importancia del contexto cultural en la toma de decisiones morales (Müller, 1994). Estas perspectivas muestran que los sistemas morales están profundamente influidos por la cultura, lo que subraya la diversidad y complejidad de los problemas bioéticos.

La ética es una disciplina filosófica que se ocupa de los conceptos de lo correcto e incorrecto en la vida moral (Villalpando & Sánchez Granados, 2024). Esta reflexión ha sido base para la ética médica, al establecer estándares profesionales que orientan la conducta de los médicos en diversas situaciones clínicas (Nundy et al., 2021). La bioética suele entenderse como la aplicación de principios éticos a la atención de la salud, las políticas públicas y las ciencias médicas (Kumarbabu, 2015). Su campo de estudio abarca cuestiones complejas como la eutanasia, la edición genética o la clonación humana (Nundy et al., 2021).

No obstante, su alcance va más allá. La bioética es una interdisciplina que analiza la conducta humana respecto a la vida, la salud y la responsabilidad que se tiene no solo hacia los seres humanos, sino también frente a otras especies y el entorno (Kathy Porter et al., 2015). La relación entre ética, bioética y antropología es compleja, con múltiples puntos de convergencia y distinción (Rocha Oliveira, 2019; Valenzuela, 2002). En esta tesis se emplean ambos términos para enfatizar, por un lado, los fundamentos filosóficos generales de la conducta humana desde la ética y, por otro, su aplicación en el ámbito de la salud y la vida desde la bioética.

La bioética es una rama de la filosofía que, además de reflexionar con rigor sobre el actuar humano respecto a valores y virtudes, se caracteriza por tener una dimensión teórica y otra práctica. En su vertiente teórica, se interroga por los fundamentos de la acción: la condición humana, la libertad, el proceso de elección, los criterios del valor y la relación entre procesos biológicos, medio ambiente y sociedad (Morales, 2011).

Manuel Padovani Cantón y María Elisa Clemente (2010) definen a la bioética como una ciencia que busca establecer verdades a partir de ciertas leyes naturales del cambio. Su alcance se extiende más allá del campo médico, abarcando prácticas humanas diversas, como la comunicación, la cultura, el uso de la tecnología y el impacto en el medio ambiente (Mainetti, 1997).

La integración de la antropología y la bioética puede conducir a enfoques más holísticos para el diseño de estudios y la consideración de aspectos éticos, especialmente en contextos interculturales (Winful, 2024). En este sentido, la bioética digital ha emergido como un nuevo campo que permite analizar los dilemas éticos que surgen en entornos tecnológicos (Schneider et al., 2021). A su vez, la antropología aporta métodos como la etnografía holística a largo plazo, útil para comprender los mundos digitales y las prácticas comunicativas desde una perspectiva interna (Costa, 2024).

Este enfoque antropológico permite contextualizar los principios bioéticos en entornos culturales diversos, desafiando la universalidad de ciertos conceptos occidentales. Destaca, por ejemplo, la relevancia de la comunidad y del contexto social en la toma de decisiones individuales (Sargent & Smith-Morris, 2006). Así, se argumenta que los principios bioéticos no pueden aplicarse de manera uniforme, pues cada sociedad posee tradiciones, valores y comprensiones distintas sobre la vida y la salud.

Algunos antropólogos proponen una bioética más holística, que incorpore no solo la diversidad cultural, sino también factores como la economía política, las estructuras de poder y las tradiciones sociales (Buchbinder, 2019; Winful, 2024).

Esta visión es especialmente relevante en contextos de salud global, donde las decisiones suelen estar atravesadas por desigualdades estructurales. Por ejemplo, en algunas culturas, las decisiones de salud se toman colectivamente, mientras que en otras se enfatiza la autonomía individual. Asimismo, en ciertas comunidades rurales e indígenas, la escasez de recursos médicos obliga a tomar decisiones que priorizan ciertos pacientes, generando desventajas sistemáticas (Janes & Corbett, 2009).

Investigaciones en contextos diversos han mostrado que los principios bioéticos requieren adaptaciones locales. Entre los Maasai de Kenia, por ejemplo, el énfasis occidental en el consentimiento individual puede entrar en tensión con las prácticas comunitarias (Chukwuneke et al., 2014; Sharif & Bugo, 2015). Estos casos subrayan la importancia de integrar la cultura en la aplicación bioética.

Aunque algunos autores defienden principios bioéticos universales, otros proponen un enfoque más matizado que equilibre las particularidades culturales con los valores humanos universales (Matsuoka, 2007). Este enfoque no pretende relativizar los principios, sino reconocer su expresión diversa según el contexto. Se fomenta así un diálogo intercultural que permita construir marcos éticos y bioéticos inclusivos, eficaces y culturalmente pertinentes.

La contribución de la antropología a la bioética radica en su capacidad para ofrecer una comprensión crítica y contextual de los entornos donde se aplican decisiones sanitarias. Esto resulta especialmente relevante en situaciones de salud global, como la pandemia de COVID-19, que expuso con claridad la necesidad de una bioética sensible a la cultura y a las desigualdades estructurales.

3.2 Evolución tecnológica y el impacto bioético en la comunicación durante COVID-19

Al considerar cómo los marcos culturales y éticos configuran la experiencia de enfermedad, resulta igualmente importante examinar cómo la evolución tecnológica ha transformado de forma no neutral los medios de comunicación, y

durante la pandemia sus implicaciones bioéticas se hicieron especialmente visibles. Esta perspectiva resulta crucial para analizar cómo la evolución tecnológica ha transformado las formas de comunicación, generando nuevos retos bioéticos que se intensificaron durante la pandemia de COVID-19.

El desarrollo de los medios de comunicación ha seguido una trayectoria ascendente desde la imprenta de Gutenberg hasta la era digital. La invención de la imprenta en 1440 revolucionó la difusión de conocimientos, y su perfeccionamiento con la imprenta a vapor en el siglo XIX¹ permitió la producción masiva de periódicos, facilitando la circulación de ideas a gran escala (Mattern, 2002). Posteriormente, el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión continuaron expandiendo el alcance comunicativo de las sociedades, redefiniendo las formas de transmitir y recibir información.

Sin embargo, la verdadera revolución ocurrió con la llegada del internet en la década de 1990. En particular, la introducción de la Web 2.0 en 2004² posibilitó una interacción más dinámica y horizontal, al transformar a los usuarios en productores y consumidores simultáneos de contenido (Poe, 2011). Esta evolución tecnológica ha tenido consecuencias bioéticas profundas, especialmente en la forma en que se accede, comparte y manipula la información.

Las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, permiten la creación de perfiles, la conexión entre usuarios y el intercambio constante de contenidos (Boyd & Ellison, 2007). Durante la pandemia de COVID-19, el aislamiento social potenció su uso, convirtiéndolas en herramientas fundamentales para el trabajo, la educación y la obtención de información sobre salud. No obstante,

¹ La imprenta a vapor fue una innovación mecánica que permitió imprimir miles de copias por hora, revolucionando la difusión de periódicos en masa durante el siglo XIX (Mattern, 2002).

² El término *Web 2.0* describe una etapa de la evolución de internet caracterizada por la interacción dinámica, la participación del usuario y el contenido generado colaborativamente (Poe, 2011).

también facilitaron la propagación de desinformación, lo cual evidencia la necesidad urgente de marcos bioéticos que regulen su uso responsable (Razzano, 2024).

Históricamente, las tecnologías de comunicación han planteado dilemas éticos significativos. Medios como la radio y la televisión fueron utilizados para fines ideológicos y políticos: líderes como Joseph Goebbels o Franklin D. Roosevelt demostraron su capacidad para influir en la opinión pública a través de discursos cuidadosamente diseñados (Norbert & U, 2004). Estos antecedentes ya señalaban problemas como la manipulación, la censura o el control de la información, que hoy se reeditan en entornos digitales (Penney, 2013).

En la actualidad, tecnologías emergentes como la realidad aumentada, la realidad virtual y otras interfaces inmersivas presentan nuevos desafíos relacionados con la identidad, la libertad, la autenticidad y la autodeterminación informativa. Estas herramientas reconfiguran la experiencia humana y plantean interrogantes sobre los límites de la autonomía y el consentimiento en espacios digitales (Harborth, 2022). La bioética debe adaptarse a estas complejidades para salvaguardar los derechos fundamentales en entornos tecnológicos cada vez más sofisticados.

En el contexto mexicano, el acceso a internet ha crecido de manera sostenida. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2021), el 74% de la población hace uso de internet, siendo los teléfonos inteligentes el principal medio de conexión (INEGI/IFT, 2021). Sin embargo, este avance ha sido desigual. La pandemia de COVID-19 agravó las brechas digitales existentes, afectando especialmente a mujeres, comunidades indígenas y hogares de bajos ingresos (Cohen & Mata-Sánchez, 2021; Manrique de Lara & De Jesús Medina Arellano, 2020).

En zonas rurales y marginadas, la falta de conectividad dificultó el acceso a servicios educativos, de salud e información. Factores como las condiciones socioeconómicas, el nivel de habilidades digitales y la disponibilidad de dispositivos adecuados influyeron directamente en la posibilidad de ejercer la autonomía

informativa, sobre todo en el caso de niños en edad escolar (Alcalá, 2020; Martínez-Domínguez & Fierros-González, 2021).

Diversas iniciativas públicas han buscado reducir la brecha digital, como los programas “México Conectado” y “Red Compartida”, destinados a llevar conectividad a comunidades históricamente desatendidas (Murillo-González et al., 2021). No obstante, estos esfuerzos enfrentaron múltiples desafíos, entre ellos, cobertura limitada, falta de infraestructura sostenible y deficiente capacitación técnica para los usuarios (Mariscal & Ramon Gil-García, 2011).

Desde una perspectiva bioética, la evolución tecnológica en contextos de emergencia sanitaria pone en primer plano la necesidad de políticas públicas orientadas a la equidad digital, el acceso universal y la protección de la autonomía informativa. Garantizar una comunicación ética en el entorno digital requiere no solo de infraestructura tecnológica, sino también de principios orientadores que aseguren la justicia, la veracidad y el respeto a la dignidad humana en la circulación de la información.

3.3 El papel de la comunicación digital durante la pandemia de COVID-19

Tras analizar el impacto de la evolución tecnológica y su vínculo con la bioética, es imprescindible examinar el papel que jugó la comunicación digital durante la pandemia de COVID-19, un evento que puso a prueba la infraestructura tecnológica, las capacidades sociales y los marcos éticos globales.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fueron fundamentales para la difusión de información de emergencia, el fomento del distanciamiento social y la implementación de medidas como las pruebas tempranas y el rastreo de contactos (Muhammad, 2021). Más allá de su utilidad sanitaria, estas tecnologías también contribuyeron al bienestar emocional y social durante el aislamiento, al facilitar la expresión emocional en línea, el apoyo social a distancia y el mantenimiento de vínculos familiares y laborales (Natale et al., 2020).

La pandemia reactivó debates bioéticos sobre el uso de tecnologías digitales en salud. Se intensificaron dilemas como la priorización de pacientes, la distribución de recursos médicos y el uso de datos personales, resaltando la tensión entre el respeto a la autonomía individual y el interés colectivo (Ruhl & Hohman, 2020; Seth, 2020; Ruiz-Hornillos et al., 2021; Saberi Isfeedvajani et al., 2020). Estos desafíos requirieron aplicar principios bioéticos fundamentales de forma práctica y urgente.

La crisis también permitió reflexionar sobre cómo las herramientas digitales pueden ser utilizadas desde un enfoque bioético más incluyente. Maxwell et al. (2021) y Ramasawmy et al. (2021) subrayan la importancia de mejorar la comunicación, la recolección de datos y la evaluación de impacto, particularmente en comunidades vulnerables.

Los medios digitales y las plataformas sociales fueron clave en la divulgación de campañas de salud pública, actualizaciones científicas y estrategias de prevención (González-Padilla & Tortolero-Blanco, 2020; Tomlinson et al., 2020). No obstante, su capacidad para amplificar desinformación también los convirtió en espacios donde se gestó la infodemia (Concha V et al., 2020), afectando la percepción pública y generando vacilación frente a las recomendaciones sanitarias.

Frente a esta dualidad, surgió la necesidad de promover un uso responsable de la información. La bioética digital adquirió protagonismo, exigiendo que tanto profesionales de la salud como plataformas tecnológicas garanticen la precisión y la veracidad de lo compartido (Anthony, 2024; Seth, 2020; Ćurković et al., 2021).

Durante la pandemia se propusieron soluciones como herramientas automatizadas de verificación de hechos, supervisión humana y campañas educativas colaborativas (Anthony, 2024). También se impulsó el uso de inteligencia artificial (IA) para la detección temprana de casos, la elección de tratamientos y la gestión social (von Struensee, 2021). No obstante, estas tecnologías plantearon inquietudes bioéticas sobre privacidad, justicia, sesgos y rendición de cuentas (Goodman et al., 2020; Tzachor et al., 2020; Kathleen et al., 2020).

La IA puede contribuir a mejorar la eficiencia y precisión en salud, pero también amenaza valores fundamentales como el consentimiento informado y la autonomía si no hay supervisión humana suficiente (Goodman et al., 2020). Estos dilemas se agudizan en contextos de crisis, donde las decisiones automatizadas pueden tener consecuencias irreversibles.

Además, las preocupaciones sobre privacidad, sesgos algorítmicos y protección de datos en plataformas impulsadas por IA también se manifestaron en redes sociales y sistemas de rastreo (Calvo et al., 2022; Panadés Zafra et al., 2024). La rápida implementación de aplicaciones de rastreo sin transparencia ni supervisión ética generó dudas sobre su legitimidad (Lucivero et al., 2020).

El impacto de las redes sociales sobre la confianza pública fue ambivalente: mientras facilitaron campañas de vacunación, también promovieron narrativas falsas que erosionaron la credibilidad institucional (Echeverría & Mani, 2020; Razzano, 2024). Las estrategias más eficaces para contrarrestar la desinformación incluyeron infografías, alfabetización mediática³ y la participación activa de profesionales de la salud en redes (Ali et al., 2021; Vraga & Bode, 2021).

La tecnología también ha reconfigurado las relaciones humanas al generar una nueva identidad digital⁴. Este fenómeno plantea interrogantes sobre privacidad, toma de decisiones y construcción comunitaria (Warburton & Hatzipanagos, 2012). Para abordar estos retos, se han implementado iniciativas de alfabetización digital que promueven el acceso equitativo y el pensamiento crítico (Chima Abimbola et al., 2024).

³ La alfabetización mediática digital implica no solo la habilidad para interpretar críticamente los mensajes, sino también comprender los mecanismos algorítmicos que influyen en la visibilidad del contenido en redes sociales (Gell et al., 2023; González-Díaz & Quintas-Froufe, 2024).

⁴ El concepto de identidad digital se refiere a la representación de un individuo en entornos virtuales, construida a partir de datos personales, interacciones y contenidos compartidos en línea (Warburton & Hatzipanagos, 2012).

En México, proyectos como “Punto México Conectado”⁵ y talleres comunitarios han evidenciado cómo la capacitación tecnológica puede fomentar la inclusión digital (Guerrero Tejero, 2019; Gutiérrez Diez et al., 2020). En el Reino Unido, experiencias como las “cryptofiestas”⁶ en bibliotecas públicas buscan formar a la ciudadanía en privacidad digital (Pryal-Regnault, 2018). Estas acciones muestran que el uso ético de la tecnología no es solo una cuestión técnica, sino también cultural y pedagógica.

En este contexto, la sección siguiente se enfoca en los desafíos éticos más críticos que surgieron durante la pandemia en torno a la comunicación digital. A partir de los problemas detectados —como la propagación de desinformación, la influencia algorítmica y las estrategias de moderación de contenidos—, se delinean los principales retos bioéticos que emergieron en el ecosistema informativo digital.

3.4 Retos bioéticos de la comunicación digital durante COVID-19

La pandemia de COVID-19 no solo representó un desafío sanitario sin precedentes, sino también un escenario que puso a prueba los principios bioéticos en el ámbito de la comunicación digital. La velocidad con la que circuló la información, así como la forma en que se estructuró y moderó su difusión, revelaron tensiones profundas entre valores como la autonomía, la justicia, la responsabilidad y la libertad de expresión.

Durante este periodo, los algoritmos de las plataformas digitales jugaron un papel crucial al priorizar ciertos tipos de contenido. Aunque estos sistemas

⁵ Punto México Conectado fue un programa del gobierno mexicano que ofrecía espacios físicos con acceso a internet gratuito, así como talleres de capacitación tecnológica para promover la inclusión digital (Guerrero Tejero, 2019; Gutiérrez Diez et al., 2020).

⁶ Una cryptoparty (o cryptofiesta) es un evento comunitario y gratuito donde se enseñan herramientas prácticas para proteger la privacidad digital y la seguridad de la información. Estos encuentros, generalmente organizados por activistas, bibliotecas o colectivos ciudadanos, promueven el uso de tecnologías como el cifrado de correos electrónicos, navegadores seguros y comunicación anónima en línea. Su objetivo es empoderar a los usuarios para que comprendan y ejerzan sus derechos digitales en entornos cada vez más vigilados (Pryal-Regnault, 2018).

permitieron la difusión rápida de información confiable, también amplificaron la propagación de desinformación y contenido polarizante. Por ejemplo, estudios revelaron que plataformas como Facebook y X/Twitter priorizaron contenido emocional —particularmente aquel que provocaba indignación o miedo— lo que exacerbó la polarización social (Milli et al., 2023). En el caso de YouTube, los algoritmos de recomendación⁷ promovieron videos con desinformación médica, dificultando el acceso a fuentes verificadas (Vincent et al., 2022).

Además, los sesgos algorítmicos en los sistemas de recomendación facilitaron la difusión de teorías conspirativas y tratamientos no probados, como el uso de medicamentos como la ivermectina y la hidroxicloroquina (Douglas-Durham et al., 2024). La falta de transparencia en los criterios de moderación automatizada y en las decisiones tomadas por inteligencia artificial planteó preguntas bioéticas fundamentales sobre la equidad, la rendición de cuentas y la posibilidad de daño indirecto a poblaciones vulnerables (Fernandez et al., 2024).

En respuesta, plataformas como Facebook, X y YouTube implementaron políticas de moderación mediante el etiquetado de contenido, la reducción de visibilidad de publicaciones dudosas y, en casos extremos, la eliminación directa de contenidos falsos. Sin embargo, estas medidas no estuvieron exentas de críticas. La aplicación inconsistente de etiquetas de advertencia, así como la automatización excesiva en la toma de decisiones, generaron debates sobre los límites de la censura digital y el respeto a la libertad de expresión (Papakyriakopoulos et al., 2020). Aunque las plataformas lograron reducir la visibilidad de contenido problemático, estas estrategias no siempre fueron efectivas para cambiar las percepciones de los usuarios (Smith et al., 2023). En algunos casos, estas acciones incluso reforzaron la desconfianza hacia las instituciones digitales y científicas.

Las figuras públicas y los líderes de opinión también desempeñaron un papel crucial en la amplificación de mensajes relacionados con COVID-19. Si bien algunos

⁷ Los algoritmos de recomendación son sistemas automatizados que seleccionan y priorizan contenidos según el comportamiento previo del usuario, con el fin de maximizar la interacción (Vincent et al., 2022).

contribuyeron a la difusión de mensajes responsables, otros difundieron información errónea, como tratamientos no probados o teorías conspirativas, lo que afectó negativamente la percepción pública y debilitó la confianza en las instituciones de salud (Shah & Shah 2023; White et al., 2023). Tal fue el caso de las declaraciones de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, sobre el uso de desinfectantes (Hatcher, 2020), y las posturas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al minimizar la gravedad del virus (Piña López et al., 2024). Ambos ejemplos ilustran cómo el discurso de las autoridades puede tener consecuencias directas sobre la salud pública, generando confusión y alimentando la desinformación.

En contraposición, la sociedad civil y diversas iniciativas comunitarias desempeñaron un papel fundamental en el combate contra la desinformación. Organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y voluntarios impulsaron campañas de alfabetización mediática, promovieron el pensamiento crítico y establecieron alianzas con plataformas digitales para contrarrestar narrativas falsas (Vraga & Bode, 2021). Estas acciones evidencian que la participación ciudadana puede ser una herramienta poderosa para mitigar los impactos éticos negativos de la comunicación digital.

En conjunto, estos retos subrayan la necesidad de pensar la comunicación digital no solo como un medio neutro de transmisión de datos, sino como un espacio éticamente cargado, donde las decisiones algorítmicas, humanas e institucionales afectan directamente los derechos, la salud y la confianza pública. Por ello, es indispensable articular una mirada bioética que guíe los principios normativos frente a futuras crisis sanitarias y digitales.

3.5 Principios bioéticos afectados durante la pandemia de COVID-19

En un mundo donde la información fluye de manera constante y las crisis sanitarias generan niveles significativos de incertidumbre, los principios

fundamentales de la bioética emergen como una guía crucial para afrontar los desafíos éticos contemporáneos. Estos principios no solo proporcionan un marco teórico para reflexionar sobre las implicaciones bioéticas de la comunicación digital en tiempos de emergencia, sino que también orientan hacia prácticas que respeten los derechos humanos, promuevan la transparencia y refuercen la confianza pública en las instituciones.

Durante la pandemia de COVID-19, la aplicación de estos principios fue puesta a prueba en múltiples niveles. La sobreabundancia de información, la circulación de narrativas contradictorias y la rapidez de las decisiones políticas y sanitarias plantearon dilemas éticos complejos que afectaron tanto a profesionales como a ciudadanos. En este contexto, la bioética no se limitó al ámbito clínico, sino que se extendió al terreno de la comunicación, la tecnología y la gobernanza.

Uno de los principios más comprometidos fue el **respeto a la autonomía**, entendido como la capacidad y el derecho de cada persona a tomar decisiones informadas sobre su propia vida y cuidados de salud. Este principio implica que las personas reciban información clara, suficiente y veraz, de manera que puedan elegir libremente, sin presiones ni coacciones externas. Además, la autonomía no se reduce a la simple ausencia de interferencias, sino que requiere condiciones materiales y sociales que permitan ejercerla plenamente (Beauchamp & Childress, 2019; Rodríguez Soriano, 2018).

Durante la pandemia, la autonomía se vio afectada en varios frentes. Uno de los más evidentes fue el entorno digital, donde la sobrecarga informativa, la desinformación y las campañas de miedo dificultaron el acceso a información confiable. También se comprometió en las decisiones relacionadas con la vacunación. Aunque las campañas se estructuraron en torno al consentimiento informado, la difusión de narrativas antivacunas, promovidas tanto por figuras públicas como por algoritmos que priorizaban contenido emocional o sensacionalista, debilitó la confianza en la ciencia y en las instituciones sanitarias (Douglas-Durham et al., 2024; Vraga & Bode, 2021). En algunos casos, esto llevó a

decisiones médicas contraproducentes, como el uso de tratamientos no aprobados o peligrosos, impulsados por la viralidad digital (Ostrovsky & Parikh, 2022).

Otro principio particularmente vulnerado fue el de **justicia**, que exige la distribución equitativa de beneficios y cargas, tanto en el plano individual como colectivo. La justicia bioética se expresa en dimensiones como la justicia social — orientada a corregir desigualdades estructurales— y la justicia distributiva, centrada en la asignación equitativa de recursos sanitarios (Beauchamp & Childress, 2019). Durante la pandemia, ambos planos se vieron afectados, especialmente por la brecha digital. Las comunidades rurales, indígenas y de bajos ingresos enfrentaron dificultades tanto en el acceso a la información como a las tecnologías necesarias para participar en estrategias de prevención y atención médica (Manrique de Lara & Medina Arellano, 2020).

Un ejemplo claro de estas desigualdades se observó en el acceso a la información sobre las vacunas. Mientras que en zonas urbanas se utilizaron redes sociales y plataformas digitales para agendar citas y difundir mensajes sanitarios, en comunidades marginadas esta estrategia resultó poco efectiva debido a la falta de conectividad, infraestructura y alfabetización digital. Estas brechas acentuaron la exclusión y reforzaron la necesidad de adaptar las estrategias comunicativas a los contextos locales (Vraga & Jacobsen, 2020). De igual forma, la distribución de vacunas y tratamientos generó debates éticos sobre prioridad y equidad, al evidenciar cómo las herramientas digitales, si bien útiles para coordinar recursos, también pueden reproducir desigualdades ya existentes (Silva, 2024).

En tercer lugar, la **veracidad** aunada a la transparencia se revelaron como virtudes esenciales para sostener la confianza pública. Durante la pandemia, ambas se vieron constantemente en tensión. Desde la falta de claridad en los mensajes oficiales hasta las contradicciones entre autoridades sanitarias y científicas, la coherencia comunicativa fue interrumpida, generando desconcierto en la ciudadanía. Las plataformas digitales tuvieron un papel ambivalente: por un lado, colaboraron con organismos internacionales como la OMS para difundir información

verificada; por otro, sus algoritmos priorizaron contenido viral antes que preciso, favoreciendo la circulación de desinformación (Tasnim et al., 2020; Walsh et al., 2023).

La transparencia en el uso de datos también suscitó preocupaciones bioéticas significativas. Aplicaciones de rastreo y plataformas de salud digital no siempre informaron con claridad a los usuarios sobre los fines, la duración y el manejo de los datos personales que recopilaban. Esta opacidad, sumada a la falta de normativas claras y mecanismos de supervisión efectivos, erosionó la confianza en las tecnologías digitales aplicadas a la salud (Ienca & Vayena, 2020). En muchos casos, la ausencia de transparencia limitó el ejercicio de una autonomía informada y elevó el riesgo de abusos, sobre todo entre grupos vulnerables.

En conjunto, estos principios y virtud —autonomía, justicia y veracidad— no solo fueron conceptos abstractos durante la pandemia, sino ejes concretos de conflicto y análisis. Al repasar su afectación en el ecosistema digital, se hace evidente que una bioética aplicada a la comunicación no puede obviar los entornos tecnológicos ni las desigualdades estructurales que los atraviesan. Reforzar estos principios en futuros escenarios de crisis será esencial para construir una gobernanza informativa más justa, transparente y respetuosa de la dignidad humana.

4. Justificación

El avance tecnológico y la masificación de las redes sociales han transformado la manera en que las personas se relacionan con la información y toman decisiones. En este nuevo paradigma digital, las redes sociales no solo actúan como vehículos de comunicación, sino también como agentes moldeadores del pensamiento colectivo, capaces de influir en creencias, actitudes y comportamientos. Durante la pandemia de COVID-19, estas plataformas se convirtieron en un campo crítico donde convergieron información científica, noticias falsas, opiniones personales, y estrategias de mercadotecnia.

Este estudio es necesario porque las redes sociales no son herramientas neutrales; sus algoritmos y mecanismos de personalización dirigen a los usuarios hacia contenidos que refuerzan sus sesgos y preferencias, muchas veces sin su conocimiento. En este contexto, se generan dilemas éticos profundos: ¿Qué tan autónoma puede ser una decisión de salud si está condicionada por un sistema diseñado para persuadir y generar beneficios económicos? ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas y los creadores de contenido en la propagación de desinformación o información manipulada? Estas preguntas se vuelven especialmente relevantes en un escenario de crisis sanitaria global, donde la vida y la salud de las personas están en juego.

Además, el análisis bioético de la percepción de los usuarios sobre la comunicación digital durante la pandemia ofrece un marco valioso para entender cómo estos principios fundamentales como el respeto a la autonomía, la justicia y la virtud de veracidad se ven desafiados o comprometidos en el entorno digital. Este enfoque no solo arroja luz sobre los riesgos y limitaciones de las redes sociales en el manejo de información crítica, sino que también puede sentar las bases para proponer estrategias y regulaciones que promuevan un uso más ético y responsable de estas plataformas en futuras crisis sanitarias y en la comunicación de temas de salud en general.

Por lo tanto, este estudio no solo busca analizar un fenómeno del pasado reciente, sino generar conocimiento aplicable que permita mitigar los efectos adversos de las redes sociales en el ámbito de la salud pública y contribuir al diseño de políticas, herramientas y prácticas que prioricen la ética y el bienestar colectivo.

5. Problema

La creciente dependencia de las redes sociales como fuente principal de información durante la pandemia de COVID-19 expuso a los usuarios a flujos constantes de datos generados por algoritmos diseñados para personalizar

contenidos según preferencias individuales. Esta personalización, si bien optimiza la experiencia del usuario, también condiciona la información disponible, refuerza sesgos cognitivos, fomenta la desinformación y limita la capacidad de tomar decisiones autónomas basadas en evidencia científica. Este fenómeno plantea un dilema bioético, ya que los principios de respeto a la autonomía, la justicia y la virtud de la veracidad pueden verse comprometidos cuando las decisiones de los usuarios —particularmente en temas de salud— son moldeadas por sistemas digitales que anteponen beneficios económicos sobre el bienestar social.

6. Pregunta de investigación

¿Cómo influyó la comunicación digital en redes sociales durante la pandemia de COVID-19 en la percepción de los usuarios y en la posible vulneración de principios fundamentales como el respeto a la autonomía, la justicia y la virtud de veracidad?

7. Hipótesis

La personalización de contenidos generada por los algoritmos de redes sociales durante la pandemia de COVID-19 moldeó la percepción de los usuarios sobre la enfermedad, vulnerando principios bioéticos fundamentales como el respeto a la autonomía, la justicia y la virtud de la veracidad, al influir en decisiones de salud priorizando intereses económicos o criterios de viralidad informativa.

8. Objetivos

8.1 Objetivo General

Analizar cómo los principios bioéticos de respeto a la autonomía, la justicia y la virtud de la veracidad se vieron afectados por la comunicación digital en redes

sociales durante la pandemia de COVID-19, evaluando su influencia en la percepción y la toma de decisiones de los usuarios.

8.2 Objetivos Específicos

1. **Examinar** los principios bioéticos relevantes para la comunicación digital y su aplicabilidad en el contexto de las redes sociales.
2. **Analizar** la arquitectura persuasiva de las redes sociales —incluyendo algoritmos y personalización de contenidos— desde una perspectiva bioética.
3. **Explorar** la percepción de los usuarios y sus decisiones en temas de salud pública durante la pandemia, identificando los principales retos bioéticos involucrados.
4. **Evaluar** las implicaciones bioéticas de la manipulación algorítmica, la desinformación y las limitaciones a la autonomía en entornos digitales.
5. **Proponer** estrategias éticas para mejorar la comunicación digital en redes sociales, promoviendo el respeto a la autonomía, la justicia y la veracidad en beneficio de los usuarios.

9. Metodología

9.1 Diseño del estudio

Se llevó a cabo un estudio mixto compuesto por dos fases: una fase documental y una fase empírica, integrando componentes cualitativos y cuantitativos. Este enfoque metodológico permitió abordar el problema desde una perspectiva integral, combinando el análisis teórico con la recopilación y evaluación de datos empíricos.

La elección de una metodología mixta respondió a la necesidad de:

1. **Construir un marco teórico robusto** mediante la revisión de literatura científica reciente, identificando conceptos clave relacionados con la bioética, las redes sociales y la comunicación digital durante la pandemia.
2. **Explorar y medir la percepción de los usuarios**, utilizando herramientas cuantitativas para obtener datos estadísticamente significativos, y técnicas cualitativas para captar dimensiones subjetivas, interpretativas y experienciales del fenómeno estudiado.
3. **Evaluar el impacto bioético de las redes sociales** en la toma de decisiones durante la pandemia de COVID-19, integrando evidencia conceptual y práctica desde una perspectiva interdisciplinaria.

9.2 Fase Documental

La fase documental tuvo como objetivo construir el marco teórico y contextualizar el problema de estudio. Para ello, se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura académica en bases de datos reconocidas y plataformas especializadas:

- **Bases de datos y herramientas utilizadas:**

- PubMed
- ProQuest
- EBSCO
- Google Académico
- Elicit
- Scite

AI

- **Palabras clave en inglés:**

- *Social media, Ethics, Bioethics, Algorithms, Surveillance capitalism, COVID-19, Risk perception, Risk communication, COVID-19 communication, Fake news, Infodemic, Information reliability, Digital persuasion, Algorithmic influence, Health misinformation, Behavioral influence.*

- **Palabras clave en español:**

- *Redes sociales, Ética, Bioética, Algoritmos, Capitalismo de vigilancia, COVID-19, Comunicación de riesgos, Percepción de riesgos, Noticias falsas, Infodemia, Fiabilidad de la información, Persuasión digital, Influencia algorítmica, Desinformación en salud, Influencia en el comportamiento.*

La búsqueda se centró en literatura publicada entre 2018 y 2024, aunque se incorporaron algunos textos previos relevantes para comprender la evolución histórica del tema. El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, como Elicit y Scite AI, permitió identificar fuentes clave y sintetizar información de manera eficiente para responder a preguntas específicas relacionadas con el marco conceptual.

Para asegurar la claridad lingüística y la corrección gramatical del texto, se emplearon apoyos tecnológicos adicionales, como ChatGPT, el cual fue utilizado para la revisión ortográfica, la mejora del estilo narrativo y la cohesión argumentativa del manuscrito.

9.3 Fase Empírica

La fase empírica del estudio combinó un enfoque cuantitativo y cualitativo a través de la aplicación de una encuesta estructurada. Esta estrategia permitió explorar tanto patrones generales como matices individuales en la percepción y experiencia de los participantes.

9.3.1 Instrumento de recolección de datos

Se diseñó un cuestionario estructurado, basado en un instrumento validado por Zeballos Rivas et al. (2021), adaptado a los objetivos de esta investigación para evaluar:

1. La percepción de los usuarios sobre la comunicación digital relacionada con la pandemia de COVID-19.
2. La probable influencia de las redes sociales en la toma de decisiones de salud y en las prácticas de prevención.
3. La percepción bioética de los algoritmos y de la personalización de contenidos.

El cuestionario se compuso de los siguientes elementos:

- **23 reactivos tipo Likert**, diseñados para medir la influencia y percepción de las redes sociales.
- **Preguntas dicotómicas**, orientadas a identificar comportamientos específicos vinculados a la comunicación digital en salud.
- **Preguntas abiertas**, que permitieron recopilar información cualitativa más profunda sobre experiencias y valoraciones personales.

El instrumento, incluido en los anexos de esta tesis, fue diseñado para obtener una visión integral sobre cómo los usuarios percibieron la comunicación digital en redes sociales durante la pandemia. Se abordaron especialmente aspectos relacionados con la toma de decisiones en salud, la percepción de riesgos, y los principios bioéticos de autonomía, veracidad y libertad informativa.

Al combinar preguntas cuantitativas con insumos cualitativos, el cuestionario permitió captar tanto tendencias generales como elementos subjetivos relevantes, proporcionando una base sólida para el análisis bioético posterior. Así, se buscó no solo medir el impacto de las plataformas digitales en la conducta y percepción de los usuarios, sino también generar conocimiento útil para fomentar una comunicación más ética y responsable en contextos de crisis sanitarias futuras.

9.3.2 Operacionalización de las variables

Dimensión	Indicadores	Ítems de la encuesta	Tipo de Medición	Comentarios
Percepción de la información	Grado de confiabilidad en la información recibida	Preguntas relacionadas con la confianza en redes sociales y fuentes de información sobre COVID-19	Escala tipo Likert	Evalúa cómo los usuarios valoran la veracidad de la información.
Influencia en la toma de decisiones	Cambios en comportamiento preventivo	Preguntas sobre acciones tomadas basadas en información de redes sociales	Escala tipo Likert	Mide la relación entre la información recibida y las decisiones de salud.
Satisfacción con las redes sociales	Percepción de utilidad de las plataformas	Preguntas sobre la utilidad de redes como TikTok, Instagram, y Facebook	Escala tipo Likert	Explora cómo las plataformas cumplen las expectativas de los usuarios.
Impacto bioético	Principios de autonomía y veracidad	Preguntas abiertas sobre manipulación o influencia percibida	Análisis cualitativo	Analiza aspectos éticos relacionados con la percepción del control sobre decisiones.

9.3.3 Población y muestra

En 2020 se aplicó una primera encuesta exploratoria (n = 539), cuyos resultados preliminares sirvieron para orientar el diseño y la depuración del instrumento final. Sin embargo, debido a la evolución de los objetivos de la investigación, esa encuesta no constituye la base del presente análisis, sino únicamente un antecedente contextual.

La encuesta principal se llevó a cabo en 2023, con un total de 423 participantes. La muestra se obtuvo de manera no probabilística, mediante el método de “bola de nieve” y difusión abierta en redes sociales (@dr.zito_ y @gigitips en TikTok, Instagram y Facebook), durante el periodo del 21 de julio al 14 de agosto de 2023.

Los criterios de inclusión fueron: ser usuario activo de redes sociales, hablar español y contar con acceso a internet. Los menores de edad fueron excluidos del análisis final para garantizar la pertinencia ética. Se aseguró el anonimato de los participantes y se obtuvo consentimiento informado antes de responder el cuestionario.

9.3.4 Validación del instrumento

El instrumento fue validado para garantizar confiabilidad y validez:

1. Confiabilidad interna: Evaluada mediante el **Alfa de Cronbach** para la cual se separaron los reactivos de respuesta dicotómica de los reactivos tipo *Likert* obteniendo los siguientes resultados:
 - Reactivos tipo Likert: 0.740 (adecuado).
 - Respuestas dicotómicas: 0.635 (aceptable).
2. Validez de contenido: Se realizó una correlación de los reactivos con la media del instrumento. El análisis indicó que el 56.5% de los reactivos tipo Likert superaron el umbral de 0.4, lo que significa que estos reactivos tienen una relación moderada o aceptable con el constructo general que se mide en el cuestionario. Este resultado refuerza la coherencia del instrumento, ya que una proporción significativa (56.5%) de los ítems contribuye de manera significativa al objetivo principal del estudio: evaluar la percepción de los usuarios sobre la influencia de las redes sociales en la pandemia de COVID-19.

9.3.5 Procedimiento

1. **Difusión de la encuesta:** La encuesta fue difundida mediante publicaciones y enlaces en redes sociales durante un periodo de cuatro semanas.
2. **Recolección de datos:** Los participantes respondieron el cuestionario de forma anónima a través de un formulario en línea.
3. **Análisis de datos:**

- Los datos cuantitativos se analizaron con el software *Prism GraphPad v10.0.0*, utilizando estadística descriptiva e inferencial.
- Los datos cualitativos se examinaron mediante un análisis de codificación temática inductiva, identificando patrones y categorías emergentes en las respuestas abiertas.

9.3.6 Análisis de Datos

1. **Estadística descriptiva:** Se calcularon frecuencias, porcentajes y promedios para describir el perfil de los participantes y resumir sus respuestas generales.
2. **Estadística inferencial:** Se aplicó la prueba de **Chi-cuadrada** para evaluar la existencia de relaciones significativas entre variables categóricas (por ejemplo, género y percepción sobre el uso de redes sociales). Esta técnica estadística permitió identificar asociaciones relevantes en torno a la influencia de las redes sociales en las decisiones relacionadas con la pandemia de COVID-19.
3. **Análisis cualitativo:** Las respuestas abiertas se categorizaron y analizaron mediante codificación temática, con el objetivo de identificar patrones y temas emergentes vinculados con la percepción bioética del uso de redes sociales durante la pandemia.

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos en ambas fases de esta investigación.

10. Resultados Fase Documental

10.1 Capítulo Uno: Respeto a la Autonomía, Justicia y Veracidad

La bioética, como disciplina, ha evolucionado desde su enfoque inicial en dilemas éticos relacionados con la atención sanitaria y la investigación médica, hacia el abordaje de nuevos desafíos en la era contemporánea. Esto se debe a que las tecnologías digitales han introducido contextos y dilemas interdisciplinarios que requieren un análisis más profundo y actualizado. Este capítulo examina los principios bioéticos tradicionales —el respeto a la autonomía, la justicia y la virtud de la veracidad— dentro de un contexto tecnológico que amplifica las tensiones entre derechos individuales y responsabilidades colectivas.

Este enfoque constituye un punto de partida necesario, ya que ofrece un marco conceptual sólido para analizar los impactos éticos y sociales de la comunicación digital. La pandemia de COVID-19 se configuró como un momento crítico que acentuó la relevancia de estos principios, al poner de relieve tensiones fundamentales, como la necesidad de proteger la autonomía informativa de los usuarios frente a la urgencia de salvaguardar el bienestar colectivo. Este tipo de tensiones evidenció la importancia de un análisis bioético adaptado a los tiempos digitales.

En este sentido, el primer capítulo no solo introduce los fundamentos bioéticos relevantes, sino que también los contextualiza en la era digital, sirviendo como puente conceptual hacia el segundo capítulo, el cual explorará cómo las plataformas digitales estructuran y personalizan la experiencia del usuario mediante algoritmos y modelos de vigilancia.

El análisis bioético de la comunicación digital en el contexto de la pandemia de COVID-19 exige una mirada crítica a los desafíos fundamentales que enfrentaron los usuarios al interactuar con información en redes sociales. La naturaleza de esta

comunicación, mediada por algoritmos y reforzada por dinámicas de viralización, plantea riesgos específicos en términos de autonomía, justicia y veracidad. Estos principios resultan esenciales para evaluar éticamente la influencia de la tecnología en la toma de decisiones, tanto a nivel individual como colectivo.

En conjunto, estos tres principios y virtud bioéticos ofrecen un marco analítico pertinente para comprender los retos éticos vinculados con la comunicación digital en tiempos de crisis sanitaria. Cabe señalar que se excluyeron otros principios del Principialismo⁸, como la beneficencia o la no maleficencia, no porque resulten irrelevantes, sino porque su aplicación habría desplazado el foco hacia los emisores de información o los diseñadores de sistemas. Este estudio se propone, en cambio, poner énfasis en la experiencia y vulnerabilidad del usuario frente al ecosistema digital.

De igual forma, no se adoptó un enfoque Personalista⁹, debido a que — aunque su énfasis en la dignidad e integralidad del ser humano es valioso— no aborda con el mismo nivel de especificidad los problemas estructurales derivados del diseño y funcionamiento de las plataformas digitales.

⁸ El Principialismo, propuesto por Beauchamp y Childress, constituye una de las corrientes más influyentes en la bioética contemporánea. Se basa en cuatro principios fundamentales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia (Beauchamp & Childress, 2019).

⁹ El enfoque personalista de la bioética destaca la centralidad de la dignidad humana y la integridad de la persona, siendo más común en tradiciones filosóficas influenciadas por la antropología cristiana (Rodríguez Soriano, 2018).

Diagrama de Venn sobre Intersección de los Principios Bioéticos en la Comunicación Digital

10.1.1 El Principio de Respeto a la Autonomía

En primer lugar, resulta necesario profundizar en el principio de respeto a la autonomía, para lo cual es fundamental comprender el concepto y sus diferentes definiciones.

La autonomía en bioética es un concepto complejo con interpretaciones variadas. Beauchamp y Childress (2019) definen la autonomía en la ética médica como el respeto por las elecciones individuales de los pacientes y a la autonomía del individuo como la capacidad de actuar libremente de acuerdo con un plan elegido por uno mismo. Los autores fundamentan su enfoque en la teoría de la moralidad común, lo que implica que los principios bioéticos deben ser universalmente aplicables (Beauchamp & Childress, 2019). En contraste, mencionan que una persona con la autonomía disminuida es aquella controlada por otros, lo cual reduce su capacidad de decisión.

Existen dos condiciones esenciales para que exista autonomía: la libertad, que puede definirse como la independencia de influencias de control externo, y la agencia o autodeterminación, entendida como la capacidad de realizar acciones intencionadas (Feinberg, 1987). Es importante destacar que una persona considerada como autónoma podría no necesariamente tomar una decisión autónoma.

La autonomía puede dividirse en dos tipos: la autonomía personal, que se refiere al individuo en sí y a su capacidad para tomar decisiones basadas en sus valores, creencias y deseos fundamentales; y la autonomía de acción, que se enfoca en la capacidad de ejecutar una decisión sin interferencias externas (Beauchamp & Childress, 2019).

Algunos filósofos definen la autonomía de una forma más compleja. Las reflexiones sobre la autonomía de Gerald Dworkin, por ejemplo, han ejercido una influencia significativa en la filosofía contemporánea (Dworkin, 1988). Dworkin introdujo una concepción jerárquica, diferenciando entre las motivaciones y las actitudes que una persona tiene hacia esas motivaciones. Según su enfoque, las acciones autónomas surgen de deseos que el individuo aprueba y acepta como motivos válidos para actuar.

Su concepción de la autonomía, de carácter neutral en cuanto al contenido, sostiene que cualquier deseo, independientemente de su naturaleza, podría potencialmente ser actuado de manera autónoma si la persona lo acepta como válido. Aun así, menciona que las personas pueden decidir no actuar en consecuencia de sus deseos más básicos después de reflexionar sobre ellos, y tomar una decisión de más elevado nivel de preferencia (Dworkin, 1988). Por ejemplo, una persona alcohólica que desea tomar alcohol (nivel primario) pero no lo hace porque su deseo más elevado es dejar de hacerlo (nivel secundario). El problema con esta teoría de Dworkin es que, en este mismo ejemplo de adicción, la persona pudiera decidir sí ingerir alcohol a pesar de su deseo de no hacerlo, por lo que es difícil distinguir la autonomía de la no autonomía (Jaworska, 2008).

Existe también otra teoría que menciona tres condiciones necesarias para que una acción sea autónoma (Beauchamp & Childress, 2019):

1. Intencionalidad: la persona debe haber concebido la idea de actuar intencionadamente, aunque las consecuencias no sean las planeadas inicialmente y aunque haya arrepentimiento posterior a realizar la acción (Bratman, 2005).
2. Entendimiento o comprensión: una acción deja de ser autónoma si la persona que la realiza no la comprende adecuadamente. Algunos factores que pueden afectar el entendimiento son la enfermedad, la irracionalidad, la inmadurez, la deficiencia en la comunicación, entre otros. Esta condición es crucial para el análisis de esta tesis.
3. No-control: se refiere a que la persona debe ser libre de controles tanto externos como internos. No todas las influencias externas conducen al control, pero algunas pueden derivar en coerción o manipulación que sí anulan la autonomía.

Dependiendo de la intencionalidad, el grado de entendimiento y el grado de influencia, existirán entonces distintos niveles de autonomía. ¿Cómo se puede entonces afirmar si una decisión es autónoma o no? Esto se determina a través de las consecuencias del acto, el grado de comprensión del mismo y el análisis de las influencias externas. Estos criterios no son sencillos de establecer ni de analizar, y deben formularse específicamente para cada contexto.

En el contexto hospitalario, por ejemplo, durante la toma de decisiones clínicas, el respeto a la autonomía es un principio central (Bhanji, 2013). Implica el respeto por las decisiones intencionales de los pacientes, siempre que estas se tomen con comprensión y sin influencias externas indebidas (Marceta, 2020). Sin embargo, su aplicación en la práctica puede ser compleja, ya que se enfrentan múltiples retos en el manejo de pacientes (Soofi, 2022).

Podría parecer que las autoridades gubernamentales, institucionales o religiosas limitan la autonomía de una persona. En estos casos, es la persona quien

decide de forma autónoma aceptar tradiciones, reglas, instituciones o comunidades que vea como una fuente legítima de influencia y dirección (Kuflik, 1984). Las diferencias culturales también influyen en la interpretación y percepción de la autonomía; por ejemplo, en varios países de Asia Oriental se favorece la determinación familiar por encima del individualismo occidental (Fan, 1997). A pesar de su complejidad, el respeto a la autonomía sigue siendo un principio central en la bioética, aunque su definición y aplicación continúan siendo debatidas (Nordenfelt, 2000).

Ahora bien, el respeto de este principio implica reconocer el valor y los derechos en la toma de decisiones de las personas, y este respeto debe ser libre de condiciones. Las excepciones que se dan cuando existe potencial daño a otros no cuestionan el principio en sí, sino las especificaciones del mismo (Herman, 1984). El respeto a la autonomía compete con otras consideraciones morales importantes, como decisiones autónomas que ponen en riesgo la salud pública o dañan a terceros. En estos casos, la autoridad puede legítimamente restringir el ejercicio de la autonomía (Beauchamp & Childress, 2019).

El respeto a la autonomía está vinculado a otras normas morales, como decir la verdad, respetar la privacidad, proteger la confidencialidad, obtener consentimiento informado y ayudar en la toma de decisiones si se solicita.

Respecto al consentimiento en una acción autónoma, es importante tener presente que las creencias y decisiones pueden cambiar con el tiempo. Una decisión actual puede contradecir una decisión tomada previamente por la misma persona. La competencia o capacidad para dar su consentimiento no se limita a ejecutar dicha tarea, sino que depende también de factores psicológicos, cognitivos y legales, siendo ejemplo de este último la mayoría de edad (Sadoff, 1999). Como los factores psicológicos y cognitivos pueden variar a lo largo de la vida, también lo hace el nivel de competencia de una persona para tomar decisiones autónomas.

En el contexto digital, el respeto a la autonomía enfrenta desafíos particulares que no necesariamente se viven en el ámbito hospitalario, como la influencia

algorítmica, que ha demostrado limitar la capacidad de los usuarios para tomar decisiones correctamente informadas y libres. Las tendencias recientes en la investigación sobre respeto a la autonomía en el entorno digital destacan otros dilemas éticos relacionados, como el acceso equitativo a tecnologías de salud y la evolución del consentimiento informado en entornos digitales (Rezaei et al., 2021).

Un ejemplo significativo fue el cambio en las políticas de privacidad de WhatsApp en 2021, que permitió el intercambio de datos con Facebook. Este evento generó un debate intenso sobre el respeto a la autonomía de los usuarios y la privacidad, subrayando cómo las plataformas digitales pueden afectar a los usuarios mediante el uso indebido de sus datos personales (Bhardwaj & Rana, 2021; Griggio et al., 2022).

Las políticas de privacidad y los algoritmos utilizados por las plataformas digitales pueden también restringir la autonomía al manipular el comportamiento del usuario. Esta manipulación ocurre de diversas maneras: los algoritmos recopilan y analizan datos personales para ofrecer contenido personalizado que, aunque mejora la experiencia del usuario, puede limitar sus opciones percibidas y orientar sus decisiones hacia intereses de la plataforma o de terceros. Además, se emplean técnicas como opciones predeterminadas o notificaciones estratégicas que influyen sutilmente en el comportamiento del usuario. Estas prácticas, combinadas con el desconocimiento general sobre cómo se utilizan los datos, debilitan la capacidad de tomar decisiones informadas y verdaderamente autónomas (Rubel et al., 2021).

Esto da lugar a la “paradoja de la autonomía”, donde los usuarios, aunque perciben mayor control sobre sus decisiones, están sujetos a restricciones invisibles impuestas por sistemas opacos (Liu et al., 2021; Peterson-Salahuddin & Diakopoulos, 2020). Además, las llamadas “burbujas de filtro” y la priorización algorítmica afectan la capacidad de los usuarios para acceder a información diversa, reduciendo su margen para tomar decisiones realmente autónomas (Kraemer et al., 2011).

Estas dinámicas muestran cómo el principio de respeto a la autonomía enfrenta desafíos únicos en el entorno digital, especialmente cuando los sistemas de personalización invisibles reducen el acceso a información diversa. Sin embargo, esta no es la única dimensión bioética comprometida durante la pandemia. Otro principio fundamental que merece ser analizado es el de la justicia, ya que la desigualdad en el acceso a tecnologías digitales también generó impactos significativos en la equidad y en la distribución de beneficios y cargas sociales.

10.1.2 El Principio de Justicia

Aunado a los desafíos que enfrenta la autonomía en entornos digitales, la justicia representa otro pilar fundamental de la bioética que se ve intensamente interpelado por las dinámicas tecnológicas actuales.

La justicia es un principio ético, bioético, legal y filosófico que se basa en la idea de dar a cada persona lo que le corresponde, de manera imparcial y equitativa. Su objetivo es garantizar el respeto a los derechos individuales y colectivos, promoviendo la armonía social y la resolución de conflictos de forma justa (Beauchamp & Childress, 2019).

Desde un enfoque normativo, la justicia puede adoptar distintas formas, entre las que destacan:

- **Justicia distributiva:** se centra en la asignación equitativa de recursos y oportunidades dentro de una sociedad.
- **Justicia conmutativa:** regula los intercambios entre individuos, asegurando equidad en contratos y transacciones.
- **Justicia correctiva o retributiva:** busca reparar el daño causado por actos ilícitos o injustos.
- **Justicia procedimental:** se enfoca en la aplicación imparcial de normas y procesos legales.

En la filosofía moral y política, pensadores como Aristóteles definieron la justicia como “dar a cada quien lo suyo”, señalando que los iguales deben ser tratados como iguales. Desde el punto de vista de los derechos humanos, esta idea implica que todas las personas deben tener los mismos derechos políticos, el mismo acceso a servicios públicos y el mismo trato ante la ley.

En el marco de la teoría de la justicia, los principios materiales de justicia son los criterios que orientan cómo deben distribuirse los bienes, derechos y beneficios sociales de forma equitativa. Entre los más reconocidos se encuentran (Beauchamp & Childress, 2019):

- **Principio de igualdad:** todas las personas deben recibir los mismos recursos o beneficios.
- **Principio de necesidad:** los bienes se distribuyen con base en las necesidades individuales.
- **Principio del mérito:** la distribución se basa en los logros o aportaciones personales.
- **Principio de la contribución:** los beneficios se asignan según lo aportado a la sociedad.
- **Principio del esfuerzo:** se premia la dedicación o trabajo demostrado.

A su vez, las propiedades moralmente relevantes son características que justifican aplicar ciertos principios de justicia. Entre ellas destacan la condición de ser humano, la presencia de necesidades específicas (como discapacidad, pobreza o enfermedad), el esfuerzo, la dedicación y las capacidades individuales.

Diversas teorías de justicia distributiva proponen modelos de asignación de recursos. Entre las más influyentes se encuentran (Beauchamp & Childress, 2019):

- **Utilitarismo:** maximiza el bienestar social, incluso si esto genera desigualdades.
- **Libertarismo:** prioriza la libertad individual y la propiedad privada, y se opone a la redistribución forzada.

- **Comunitarismo:** enfatiza los valores compartidos y el bien común dentro de cada comunidad.
- **Igualitarismo:** busca una distribución equitativa y la reducción de desigualdades injustas.
- **Teoría de las capacidades:** propone garantizar que las personas puedan desarrollar una vida plena, lo cual es especialmente relevante en contextos hospitalarios.
- **Teoría del bienestar:** enfoca la distribución en mejorar el bienestar individual y colectivo.

Tener oportunidades justas y libres de discriminación es esencial para el desarrollo humano. Sin embargo, algunas propiedades han sido históricamente mal utilizadas como base para establecer jerarquías sociales, tales como la raza, el género, el coeficiente intelectual, el idioma, la etnia, la nacionalidad y el estatus socioeconómico y cultural. Estos factores, ajenos a la voluntad individual, suelen convertirse en causas de exclusión.

Asimismo, el concepto de “lotería natural”, propuesto por Rawls (1971), hace referencia al privilegio de haber nacido con ciertas condiciones favorables —como belleza, salud, o riqueza— que sitúan a algunas personas en clara ventaja respecto a otras. Esta desigualdad estructural genera condiciones de vulnerabilidad.

La vulnerabilidad, entendida como la condición de susceptibilidad al daño, puede derivar de múltiples factores. Según Aznar (2020), existen al menos siete tipos:

1. **Física:** asociada a riesgos naturales o de salud.
2. **Social:** ligada a pobreza, exclusión o falta de acceso a servicios básicos.
3. **Económica:** relacionada con la inestabilidad financiera o la falta de recursos.
4. **Psicológica:** afecta la salud mental y emocional.
5. **Política:** vinculada a la falta de representación o participación.
6. **Jurídica:** implica carencia de protección legal.

7. **Digital:** incluye la exposición a riesgos como desinformación, ciberacoso o explotación de datos personales.

En el ámbito tecnológico, estas vulnerabilidades adquieren nuevas formas. La brecha digital perpetúa desigualdades estructurales, afectando con mayor severidad a grupos históricamente marginados. Factores como el nivel socioeconómico, el género o el lugar de residencia determinan el acceso a tecnología, exacerbando disparidades en educación, salud y empleo (Kularski, 2012; Ragnedda & Muschert, 2013).

Durante la pandemia, estas desigualdades se agudizaron. Muchas iniciativas digitales excluyeron a quienes carecían de conectividad o habilidades digitales básicas (Martínez-Domínguez & Fierros-González, 2021), haciendo evidente la necesidad de repensar la justicia desde una perspectiva bioética adaptada al ecosistema digital.

En este sentido, la tecnología plantea oportunidades y desafíos éticos que exigen actualizar los marcos teóricos tradicionales. Garantizar un enfoque justo en el diseño, acceso y uso de tecnologías digitales resulta clave para avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde la bioética no solo promueva el bienestar individual, sino también el colectivo.

En resumen, el principio de justicia exige no solo una distribución equitativa de recursos, sino también el reconocimiento activo de las vulnerabilidades estructurales que afectan el acceso a la tecnología y la información. Este principio se entrelaza inevitablemente con la veracidad, ya que el acceso justo a contenidos confiables y verificados es esencial para tomar decisiones informadas. A continuación, se abordará esta virtud como componente indispensable para sostener la confianza pública y la ética en la comunicación digital.

10.1.3 La Virtud de la Veracidad

Tras haber explorado la autonomía y la justicia como pilares del análisis bioético, resulta indispensable examinar la virtud de la veracidad, la cual constituye el eje ético que sostiene la confianza en la comunicación, tanto en contextos clínicos como digitales.

Una virtud es una disposición interna que se cultiva a través de hábitos y decisiones conscientes para alcanzar la excelencia moral. Representa la capacidad de actuar de manera coherente, justa y altruista, integrando pensamiento, palabra y acción en pos del bien propio y de la comunidad. En esencia, es un compromiso sostenido con la práctica de valores éticos que trascienden normas externas, configurando el carácter y la integridad personal (Bongrae, 2015; McDowell, 1979).

La veracidad se define como la disposición constante a decir la verdad y actuar con transparencia y honestidad en las interacciones humanas (Figueroa, 2006). No se limita únicamente a la ausencia de mentira, sino que implica un compromiso activo con la comunicación sincera, clara y fidedigna, respetando el derecho de los demás a conocer la realidad de manera íntegra. En ética y bioética, la veracidad es fundamental para la confianza y la justicia, especialmente en contextos como la medicina y la comunicación. Como virtud, trasciende la mera obligación moral y se convierte en un rasgo del carácter que guía la conducta hacia la autenticidad y la integridad (Fáinche, 2019; Goldman, 2002).

Edmund Pellegrino, pionero en la ética médica, destacó la importancia de una ética basada en las virtudes y en la relación médico-paciente (Olivieri, 2018; Spicker & Ratzan, 1990). Subrayó que la bioética debe entenderse dentro del contexto de las humanidades médicas y la filosofía de la medicina (Pellegrino, 2008). En cuanto a la veracidad, esta se presenta como un enfoque novedoso para abordar cuestiones morales, enfatizando la autoconciencia y el reconocimiento de los conflictos en situaciones clínicas. No obstante, este enfoque también plantea un desafío para los profesionales de la salud, ya que confrontar la veracidad puede

implicar una forma de humillación narcisista al cuestionar su autoridad y competencia profesional (Figueroa, 2006).

La veracidad es esencial para lograr el respeto a la autonomía y posibilitar decisiones informadas (Kaldjian & Pilkington, 2021). Sin embargo, en la práctica médica hospitalaria puede entrar en conflicto con otros principios, al generar angustia emocional extrema, desesperanza o un impacto negativo en el estado de salud general del paciente (Rilova Salazar, 2020). Las diferencias culturales también influyen significativamente: en algunas culturas, se privilegia la esperanza sobre la revelación completa de la verdad (Blackhall, 2001).

El concepto de veracidad implica una interacción compleja entre hacer el bien, respetar la autonomía y ejercer responsabilidad profesional. No se limita a decidir cuándo decir la verdad, sino que también incluye el deber de desenmascarar falsedades y cuestionar la autenticidad (Figueroa, 2006). Un aspecto clave para actuar con veracidad es distinguir entre mentir y engañar: mientras que la mentira implica una afirmación falsa intencionada, el engaño puede inducir al error sin recurrir a una afirmación explícitamente falsa (Timmermann & Viebahn, 2020).

Las investigaciones sobre veracidad y toma de decisiones revelan varios aspectos clave. En general, las personas muestran una preferencia por la honestidad, y las verdades tienden a identificarse con mayor precisión que las mentiras (Levine et al., 1999). En el ámbito clínico, la veracidad del paciente influye directamente en la calidad del diagnóstico y tratamiento, ya que estos dependen de la precisión de la información compartida (Chattopadhyay & Chatterjee, 2020). Además, la toma de decisiones éticas no es un proceso puramente racional: combina patrones intuitivos y razonamiento consciente, lo cual implica que la percepción de la veracidad está influida por factores tanto cognitivos como emocionales (Reynolds, 2006).

En la comunicación digital, la veracidad enfrenta múltiples desafíos. La sobreabundancia de información y la velocidad con la que circula dificultan evaluar la calidad y confiabilidad de los contenidos (Saha & Srivastava, 2014). La

prevalencia de desinformación y noticias falsas genera incertidumbre, debilita la credibilidad de las fuentes y obstaculiza la toma de decisiones informadas.

Las plataformas digitales, al priorizar contenido emocional y polarizante, fomentan la difusión de información falsa a través de algoritmos (Aswani et al., 2019). Factores psicológicos, como la exposición repetida y el contenido emocionalmente cargado, aumentan la viralidad de dichas narrativas (Berger & Milkman, 2012; Effron & Raj, 2019).

El análisis de estos principios fundamentales —autonomía, justicia y veracidad— ofrece un marco bioético robusto para abordar los desafíos de la era digital. A medida que las tecnologías transforman las dinámicas sociales, se vuelve urgente replantear cómo estos principios deben resguardarse en contextos de comunicación mediados por plataformas digitales.

10.1.4 Conclusión Capítulo Uno

Este capítulo ha sentado las bases para comprender la evolución de la bioética en la era digital, integrando y adaptando principios tradicionales a contextos contemporáneos. Se analizó cómo el respeto a la autonomía, la justicia y la virtud de la veracidad enfrentan nuevos desafíos frente a la influencia de la tecnología y la comunicación mediada por algoritmos.

En el ámbito de la autonomía, se evidenció la paradoja según la cual, a pesar de la percepción de libertad, las dinámicas digitales restringen las opciones informadas de los usuarios, comprometiendo su capacidad de autodeterminación. La justicia se abordó desde la perspectiva de una distribución equitativa de recursos y oportunidades, destacando cómo las vulnerabilidades estructurales acentúan las desigualdades en el acceso a la tecnología y a la información. Por último, la veracidad se estableció como un pilar indispensable para la confianza pública, aunque se ve comprometida en entornos saturados de desinformación, manipulación y ambigüedad informativa.

En conjunto, el capítulo no solo ilumina las tensiones éticas y bioéticas propias del contexto digital, sino que también traza un puente conceptual hacia los siguientes capítulos, donde se profundizará en el impacto de las plataformas digitales en la experiencia del usuario y en los mecanismos que condicionan su toma de decisiones. Esta reflexión inicial invita a repensar y adaptar los marcos bioéticos tradicionales ante las demandas y complejidades emergentes de la sociedad digital contemporánea.

10.2 Capítulo Dos: Redes sociales e interacción digital

Tras haber examinado en el capítulo anterior cómo los principios bioéticos fundamentales —autonomía, justicia y veracidad— se ven tensados por las dinámicas digitales contemporáneas, este capítulo se adentra en el análisis de uno de los entornos más influyentes en dichas tensiones: las redes sociales. Estas plataformas constituyen no solo herramientas de interacción, sino también espacios donde se redefine la comunicación, la percepción del conocimiento y la experiencia colectiva de los usuarios.

Las redes sociales han transformado radicalmente la manera en que las personas interactúan, acceden a la información y participan en la vida pública. En las últimas dos décadas, el auge de estas plataformas digitales ha reconfigurado las dinámicas de comunicación, facilitando la conexión global, pero también introduciendo desafíos sin precedentes en términos de privacidad, desinformación y justicia digital. Su creciente impacto en la sociedad es innegable: más del 60 % de la población mundial utiliza redes sociales, y se espera que su uso continúe en aumento en los próximos años.

Este capítulo examina el fenómeno de las redes sociales desde una perspectiva bioética, considerando tanto su influencia en la autonomía de los usuarios como sus implicaciones en la construcción del conocimiento y en la interacción social. Se analizarán datos recientes sobre su penetración global, la

evolución de sus funciones y el papel que desempeñan en distintos ámbitos, desde la educación y la salud hasta el comercio y la política. Asimismo, se abordarán los efectos positivos y negativos de su uso, incluyendo la generación de comunidades de apoyo, la amplificación de la polarización y el impacto en la salud mental de los usuarios.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, las redes sociales demostraron su doble naturaleza: por un lado, fueron fundamentales para la comunicación, el trabajo remoto y el acceso a información sanitaria; por otro, también facilitaron la propagación de desinformación y teorías conspirativas. Esta dicotomía ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y la necesidad de una regulación ética que proteja a los usuarios sin comprometer la libertad de expresión.

A medida que las redes sociales evolucionan, también lo hacen las preguntas éticas y bioéticas asociadas a su uso. En este capítulo, se explorará cómo estas plataformas no solo reflejan las dinámicas sociales actuales, sino que también las modelan activamente, influyendo en la percepción de la realidad, en la toma de decisiones y en la manera en que se construyen identidades y comunidades en el entorno digital. Con ello, se busca establecer un marco analítico que permita comprender los desafíos y oportunidades que surgen en la interacción digital contemporánea.

10.2.1 Panorama digital global y nacional

Las redes sociales son plataformas digitales diseñadas para facilitar la comunicación, la conexión global y el intercambio de información entre los usuarios. Su crecimiento exponencial ha transformado profundamente la manera en que las personas y organizaciones interactúan. Por ejemplo, Facebook reportó más de 850 millones de usuarios en todo el mundo ya en 2012 (Heidemann et al., 2012). Según datos más recientes, para 2023 aproximadamente el 58 % de la población global

utilizaba redes sociales, dedicando en promedio más de dos horas diarias a estas plataformas (Bandera-Quijano, 2024).

Plataformas como Facebook, YouTube, X (antes Twitter), Instagram y LinkedIn han acumulado cientos de millones de usuarios activos mensuales, satisfaciendo necesidades diversas que van desde la interacción personal hasta el la creación de una red profesional que incluye usos comerciales (Tiganoia et al., 2017). De acuerdo con el informe “Digital 2024” de *We Are Social*, en enero de 2024 el número de usuarios de redes sociales a nivel mundial superó los 5 mil millones, lo que equivale al 62.3% de la población global. Facebook lidera con aproximadamente 3 mil millones de usuarios activos mensuales (Bertran, 2024); le siguen YouTube (2.5 mil millones), WhatsApp e Instagram (2 mil millones cada una) y TikTok, que ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando 1.5 mil millones de usuarios (Sefici, 2024). Estas cifras reflejan una penetración significativa en la vida cotidiana global.

Diversos estudios recientes han evidenciado cómo las redes sociales han evolucionado desde su función comunicativa inicial hacia modelos híbridos, combinando elementos de los medios tradicionales con formatos digitales (López-Rabadán, 2021; Storey et al., 2014). Esta transición ha modificado las formas de socialización, dando lugar a fenómenos como la “socialización por compañía”¹⁰ y a una aceleración notable de las interacciones (Lv & Zhang, 2024). Larsson (2015) identificó varios modos de comunicación en redes sociales, incluyendo la difusión masiva, la redistribución, la interacción directa y el reconocimiento de contenido. En mercadotecnia, el auge de estas plataformas ha incrementado la dependencia de modelos de interacción digital (Sood & Pattinson, 2012). Además, las personas tienden a organizar su entorno digital en función de sus estilos de vida, gestionando el uso de la tecnología para preservar la intimidad y establecer límites (Ozenc & Farnham, 2011).

¹⁰ La ‘socialización por compañía’ se refiere a interacciones digitales que no persiguen un fin comunicativo explícito, sino el acompañamiento simbólico entre usuarios conectados simultáneamente (Lv & Zhang, 2024).

El uso global de redes sociales continúa en ascenso. Se estima que Facebook podría alcanzar los 10 mil millones de usuarios para 2025, seguido de LinkedIn con 1.5 mil millones y Twitter con 750 millones (Jayaram et al., 2020), impulsado por una creciente accesibilidad a internet en todo el mundo (Meshi et al., 2015). En este contexto, estas plataformas también han asumido el rol de principal fuente de noticias, lo que ha incrementado tanto los presupuestos publicitarios como la participación de diversos sectores sociales (Studen & Tiberius, 2020).

No obstante, persisten preocupaciones sobre adicción, efectos en la salud mental y uso problemático, particularmente entre adolescentes (Pellegrino et al., 2022). Estudios recientes han demostrado que las redes sociales pueden amplificar tanto comportamientos positivos como negativos, dependiendo del entorno, la intención y el contenido (Van Bavel et al., 2024). En este sentido, se anticipa que su evolución tendrá un impacto significativo sobre los individuos, las instituciones y el conocimiento mismo.

En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento de usuarios en redes sociales entre 2019 y 2024 (Silverio, 2025).

Comparación del Crecimiento de Usuarios en Redes Sociales (2019-2024)

El patrón de uso de redes sociales varía según los grupos demográficos. Por ejemplo, los jóvenes tienden a pasar más tiempo conectados y adoptan una actitud más pasiva frente al contenido que los adultos mayores (Bonsaksen et al., 2024). Las mujeres, los adultos jóvenes y quienes tienen mayores niveles educativos o ingresos suelen ser más activos en redes sociales. Sin embargo, estas diferencias por edad son menos marcadas en regiones como América del Norte y Europa del Norte (Gil-Clavel & Zagheni, 2019). Las motivaciones también cambian con la edad: los jóvenes buscan entretenimiento y socialización, mientras que los adultos mayores priorizan la búsqueda de información (Koiranen et al., 2019). Algunos estudios incluso sugieren que la edad no influye significativamente en los fines generales del uso de estas plataformas (Parihar & Rai, 2020).

Comprender estos patrones es fundamental para desarrollar estrategias digitales responsables y campañas de marketing éticamente informadas (Gambo & Özad, 2020; Jha et al., 2016). Desde una perspectiva económica, las redes sociales han reconfigurado los mercados digitales al mejorar la visibilidad de las marcas,

umentar la participación del consumidor y facilitar la expansión hacia nuevos sectores. Se han convertido en un instrumento clave para impulsar ventas, fortalecer la lealtad de marca y dinamizar economías locales mediante el estímulo del gasto y la creación de empleo (Babatunde et al., 2023).

Otro factor que ha favorecido la expansión es la penetración de dispositivos móviles. El uso de smartphones ha facilitado una conectividad constante y acceso intuitivo, lo que mejora la experiencia del usuario (Kim et al., 2013). Aun así, persisten barreras de accesibilidad, sobre todo en personas adultas mayores (Hafez et al., 2017).

También existen diferencias entre el uso en zonas urbanas y rurales. En áreas rurales, los usuarios tienden a tener menos contactos en línea y más cercanos geográficamente; también usan de forma distinta las funciones de privacidad (Gilbert et al., 2010). Paradójicamente, la insatisfacción con la vida derivada del uso de redes sociales es mayor en zonas urbanas que en rurales (Shair et al., 2024).

En conjunto, estos datos reflejan cómo las redes sociales se han consolidado como parte estructural de la vida contemporánea. Su constante evolución exige un análisis ético y bioético que permita entender su impacto sobre las decisiones individuales y colectivas.

10.2.1.1 Panorama nacional: México

En México, el uso de redes sociales también ha crecido significativamente. Para enero de 2024, se contabilizaban alrededor de 90.2 millones de usuarios activos, lo que equivale al 70% de la población nacional (Kemp, 2024). A pesar de las oportunidades de conexión e innovación, el país enfrenta desafíos importantes en torno a la privacidad, la seguridad digital y la protección de datos (Seppä, 2008; Tiganoaia et al., 2017).

La adopción tecnológica en México está influida por diversos factores. En el sector privado, muchas empresas consideran clave el uso de redes como Facebook

y WhatsApp, aunque su adopción puede verse limitada por falta de conocimiento o resistencia al cambio (Muñoz-Chávez et al., 2021). En el sector público, la implementación tecnológica ha seguido patrones de difusión de innovaciones, con diferencias entre regiones (Sandoval-Almazán & Valle-Cruz, 2021). Factores como actitud positiva hacia la tecnología, motivación y recursos disponibles impulsan su adopción; en cambio, la falta de infraestructura representa una barrera crítica (Erguera Guerreo, 2023).

Los patrones de uso también presentan una dimensión socioeconómica: los jóvenes, especialmente los *millennials*¹¹, son los principales usuarios, mientras que el nivel socioeconómico más alto se asocia con mayor acceso a internet y mayor diversidad de usos en redes sociales (Mulvey et al., 2019; Wang et al., 2015; Yates & Lockley, 2018).

En cuanto a los desafíos éticos, la regulación en México enfrenta dificultades relacionadas con privacidad, inclusión, accesibilidad y gobernanza digital (Bertot et al., 2012). La rápida adopción de redes sociales ha desbordado los marcos regulatorios existentes, lo cual exige nuevas estrategias (Obar & Wildman, 2015).

El acceso desigual a internet sigue siendo una barrera para la equidad digital. Las zonas rurales, especialmente en el sur del país, presentan menor conectividad debido a la carencia de infraestructura de telecomunicaciones (García-Mora & Mora-Rivera, 2021). Además, la brecha en habilidades digitales complica aún más la participación plena en entornos digitales (Van Deursen & Van Dijk, 2018). La pandemia de COVID-19 evidenció la urgencia de fortalecer tanto la alfabetización digital como el acceso a tecnología en comunidades marginadas (Camacho-Zúñiga et al., 2023).

¹¹ Se considera "generación millennial" a las personas nacidas entre 1981 y 1996, quienes crecieron en la transición hacia la era digital y suelen ser más afines al uso de tecnologías de la información y redes sociales (Mulvey et al., 2019).

10.2.2 Empatía, comunidades e influencia digital

Como se expuso en el apartado anterior, el crecimiento y penetración de las redes sociales han transformado la forma en que las personas se relacionan con la información, pero también con los demás. Este fenómeno tiene implicaciones directas sobre procesos cognitivos, emocionales y comunitarios que merecen un análisis bioético riguroso.

Los investigadores han comenzado a explorar los procesos cognitivos y neuronales subyacentes asociados al uso de redes sociales. Estudios sugieren que estas plataformas pueden influir en la cognición social, alterando potencialmente la manera en que los individuos perciben e interactúan con su entorno (Meshi et al., 2015). A medida que las redes sociales continúan evolucionando, su papel dual como facilitadoras de conexiones y fuentes de desafíos éticos y bioéticos requiere atención constante.

La investigación sobre el impacto de las redes sociales en la inteligencia emocional (IE) y la empatía ha arrojado resultados mixtos. Algunos estudios indican que un menor nivel de IE se asocia con un uso problemático de estas plataformas, especialmente entre adolescentes, quienes pueden presentar dificultades para regular emociones y mantener relaciones interpersonales saludables en entornos digitales. Sin embargo, otras investigaciones muestran que el uso de redes sociales puede correlacionarse positivamente con el desarrollo de la empatía, facilitando la mejora tanto de la empatía cognitiva como afectiva a lo largo del tiempo (Piccerillo & Digennaro, 2024; Süral et al., 2018).

En contextos educativos, por ejemplo, las redes sociales pueden ser utilizadas estratégicamente para fortalecer habilidades empáticas, promoviendo la comprensión de perspectivas diversas y el pensamiento crítico ante situaciones sociales complejas (Anksorus & Bradley, 2020). El impacto de la tecnología digital en la sociabilidad es, sin embargo, complejo y matizado: para algunas personas, estas plataformas complementan y enriquecen sus relaciones presenciales; para otras, las sustituyen, reduciendo la interacción cara a cara y afectando la generación

de vínculos emocionales profundos (Waytz & Gray, 2018). En este sentido, los efectos de las redes sociales sobre la inteligencia emocional y la empatía dependen de múltiples factores, incluyendo los patrones de uso, las motivaciones personales y las características individuales de los usuarios (Gayatri & Kusumajati, 2024; Janani & Evan, 2024).

Las comunidades digitales también han mostrado su potencial transformador al ofrecer espacios de apoyo, empoderamiento y visibilidad para poblaciones marginadas, como personas con enfermedades crónicas o que enfrentan desigualdades sociales (Bender et al., 2013; Dym et al., 2019). Un ejemplo significativo es *PatientsLikeMe*, una plataforma para personas con enfermedades como esclerosis múltiple o Parkinson, que promueve el intercambio de experiencias, el acceso a información relevante y el apoyo emocional (Lustria et al., 2009; Wicks et al., 2010, 2018). Estas comunidades fomentan la resiliencia frente a desafíos estructurales y culturales. No obstante, las mismas dinámicas que generan redes solidarias pueden también derivar en tribalismo digital y polarización, reforzando divisiones ideológicas y exclusión (Kaylor, 2019; Otieno, 2024).

Estrategias como la moderación activa y el diseño de entornos de aprendizaje colaborativo han demostrado ser efectivas para fortalecer comunidades digitales inclusivas. Herramientas como *blogs*, *wikis* y foros en línea promueven la participación activa y el intercambio respetuoso de ideas, subrayando la importancia de un diseño reflexivo que priorice la inclusión y el respeto mutuo (Anderson & Lin, 2009; Doolan, 2006).

En este ecosistema digital, los *influencers*¹² se han convertido en actores clave. Se trata de individuos con una capacidad por encima del promedio para modelar percepciones y comportamientos, influyendo en ámbitos como la salud, la política y el consumo (Yefanov, 2022; Cornwell & Katz, 2020). Durante la pandemia,

¹² El término *influencer* suele referirse a personas que, mediante su presencia activa y continua en redes sociales, logran influir en las opiniones, decisiones o comportamientos de sus audiencias. Esta influencia puede extenderse a temas como el consumo, la salud o la política, y está mediada por algoritmos que amplifican su visibilidad (González-Díaz & Quintas-Froufe, 2024; Laestadius et al., 2024).

algunos influencers médicos usaron sus plataformas para combatir la desinformación y promover prácticas de salud pública basadas en evidencia (Bonnevie et al., 2020, 2021; Kaňková et al., 2024). Sin embargo, también se documentaron casos en los que se difundieron curas falsas o mensajes contrarios a las recomendaciones sanitarias (Vivek, 2024; Polyakov et al., 2023).

En el ámbito de la salud, estos líderes de opinión pueden jugar un papel positivo al reducir estigmas y divulgar información confiable. Pero su influencia también plantea dilemas éticos cuando promueven productos no regulados, desinformación o intereses comerciales sin transparencia (Shekhar, 2024; Mor et al., 2024). Esto ha llevado a proponer estándares normativos y éticos más claros, incluyendo la declaración de patrocinios y la adopción de códigos de conducta para promover prácticas responsables (Ortová et al., 2023; Wellman et al., 2020).

10.2.3 Redes sociales durante la pandemia de COVID-19

Además de facilitar la interacción social y la construcción de comunidades, las redes sociales adquirieron un papel aún más relevante durante la pandemia de COVID-19, convirtiéndose en herramientas clave para enfrentar la disrupción global en múltiples esferas de la vida cotidiana.

La pandemia representó un evento disruptivo sin precedentes que transformó profundamente los paradigmas sociales, económicos, digitales y sanitarios a nivel global (Freitas, 2022; Soto-Acosta, 2020). En el ámbito de la comunicación digital, esta crisis aceleró significativamente la transición hacia plataformas remotas y digitales, obligando a instituciones educativas, empresas y gobiernos a reconfigurar sus procesos para adaptarse al trabajo y aprendizaje en línea (Ho et al., 2024). Este cambio estuvo acompañado de un incremento notable en el uso de videollamadas y redes sociales (Nguyen et al., 2020).

Instituciones educativas en todo el mundo adoptaron estrategias digitales como la enseñanza remota de emergencia (ERT, por sus siglas en inglés), el aprendizaje virtual (VL) y modelos híbridos para garantizar la continuidad educativa

(Berrada et al., 2020; Bokolo & Selwyn, 2021; Okoye et al., 2021). Estas iniciativas incluyeron clases grabadas, sesiones en vivo y cursos masivos abiertos en línea (MOOCs). Sin embargo, retos como la brecha digital, las limitaciones de infraestructura y el compromiso estudiantil, especialmente en zonas rurales, persistieron (Nhongo & Siziba, 2022).

Por otro lado, gobiernos y empresas aceleraron la adopción de tecnologías de trabajo remoto y sistemas de pago digitales, para responder a las barreras tecnológicas y mantener la productividad (Cudby & Linder, 2020; Urbaniec et al., 2022). Las pequeñas empresas, por ejemplo, implementaron comercio electrónico, promoción en redes sociales y sistemas de pago digital para sobrevivir y adaptarse (Guimarães Júnior et al., 2020; Parker et al., 2023). Entre los sectores que más se beneficiaron de estas adaptaciones destacan el comercio minorista —que incrementó el uso de plataformas como Shopify— y la industria restaurantera, que recurrió a aplicaciones de entrega como Uber Eats y Rappi. Asimismo, el sector de la moda implementó estrategias digitales en redes sociales para interactuar directamente con los consumidores. Estas iniciativas también pusieron de manifiesto la necesidad de reducir desigualdades en el acceso a tecnología y fortalecer la alfabetización digital como preparación ante futuras crisis (Matli & Wamba, 2023).

La pandemia también provocó un aumento significativo en el uso de redes sociales y plataformas digitales. Durante los confinamientos, los estudios reportaron un crecimiento sustancial en el uso de internet y redes sociales entre diversos grupos demográficos, incluyendo adultos mayores y personas dedicadas al hogar (Subudhi, 2021; Supadiyanto & Murti, 2022).

Las redes sociales actuaron como mecanismos de afrontamiento frente al aislamiento. Por ejemplo, los adolescentes utilizaron estas plataformas para enfrentar la soledad y la ansiedad, mientras que los adultos mayores buscaron reconectar con contactos antiguos (Cauberghe et al., 2021; Pennington, 2021;

Rosen et al., 2022). WhatsApp, Facebook y YouTube también registraron un uso intensivo gracias a su utilidad para mantener la comunicación interpersonal.

TikTok destacó por su crecimiento durante la pandemia, consolidándose como una plataforma clave debido a su contenido creativo y a su capacidad para satisfacer necesidades emocionales como el entretenimiento y la conexión social. Su formato breve y dinámico permitió a los usuarios expresar experiencias personales y crear comunidades virtuales que mitigaron sentimientos de soledad (Feldkamp, 2021; Gudiño et al., 2022). Durante este periodo, surgió también el canal de TikTok "Doctor Zito", creado por la autora de esta tesis, quien, desde su experiencia como estudiante de medicina, compartió consejos de salud al público general. Esta iniciativa dio lugar a una comunidad con más de 100,000 seguidores.

A pesar de su utilidad, las redes sociales también generaron efectos mixtos en la salud mental, incluyendo mayores niveles de ansiedad y síntomas depresivos, especialmente asociados al uso pasivo de estas plataformas (Lee et al., 2022; Pennington, 2021). Iniciativas como la campaña 5x5 utilizaron redes sociales para promover la salud mental en comunidades desatendidas, aumentando la concienciación sobre recursos disponibles y fomentando interacciones positivas (Alonzo & Popescu, 2021). Por ejemplo, dicha campaña reportó un incremento notable en la participación de usuarios que buscaban apoyo emocional, demostrando la eficacia de las plataformas digitales como medios de intervención en salud mental. Asimismo, otras estrategias centradas en el bienestar digital promovieron pausas programadas y educación sobre el uso consciente de la tecnología, contribuyendo a reducir la ansiedad entre los usuarios frecuentes.

10.2.4 Redes Sociales y la Transformación del Lenguaje y la Comunicación Digital

Como se ha analizado en los apartados anteriores, las redes sociales han desempeñado un papel crucial no solo en la conectividad social, sino también en la construcción de comunidades, narrativas y vínculos emocionales. En este apartado,

se profundiza en uno de los impactos más significativos y menos visibles: la transformación del lenguaje y las formas de comunicación digital.

Las redes sociales han reconfigurado la manera en que los individuos se comunican y construyen el lenguaje en entornos digitales. Estas plataformas han modificado los patrones de interacción social, dando lugar a nuevas dinámicas de socialización y a transformaciones en la velocidad, los temas y los métodos de comunicación (Lv & Zhang, 2024). La evolución del lenguaje digital ha generado la proliferación de nuevas formas lingüísticas como abreviaciones, emoticonos y memes¹³, lo cual ha cambiado la forma en que los usuarios expresan sus emociones e intenciones en línea (Han, 2024; Jebaselvi et al., 2023). Este fenómeno ha impactado especialmente a las generaciones más jóvenes, influyendo en la sintaxis, la gramática y las normas comunicativas del entorno digital (Panjaitan & Patria, 2024).

El auge de las redes sociales también ha impulsado la conectividad global, aunque conlleva desafíos en términos de privacidad y comunicación no verbal (Dewi Amelia & Balqis, 2023). En sectores como la mercadotecnia y los negocios, la comunicación digital ha transformado las relaciones entre empresas y consumidores, favoreciendo un lenguaje más informal y adaptable a las dinámicas de estas plataformas (Sood & Pattinson, 2012). A nivel social y político, el lenguaje en redes ha redefinido los debates públicos y los procesos de encuadre mediático (López-Rabadán, 2021).

Otro aspecto clave es la influencia del lenguaje digital en la configuración de dinámicas de poder y en la construcción de identidad grupal. La adaptación del lenguaje refleja estructuras de pertenencia y autoridad, donde los usuarios negocian identidades dentro de comunidades digitales (Lee, 2014). Estas innovaciones lingüísticas han permitido el desarrollo de identidades que trascienden las fronteras

¹³ Los *emoticonos* son representaciones gráficas de emociones o expresiones faciales utilizadas en la comunicación digital para complementar el lenguaje verbal. Los *memes*, por su parte, son unidades culturales de información visual o textual, altamente replicables, que transmiten ideas, humor o crítica social a través de redes digitales (Han, 2024; Jebaselvi et al., 2023).

geográficas y culturales, con implicaciones relevantes en la educación, la evolución del lenguaje y la identidad cultural (Arjun, 2024).

Las microinteracciones¹⁴, como los “me gusta”, reacciones y comentarios breves, desempeñan un papel clave en la validación social y en el compromiso del usuario. Estas acciones actúan como indicadores de participación digital y también influyen en la construcción de la identidad y el estatus social en línea (Ballara, 2023). Funciones como las reacciones en Facebook han demostrado aumentar los niveles de interacción, especialmente cuando el contenido es emocionalmente expresivo o humorístico (Yang et al., 2021). Además, el contexto cultural y las características del contenido determinan la forma en que se participa digitalmente a nivel global (Tenenboim, 2022).

Desde el punto de vista del bienestar psicológico, la comunicación en redes sociales tiene efectos duales. Puede reducir la soledad y fomentar el apoyo social, pero su uso excesivo se asocia con ansiedad y comparaciones sociales negativas (Aslan & Tolan, 2022). Mientras que en ciertos grupos, como estudiantes universitarios, incrementa la autoestima y la integración social, en adultos mayores se ha vinculado con angustia psicológica (Jarman et al., 2022).

El papel de los algoritmos de inteligencia artificial ha sido determinante en la configuración de conversaciones en línea, al personalizar los contenidos y reforzar sesgos cognitivos, dando lugar a fenómenos como las burbujas de filtro, cuyo funcionamiento se abordará en el siguiente capítulo (Sahab et al., 2024). Si bien estas tecnologías han facilitado la interacción digital en algunos contextos (Haqbeen et al., 2023), también han planteado desafíos éticos relacionados con la privacidad y la equidad algorítmica (Aravindhana et al., 2023; Yang & Lee, 2024).

Las plataformas digitales no solo reflejan dinámicas sociales, sino que también las modelan, estableciendo normas sobre qué interacciones son valoradas.

¹⁴ El concepto de microinteracción se refiere a pequeñas acciones digitales que, aunque breves o superficiales, cumplen funciones importantes en la construcción de vínculos, validación social y participación en entornos digitales (Ballara, 2023)

En este marco, las microinteracciones no solo refuerzan vínculos interpersonales, sino que configuran la identidad digital de los usuarios y su sentido de pertenencia grupal (Mantl et al., 2020; Mauda & Kalman, 2016; Tan & Lim, 2020).

Desde una perspectiva bioética, este fenómeno plantea preguntas sobre la autonomía digital y la autenticidad. La presión por obtener aprobación social puede inducir a los usuarios a modificar su contenido para maximizar reacciones, comprometiendo su espontaneidad y autenticidad (Ballara, 2023). Además, el temor al aislamiento digital puede incentivar una participación constante que amplifica la difusión de desinformación, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19 (Neubaum & Krämer, 2016).

El impacto de estas interacciones se extiende también al ámbito público, donde la frecuencia y tipo de participación pueden fomentar la implicación en movimientos sociales, aunque también generan riesgos de aislamiento o fragmentación ideológica (Hobbs et al., 2016; Batool et al., 2023; Jacob & Banisch, 2023).

Las normas de reciprocidad digital¹⁵ desempeñan un papel fundamental en la generación de confianza en línea. Estas normas, basadas en el reconocimiento mutuo, facilitan la consolidación de lazos sociales en plataformas digitales (Pelaprat & Brown, 2012; Sánchez-Franco & Roldán, 2014; Roy et al., 2017). La confianza, como producto de estas normas, también influye en la participación en recomendaciones electrónicas y decisiones de consumo (Aggarwal et al., 2016; Gharib et al., 2019).

Un caso ilustrativo es la intención de donar órganos, donde la exposición a contenido digital que apela a la reciprocidad puede incrementar la disposición a donar, aunque no siempre se traduzca en acciones concretas (O'Carroll et al.,

¹⁵ La reciprocidad digital es entendida como un principio informal que motiva a los usuarios a interactuar, compartir y responder en plataformas sociales, reforzando la confianza y la participación comunitaria (Pelaprat & Brown, 2012).

2018). Esto evidencia que las normas digitales pueden ser herramientas poderosas de persuasión, con profundas implicaciones éticas.

Finalmente, las plataformas emergentes están reformulando las dinámicas de interacción. BeReal¹⁶, por ejemplo, privilegia la autenticidad sobre la curaduría de imagen, mientras que el metaverso abre nuevas posibilidades para la socialización inmersiva. Estas transformaciones han generado un equilibrio delicado entre conexión colectiva y privacidad individual (Johnson & Kane, 2015; Sahlin, 2015).

Aunque permiten una difusión ágil de información y fortalecen el apoyo social (Hajli et al., 2014), también han sido señaladas por facilitar la circulación de contenido poco confiable. Facebook, en particular, ha mostrado menor credibilidad frente a medios tradicionales, aunque esta percepción puede cambiar cuando el contenido incluye enlaces a fuentes verificables (Karlsen & Aalberg, 2021; Halbach et al., 2023; Fišer & Držanič, 2021).

Así, el análisis de estas dinámicas sienta las bases para el siguiente capítulo, en el que se abordará la arquitectura algorítmica y los mecanismos de persuasión en redes sociales, fundamentales para comprender la experiencia digital contemporánea desde una perspectiva bioética.

10.2.5 Conclusión Capítulo Dos

Este capítulo ha permitido comprender la profunda transformación que las redes sociales han generado en la interacción digital y en la construcción del conocimiento en la sociedad contemporánea. A lo largo del texto, se ha destacado cómo estas plataformas han facilitado la conectividad global, pero también han

¹⁶ *BeReal* es una red social que propone un modelo alternativo al de plataformas tradicionales: invita a los usuarios a publicar una foto diaria sin filtros, en un momento aleatorio, promoviendo contenido espontáneo y sin edición (Halbach et al., 2023).

introducido desafíos bioéticos significativos, particularmente en términos de autonomía, credibilidad de la información y equidad en el acceso a los datos.

Se evidenció que las redes sociales operan como un espacio híbrido donde convergen tanto oportunidades de participación ciudadana como riesgos asociados a la desinformación, la manipulación algorítmica y la pérdida de privacidad. La evolución de estas plataformas ha puesto de manifiesto una tensión entre la autonomía del usuario y las dinámicas de control ejercidas por los algoritmos de personalización de contenido. Este fenómeno no solo influye en las decisiones individuales, sino que también incide en la polarización del discurso público y en la fragmentación del conocimiento.

Asimismo, se analizó el papel de las redes sociales en la construcción de comunidades digitales, destacando su potencial para generar vínculos de empatía, apoyo emocional y pertenencia, especialmente entre grupos históricamente vulnerados. La interacción constante mediante microacciones —como los "me gusta", los comentarios y las comparticiones— ha transformado la forma en que las personas validan socialmente sus ideas e identidades en línea, creando nuevas formas de reciprocidad y cohesión digital. Sin embargo, también se reconocieron los riesgos de estas dinámicas, como la presión por la aprobación, la comparación social y la exposición a discursos polarizantes.

Además, se abordó cómo las redes sociales han modificado el lenguaje digital y las formas de comunicación cotidiana, permitiendo expresiones más visuales, emocionales y fragmentadas, con implicaciones éticas sobre la autenticidad, la privacidad y la representación. Figuras como los influencers, por su parte, han adquirido un poder significativo en la configuración de percepciones y decisiones colectivas, planteando nuevos retos bioéticos relacionados con la responsabilidad, la veracidad y la regulación de sus contenidos.

La comprensión de estas problemáticas no solo es relevante en el análisis del impacto de las redes sociales, sino que también sienta las bases para el siguiente capítulo, donde se profundizará en la arquitectura algorítmica y los

mecanismos de persuasión en plataformas digitales. Este puente conceptual permitirá entender cómo los algoritmos modelan las percepciones, decisiones y comportamientos de los usuarios en la esfera digital, ampliando la discusión sobre los desafíos bioéticos en la era de la inteligencia artificial y la automatización del contenido.

10.3 Capítulo Tres: Arquitectura, Persuasión y Regulación de Redes Sociales

Como continuación del análisis sobre el impacto de las redes sociales en la interacción digital y la construcción del conocimiento, este capítulo se adentra en las estructuras invisibles que modelan la experiencia del usuario en plataformas digitales: los algoritmos.

Lejos de ser meras herramientas neutrales para la organización de contenidos, los algoritmos operan como mecanismos activos de influencia que moldean percepciones, decisiones y comportamientos. Dinámicas como las burbujas de filtro, las cámaras de eco y los bucles de retroalimentación no solo afectan la diversidad informativa, sino que también refuerzan sesgos preexistentes, comprometiendo la autonomía y la pluralidad del pensamiento.

Estas estructuras invisibles generan implicaciones éticas y bioéticas profundas. La opacidad algorítmica —es decir, la falta de comprensión sobre cómo operan y deciden estos sistemas— plantea interrogantes en torno a la transparencia, la equidad, la responsabilidad y la confianza en los entornos digitales. A su vez, las prácticas persuasivas utilizadas por las plataformas, tanto explícitas como implícitas, abren un debate sobre los límites entre la recomendación personalizada y la manipulación encubierta.

Este capítulo tiene como objetivo esclarecer las complejidades de la arquitectura digital contemporánea, abordando tanto sus fundamentos técnicos como sus efectos en los valores bioéticos tradicionales. Asimismo, se analizan los

esfuerzos actuales de regulación y gobernanza ética, considerando los dilemas que emergen entre la protección del usuario, la libertad de expresión y los intereses comerciales de las plataformas.

Con ello, se establece un puente conceptual hacia el capítulo siguiente, centrado en la percepción de los usuarios frente a estas tecnologías y en cómo interpretan, resisten o interiorizan sus efectos en contextos como la pandemia de COVID-19.

10.3.1 Modelos estructurales y funcionamiento de los algoritmos

Para comprender cómo las redes sociales influyen en la percepción y el comportamiento de los usuarios, es necesario explorar primero los modelos estructurales que sustentan su funcionamiento. Los algoritmos de recomendación, piedra angular de estas plataformas, utilizan diversas estrategias para ofrecer contenido personalizado.

Por ejemplo, plataformas como Netflix emplean sistemas de filtrado colaborativo y basado en contenido para recomendar películas y series en función del historial de visualización de los usuarios y las preferencias de otros con gustos similares (Chinivar, 2022; Nair & Trehan, 2024). Spotify utiliza modelos de aprendizaje automático para sugerir listas de reproducción personalizadas, adaptándose a los cambios en las preferencias musicales a lo largo del tiempo (Nair & Trehan, 2024). En el caso de Amazon, los algoritmos analizan patrones de compra y navegación para presentar productos relevantes, optimizando así la experiencia del usuario y promoviendo ventas adicionales (Blake, 2017; Linden et al., 2003). Estas aplicaciones prácticas muestran cómo diferentes enfoques algorítmicos convergen para mejorar la personalización y el compromiso del usuario en diversos contextos digitales.

El filtrado basado en contenido de las redes sociales analiza la actividad y preferencias del usuario para sugerir elementos coincidentes, permitiendo a las

plataformas anticipar los intereses individuales basándose en el historial de navegación y comportamiento (Hashim & Waden, 2023). Por otro lado, el filtrado colaborativo se basa en similitudes entre usuarios y relaciones entre elementos, con enfoques basados en usuarios y en elementos ampliamente utilizados (Dou et al., 2016). Esta metodología es eficaz para aprovechar patrones colectivos, aunque puede fallar en la personalización extrema, que se refiere a situaciones donde los algoritmos intentan adaptar las recomendaciones de manera demasiado específica, lo que puede limitar su efectividad. Por ejemplo, en casos donde las preferencias de un usuario son únicas y no coinciden con las de otros, o cuando los algoritmos se ajustan demasiado a patrones específicos, sacrificando diversidad y relevancia (Chinivar, 2022).

Los sistemas de recomendación social, por otro lado, incorporan información de redes sociales considerando relaciones y comportamientos de los usuarios (Wang et al., 2012; Zafarani et al., 2014). Esta integración permite mejorar las recomendaciones al basarse en redes de confianza. Además, se emplean algoritmos basados en confianza para abordar problemas de “inicio frío”, es decir, situaciones en las que no hay suficiente información sobre un usuario o elemento nuevo para generar recomendaciones precisas. Aunque efectivos en ciertos casos, estos algoritmos dependen en gran medida de la calidad de los datos disponibles (Kasaraneni & Suresh, 2023).

Además, los enfoques basados en cyber-amigos (o amigos digitales), utilizan las conexiones entre los usuarios para generar recomendaciones personalizadas, mientras que técnicas avanzadas como la factorización de matrices y el aprendizaje profundo ayudan a identificar patrones más complejos en los datos. La factorización de matrices descompone grandes conjuntos de datos en componentes más pequeños, permitiendo descubrir relaciones ocultas entre usuarios y elementos. Por su parte, el aprendizaje profundo utiliza modelos avanzados de análisis de datos para procesar grandes volúmenes de información y hacer predicciones más precisas, adaptándose incluso a escenarios cambiantes. Estas técnicas han demostrado ser efectivas para aumentar la precisión y relevancia de las

recomendaciones (Tang et al., 2014). Estos sistemas enfrentan desafíos como la escasez de datos y la escalabilidad, pero evolucionan constantemente para mejorar la experiencia y el compromiso de los usuarios (Sperli et al., 2018).

Como se mencionó previamente, los sistemas de recomendación en plataformas de redes sociales funcionan en un ciclo continuo, conocido como "bucles de retroalimentación"¹⁷. En este proceso, las recomendaciones influyen en las elecciones de los usuarios, y estas elecciones, a su vez, afectan las futuras recomendaciones. Esto puede generar sesgos como la promoción excesiva de contenido popular o la formación de "cámaras de eco"¹⁸ que limitan la diversidad de opciones (Jiang et al., 2019; Mansoury et al., 2020). Para solucionar estos problemas, se han desarrollado técnicas que rompen estos ciclos y corrigen los sesgos para mejorar la calidad de las recomendaciones (Krauth et al., 2022; Pan et al., 2021).

Comprender las preferencias de los usuarios y representaras con precisión es esencial para optimizar los sistemas de recomendación (Jawaheer et al., 2014) y para crear modelos que reflejen fielmente los intereses y necesidades del usuario.

El uso de algoritmos en redes sociales presenta retos éticos al implicar decisiones automatizadas que pueden afectar la autonomía de los usuarios. Estos sistemas influyen en diversos aspectos de las interacciones en línea, desde la personalización del contenido hasta la distribución de noticias (Rubel et al., 2021). Aunque los usuarios demuestran cierta conciencia sobre el funcionamiento de los algoritmos, su percepción del impacto en su autonomía personal varía significativamente (Dogruel et al., 2020). Este contexto plantea dilemas éticos, como la reducción de la capacidad de los usuarios para tomar decisiones independientes y el refuerzo de dinámicas de manipulación (Delacroix, 2020). Tales desafíos

¹⁷ Los bucles de retroalimentación algorítmica se refieren a dinámicas en las que los sistemas de recomendación influyen en las elecciones de los usuarios, y esas elecciones, a su vez, refuerzan las recomendaciones futuras, reduciendo la diversidad de contenidos y profundizando los sesgos. (Mansoury et al., 2020).

¹⁸ Las cámaras de eco son entornos informativos donde los usuarios están expuestos predominantemente a opiniones que refuerzan sus creencias previas, lo que reduce la diversidad de perspectivas y puede contribuir a la polarización. Véase Jiang et al. (2019).

subrayan la necesidad de medidas regulatorias y de investigación adicional para proteger la autonomía de los usuarios en un entorno digital crecientemente algorítmico.

En este contexto, la opacidad algorítmica ¹⁹en los sistemas de moderación de contenido y personalización presenta uno de los desafíos bioéticos más complejos. Esta condición —caracterizada por la falta de comprensión, acceso o auditabilidad de los procesos internos de los algoritmos— limita la transparencia, obstaculiza la rendición de cuentas y dificulta el control ético sobre sistemas automatizados (Eslami et al., 2019; Naher & Kim, 2020).

Diversos autores han identificado al menos tres formas de opacidad: la secrecía intencional por parte de los diseñadores, la falta de alfabetización técnica entre los usuarios y la complejidad intrínseca de los modelos avanzados, como los de aprendizaje profundo²⁰ (Burrell, 2016). Estas formas de opacidad tienen implicaciones éticas profundas en relación con la equidad, la responsabilidad y la gobernanza digital (Gorwa et al., 2020). Además, se ha observado que estos sistemas pueden amplificar sesgos, reforzar discriminaciones preexistentes y consolidar relaciones de poder asimétricas entre plataformas y usuarios (Lepri et al., 2017).

La percepción que los usuarios tienen de esta opacidad está mediada por su nivel de alfabetización digital, el grado de participación en las plataformas y los beneficios que perciben al utilizar estos sistemas (Eslami et al., 2019). Frente a estos riesgos, se han propuesto mecanismos como la auditoría algorítmica²¹

¹⁹ La opacidad algorítmica es la condición en la que los procesos internos de un algoritmo no son comprensibles, accesibles ni auditables por los usuarios o incluso los desarrolladores. Esta puede deberse a decisiones estratégicas de secretismo, a la falta de alfabetización técnica del público o a la complejidad propia de los modelos avanzados, como el aprendizaje profundo (Burrell, 2016).

²⁰ El aprendizaje profundo es una rama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con múltiples capas para detectar patrones complejos en grandes volúmenes de datos. Su creciente uso en algoritmos de recomendación permite personalizaciones más precisas, aunque también incrementa la opacidad algorítmica (Tang et al. 2014).

²¹ La auditoría algorítmica consiste en la evaluación sistemática de algoritmos para identificar sesgos, fallos o impactos sociales no deseados, y busca garantizar que su funcionamiento sea justo, transparente y alineado con principios éticos (Mittelstadt, 2016)

(Mittelstadt, 2016), el desarrollo de sistemas explicables y la implementación de marcos de decisión más equitativos. Sin embargo, algunos expertos advierten que la transparencia total en ciertos modelos, como los basados en aprendizaje profundo, podría ser técnicamente inalcanzable (Chesterman, 2020). Por ello, se enfatiza la necesidad de modelos de rendición de cuentas que reconozcan dichas limitaciones estructurales y promuevan enfoques inclusivos (Ananny & Crawford, 2016).

Ejemplos recientes reflejan la relevancia de este problema. En Instagram, algunos usuarios reportaron sentirse excluidos o manipulados por algoritmos que priorizaban ciertos contenidos sin explicación aparente, lo que generó desconfianza hacia la plataforma (Friedersdorf, 2024). En YouTube, los algoritmos de recomendación privilegiaron contenido extremo por su capacidad de capturar atención y prolongar el tiempo de visualización. Este diseño algorítmico favoreció la polarización, exponiendo a los usuarios a perspectivas cada vez más sesgadas y afectando negativamente su experiencia informativa (Tufekci, 2018).

Otro desafío ético emergente es la personalización dinámica, definida como el ajuste en tiempo real del contenido o servicios digitales con base en los comportamientos y preferencias actualizadas del usuario (Malheiro et al., 2011; Ragnhild et al., 2023). Aunque esta práctica busca optimizar la experiencia de navegación, también plantea riesgos importantes: disminución de la autonomía, manipulación conductual, generación de burbujas de filtro y afectación a la privacidad (Parfeniuk, 2024; Reviglio Della Venaria, 2021).

Particularmente preocupante es el hecho de que estos sistemas pueden recolectar e inferir datos sensibles sin consentimiento informado, e incluso identificar a los usuarios a través de patrones únicos de comportamiento, como la ubicación o los horarios de actividad (Kumar & Nanda, 2019). Además, los algoritmos pueden reproducir sesgos históricos al optimizar sus resultados, lo que conduce a discriminaciones indirectas en campañas publicitarias, oportunidades laborales o educativas, profundizando desigualdades ya existentes.

La falta de transparencia en los criterios de selección, organización y priorización de contenidos también genera tensiones con principios como la privacidad, la equidad y la libertad de información. Este dilema ha impulsado propuestas para que las plataformas adopten códigos éticos y asuman una mayor responsabilidad editorial (Koene et al., 2017). En el ámbito del periodismo, este fenómeno cuestiona la noción tradicional de ofrecer contenido uniforme y plantea la necesidad de nuevas estrategias de distribución responsable (Rydenfelt et al., 2022).

Diseñar interfaces algorítmicas transparentes y comprensibles es, por tanto, un desafío clave. El equilibrio entre accesibilidad y profundidad técnica es delicado: demasiada información técnica puede alienar al usuario, mientras que la falta de información erosiona la confianza. Una propuesta para resolver este problema es la experimentación lúdica, que mediante tutoriales interactivos, simulaciones o herramientas de ajuste permite al usuario explorar los efectos del algoritmo sobre su contenido (Showkat, 2021). Este enfoque fortalece la comprensión, fomenta la participación activa y mejora la percepción de control.

Otras estrategias relevantes son la transparencia multinivel —que distingue entre explicabilidad para usuarios y auditabilidad para terceros— (Springer & Whittaker, 2019), y la divulgación progresiva, que ofrece explicaciones sencillas al principio y, si es necesario, información técnica más detallada (Springer & Whittaker, 2018). También se ha planteado el concepto de “experiencia algorítmica”, donde la percepción de justicia y comprensión se vuelve esencial para la aceptación de los sistemas (Shin et al., 2020).

Sin embargo, todas estas propuestas enfrentan barreras en el ámbito corporativo. Las empresas argumentan que una mayor transparencia puede poner en riesgo la propiedad intelectual de sus modelos o afectar la rentabilidad. Esta tensión entre apertura informativa y protección comercial representa uno de los dilemas éticos más apremiantes en la regulación de algoritmos (Pasquale, 2015).

Finalmente, estudios empíricos han demostrado que la transparencia equilibrada influye significativamente en la confianza del usuario. La explicabilidad, por ejemplo, tiene mayor impacto que la mera accesibilidad a los datos técnicos (Grimmelikhuijsen, 2022), y el exceso o la escasez de información puede disminuir la credibilidad del sistema (Kizilcec, 2016). En contextos como las aplicaciones de rastreo de contactos, la transparencia ha demostrado aumentar su adopción y eficacia (Bitzer et al., 2021), y en plataformas de búsqueda o moderación de contenido, mejora la percepción de utilidad y equidad (Shin, 2020). No obstante, la forma en que los usuarios responden a estos niveles de transparencia depende en gran medida de su interacción previa con la plataforma y del valor que perciben al usarla (Eslami et al., 2019).

10.3.2 Personalización de contenido: burbujas de filtro y cámaras de eco

La noción de burbujas de filtro y cámaras de eco plantea que los algoritmos de las plataformas digitales priorizan contenidos alineados con las creencias del usuario, limitando la exposición a perspectivas diversas (Brugnoli et al., 2019; Lim, 2020). Esta hipótesis, sin embargo, ha sido matizada por estudios que subrayan el rol activo del comportamiento del usuario. Flaxman, Goel y Rao (2016), por ejemplo, encontraron que, aunque las plataformas digitales amplían el acceso a información variada, las personas tienden a consumir contenidos acordes a sus preferencias ideológicas. De forma complementaria, Ross Arguedas et al. (2022) sostienen que los efectos polarizantes no dependen únicamente del diseño algorítmico, sino de la interacción entre la arquitectura digital y las decisiones individuales. Este enfoque, más empírico y complejo, permite un análisis bioético más equilibrado al reconocer que los riesgos de polarización surgen de la ecología digital en su conjunto.

Las burbujas de filtro y cámaras de eco se consolidan cuando los algoritmos refuerzan las creencias previas de los usuarios, reduciendo así su exposición a puntos de vista distintos (Brugnoli et al., 2019). Un ejemplo representativo se observa en plataformas como Facebook, donde los algoritmos priorizan

publicaciones y grupos que coinciden con los intereses previos del usuario, reduciendo la probabilidad de encontrar contenidos divergentes. En X (antes Twitter), las recomendaciones basadas en interacciones pasadas contribuyen a la formación de comunidades cerradas y polarizadas. Este fenómeno se ve reforzado por mecanismos como la homofilia—la tendencia a relacionarse con personas similares—y el sesgo de confirmación, que lleva a buscar información que valide creencias ya existentes (Baumann et al., 2020).

Durante crisis de salud pública, como la pandemia de COVID-19, los algoritmos desempeñaron un papel crucial. Herramientas de inteligencia artificial se aplicaron para el rastreo de contactos y la modelación de pandemias (Liu & Graham, 2021). Sin embargo, estos sistemas también dieron lugar a "enclaves algorítmicos", espacios digitales que agrupan a los usuarios según intereses, comportamientos o creencias, lo cual puede reforzar narrativas dominantes y limitar la diversidad de perspectivas (Lim, 2017; Lim, 2020). Si bien algunas plataformas como Facebook promovieron una mayor diversidad de fuentes, otras como X mostraron una tendencia más marcada hacia contenido partidista de Estados Unidos (Kitchens et al., 2020).

Los mecanismos de verificación de hechos, aunque útiles para contrarrestar la desinformación, enfrentan limitaciones importantes relacionadas con las creencias previas de los usuarios y la percepción de credibilidad de las fuentes (Babaei et al., 2019; Walter et al., 2020). Estrategias emergentes incluyen aumentar la exposición a contenido diverso y reducir los niveles de personalización (Borgs et al., 2023).

El desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial ha sofisticado los algoritmos de personalización, amplificando tanto su potencial como sus riesgos. Estos sistemas son capaces de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, generando recomendaciones más precisas (Liu & Graham, 2021), pero también pueden intensificar fenómenos como la polarización si no se aplican con criterios éticos adecuados (Chin et al., 2023).

Entre los avances recientes se encuentran algoritmos que limitan la difusión de contenido sesgado (Celis et al., 2018; 2019), el uso de datos "antídoto" para mejorar la equidad y reducir la polarización (Rastegarpanah et al., 2019), así como algoritmos restringidos que buscan minimizar las brechas en preferencias (El-Moutaouakkil et al., 2022). A pesar de estos esfuerzos, persisten desafíos importantes para detectar y mitigar sesgos, lo cual subraya la necesidad de seguir investigando estrategias de personalización justa (Celis & Vishnoi, 2017).

En el ámbito de la salud pública, la IA ha sido utilizada para adaptar estrategias de comunicación durante emergencias sanitarias, mejorando la adhesión a las medidas mediante sistemas que equilibran preferencias individuales y diversidad de perspectivas (Kapoor et al., 2018). No obstante, estas aplicaciones también plantean dilemas éticos en contextos culturalmente diversos, donde los sesgos algorítmicos pueden profundizar desigualdades (Wiegel & Mettini, 2024).

Más allá de la segmentación de audiencias, las burbujas de filtro y las cámaras de eco generan efectos psicosociales. Variables como edad, nivel educativo y contexto cultural influyen en la forma en que los usuarios acceden y utilizan información de salud en línea (Bol et al., 2020; Demirci et al., 2021). En este sentido, la personalización algorítmica puede reforzar estereotipos y aumentar desigualdades, afectando especialmente a grupos vulnerables (Généreux et al., 2020).

Un ejemplo crítico se presentó durante la pandemia, cuando un algoritmo subestimó las necesidades médicas de pacientes afroamericanos frente a pacientes blancos con condiciones similares, al usar costos de atención como indicador de necesidad médica, ignorando así desigualdades estructurales en el acceso a la salud (Obermeyer et al., 2019). Para evaluar estos efectos, se han desarrollado métodos como el "Puntaje de cámara de eco" (*Echo Chamber Score*²²) y modelos

²² El *Echo Chamber Score* es un índice que evalúa el grado en que un usuario está expuesto principalmente a contenidos alineados con su propia ideología o creencias, en detrimento de puntos de vista diversos. Este puntaje suele considerar variables como la homogeneidad de las fuentes, la orientación ideológica del contenido, y la frecuencia de interacción con opiniones afines, y se utiliza para estimar el nivel de polarización informativa o aislamiento cognitivo en entornos digitales (Alatawi et al., 2023).

híbridos que permiten medir el impacto psicosocial de estas dinámicas (Alatawi et al., 2023; Diaz-Diaz et al., 2022).

Los algoritmos de personalización también influyen en la cohesión social durante emergencias. Aunque ayudan a gestionar la sobrecarga informativa, también pueden fragmentar comunidades o fomentar cohesión emergente al facilitar comunicaciones dirigidas (Fan et al., 2020). Propuestas como la "soberanía algorítmica", que busca garantizar que los usuarios conserven el control sobre cómo se procesa su información, apuntan a preservar la autonomía y reducir las manipulaciones (Reviglio & Agosti, 2020).

Promover la creación de "lazos débiles" digitales—conexiones fuera de círculos cercanos—y fomentar la diversidad cultural dentro de las redes sociales podrían mitigar estos efectos adversos (Min & Wohn, 2020). Además, iniciativas de alfabetización digital permitirían a los usuarios reconocer sesgos en los contenidos que consumen, promoviendo decisiones informadas.

Los algoritmos enfrentan el reto de equilibrar la retención de usuarios con la exposición a perspectivas diversas. Aunque optimizar el compromiso puede reforzar cámaras de eco, existen alternativas viables. Reddit, por ejemplo, ha adoptado sistemas que fomentan el diálogo entre comunidades diversas (Cinelli et al., 2021), mientras que estudios comparativos muestran que Facebook y X presentan cámaras de eco más marcadas (Kitchens et al., 2020).

Para contrarrestar estas dinámicas, se han desarrollado modelos de recomendación que integran perspectivas opuestas y permiten ajustes por parte del usuario (Yom-Tov et al., 2013). También se han propuesto marcos regulatorios para limitar los efectos adversos de la personalización, mediante la cooperación entre diseñadores, reguladores y la sociedad civil (Stasi, 2021).

Iniciativas como la "soberanía algorítmica" (Reviglio della Venaria & Urbano, 2020), el etiquetado balanceado y las métricas de diversidad cultural ofrecen

herramientas para fomentar una exposición más justa y culturalmente relevante (Burgess et al., 2024).

Como se ha expuesto en secciones previas, la arquitectura algorítmica de las redes sociales influye directamente en el acceso y percepción de la información. Este fenómeno plantea desafíos bioéticos en torno a la autonomía, la veracidad y la justicia digital. La figura a continuación ilustra la interacción entre algoritmos, decisiones de los usuarios y marcos regulatorios que buscan mitigar estos efectos.

Proceso Algorítmico y su Impacto Bioético en la Comunicación Digital

En el esquema se utilizan colores para representar distintas etapas: rojo para la interacción y recolección de datos; naranja para el procesamiento algorítmico; azul lavanda para el impacto en la percepción; rosa para efectos negativos sobre decisiones; verde para marcos regulatorios; y gris para el dilema bioético resultante.

Esta visualización subraya la urgencia de implementar regulaciones que equilibren la innovación tecnológica con la protección de los derechos digitales. En la sección siguiente se analizan los marcos regulatorios actuales y sus implicaciones en la gobernanza algorítmica.

10.3.3 Regulación sobre algoritmos en Redes Sociales

Como se ha desarrollado en la sección anterior, la arquitectura algorítmica de las plataformas digitales puede generar consecuencias relevantes sobre la autonomía informativa, la cohesión social y la equidad. Frente a estos riesgos, se han comenzado a delinear marcos regulatorios que buscan mitigar los efectos negativos de la personalización algorítmica, sin frenar la innovación tecnológica. Estos marcos suelen centrarse en tres principios fundamentales: la transparencia, la equidad y la protección de la privacidad del usuario.

Uno de los referentes más influyentes en esta tendencia es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que ha servido como base para iniciativas similares en otras regiones (Abiteboul & Stoyanovich, 2019). Entre las propuestas recientes destaca el impulso a modelos de regulación centrados en el usuario (Cen et al., 2023), así como el llamado a robustecer los mecanismos de gobernanza algorítmica mediante mayores niveles de responsabilidad y transparencia (Gramegna, 2021). Dado que las plataformas digitales operan globalmente, también se ha subrayado la necesidad de atender las diferencias transculturales en la percepción de privacidad y protección de datos (Ur & Wang, 2013). A este respecto, algunos autores recomiendan combinar mecanismos de autorregulación empresarial con instancias de supervisión gubernamental (Perry, 2024). Sin embargo, el equilibrio entre derechos individuales y dinamismo tecnológico sigue siendo difícil de alcanzar, lo que ha llevado a plantear la necesidad de marcos regulatorios adaptativos y sensibles al contexto (Ehimuan et al., 2024).

En América Latina, y particularmente en México, la discusión sobre regulación algorítmica ha cobrado fuerza a partir de preocupaciones vinculadas con los derechos fundamentales y la justicia social (Chenou & Rodríguez Valenzuela, 2021). Aunque algunos países han comenzado a incorporar sistemas automatizados de toma de decisiones en servicios públicos (Urueña, 2023), la mayoría de los marcos normativos siguen siendo incipientes (Marzetti, 2020). Los desafíos son similares a los enfrentados en otras regiones, incluyendo el riesgo de discriminación algorítmica (Kapatamoyo et al., 2019) y la necesidad de desarrollar estándares de explicabilidad y transparencia para la inteligencia artificial (Athayde & de Medeiros Vergara, 2024). Lecciones históricas sobre la evolución de las tecnologías digitales muestran que la participación del Estado, junto con el fortalecimiento de principios como la transparencia y la privacidad, es clave para construir marcos regulatorios democráticos (Medina, 2015).

Una línea complementaria de regulación se ha centrado en el diseño de sistemas de recomendación que fomenten la exposición a perspectivas diversas y reduzcan la formación de burbujas de filtro. Algunos modelos proponen algoritmos que confrontan a los usuarios con opiniones opuestas, promoviendo un entorno de interacción más pluralista e inclusivo (Trepte et al., 2017; Dogruel & Joeckel, 2019). Estas iniciativas apuntan a restablecer el equilibrio informativo y fortalecer el debate público, especialmente en contextos de alta polarización.

En el ámbito de la salud pública, también se han planteado estándares específicos para el uso ético de algoritmos en la gestión de datos sensibles, especialmente en situaciones de emergencia. Las principales preocupaciones incluyen la privacidad, la confianza, la responsabilidad y la prevención de sesgos (Murphy et al., 2020). Entre las propuestas se encuentran el uso de bases de datos de ciencia abierta, la validación por comités sectoriales (Samuel & Derrick, 2019) y la intervención de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) como reguladores de estándares armonizados (Bouderhem, 2024). Asimismo, se ha destacado la necesidad de investigar más a fondo las

implicaciones éticas de la IA en contextos de bajos ingresos y en sistemas de salud desiguales (Ho & Malpani, 2022).

Las herramientas algorítmicas aplicadas a la atención médica enfrentan desafíos importantes en términos de privacidad, equidad y resultados justos. La integración de sistemas de IA plantea dilemas sobre la autonomía de los pacientes, la integridad de los datos clínicos y la posible reproducción de desigualdades en diagnóstico y tratamiento (Williamson & Prybutok, 2024). Los sesgos algorítmicos en modelos clínicos pueden amplificar las brechas preexistentes en distintos grupos poblacionales (Chen et al., 2023). Para mitigar estos efectos, se ha recomendado aplicar principios éticos a lo largo de todo el ciclo de vida de los algoritmos, incluyendo mecanismos de auditoría, participación comunitaria y obligaciones claras de responsabilidad (Chin et al., 2023).

10.3.3.1 Regulación de influencers y algoritmos

En este panorama regulatorio aún en construcción, un aspecto que ha ganado creciente relevancia es el papel de los influencers y su visibilidad amplificada por algoritmos en redes sociales. Particularmente en temas de salud, esta amplificación no solo plantea desafíos en términos de veracidad y responsabilidad, sino que también revela vacíos normativos que dificultan la supervisión de contenidos con potencial impacto en la salud pública. Por ello, resulta indispensable examinar cómo las regulaciones actuales —o su ausencia— abordan la interacción entre algoritmos e influencers, así como las implicaciones éticas de dicha relación.

A nivel internacional, la regulación sobre la amplificación algorítmica²³ del contenido generado por influencers, especialmente en temas de salud, sigue siendo limitada y fragmentada. Si bien algunos países han emitido guías o promovido esquemas de autorregulación que fomentan la transparencia en la publicidad

²³ La amplificación algorítmica se refiere al proceso mediante el cual los algoritmos priorizan la visibilidad de ciertos contenidos, como los de *influencers*, en función de su potencial de interacción, lo cual puede potenciar efectos de polarización o desinformación si no se regula adecuadamente (Laestadius et al., 2024; Gell et al., 2023).

realizada por influencers (González-Díaz & Quintas-Froufe, 2024), persiste la ausencia de una legislación integral que contemple específicamente los mecanismos algorítmicos que amplifican sus contenidos. Entre los principales desafíos se encuentran la falta de una definición estándar de influencer, la dificultad para identificar contenido comercial disfrazado de contenido orgánico y la necesidad de acuerdos regulatorios transfronterizos (Riefa & Tolnov Clausen, 2019).

Particularmente en el ámbito de la salud, se han manifestado preocupaciones respecto a la difusión de consejos inexactos o potencialmente perjudiciales por parte de influencers sin formación profesional en medicina o ciencias de la salud, sobre todo en temas como nutrición y fertilidad (Laestadius et al., 2024). Frente a estos riesgos, se han propuesto estrategias como fortalecer la alfabetización mediática del público y adaptar los marcos normativos a las especificidades de las redes sociales digitales (Gell et al., 2023).

En el caso de México, la amplificación algorítmica de contenidos generados por influencers en salud plantea implicaciones legales y éticas relevantes. Durante la pandemia de COVID-19, se documentaron campañas organizadas en redes sociales para influir en la opinión pública mediante estrategias de comunicación digital no siempre transparentes (Piña-García & Espinoza, 2022). Además, la promoción de servicios de salud por parte de influencers ha suscitado cuestionamientos por posibles conflictos de interés y por la falta de cumplimiento de las regulaciones publicitarias aplicables (Polyakov et al., 2023).

Un fenómeno relevante en este contexto es que, en plataformas como Instagram, el contenido relacionado con salud tiende a privilegiar valores estéticos por encima de enfoques preventivos basados en evidencia científica (Picazo-Sánchez et al., 2022). Esta estetización de la salud puede distorsionar la percepción colectiva, al vincular el bienestar con ideales de belleza inalcanzables, en detrimento de mensajes de promoción de la salud pública. Como resultado, se limita la eficacia de las campañas preventivas al desplazar la atención hacia narrativas aspiracionales que no responden a criterios biomédicos. En este escenario, se hace

necesaria la actualización de los marcos jurídicos y la elaboración de lineamientos éticos específicos que regulen la comunicación digital en salud dentro del ecosistema de redes sociales.

10.3.3.2 Ley de Servicios Digitales

Como parte de los esfuerzos regulatorios recientes para enfrentar los desafíos planteados por los algoritmos en entornos digitales, la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) es una regulación integral de la Unión Europea (UE) que busca garantizar la equidad, la confianza y la seguridad en el entorno digital (Husovec & Roche Laguna, 2022). Se aplica a diversos intermediarios en línea, incluidas las plataformas de redes sociales, los mercados digitales y los motores de búsqueda (Wilman et al., 2024). La DSA mantiene las exenciones de responsabilidad para los intermediarios, pero introduce obligaciones de diligencia debida, particularmente para las plataformas muy grandes (Husovec & Roche Laguna, 2022). Aborda contenido ilegal, transparencia y prácticas publicitarias (Pehlivan & Church, 2023).

La DSA forma parte de un paquete de reformas digitales más amplio, que incluye la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), orientada a las “plataformas guardianas²⁴” (Chiarella, 2022). Estas plataformas guardianas son aquellas que actúan como intermediarios clave en los ecosistemas digitales, controlando puntos de acceso esenciales entre los usuarios y los servicios en línea. Ejemplos incluyen grandes motores de búsqueda (como Google), redes sociales dominantes (como Facebook Meta) y mercados globales que concentran gran parte del tráfico en línea. La DMA busca garantizar que estas plataformas no abusen de su posición dominante, promoviendo una competencia más justa y una mayor transparencia. Si bien la DSA busca proteger los derechos fundamentales y promover la soberanía digital, entendida como la capacidad de un país o región para

²⁴ El término “plataformas guardianas” son entidades digitales que ejercen influencia estructural sobre la circulación de información digital. Esta categoría ha sido reconocida en los marcos regulatorios europeos como la Ley de Mercados Digitales (DMA), en un intento por limitar prácticas abusivas y promover competencia justa (Chiarella, 2022; Ponce, 2020a).

ejerger control y autonomía sobre sus recursos digitales, infraestructura tecnológica y datos, ha enfrentado interpretaciones contrastantes por parte de los actores involucrados (Turillazzi et al., 2023). Se espera que esta ley tenga un impacto significativo en la gobernanza de Internet a nivel global (Ponce, 2020a).

La DSA requiere que las plataformas presenten Declaraciones de Motivos (SoRs, por sus siglas en inglés) a una Base de Datos Centralizada de Transparencia para cada acción de moderación tomada en la Unión Europea (Drolsbach & Pröllochs). Esta base de datos permite un análisis de las prácticas de moderación de contenido de las plataformas (Trujillo et al., 2023). La DSA mantiene exenciones de responsabilidad para los intermediarios en línea, pero introduce obligaciones de diligencia centradas en el proceso y el diseño más que en el contenido, basadas en el tamaño de la plataforma y su relevancia social (Husovec & Roche Laguna, 2022), y destaca la necesidad de una transparencia comprensible y adaptada a la audiencia (Kosters & Gstrein, 2024). Sin embargo, el cumplimiento sigue siendo problemático, ya que las plataformas muestran diferencias sustanciales en sus acciones de moderación e informes (Peguera, 2022; Trujillo et al., 2023).

La DSA presenta también desafíos significativos para las empresas que buscan cumplir con sus requisitos. Las plataformas más pequeñas enfrentan preocupaciones de cumplimiento, particularmente en cuanto a la evaluación y mitigación de riesgos (Griffin & Vander Maelen, 2023). Las empresas fuera de la UE, especialmente las originarias de China, enfrentan obstáculos adicionales en el cumplimiento de la DSA (Schledt & Wegmann, 2024). Esto se debe a varias razones, incluyendo las diferencias en los marcos regulatorios y estándares entre regiones, lo que genera barreras de adaptación. Estas empresas deben ajustar sus prácticas para cumplir con normativas estrictas y específicas, distintas a las de sus países de origen. Además, los requisitos de transparencia y acceso a datos impuestos por la DSA pueden entrar en conflicto con las políticas locales de privacidad y regulación, como sucede en China. Por otro lado, el costo y la complejidad de implementar auditorías independientes, realizar evaluaciones de riesgos y garantizar la interoperabilidad tecnológica representan desafíos

significativos. Estos factores colocan a las empresas no europeas en una posición de desventaja competitiva frente a sus homólogos europeos.

La ley busca abordar problemas como la discriminación algorítmica, la protección de datos y los derechos del consumidor (Argelich-Comelles, 2023). Para implementar la DSA de manera efectiva, es necesario superar las restricciones de acceso a los datos (Nonnecke & Carlton, 2022), un tema especialmente delicado en contextos transnacionales. Las soluciones propuestas incluyen el seguimiento de códigos de conducta para guiar la interpretación e implementación de las normas (Griffin & Vander Maelen, 2023), así como el desarrollo de una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de cumplimiento legal (Goanta et al., 2022). Esta herramienta tecnológica permitiría automatizar procesos como la presentación de informes, la verificación del cumplimiento normativo y el acceso a datos relevantes, facilitando la aplicación de las disposiciones legales.

Junto con la DMA, la DSA representa un paso significativo en la regulación de plataformas digitales dentro de la UE, y se proyecta como un modelo de referencia para otras jurisdicciones (Wagner et al., 2021). Los principios establecidos por esta legislación podrían ser valiosos para regiones como América Latina, donde ya se han emulado marcos europeos como el RGPD (Carrillo & Jackson, 2022). Aunque persisten interpretaciones encontradas (Turillazzi et al., 2023), el objetivo de la DSA de promover soberanía digital y proteger derechos fundamentales podría inspirar políticas similares en México y otros países de la región (Ponce, 2020b; Husovec, 2023).

10.3.4 Conclusión Capítulo Tres

Este capítulo ha evidenciado el papel estructurante que desempeñan los algoritmos en las dinámicas de interacción en redes sociales. A través del análisis de la personalización de contenidos, las burbujas de filtro y las cámaras de eco, se ha mostrado cómo estas tecnologías no solo organizan el flujo de información, sino

que también moldean activamente las percepciones, emociones y decisiones de los usuarios, afectando su autonomía informativa y su capacidad crítica.

Tal como se abordó en las secciones previas, la opacidad algorítmica representa un obstáculo clave para la rendición de cuentas y el escrutinio público. Esta falta de transparencia, especialmente en sistemas automatizados que deciden qué contenidos mostrar o suprimir, limita la posibilidad de los usuarios de comprender, cuestionar o resistir las lógicas de clasificación y priorización de información. En consecuencia, se reproducen sesgos, se refuerzan dinámicas de persuasión y se amplifican fenómenos como la polarización y la desinformación.

Desde una perspectiva bioética, se ha destacado la urgencia de articular principios como la justicia informacional, la equidad algorítmica y la autonomía digital en los marcos regulatorios que buscan gobernar estas tecnologías. La revisión de marcos normativos como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y el debate sobre la regulación de influencers y contenidos de salud, ilustran la creciente preocupación global por garantizar una gobernanza ética de los entornos digitales.

Estos hallazgos no solo son relevantes en abstracto, sino que adquieren una especial densidad cuando se observan bajo condiciones críticas como las de una emergencia sanitaria. Por ello, el siguiente capítulo se enfocará en la percepción de los usuarios durante la pandemia de COVID-19, analizando cómo los marcos algorítmicos inciden en la forma en que las personas accedieron, procesaron y confiaron en la información disponible. Este análisis permitirá explorar con mayor profundidad las implicaciones éticas y cognitivas de la comunicación digital en contextos de incertidumbre colectiva.

10.4 Capítulo Cuatro: Percepción de los Usuarios Durante la Pandemia

Tras haber examinado en el capítulo anterior cómo la arquitectura algorítmica de las redes sociales influye en la distribución de contenidos y en la configuración de entornos digitales persuasivos, este capítulo se centra en el modo en que los usuarios percibieron y procesaron esa información en un contexto crítico: la pandemia de COVID-19. Se exploran aquí los factores psicológicos, cognitivos y contextuales que moldearon la interpretación y propagación de contenidos digitales, con especial atención a cómo esta percepción afectó la toma de decisiones en temas sensibles como la vacunación y las medidas de prevención.

La pandemia representó un punto de inflexión en el consumo de información, generando una sobrecarga de datos que dificultó la distinción entre contenido verificado y desinformación. En este escenario, las redes sociales se convirtieron en la principal fuente informativa para millones de personas, moldeando actitudes, decisiones y comportamientos en torno a la crisis sanitaria. No obstante, este acceso masivo a la información también exacerbó fenómenos como la infodemia, la polarización y la viralización de datos engañosos, lo que pudo afectar la percepción de los usuarios, y, por lo tanto, la toma de decisiones individuales y colectivas en temas críticos como la vacunación y las medidas de prevención.

Desde una perspectiva bioética, comprender la percepción del usuario es esencial para evaluar el impacto de la tecnología en la autonomía informativa y la capacidad de discernimiento. Este capítulo analiza la interacción entre sesgos cognitivos, emociones y confianza en las fuentes digitales, considerando cómo estos elementos influyeron en la aceptación o rechazo de información durante la pandemia. Además, se examinan las implicaciones sociales de la infodemia y las desigualdades en el acceso a información confiable.

10.4.1 Factores clave en la percepción de la información digital

Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos en el juicio humano que ocurren cuando las personas procesan información de manera automática e intuitiva, sin un análisis completamente racional. Estos sesgos afectan la forma en que interpretamos, recordamos y reaccionamos ante la información digital, especialmente en contextos de alta incertidumbre, como durante la pandemia de COVID-19. Aunque son mecanismos que simplifican la toma de decisiones, también pueden conducir a interpretaciones erróneas de la realidad (Pronin, 2007).

Un ejemplo claro es el sesgo de confirmación, que describe la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma creencias preexistentes, mientras se ignora o descarta evidencia contraria (Ling, 2020). Por ejemplo, una persona que desconfía de las vacunas tenderá a buscar publicaciones en redes sociales que respalden esa postura, ignorando estudios científicos que validen su eficacia. Este sesgo contribuye a la creación de "cámaras de eco" digitales, descritas en el capítulo anterior, donde los usuarios están expuestos solo a información que reafirma su perspectiva (Klebba & Winter, 2023; Modgil et al., 2021). Para contrarrestar este fenómeno, se han propuesto estrategias como etiquetas de advertencia en contenidos tendenciosos y la promoción de la exposición a información diversa (Rieger et al., 2023).

Otro sesgo relevante es el de disponibilidad, que ocurre cuando se emiten juicios basados en información más accesible o fácil de recordar, sin considerar datos representativos (Elston, 2023; Taylor, 1982). En redes sociales, esto puede llevar a sobreestimar eventos negativos, como efectos secundarios de vacunas, simplemente por su mayor presencia o viralidad. Los algoritmos exacerbaban el problema al priorizar contenido emocional o controvertido, amplificando la desinformación (Tversky & Kahneman, 1973; Zollo, 2019). La exposición repetida a información errónea también puede aumentar la percepción de su prevalencia (Okoro et al., 2024).

La disonancia cognitiva también desempeña un rol clave. Se refiere al malestar que surge cuando una persona enfrenta información que contradice sus creencias o acciones previas. Durante la pandemia, individuos que inicialmente rechazaban medidas preventivas como mascarillas o vacunas, justificaron su postura buscando información que desacreditara esas medidas, en lugar de reconsiderar su posición a la luz de la evidencia (Athaya, 2022; Muneer et al., 2024).

Estos sesgos no actúan de forma aislada; interactúan entre sí y con factores externos como los algoritmos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación puede intensificarse cuando se combina con el de disponibilidad, generando ciclos de retroalimentación que refuerzan ideas preconcebidas y profundizan divisiones sociales (Baer, 2019; McLoughlin & Brady, 2024).

Para mitigar estos efectos, se han propuesto estrategias como diseñar algoritmos que prioricen diversidad en recomendaciones, usar gráficos de conocimiento que presenten datos balanceados y desarrollar intervenciones educativas centradas en la alfabetización digital y el reconocimiento de sesgos. Juegos digitales también se han mostrado efectivos al ofrecer un enfoque interactivo para entrenar habilidades críticas (Shaw et al., 2018; Silverman, 1992).

Desde una óptica bioética, el diseño de plataformas que explotan limitaciones cognitivas para maximizar la interacción, plantea preocupaciones sobre la autonomía y capacidad crítica del usuario (Kozyreva et al., 2020). Por ello, se requiere colaboración interdisciplinaria entre desarrolladores, profesionales de salud pública, bioeticistas y educadores, a fin de construir entornos digitales más responsables y éticamente sólidos.

Como parte del análisis sobre la percepción de los usuarios durante la pandemia, resulta fundamental examinar el papel de las emociones en la manera en que se procesa y comprende la información digital. Las emociones tienen un impacto significativo en cómo se percibe y procesa la información digital. Diversos estudios han demostrado que emociones como el miedo y la incertidumbre, por ejemplo, influyen directamente en cómo las personas procesan información en

entornos digitales. Estas emociones generan un enfoque más detallado y minucioso al evaluar datos, promoviendo una revisión más exhaustiva de la información presentada. Este proceso implica analizar un mayor volumen de datos y dedicar más tiempo a evaluar cuidadosamente su contenido, ya que el cerebro busca reducir la incertidumbre y responder a las amenazas percibidas (Ferrer et al., 2016; Frey et al., 2014; Tiedens & Linton, 2001). Sin embargo, este procesamiento sistemático también puede hacer que los usuarios se enfoquen excesivamente en ciertos aspectos o mensajes que refuercen sus preocupaciones, lo cual puede distorsionar su interpretación global de la realidad.

Por el contrario, emociones que brindan una sensación de certeza, como la alegría o la ira, tienden a desencadenar un procesamiento mental más simple. Esto significa que las personas, en lugar de analizar la información de manera exhaustiva, utilizan generalizaciones o atajos mentales. Este tipo de procesamiento, conocido como heurístico, facilita decisiones rápidas pero puede llevar a interpretaciones sesgadas de la realidad (Tiedens & Linton, 2001).

Durante situaciones de crisis, emociones como el miedo y la ansiedad no solo afectan los procesos de atención, sino también la interpretación en los canales de comunicación, percibiéndolos como más significativos de lo que realmente son (Xu & Yue, 2022). Este fenómeno subraya la compleja interacción entre las emociones, el procesamiento de la información y la toma de decisiones en contextos digitales (Nabi, 2002; Powell et al., 2007).

En el caso específico del COVID-19, las emociones negativas, como el miedo, la ansiedad y la ira, influyeron de manera significativa en la percepción del riesgo, los comportamientos preventivos y la búsqueda de información (Kim et al., 2020; Muis et al., 2022; Turner et al., 2024). Estas emociones mediaron la relación entre la percepción de amenazas y el apoyo a políticas públicas, así como acciones políticas individuales de cada país (Renström & Bäck, 2021). Sin embargo, también se observó que emociones positivas, como la esperanza, impactaron en el comportamiento informativo, generando una dinámica emocional compleja y diversa

entre diferentes poblaciones (Ahn et al., 2021). Estas respuestas emocionales, aunque adaptativas a la crisis en algunos casos, también aumentaron la susceptibilidad a la desinformación, especialmente en contextos donde el pensamiento analítico era limitado (Li et al., 2022).

Los sesgos cognitivos también juegan un papel importante en la forma en que las emociones influyen en la interpretación de la información digital. Un ejemplo claro es el sesgo de confirmación, ya explorado en la sección anterior, que se refiere a la tendencia de las personas a buscar, interpretar y recordar información que confirma sus creencias preexistentes, mientras ignoran o descartan evidencia contraria (Ling, 2020). Durante la pandemia, este sesgo fue amplificado por emociones intensas de miedo y ansiedad de la población, contribuyendo a la polarización digital (Klebba & Winter, 2023; Modgil et al., 2021). Asimismo, el sesgo de disponibilidad interactuó con el miedo al hacer más prominente la información alarmante en la memoria, lo que condujo a una percepción distorsionada de los riesgos reales (Elston, 2023; Taylor, 1982).

Otro aspecto particularmente relevante en las redes sociales, es que las emociones intensas facilitan la propagación de ciertos mensajes en redes sociales. Contenidos que evocan emociones de miedo o indignación, también tienden a ser compartidas con mayor frecuencia y rapidez por los usuarios. Este fenómeno, conocido como “viralidad emocional”, se observa en mensajes cargados de lenguaje moral y emocional, que se diseminan rápidamente dentro de redes ideológicas (Berger & Milkman, 2013; Brady et al., 2017; Stieglitz & Dang-Xuan, 2013). Durante la pandemia, esto incluyó desde teorías conspirativas hasta desinformación sobre remedios caseros, exacerbando el impacto emocional y social de la crisis (Flores & Hilbert, 2023).

La incertidumbre también desempeña un papel crucial en la amplificación de mensajes alarmistas. Situaciones de incertidumbre generan una vulnerabilidad cognitiva que predispone a las personas a aceptar mensajes alarmantes o simplistas sin cuestionar su veracidad. Este efecto se intensifica cuando la

información presentada es divergente o contradictoria, fomentando reacciones de pánico o evitación informativa (Knobloch et al., 2007; Viscusi, 1997). No obstante, estudios también han identificado que, en algunos casos, expresar incertidumbre puede aumentar la confianza en los comunicadores que son expertos científicos, dependiendo del contexto y del tipo de audiencia (Howe et al., 2019).

El diseño de las plataformas digitales también contribuye a la explotación de las emociones. Estas plataformas utilizan algoritmos que priorizan contenidos con alto potencial de generar interacciones emocionales, asegurando así una mayor permanencia de los usuarios dentro de ellas. Además, las redes sociales facilitan el "contagio emocional digital", que se refiere a cuando las expresiones emocionales de los usuarios se sincronizan con las de otros en sus redes (Goldenberg & Gross, 2019). Este diseño, optimizado para captar la atención, no solo amplifica los impactos emocionales, sino que también refuerza la diseminación de contenidos moralizados y polarizantes (Brady et al., 2019; Marin & Roeser, 2020).

Durante la pandemia de COVID-19, se observaron numerosos ejemplos de manipulación emocional en redes sociales y un ejemplo de ello fue el uso estratégico de discursos y mensajes emocionales por partidos políticos. Las plataformas de redes sociales, se convirtieron en escenarios clave para el manejo de emociones públicas (Widmann, 2020; Zhou et al., 2023). Estas dinámicas no solo exacerbaban la desinformación, sino que también actuaron como una forma de "terapia colectiva" durante los períodos de confinamiento, subrayando la necesidad de desarrollar estrategias efectivas para contrarrestar tales manipulaciones (Iglesias-Sánchez et al., 2020).

Finalmente, el miedo y la incertidumbre demostraron ser catalizadores para la creación y viralidad de la desinformación. En un entorno marcado por cámaras de eco y polarización, las noticias falsas proliferaron gracias a las reacciones emocionales intensas que generaban (Del Vicario et al., 2016; Lee, 2019). Este fenómeno pone de manifiesto la importancia de implementar estrategias que mitiguen el impacto emocional en la percepción de la información, como la

educación mediática, el desarrollo de competencias digitales críticas así como también la educación en temas de importancia de salud pública (Kozyreva et al., 2020). Comprender estas dinámicas resulta esencial para abordar los desafíos de la comunicación digital en crisis sanitarias y otros contextos de alta incertidumbre.

La confianza en las fuentes de información durante crisis como la pandemia de COVID-19 es influenciada por una serie de factores clave que determinan cómo los individuos perciben y procesan la información. Diversos estudios han demostrado que los sitios web gubernamentales y los profesionales de la salud tienden a ser las fuentes más confiables, debido a su respaldo institucional y al acceso a información científica validada (Buturoiu et al., 2021; Figueiras et al., 2021). En contraste, la confianza en fuentes informales como las redes sociales y los foros en línea se relaciona con una mayor percepción de autoeficacia en la prevención, lo que puede derivar en la adopción de comportamientos basados en información inexacta o no verificada (Maykrantz et al., 2021).

Factores sociodemográficos como la edad, el género y el nivel educativo también juegan un papel fundamental en la elección de fuentes de información y en el grado de confianza que se deposita en ellas (Figueiras et al., 2021). Por ejemplo, las personas con mayor nivel educativo tienden a confiar más en fuentes oficiales y académicas, mientras que aquellas con menor nivel educativo pueden depender en mayor medida de redes sociales y testimonios personales.

La confianza en fuentes gubernamentales ha demostrado una correlación positiva con la adquisición de conocimientos precisos y con la adherencia a medidas preventivas, como el uso de mascarillas y la vacunación. En contraste, la confianza en medios privados y redes sociales se ha vinculado con la propagación de información errónea y con la resistencia a las políticas de salud pública (Fridman et al., 2020). Además, el consumo de información, la verificación de datos y la percepción sobre la incidencia de noticias falsas juegan un papel crucial en la variabilidad de la confianza en fuentes digitales (Buturoiu et al., 2021).

Es importante destacar que la confianza no es un fenómeno estático; puede coexistir con la desconfianza en distintos grados y evolucionar con el tiempo en función de experiencias individuales y colectivas (Zhang et al., 2022; Çubuk et al., 2021). Comprender estos factores es esencial para el desarrollo de estrategias eficaces de comunicación en situaciones de crisis, así como para la implementación de políticas públicas que promuevan una mejor alfabetización mediática y digital.

Además, las políticas de moderación de contenido en plataformas digitales tienen un impacto significativo en la confianza del usuario. Si bien estas políticas pueden mitigar la propagación de teorías conspirativas (Papakyriakopoulos et al., 2020), también generan preocupaciones sobre transparencia y equidad (Gonçalves et al., 2021). La percepción de justicia en los procesos de moderación influye directamente en la confianza y en la relación del usuario con la plataforma (Myers West, 2018). No obstante, la implementación de estas medidas enfrenta desafíos importantes, como el equilibrio entre la regulación efectiva y la retención de usuarios (Sasaki & Langbort, 2022). Aunque se han incrementado los esfuerzos por mejorar la transparencia en los procesos de moderación, persisten inconsistencias que afectan negativamente la confianza del usuario (Francois & Douek, 2021).

Las diferencias culturales también influyen en la percepción de la credibilidad de las fuentes digitales. Algunos estudios han mostrado que la orientación individualismo-colectivismo ²⁵ puede modular la valoración del contenido generado por los usuarios (Luo et al., 2014). En plataformas de microblogs, se ha observado que los usuarios de Estados Unidos y de China evalúan la credibilidad de manera distinta, dependiendo de las características del autor y del grado de conexión dentro de la red (Yang et al., 2013). Asimismo, la cercanía cultural influye en los niveles de credibilidad atribuidos a los medios de comunicación, como se ha documentado en la preferencia de los puertorriqueños por medios estadounidenses (Espina, 2013).

²⁵ Esta dimensión cultural se refiere a la medida en que las personas se perciben como independientes o interdependientes dentro de su grupo social. En contextos digitales, esta orientación puede influir en cómo se interpreta la credibilidad de la información, tal como lo exploran Luo et al. (2014) en su análisis comparativo entre culturas.

Estos hallazgos reflejan la compleja interacción entre cultura, credibilidad y consumo informativo en entornos digitales.

La sobrecarga informativa representa otro elemento que afecta la confianza en las fuentes digitales. A medida que se incrementa la cantidad de información disponible, los usuarios pueden experimentar fatiga cognitiva mezclada con ansiedad y dificultades para tomar decisiones (Kaur, 2024; Wang, 2024). Este exceso informativo tiende a disminuir la calidad y precisión de las decisiones, aumentando la incertidumbre y debilitando la confianza en las fuentes digitales (Gamble et al., 2018; Peng et al., 2021). Además, la exposición constante a grandes volúmenes de datos puede generar escepticismo o desconfianza sobre la veracidad de la información disponible. Estrategias como la personalización de contenido y los sistemas de recomendación pueden mitigar los efectos negativos de la sobrecarga, mejorando la satisfacción del usuario y facilitando la selección de información relevante (Aljukhadar et al., 2012; Wang, 2024).

El uso de algoritmos de personalización y filtrado también desempeña un papel clave en la percepción de confianza en la información digital. La personalización algorítmica puede fortalecer la confianza cuando los usuarios perciben que las recomendaciones son justas, transparentes y explicables (Liao, 2023; Shin, 2020). Sin embargo, como se mencionó a detalle en el Capítulo II, estos sistemas también pueden suscitar preocupaciones sobre la privacidad y la pérdida de control sobre la información consumida (Volek & Krausová, 2023).

Por último, la confianza en las fuentes digitales evoluciona con el tiempo y está sujeta a una multiplicidad de factores. La calidad de la información se convierte en un criterio central para consolidar la confianza (Zahedi & Song, 2008). La interacción continua con una fuente, así como la consistencia en la precisión de la información ofrecida, son aspectos fundamentales para generar confianza sostenida (Ye et al., 2020). A nivel psicológico, los mecanismos de procesamiento de información, la repetición de exposiciones y la percepción de credibilidad influyen

significativamente en la evolución de la confianza en plataformas digitales (McKnight et al., 2014).

En síntesis, la confianza en las fuentes de información digital es un fenómeno complejo, condicionado por factores sociodemográficos, cognitivos, culturales y tecnológicos. La interacción entre estos elementos determina cómo los individuos perciben y procesan la información, especialmente en contextos de crisis.

10.4.2 Dinámicas de la información y sus implicaciones sociales

La percepción de la información digital está profundamente influida por factores individuales, culturales y tecnológicos. A partir de esta base, es posible analizar cómo ciertas dinámicas propias del ecosistema digital actual amplifican o mitigan sus efectos, generando implicaciones sociales que van más allá de la esfera individual.

En la era digital, el exceso de información —conocido como *infodemia*— ha generado un impacto significativo en la capacidad de los usuarios para discernir entre fuentes confiables y no confiables. Este fenómeno, intensificado durante crisis como la pandemia de COVID-19, fue vinculado con efectos psicológicos adversos, como el aumento del estrés, la disminución del bienestar y la reducción del tiempo disponible para un análisis profundo de la información (Misra & Stokols, 2012). La sobrecarga informativa también ha llevado a una menor satisfacción en la búsqueda de información en línea y a una mayor confusión en la toma de decisiones (Lee & Lee, 2004; Swar et al., 2017). Estudios evidenciaron que el uso frecuente de determinadas fuentes de información en línea durante la pandemia se asoció con síntomas de angustia psicológica, exacerbados por la sobrecarga informativa (Guo et al., 2021).

El impacto de la infodemia también se observó en la salud mental y el bienestar digital de los usuarios. La sobreexposición a información generó, además de agotamiento digital, paranoia informativa y una disminución de la confianza en

fuentes oficiales. Durante la pandemia de COVID-19, estudios reportaron un incremento en la ansiedad relacionada con la información de salud, exacerbado por la viralización de contenidos alarmistas en redes sociales (Safy, 2024). Este fenómeno afectó la manera en que las personas percibieron los riesgos, llevándolas a decisiones precipitadas o a evitar información importante por fatiga cognitiva.

A nivel individual y colectivo, existen estrategias para gestionar la sobrecarga informativa (Bin Naeem & Kamel Boulos, 2021). Entre las medidas recomendadas se encuentran la diversificación de fuentes informativas, el uso de herramientas de verificación y la adopción de hábitos de consumo informativo consciente, como establecer límites en el tiempo de exposición a noticias y evitar la lectura impulsiva de titulares sensacionalistas (Bawden & Robinson, 2020). Es fundamental que tanto los consumidores de información como los diseñadores de plataformas trabajen en conjunto para crear entornos digitales que minimicen la sobrecarga informativa y promuevan un consumo más crítico de la información. La colaboración entre expertos en comunicación, psicólogos y tecnólogos puede ayudar a desarrollar herramientas más efectivas para gestionar la infodemia y reducir su impacto en la sociedad.

Las diferencias culturales también influyen significativamente en la confianza de los individuos en las fuentes de información digital, afectando la percepción de la calidad de la información, la credibilidad de la fuente y la predisposición a aceptar información en línea. La confianza se ve moldeada por factores como la calidad percibida de la información presentada. Investigaciones indican que personas de distintos orígenes culturales evalúan la calidad informativa de manera diversa, lo que impacta sus niveles de confianza. Por ejemplo, la información en salud adaptada culturalmente puede fortalecer la confianza en los proveedores en línea (Khosrowjerdi, 2019; Helmi, 2024).

La relación entre cultura y confianza también se refleja en la búsqueda de información en salud. Estudios sugieren que personas de culturas colectivistas tienden a confiar más en fuentes familiares o comunitarias para obtener información

sanitaria, lo que influye en su confianza en fuentes digitales (Khosrowjerdi & Sundqvist, 2017). Esta tendencia se ve reforzada por investigaciones que demuestran cómo las creencias culturales afectan el compromiso con recursos de salud en línea (Usman, 2024). Además, la dimensión cultural de individualismo vs. colectivismo juega un papel clave en la forma de validar la información: mientras las culturas individualistas tienden a evaluarla de manera crítica e independiente, las colectivistas se apoyan en la validación comunitaria antes de compartirla o aceptarla (Li et al., 2014).

La cultura influye de manera significativa en la interpretación y difusión de la información digital, afectando la confianza en las fuentes, la percepción de credibilidad y la propagación de desinformación. Comprender estas diferencias culturales es crucial para diseñar estrategias efectivas que promuevan la alfabetización mediática y el consumo crítico de información digital.

Las diferencias generacionales también influyen significativamente en la manera en que los distintos grupos etarios consumen, procesan y confían en la información digital. Investigaciones han demostrado que los jóvenes, particularmente aquellos considerados "nativos digitales", tienden a confiar más en los contenidos generados por usuarios y en presentaciones de realidad aumentada (Elmalech et al., 2024; Herrando et al., 2019). Por otro lado, los adultos mayores suelen confiar menos en la información en línea, especialmente en temas de salud, y son menos propensos a utilizar internet para la búsqueda de este tipo de contenido (Miller & Bell, 2012; Seçkin, 2024). No obstante, la confianza no depende exclusivamente de la edad, sino también de la experiencia con tecnología y la actitud general hacia su uso (Blank & Dutton, 2011).

Los distintos grupos etarios también presentan preferencias divergentes en cuanto a las plataformas digitales que utilizan para consumir información. Mientras los jóvenes tienden a estar más activos en redes sociales (Warwas et al., 2021), los adultos mayores suelen emplear fuentes tradicionales o buscadores especializados. Factores como la familiaridad con la tecnología, el dominio del entorno digital y la

fiabilidad percibida influyen en la confianza que cada generación deposita en la automatización y los servicios en línea (Hoffmann et al., 2014; Pak et al., 2017).

En cuanto a las diferencias cognitivas, los adultos mayores tienden a adoptar estrategias de búsqueda de información más metódicas, seleccionando palabras clave con precisión y procesando los resultados de manera secuencial (Youmans et al., 2013). Estos usuarios visitan menos páginas, tardan más tiempo en completar tareas y revisitan fuentes con mayor frecuencia (Fairweather, 2008). Asimismo, la flexibilidad cognitiva disminuye con la edad, lo que puede afectar la capacidad para reformular búsquedas y superar barreras informativas (Dommes et al., 2010). Sin embargo, este declive puede ser compensado con la experiencia y el conocimiento previo, especialmente en tareas de evaluación de credibilidad (Chin et al., 2009). En la búsqueda de información en salud, mientras que los adultos mayores muestran menor discriminación entre argumentos sólidos y débiles (Liao, 2010), los jóvenes, a pesar de su fluidez digital, tampoco están exentos de dificultades en la evaluación crítica de la información.

El uso de redes sociales también varía entre generaciones y tiene un impacto directo en la exposición informativa. Las generaciones jóvenes, como los Millennials (nacidos entre 1981 y 1996) y la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) (Kaplan, 2020; Munsch, 2021), utilizan con mayor frecuencia las redes sociales para diversos propósitos, incluyendo educación, entretenimiento y comercio electrónico (Mude & Undale, 2023). Los adultos mayores, aunque han incrementado su participación en estas plataformas, suelen utilizarlas principalmente para comunicarse con familiares y amigos (Fietkiewicz, 2017). Esto influye en la forma en que acceden a la información, con los jóvenes dependiendo más de las redes sociales para obtener noticias y mantenerse informados (Holt et al., 2013; Roy & Haque, 2020).

Para abordar estos retos, los programas de alfabetización digital deben adaptarse a las necesidades de cada grupo etario. Mientras que los jóvenes pueden beneficiarse de estrategias que fomenten el pensamiento crítico y la evaluación de fuentes, los adultos mayores requieren capacitación en habilidades técnicas para

mejorar su confianza en entornos digitales (Eshet-Alkalai & Chajut, 2009). Iniciativas de educación mediática, combinadas con metodologías interactivas y participación comunitaria, pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de ambos grupos frente a la desinformación y mejorar sus habilidades de navegación en la era digital.

10.4.3 Cambios en la Percepción del riesgo debido a COVID-19

Tras explorar cómo las dinámicas informativas y los factores socioculturales configuran la manera en que las personas acceden, procesan y confían en la información digital, resulta pertinente examinar un aspecto estrechamente vinculado: la evolución de la percepción del riesgo durante la pandemia de COVID-19. Esta percepción, lejos de ser homogénea o estable, se transformó a lo largo del tiempo en función de múltiples dimensiones —psicológicas, sociales, tecnológicas y políticas— que influyeron directamente en las decisiones individuales y colectivas.

La percepción del riesgo asociado a la pandemia de COVID-19 experimentó una evolución compleja y dinámica a lo largo del tiempo. En las primeras etapas de la crisis sanitaria, muchas personas subestimaron su vulnerabilidad en comparación con la población general (Kuper-Smith et al., 2021; Wise et al., 2020). Sin embargo, conforme avanzó la pandemia, el temor al contagio aumentó progresivamente, alcanzando su punto más alto entre 2020 y mediados de 2021 (Johnson et al., 2023). Este incremento fue influenciado por múltiples factores, incluyendo la exposición a los medios de comunicación, la proximidad social y temporal a los contagios y las afiliaciones políticas (Sepucha et al., 2024).

La relación entre la percepción de riesgo y la adopción de medidas preventivas también varió con el tiempo. Mientras algunos estudios encontraron una correlación positiva entre la preocupación por el contagio y el cumplimiento de medidas como el uso de mascarillas y el distanciamiento social (Wise et al., 2020), otros indicaron que esta asociación no siempre fue fuerte ni consistente (Kuper-Smith et al., 2021). Un punto de inflexión en la percepción del riesgo ocurrió con la

introducción de las vacunas en 2021, lo que llevó a una disminución gradual de la percepción de peligro (Sepucha et al., 2024). No obstante, se identificaron subgrupos de individuos que mantuvieron una baja percepción del riesgo y una menor adherencia a comportamientos de protección (Wise et al., 2020), lo que evidencia la diversidad en la respuesta social ante la pandemia.

La figura siguiente muestra una representación gráfica elaborada con base en el análisis desarrollado en esta tesis. Resume cinco factores clave que influyeron en la percepción del riesgo durante la pandemia: el sesgo de confirmación, las emociones negativas, la confianza en fuentes oficiales, la desinformación y la fatiga pandémica. En el gráfico, la extensión de cada área refleja la intensidad relativa de estos factores en tres momentos específicos: el inicio de la pandemia en 2020, la introducción de las vacunas en 2021 y la etapa pospandémica en 2023-2024. Como puede observarse, mientras la desinformación y el miedo predominaron al inicio, con el tiempo aumentó la confianza en fuentes oficiales y se intensificó la fatiga pandémica, lo que transformó la percepción del riesgo y las decisiones individuales sobre las medidas de prevención.

Factores que Influyeron en la Percepción del Riesgo en Diferentes Etapas de la Pandemia

Las experiencias personales con el virus influyeron de forma significativa en la percepción del riesgo. Aquellas personas que contrajeron la enfermedad, fueron hospitalizadas o perdieron a seres queridos reportaron niveles de preocupación más elevados (Bell-Martin & Díaz Domínguez, 2021; Schulte-Mecklenbeck et al., 2024). Asimismo, variables sociodemográficas como la edad avanzada, la presencia de condiciones de salud preexistentes y niveles elevados de ansiedad se asociaron con una mayor percepción de vulnerabilidad (Sepucha et al., 2024). Sin embargo, el llamado sesgo de “optimismo comparativo” —la tendencia a percibir el propio riesgo como menor al de los demás— se mantuvo relativamente constante a lo largo del tiempo (Kuper-Smith et al., 2021).

La confianza en las instituciones gubernamentales y sanitarias desempeñó un papel crucial en la configuración de la percepción del riesgo y en la adhesión a las medidas preventivas. Diversos estudios han señalado que una mayor confianza en el gobierno se correlacionó con una mejor aceptación de las recomendaciones sanitarias (Bulut & Samuel, 2023; Campbell, 2023; Scandurra et al., 2021). No obstante, esta relación no fue uniforme en todos los contextos: en algunas sociedades, la desconfianza hacia las autoridades derivó en una menor percepción del peligro y en un incumplimiento más frecuente de las medidas de contención (Dai et al., 2022). Factores como la polarización política, la influencia de los medios y la fatiga pandémica también influyeron en la confianza institucional, impactando de manera directa en la percepción del riesgo (Geisterfer-Black et al., 2022).

Las diferencias demográficas también delinearon patrones específicos en la percepción del riesgo. La evidencia sugiere que las mujeres, las personas con mayor nivel educativo y quienes pertenecían a estratos socioeconómicos más altos tendieron a percibir un mayor riesgo y adoptaron medidas preventivas con mayor frecuencia (Linden et al., 2023; Mondal et al., 2021). A su vez, los adultos mayores manifestaron una creciente preocupación por su salud conforme avanzaba la pandemia y mostraron mayor disposición a seguir las recomendaciones sanitarias (Bechard et al., 2021).

Por otro lado, el auge del rastreo digital y la implementación de pasaportes sanitarios generó amplias preocupaciones respecto a la privacidad y el manejo de datos personales. Las aplicaciones de rastreo de contactos requerían la recopilación de información sensible —como ubicación y estado de salud— lo cual provocó inquietudes sobre posibles usos indebidos de estos datos (Belligoni, 2023). En particular, el uso de tecnologías *Bluetooth*, que emiten señales de baja energía para detectar la proximidad entre dispositivos, acentuó el temor a una exposición involuntaria de información personal (Abid et al., 2021).

La introducción de pasaportes sanitarios digitales intensificó el debate sobre la vigilancia gubernamental y la protección de los registros médicos. Algunos estudios señalan que muchos ciudadanos los percibieron como una posible amenaza a sus libertades individuales, debido al potencial abuso de la información recopilada por las autoridades (Arakpogun et al., 2022; Morley et al., 2020). La flexibilización de regulaciones de privacidad para facilitar el rastreo de contactos también suscitó preocupación sobre el destino de esos datos una vez superada la crisis sanitaria (Hendricks-Sturup & Lu, 2023).

Asimismo, el tránsito hacia el teletrabajo, la educación a distancia y la socialización en línea transformó las percepciones sobre la privacidad digital. El uso intensivo de plataformas digitales expuso a los usuarios a riesgos asociados con la gestión de datos personales y con una vigilancia creciente sobre su actividad en línea (Curran, 2020; Gundu, 2024). En consecuencia, aumentó la conciencia sobre la importancia de proteger la información personal, así como la cautela frente a las condiciones de uso de servicios digitales (Herath & Herath, 2020; Hodder, 2020).

Las medidas obligatorias de vigilancia digital, como el rastreo de ubicación y el uso de códigos QR (*Quick Response Code*), modificaron la disposición de las personas a compartir datos personales. Aunque en un inicio estas prácticas despertaron una fuerte desconfianza, con el avance de la pandemia más del 75 % de quienes se oponían a ellas terminaron aceptándolas como una medida necesaria para la seguridad pública (Garett & Young, 2022). No obstante, persistieron dudas

sobre su posible permanencia y uso con fines distintos a los sanitarios (Hewitt, 2023).

La pandemia también transformó profundamente el papel de las redes sociales en la vida cotidiana, especialmente en el acceso a información, la construcción de confianza en las instituciones y el impacto en la salud mental (Schoultz et al., 2023). Ante las restricciones de movilidad, estas plataformas se convirtieron en espacios fundamentales para mantenerse informado y socialmente conectado.

En las primeras etapas, el uso de redes sociales aumentó como respuesta a la necesidad de obtener noticias sobre la pandemia y mantenerse en contacto con familiares y amistades (Karhu et al., 2021). Sin embargo, esta dependencia también expuso a los usuarios a la desinformación, lo cual afectó su percepción del riesgo y su respuesta a las medidas de protección (Schoultz et al., 2023). Si bien muchos usuarios desconfiaban de estos entornos, el contenido compartido por profesionales de la salud tendió a generar mayor credibilidad (Tayal & Bharathi, 2021).

Las redes sociales desempeñaron así un rol ambivalente en la construcción de confianza institucional. Por un lado, plataformas como X (antes Twitter) y Facebook actuaron como fuentes alternativas de información (Kim et al., 2023), pero también facilitaron la circulación de narrativas falsas que debilitaron la confianza en autoridades gubernamentales y medios tradicionales (van Dijck & Alinejad, 2020). Por otro lado, cuando se utilizaron de forma estratégica, estas plataformas también sirvieron para aumentar la percepción del riesgo y fomentar la aceptación de medidas sanitarias (Hassan et al., 2021). La transparencia en la comunicación, el uso de información clara y la participación activa de expertos se asociaron con una mayor disposición a cumplir recomendaciones oficiales (Lee & Li, 2021; Ngai et al., 2022).

Con el tiempo, el uso de redes sociales evolucionó hacia un enfoque más orientado al entretenimiento y la evasión emocional. Como se ha mencionado previamente, plataformas como Facebook, Instagram y X (Twitter) fueron relevantes

para informarse, mientras que TikTok se consolidó como un espacio de distracción y alivio emocional (Masambuka-Kanchewa et al., 2024). Este cambio refleja una adaptación al contexto pandémico prolongado, en el que la sobrecarga informativa y la fatiga emocional impulsaron un consumo más pasivo de contenido.

La llamada "infodemia" potenció la polarización social y política, dificultando la distinción entre información veraz y engañosa (Mahlous, 2024). No obstante, los usuarios desarrollaron ciertas estrategias de afrontamiento, como verificar fuentes y preferir contenido compartido por expertos, para mitigar el efecto de la desinformación (Hadlington et al., 2023).

Desde una perspectiva demográfica, la percepción sobre la credibilidad de las redes sociales varió según la edad y el nivel educativo. Mientras que los adultos mayores tendieron a confiar más en medios tradicionales, los jóvenes y adultos jóvenes se informaron mayoritariamente a través de redes sociales. Además, las mujeres reportaron mayor preocupación por la calidad de la información y una tendencia más marcada a confiar en fuentes oficiales de salud (Leigh et al., 2022).

El impacto emocional del uso intensivo de redes sociales durante la pandemia ha sido ampliamente documentado. Si bien estas plataformas permitieron mantener la conexión social y ofrecer apoyo emocional, también se vincularon con mayores niveles de ansiedad y estrés, sobre todo por la exposición constante a noticias alarmantes (Adewale et al., 2021; Marciano et al., 2022). Un fenómeno clave en este contexto fue el *doomscrolling*, término en inglés que describe la conducta compulsiva de consumir noticias negativas, lo cual intensificó el malestar emocional (Price et al., 2021). Sin embargo, el uso constructivo de las redes —como la participación en comunidades de apoyo y la difusión de mensajes positivos— ayudó a contrarrestar algunos efectos adversos (Liang et al., 2023; Wong et al., 2022).

A largo plazo, el aumento en el uso de redes sociales dejó huellas persistentes en los hábitos digitales de la población. La dependencia de estas plataformas para informarse y socializar continúa como una tendencia en la etapa

pospandémica, transformando la forma en que se accede a la información y se configuran las relaciones interpersonales (Mason et al., 2021; Moro et al., 2022). Sin embargo, también emergió una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a su uso excesivo, lo que ha motivado esfuerzos por fomentar un consumo más crítico, consciente y saludable de estos entornos digitales (Mertz et al., 2023).

La experiencia de la pandemia redefinió el papel de las redes sociales en la sociedad contemporánea, evidenciando su doble cara: como espacios necesarios para la información y el vínculo social, pero también como entornos que pueden amplificar la desinformación y el agotamiento emocional. Esta dualidad deja una enseñanza clave sobre la necesidad de fomentar un uso más equilibrado y responsable de estas herramientas en el futuro.

10.4.4 Regulación, discurso digital y libertad de expresión: una tensión bioética persistente

La expansión de los entornos digitales ha intensificado el debate sobre los límites éticos y normativos de la libertad de expresión en contextos mediados por algoritmos. Aunque la protección de este derecho fundamental constituye un pilar de toda sociedad democrática, su ejercicio en plataformas digitales plantea desafíos particulares que requieren un análisis bioético riguroso. A diferencia del espacio público tradicional, las plataformas digitales no solo amplifican voces, sino que también las jerarquizan, moderan o silencian mediante sistemas algorítmicos cuyas lógicas de funcionamiento son en gran medida opacas, generando una simetría desequilibrada en el acceso y difusión de la palabra.

Como se ha discutido a lo largo del capítulo, los mecanismos de moderación algorítmica pueden contribuir a frenar la propagación de desinformación y reducir la exposición a contenidos dañinos. Sin embargo, también pueden derivar en prácticas de censura selectiva, remoción injustificada de contenidos o invisibilización de discursos minoritarios, especialmente aquellos que no se ajustan a las narrativas dominantes o a las métricas de viralidad de las plataformas. Esta doble condición

ha sido señalada por la literatura como una tensión creciente entre autonomía informativa, interés público y poder corporativo (Koene et al., 2017; Reviglio della Venaria, 2021).

Desde una perspectiva bioética, la regulación de la expresión digital debe evitar tanto el absolutismo discursivo —que ignora los daños reales de ciertos contenidos— como el intervencionismo autoritario —que instrumentaliza la ética para justificar el silenciamiento. En su lugar, se requiere un enfoque normativo que priorice principios como la transparencia en la moderación de contenidos, la rendición de cuentas algorítmica y la justicia comunicativa. Tal como han advertido diversos estudios, muchas decisiones cruciales sobre qué se publica, difunde o elimina son delegadas a actores privados sin suficientes mecanismos de control democrático o supervisión pública (Koene et al., 2017).

Proteger la libertad de expresión en entornos digitales implica no solo preservar el derecho a hablar, sino también garantizar las condiciones estructurales para ser escuchado, comprendido y participar activamente en espacios deliberativos plurales. Como advierte Reviglio della Venaria (2021), es indispensable avanzar hacia modelos de gobernanza digital que promuevan una arquitectura informativa ética, plural y orientada al bien común, donde el diseño de las plataformas no erosione sino fortalezca el derecho a la palabra.

10.4.5 Conclusión Capítulo Cuatro

El análisis desarrollado en este capítulo ha puesto de relieve cómo la experiencia digital durante la pandemia de COVID-19 no solo transformó las prácticas de búsqueda y consumo de información, sino que también reconfiguró profundamente la percepción del riesgo, la confianza institucional y el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Los factores cognitivos y emocionales —como el sesgo de confirmación, la fatiga pandémica o el optimismo comparativo— se articularon con arquitecturas algorítmicas que promovieron la formación de burbujas informativas y cámaras de

eco. Este entramado debilitó la exposición a perspectivas científicas diversas y favoreció la polarización de los discursos, especialmente en temas relacionados con la salud.

Las emociones, particularmente el miedo, la ansiedad y la incertidumbre, jugaron un papel ambivalente: por un lado, impulsaron una búsqueda activa de información; por otro, facilitaron la propagación de contenidos desinformativos y alarmistas. Este fenómeno, exacerbado por la lógica de viralidad de las redes sociales, puso en evidencia la necesidad de incorporar enfoques éticos y culturales en las estrategias de comunicación en salud.

Además, la confianza en fuentes digitales mostró fuertes variaciones según factores generacionales, socioculturales y de experiencia tecnológica, lo que subraya la importancia de diseñar intervenciones de alfabetización mediática sensibles a las características de cada grupo. La infodemia —entendida como la sobrecarga informativa— erosionó la capacidad de discernimiento de los usuarios, dificultando la toma de decisiones fundamentadas.

Finalmente, este capítulo ha revelado cómo la percepción del riesgo no fue estática, sino que evolucionó de forma dinámica a lo largo del tiempo, influida por elementos personales, sociales y tecnológicos. Este fenómeno impactó tanto en la adherencia a las medidas preventivas como en la disposición a aceptar estrategias colectivas de salud pública. Comprender estas dinámicas resulta fundamental para el diseño de entornos digitales más éticos, informativamente responsables y orientados al bien común.

11. Resultados Fase Empírica

Con el propósito de analizar la percepción de los usuarios sobre la comunicación digital en redes sociales durante la pandemia de COVID-19, se aplicó en 2023 una encuesta a 423 participantes. El cuestionario indagó aspectos como la percepción del riesgo, la influencia de las redes sociales en la toma de decisiones en salud y el impacto de la exposición constante a información relacionada con la pandemia. Los hallazgos que se presentan en este capítulo complementan la revisión bibliográfica y aportan evidencia empírica sobre la forma en que los usuarios interactúan con la información en plataformas digitales, así como las implicaciones bioéticas derivadas de estas dinámicas.

11.1 Características demográficas de los encuestados

La muestra de la encuesta estuvo compuesta por 423 participantes, con un promedio de edad de 25.4 años (rango de 14 a 75 años); los menores de edad fueron excluidos de este análisis. La distribución por sexo indica una mayor participación femenina, con un total de 315 mujeres (74.5%) y 108 hombres (25.5%). En cuanto al nivel educativo, la mayoría de los encuestados poseían estudios de licenciatura, seguidos por aquellos con educación preparatoria. La nacionalidad predominante fue mexicana (81.44%), con una participación menor de otros países hispanohablantes de América Latina.

Gráfica 1: Distribución de los encuestados por edades

Gráfica 2: Nivel de escolaridad de los encuestados

Gráfica 3: Distribución de los encuestados por sexos

País	# Personas
México	439
Ecuador	20
Perú	19
Colombia	13
Bolivia	12
Chile	9
Guatemala	7
Argentina	3
EUA	3
El Salvador	2
Paraguay	2
Venezuela	2
España	2
Panamá	1
Cuba	1
República Dominicana	1
México/Alemania	1
Nicaragua	1
Honduras	1
Total	539

Tabla 1: Nacionalidades de los encuestados

11.2 Percepción del riesgo de COVID-19

La comparación entre la percepción de COVID-19 como un problema grave de salud en 2020 y 2023 muestra una disminución significativa en la preocupación de los encuestados ($\chi^2 = 168.5$, $p < 0.0001$). Del mismo modo, la sensación de miedo al contagio fue considerablemente menor en 2023 que en 2020 ($\chi^2 = 149.0$, $p < 0.0001$).

COVID-19
Percepción como problema de salud 2020 vs. 2023

		2023				
		5	4	3	2	1
2020	5	89	142	138	59	7
	4	7	21	30	9	0
	3	0	3	5	4	0
	1	0	3	8	2	12

Tabla 2: Comparación de la percepción de COVID-19 como problema serio de salud

COVID-19
Miedo a enfermarse 2020 vs. 2023

		2023				
		5	4	3	2	1
2020	5	3	59	64	69	10
	4	1	19	73	100	28
	3	0	1	16	12	16
	2	0	1	9	17	28
	1	0	1	1	2	9

Tabla 3: Comparación del miedo a enfermarse de COVID-19 2020 vs 2023

Esta disminución puede estar asociada a una mayor familiarización con el virus, al avance en la cobertura de vacunación y a un cambio en la percepción colectiva del riesgo, como se exploró en el capítulo anterior.

11.3 Percepción sobre futuras variantes del virus

El 70% de los encuestados consideró que una futura variante de COVID-19 podría ser peligrosa.

Gráfica 4: Percepción sobre el peligro de cualquier futura variante de COVID-19

Este dato evidencia que, pese a la disminución del miedo general al contagio, persistió una preocupación sobre la evolución del virus, lo que sugiere una memoria social de riesgo que puede influir en futuras crisis sanitarias.

11.4 Influencia de las redes sociales en la toma de decisiones

Uso de remedios caseros y medidas alternativas

COVID-19			
Uso de algún remedio casero			
	Puntuación	Respuestas	Porcentaje
Nunca	1	345	64%
Rara vez	2	84	16%
A veces	3	70	13%
A menudo	4	34	6%
Siempre	5	6	1%
Total		539	

Tabla 4: *Uso de algún remedio casero para COVID-19 visto en redes sociales*

COVID-19			
Uso de medidas alternativas (al menos 1)			
	Puntuación	Respuestas	Porcentaje
No	1	489	91%
Si	2	50	9%
Total		539	

Tabla 5: *Uso de alguna medida alternativa para COVID-19*

El 36% de los encuestados indicó haber utilizado remedios caseros vistos en redes sociales como medida preventiva o terapéutica frente al COVID-19. Asimismo, un 9% afirmó haber usado medidas alternativas como imanes, dióxido de cloro, agua de mar o tarjetas sanitizantes.

Aunque solo un 9% de los participantes reportó haber recurrido a medidas alternativas sin respaldo científico —como imanes o dióxido de cloro—, más de un tercio sí adoptó remedios caseros promovidos en redes sociales. Esta diferencia sugiere que los usuarios pueden establecer distinciones subjetivas entre prácticas “naturales” y otras percibidas como más extremas, lo cual plantea retos bioéticos en torno a la regulación del contenido, la construcción de confianza en las fuentes digitales y la responsabilidad de los emisores de información en entornos de alta incertidumbre.

Interés en recibir información sobre enfermedades

El 81% de los encuestados manifestó interés en recibir noticias sobre enfermedades a través de redes sociales ($\chi^2 = 168.8$, $p < 0.0001$).

		Actualizaciones COVID-19		
		Sí	No	
Actualizaciones otras enfermedades	Sí	355	99	454
	No	5	80	85
Total		360	179	539

Tabla 6: Comparación sobre interés en recibir actualizaciones epidemiológicas a través de redes sociales.

En conjunto, los resultados evidencian una interacción compleja entre percepción del riesgo, exposición a redes sociales y comportamiento sanitario durante la pandemia. La alta exposición a información digital no siempre se tradujo en comportamientos basados en evidencia, lo cual reafirma la necesidad de políticas de alfabetización mediática y regulación ética de los entornos digitales, especialmente en contextos de emergencia sanitaria.

12. Análisis de Resultados

12.1 Análisis Fase Experimental

La fase experimental de esta investigación permite comprender con mayor profundidad la relación entre la comunicación digital en redes sociales y la percepción del riesgo durante la pandemia de COVID-19. Si bien los datos reflejan tendencias claras en la forma en que los usuarios procesaron la información y tomaron decisiones sobre su salud, su interpretación revela dilemas bioéticos fundamentales que deben ser considerados en el marco de la comunicación en crisis sanitarias.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la reducción significativa en la percepción del COVID-19 como un problema grave de salud entre 2020 y 2023, acompañada de una disminución en el miedo al contagio. Este cambio puede atribuirse a múltiples factores, entre ellos, el avance en las campañas de vacunación, la mayor disponibilidad de tratamientos y la progresiva adaptación de la población a la convivencia con el virus. Además, como señalan Hassan et al. (2021), la exposición constante a información sanitaria puede generar lo que se conoce como fatiga del riesgo, un fenómeno observado también en pandemias previas como la de influenza H1N1, donde la percepción de amenaza disminuye con el tiempo (Wong & Sam, 2010).

Asimismo, la saturación informativa y la desconfianza en fuentes oficiales pudieron haber contribuido a este descenso en la preocupación, ya que una sobrecarga de mensajes contradictorios tiende a erosionar la credibilidad institucional (Schoultz et al., 2023; Dai et al., 2022). Si bien la encuesta no preguntó de forma directa sobre la influencia de las redes sociales en la percepción del riesgo, los datos empíricos sugieren una correlación plausible que amerita futuras investigaciones, sobre todo al considerar que el 81% de los encuestados manifestó interés en recibir información sobre enfermedades a través de estas plataformas.

Por otro lado, el uso de redes sociales como fuente de información sobre COVID-19 se tradujo en comportamientos concretos, como el uso de remedios caseros o medidas alternativas no validadas científicamente. Este hallazgo resulta preocupante desde una óptica bioética, ya que compromete los principios de autonomía y veracidad. Como se ha señalado previamente, el diseño algorítmico de estas plataformas prioriza la permanencia de los usuarios en la red social, sobre la calidad de la información que se presenta (Koene et al., 2017), lo que puede reforzar la exposición a contenidos imprecisos o engañosos.

Además, la personalización algorítmica pudiera haber favorecido la formación de burbujas informativas que limitaron la diversidad de perspectivas, reduciendo así la posibilidad de un juicio autónomo informado. Esta limitación es

crítica desde el punto de vista bioético, ya que no basta con tener acceso a información: es necesario garantizar condiciones de pluralidad, comprensión y deliberación (Reviglio della Venaria, 2021).

Las emociones también desempeñaron un papel determinante. Como sugieren los datos de las Tablas 2 y 3, el miedo inicial al contagio fue un motor importante para la adopción de medidas preventivas. Sin embargo, este efecto emocional puede ser ambivalente: mientras que en un primer momento impulsó comportamientos protectores, con el tiempo también pudo derivar en agotamiento psicológico, ansiedad o desinterés informativo (Marciano et al., 2022; Liang et al., 2023).

La difusión de desinformación a través de redes sociales, evidenciada por el reconocimiento de muchos participantes de haber sido influenciados por estos contenidos, refuerza la necesidad de repensar la responsabilidad de las plataformas digitales. Si bien estas empresas no son actores sanitarios, su papel como mediadores de la información pública implica una responsabilidad indirecta en la toma de decisiones colectivas, particularmente en contextos de emergencia.

Desde una perspectiva bioética, los hallazgos plantean interrogantes cruciales sobre el equilibrio entre la libertad de expresión, el interés público y la protección de la autonomía cognitiva²⁶. La falta de intervención efectiva para frenar la propagación de información errónea —a pesar de su impacto documentado— puede considerarse una omisión que vulnera el derecho de los usuarios a tomar decisiones fundamentadas sobre su salud.

En síntesis, los resultados de esta fase experimental refuerzan la idea de que las redes sociales no actuaron como canales neutrales de comunicación durante la pandemia, sino como agentes activos en la configuración de la percepción del

²⁶ La autonomía cognitiva se refiere a la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas sin influencias indebidas que distorsionen su juicio (Deniz, 2022; Müller, 2012).

riesgo, los comportamientos sanitarios y la confianza institucional. Esto subraya la urgencia de generar marcos de regulación, alfabetización digital y diseño algorítmico ético que garanticen entornos informativos más justos, transparentes y orientados al bien común.

12.1.2 Limitaciones de Fase Empírica

El estudio realizado en la fase empírica presenta algunas limitaciones metodológicas que es importante considerar. En primer lugar, la muestra fue obtenida mediante un muestreo no probabilístico por bola de nieve, lo que introduce sesgos de autoselección y restringe la posibilidad de generalizar los resultados a toda la población de usuarios de redes sociales. En segundo lugar, aunque en 2020 se aplicó una encuesta exploratoria ($n = 539$), esta se utilizó únicamente como antecedente para orientar el diseño del cuestionario final, y no forma parte del análisis empírico presentado en esta tesis. Por lo tanto, el estudio se basa exclusivamente en los datos recabados en 2023 ($n = 423$). Finalmente, aunque se excluyó a los menores de edad del análisis final, su participación inicial evidencia la necesidad de reforzar criterios de inclusión más estrictos en futuras investigaciones.

12.2 Análisis Bioético Fase Documental

En un entorno cada vez más mediado por tecnologías digitales, donde la información circula de forma constante y sin fronteras claras, emergen preguntas bioéticas urgentes sobre el respeto a la autonomía, la veracidad y la justicia en la comunicación. Como se abordó en los capítulos previos, fenómenos como la desinformación, la personalización algorítmica y la vigilancia digital han transformado la forma en que los individuos acceden, interpretan y comparten información, especialmente en contextos de crisis sanitaria como la pandemia de COVID-19.

Este apartado retoma los hallazgos escritos en esta tesis, para profundizar en las implicaciones bioéticas de dichos fenómenos. A partir de los principios de

respeto a la autonomía, justicia y veracidad, se examinan los dilemas asociados a la moderación de contenidos, la desigualdad informativa y las nuevas formas de coerción digital que limitan el juicio autónomo de los usuarios. Se presta especial atención a las condiciones estructurales que configuran la percepción del riesgo, la toma de decisiones sanitarias y la participación ciudadana en entornos digitales polarizados.

Asimismo, se reflexiona sobre el papel ético que deben asumir tanto las plataformas digitales como los gobiernos y la sociedad civil, en la construcción de un ecosistema informativo más equitativo. Esta reflexión culmina con una pregunta clave: ¿cómo puede la bioética contribuir a la creación de un entorno digital que promueva el pensamiento crítico, respete la diversidad y garantice el acceso justo a información veraz, sin comprometer la libertad de expresión ni el desarrollo tecnológico?

12.2.1 Dilemas Bioéticos de la percepción de información en la Pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 no solo representó un reto sanitario sin precedentes, sino también una crisis informativa con profundas implicaciones bioéticas. La forma en que los individuos percibieron la información sobre el virus, las vacunas, los tratamientos y las medidas de prevención estuvo mediada por factores tecnológicos, emocionales y cognitivos que condicionaron su capacidad de tomar decisiones autónomas. En este contexto, emergieron dilemas bioéticos relevantes vinculados a la desinformación, la opacidad algorítmica, la moderación de contenidos y las desigualdades en el acceso a información confiable. Esta sección analiza dichos dilemas, comenzando por las campañas de desinformación que moldearon la percepción pública durante la pandemia.

12.2.1.1 Campañas de desinformación

La desinformación en tiempos de crisis sanitarias, como la pandemia de COVID-19, se consolidó como un fenómeno de profundo impacto social, político y

bioético. La velocidad con la que se propagó la información en entornos digitales facilitó la difusión masiva de contenidos falsos o engañosos, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud a calificar esta situación como una *infodemia* (Leng et al., 2021). Este entorno de sobresaturación informativa afectó no solo la percepción pública sobre la gravedad del virus o la efectividad de las vacunas, sino también la confianza en las instituciones sanitarias y la toma de decisiones individuales y colectivas. La comunicación digital transformó la forma de producir y consumir información, propiciando la proliferación de narrativas desinformativas con consecuencias éticas considerables.

Las campañas de desinformación durante la pandemia se caracterizaron por su rápida circulación a través de plataformas digitales (Bin Naeem & Kamel Boulos, 2021; Clemente-Suárez et al., 2022). Entre sus estrategias más comunes destacaron: el uso de anécdotas en lugar de evidencia científica (Peng et al., 2022), la politización de temas sanitarios, la desconfianza hacia autoridades gubernamentales (Bin Naeem & Kamel Boulos, 2021) y la explotación de la incertidumbre científica. Estas narrativas, frecuentemente amplificadas por algoritmos que privilegiaron la viralidad por encima de la veracidad (Ahmed & Rasul, 2022; Evanega et al., 2020), reforzaron sesgos preexistentes y facilitaron la polarización social. Figuras públicas y actores políticos también desempeñaron un papel clave en esta diseminación, como lo ejemplifica el caso del entonces presidente Donald Trump (Evanega et al., 2020).

Desde una perspectiva bioética, estos fenómenos vulneraron de forma directa el principio de autonomía, ya que muchas decisiones en salud se basaron en información inexacta o manipulada. La desinformación, además, exacerbó la ansiedad, la desconfianza y la desafección institucional (Mauk & Grömping, 2023; Nela & Parruca, 2023), así como la normalización de prácticas engañosas incluso entre personas críticas de las fuentes que las emitían (Benaissa Pedriza, 2023). A nivel colectivo, este entorno afectó la deliberación democrática y la implementación de políticas públicas basadas en evidencia.

Particularmente relevante fue la desinformación en torno a las vacunas. Narrativas como la vinculación de las vacunas con experimentos biológicos o planes de control poblacional (Kovacheva, 2023; Sharma et al., 2021), teorías conspirativas sobre su desarrollo, y la exageración de efectos secundarios poco frecuentes (Skafle et al., 2022) alimentaron la vacilación vacunal y minaron la confianza en la salud pública (Jennings et al., 2021; Pierri et al., 2021). Factores como la edad, nivel educativo, ideología política y condiciones psicológicas influyeron en la predisposición a creer y compartir este tipo de contenidos (Zhao et al., 2022), lo que refuerza la importancia de una alfabetización mediática diferenciada por audiencias.

Las plataformas digitales jugaron un rol crucial en esta dinámica. Algoritmos de recomendación promovieron contenido sensacionalista por encima del informativo (Yousefinaghani et al., 2023), creando un entorno propicio para la propagación de información errónea. Esto plantea un dilema ético sobre la responsabilidad de las tecnológicas y la necesidad de regular sus prácticas sin atentar contra la libertad de expresión (Sellnow-Richmond & Sellnow-Richmond, 2023). Estrategias como la "inoculación cognitiva", que expone a los usuarios a técnicas desinformativas antes de enfrentarse a ellas, han mostrado resultados prometedores para reducir la vulnerabilidad ante noticias falsas (Sun & Lu, 2022).

Otra dimensión crítica fue la promoción de tratamientos no comprobados. Afirmaciones sobre el uso de la hidroxiclороquina, pese a la falta de evidencia robusta y los riesgos documentados (Sahni et al., 2021; Perlis et al., 2023), circularon ampliamente junto con consejos dietéticos o remedios caseros (Bastani & Bahrami, 2020; Chen et al., 2021). Estos contenidos no solo desviaron a la población de las recomendaciones oficiales, sino que también socavaron la confianza en los profesionales de la salud y en la medicina basada en evidencia (Coman et al., 2022; Khamar et al., 2022).

Desde el punto de vista ético, el fomento de tratamientos sin respaldo científico expone a los pacientes a riesgos innecesarios y puede comprometer el consentimiento informado (Borysowski et al., 2019). Además, estas prácticas

tienden a dirigirse a poblaciones vulnerables, ampliando las desigualdades en salud y alejando a los usuarios de intervenciones seguras y eficaces (Ogbogu et al., 2018; Snyder & Cohen, 2019). La falta de supervisión estricta de estas prácticas, en ocasiones motivadas por intereses comerciales, refuerza la urgencia de marcos regulatorios más robustos que protejan a los consumidores (Master et al., 2017; Rovira & Raffio, 2017).

En conjunto, los efectos de la desinformación durante la pandemia constituyen uno de los principales desafíos bioéticos del entorno digital. Su abordaje requiere no solo intervenciones técnicas y regulatorias, sino también una profunda reflexión sobre la justicia informativa, la transparencia tecnológica y la protección de la autonomía en tiempos de incertidumbre.

12.2.1.2 Estrategias para enfrentar la desinformación y la manipulación algorítmica

Si bien el análisis bioético de las campañas de desinformación ha puesto en evidencia tensiones éticas sustanciales —en torno a la autonomía, la veracidad y la justicia—, resulta igualmente relevante examinar las estrategias que actualmente se proponen para mitigar estos efectos, en particular aquellos relacionados con el funcionamiento algorítmico de las plataformas digitales. La preocupación no se limita al contenido falso en sí, sino a las dinámicas estructurales que amplifican su alcance y restringen la pluralidad informativa. En este sentido, diversas propuestas desde el ámbito tecnológico, educativo y normativo han buscado contrarrestar los efectos de las burbujas informativas y cámaras de eco, promoviendo una mayor protección de la autonomía cognitiva en entornos digitales.

Uno de los dilemas centrales en la bioética digital es el impacto de los algoritmos de personalización en la fragmentación del entorno informativo. Estos algoritmos, diseñados para maximizar la permanencia de los usuarios, tienden a reforzar patrones previos de consumo, generando entornos en los que los usuarios quedan expuestos principalmente a información afín a sus creencias. Este fenómeno, ampliamente ya analizado, compromete el acceso a una deliberación

plural y sesga la toma de decisiones. No obstante, existen propuestas que buscan intervenir estos sistemas desde diversas dimensiones.

Desde el diseño algorítmico, algunas investigaciones han sugerido la incorporación de métricas de diversidad y civilidad en los sistemas de recomendación, de forma que el contenido sugerido no solo represente puntos de vista distintos, sino que también promueva un tono constructivo que facilite la apertura a puntos de vista distintos (Stray, 2022). Asimismo, algunos modelos utilizan estructuras que relacionan conceptos entre sí para hacer recomendaciones más equilibradas y variadas y han mostrado potencial para generar recomendaciones menos dependientes de sesgos previos (Donkers & Ziegler, 2021). Otra estrategia consiste en reorganizar el contenido a partir de preferencias de comunidades cercanas, permitiendo una exposición gradual a nuevas perspectivas sin generar rechazo abrupto (Grossetti et al., 2021).

Desde el enfoque educativo y cognitivo, se ha demostrado que fomentar la alfabetización digital crítica puede fortalecer la autonomía de los usuarios. La exposición anticipada a técnicas comunes de desinformación —conocida como “inoculación cognitiva²⁷” — y la promoción de hábitos de verificación activa han sido eficaces para reducir la credulidad frente a contenido engañoso (Roozenbeek et al., 2023). En esta línea, los modelos de “soberanía algorítmica”, que permiten a los usuarios modificar sus propios parámetros de personalización, también refuerzan la agencia y el control sobre su experiencia informativa (Yom-Tov et al., 2013).

A nivel estructural, se ha propuesto que las plataformas digitales asuman una mayor responsabilidad ética mediante la revisión de sus sistemas de monetización. El incentivo actual basado en clics y permanencia favorece contenidos polarizantes, emocionales y sensacionalistas. Reformar estas lógicas puede contribuir a reducir la diseminación de desinformación y fomentar entornos más deliberativos (Chitra & Musco, 2020). Simulaciones computacionales han evidenciado que priorizar

²⁷ La inoculación cognitiva consiste en exponer a las personas a versiones débiles de desinformación, junto con su refutación, para fortalecer su resistencia a futuros engaños (Roozenbeek et al., 2023).

usuarios con alta reputación o posturas más neutrales puede reducir la polarización sin afectar significativamente la interacción (Springsteen et al., 2022).

Desde la ética normativa, la transparencia algorítmica no debe ser entendida como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar el ejercicio informado de la autonomía. Los marcos regulatorios deben avanzar hacia estándares de explicabilidad algorítmica, auditabilidad independiente y protección efectiva de datos personales (Reviglio Della Venaria, 2021). Sin embargo, tales mecanismos deben evitar caer en soluciones tecnocráticas o medidas restrictivas que comprometan la libertad de expresión o el acceso abierto a la información.

En conjunto, estas estrategias muestran que es posible construir un entorno digital menos proclive al sesgo, más abierto al disenso informado y más respetuoso con los principios bioéticos fundamentales. Si bien los desafíos técnicos y políticos persisten, este conjunto de propuestas representa un paso hacia una gobernanza algorítmica más equitativa, plural y comprometida con la justicia informativa.

12.2.1.3 Teorías conspirativas

Durante la pandemia de COVID-19, diversas teorías conspirativas²⁸ emergieron y se difundieron con rapidez, aprovechando la incertidumbre social y la desconfianza institucional. Entre las más comunes se encontraron afirmaciones sobre la manipulación genética del virus en laboratorios, el supuesto objetivo de control poblacional mediante las vacunas, y la idea de que la pandemia fue utilizada por gobiernos o élites globales como instrumento de dominación (Erokhin et al., 2022; Tsamakidis et al., 2022).

Las redes sociales jugaron un papel clave en la propagación de estas teorías, al facilitar la circulación de contenido sensacionalista y reforzar cámaras de eco que

²⁸ Las teorías conspirativas se refieren a narrativas que explican eventos complejos a través de tramas ocultas y deliberadas, generalmente protagonizadas por actores poderosos con fines maliciosos. Suelen prosperar en contextos de incertidumbre, donde ofrecen respuestas simples a problemas complejos (Sternisko et al., 2020).

legitimaron narrativas sin sustento científico (Shahsavari et al., 2020). Entre las creencias más extendidas destacaron:

- La supuesta relación entre el virus y la tecnología 5G, señalando que las antenas debilitaban el sistema inmunológico o incluso propagaban la enfermedad.
- La idea de que las vacunas contenían microchips para controlar a la población o que alteraban genéticamente el ADN.
- La teoría del origen artificial del SARS-CoV-2 como arma biológica creada en laboratorio.
- La percepción de la pandemia como excusa para imponer medidas autoritarias y restringir libertades civiles.

La prevalencia de estas creencias varió ampliamente, con reportes que iban del 0.4 % al 82.7 % de personas que afirmaban creer en al menos una teoría conspirativa (Tsamakis et al., 2022). Estas narrativas se asociaron con una menor adherencia a las recomendaciones sanitarias y un mayor rechazo a la vacunación (Hartman et al., 2020; Sternisko et al., 2020).

Uno de los factores que facilitó su difusión fue la erosión de la confianza en las instituciones gubernamentales y científicas (Kuźelewska & Tomaszuk, 2022). En un entorno de alta incertidumbre, muchas personas recurrieron a explicaciones simplificadas que reforzaban creencias previas y ofrecían una aparente sensación de control frente a lo desconocido.

Desde una perspectiva bioética, estas teorías presentan un dilema complejo. Aunque su difusión puede comprometer la salud pública, las respuestas deben evitar caer en la censura excesiva. Etiquetar ciertas creencias como falsas o irracionales puede reforzar la mentalidad conspirativa y generar una mayor polarización (Einstein & Glick, 2014; McKenzie-McHarg & Fredheim, 2017).

Además, la estigmatización de quienes creen en teorías conspirativas suele ser contraproducente. Estudios sugieren que ridiculizar o excluir a estas personas

puede profundizar su aislamiento social y dificultar el restablecimiento de la confianza institucional (Jolley & Douglas, 2017; Mortimer, 2017). En lugar de estrategias punitivas, se recomendaría fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática como herramientas para reducir la susceptibilidad a la desinformación, en un marco de empatía y diálogo (Alper et al., 2021; Mortimer, 2017).

12.2.2 Respeto a la Autonomía en redes sociales: ¿Es persuasión o manipulación?

Como se abordó previamente, la pandemia de COVID-19 transformó profundamente la relación entre los individuos y las plataformas digitales, planteando nuevos desafíos en términos de autonomía digital y manipulación en entornos virtuales. Si bien la digitalización permitió el acceso a servicios esenciales, la conectividad social y la continuidad laboral y educativa (Baker et al., 2020), también exacerbó desigualdades y generó preocupaciones sobre privacidad, vigilancia y derechos digitales (Segura & Bizberge, 2021). En este contexto, la autonomía digital se ha convertido en un concepto clave, al referirse a la capacidad de los usuarios para tomar decisiones informadas y voluntarias en el ámbito digital sin interferencias indebidas. Sin embargo, esta autonomía se ha visto comprometida por estrategias que explotan sesgos cognitivos y reducen la capacidad de elección libre y consciente.

La distinción entre persuasión y manipulación en entornos digitales no siempre es clara. La persuasión ética se caracteriza por ser transparente y reconocible, mientras que la manipulación opera de manera encubierta, debilitando la autonomía sin que el usuario lo advierta (Abdurraheem, 2023; Susser et al., 2018). Esta última se apoya en el diseño estructural de plataformas para fomentar la dependencia y el compromiso compulsivo. Investigaciones han señalado que las redes sociales manipulan activamente al usuario mediante mecanismos que inducen una interacción prolongada, afectando su capacidad de decisión autónoma (Sánchez Chamorro et al.; Botes, 2022).

Investigaciones recientes han señalado que las redes sociales no solo persuaden a los usuarios, sino que los manipulan activamente mediante mecanismos que los inducen a interactuar de forma prolongada, afectando así su capacidad para tomar decisiones de manera autónoma (Botes, 2022). Ciertos diseños de plataformas como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las notificaciones constantes están estructurados específicamente para mantener al usuario en línea, generando un impacto profundo en su comportamiento (Montag et al., 2022). Esta manipulación se intensifica en contextos como la comercialización digital y el consumo impulsivo, donde el diseño influye directamente en las decisiones de compra. En este sentido, investigaciones muestran que mecanismos como los “me gusta” y los comentarios generan una sensación de urgencia y aumentan la deseabilidad de ciertos productos o servicios, incentivando decisiones impulsivas (Mapanje, 2024).

Las plataformas digitales han incorporado diversas estrategias para influir en el comportamiento del usuario, muchas veces sin su consentimiento explícito. Una de ellas es el *nudging* o “empuje conductual”, una técnica de diseño que busca modificar el comportamiento sin eliminar opciones, como sucede con la preselección de casillas o botones diseñados para inducir suscripciones automáticas (Rodermund et al., 2020). También se utilizan los llamados “patrones oscuros”, que son estrategias de diseño que engañan al usuario deliberadamente para que tome decisiones que no habría adoptado de forma consciente. Estos patrones pueden manifestarse como trabas para cancelar suscripciones, mensajes engañosos o recursos visuales diseñados para generar presión (Karagoel & Nathan-Roberts, 2021; Mathur et al., 2019).

Otra técnica ampliamente utilizada es la microsegmentación, que consiste en dividir a los usuarios en grupos con base en sus hábitos digitales y características demográficas. Esto permite diseñar mensajes persuasivos altamente personalizados, especialmente en contextos publicitarios y políticos, con el objetivo de maximizar su efectividad en perfiles específicos (Carvajal, 2024).

Desde una perspectiva bioética, estas estrategias representan un riesgo significativo al comprometer la autonomía del usuario, manipulando sus decisiones y su consentimiento. La creciente dependencia de los entornos digitales implica que estas prácticas impacten no solo el consumo, sino también la salud mental, la privacidad y la autodeterminación (Bessant, 2023). La opacidad con la que operan estos mecanismos, junto con la falta de regulación, refuerza la necesidad de desarrollar marcos normativos que protejan la autonomía digital y establezcan límites claros.

Si bien las plataformas tienen una responsabilidad ética en la protección de la autonomía de los usuarios, su modelo comercial —basado en la maximización de la interacción y la recolección de datos— plantea dilemas importantes sobre el alcance de su influencia en las decisiones individuales (Stemler et al., 2019). Desde la bioética, se propone una regulación que encuentre equilibrio entre los derechos digitales y la libertad de expresión. Esto implicaría adoptar códigos éticos que garanticen transparencia en la recolección y uso de datos (Royakkers et al., 2018), acceso equitativo y no discriminatorio a la información, y una limitación clara de las prácticas manipulativas.

La autodeterminación digital también requiere ser resguardada mediante regulaciones que prevengan abusos de poder por parte de las plataformas, protegiendo así la privacidad y la autonomía de los usuarios (Schüßler et al., 2021).

En definitiva, el fortalecimiento de la autonomía digital en la era post-pandemia demanda un enfoque bioético que sitúe al usuario en el centro. Las plataformas tecnológicas, los organismos reguladores y la sociedad civil deben trabajar conjuntamente para construir un entorno digital justo, transparente y respetuoso, donde las decisiones no estén condicionadas por mecanismos diseñados para manipular sin consentimiento informado. Esta protección debe evolucionar a la par de la tecnología, asegurando que los derechos digitales se mantengan garantizados y que las plataformas asuman responsabilidad por el impacto de sus algoritmos y modelos de negocio.

12.2.2.1 Capitalismo de vigilancia y control de la información

En continuidad con la reflexión bioética sobre la manipulación algorítmica en plataformas digitales, resulta fundamental examinar las estructuras económicas que hacen posible este tipo de prácticas. Uno de los marcos más influyentes para comprender el alcance y la lógica detrás de la recopilación masiva de datos es el del capitalismo de vigilancia, el cual ha configurado un nuevo orden informativo donde la autonomía individual y los derechos digitales se ven profundamente desafiados.

El capitalismo de vigilancia representa un nuevo orden económico basado en la mercantilización de la experiencia y el comportamiento humano mediante la extracción, predicción y venta de datos (Zuboff, 2015, 2022). A diferencia del capitalismo tradicional, este modelo utiliza los datos personales como materia prima gratuita para obtener beneficios económicos (Puślecki, 2021). Este concepto surgió en la primera década del 2000, con el crecimiento de empresas tecnológicas como Google y Facebook (Venkatesh, 2021; Zuboff, 2022).

El capitalismo de vigilancia desafía las normas democráticas y la autonomía individual al operar mediante una arquitectura digital masiva de recopilación de datos. Esta arquitectura permite a las corporaciones recolectar datos personales en tiempo real, predecir comportamientos y modificar decisiones cotidianas con fines comerciales, afectando directamente la autonomía y la privacidad de los usuarios (Zuboff, 2015).

Críticos como Lipartito (2023) argumentan que este modelo no es enteramente nuevo, sino una extensión histórica del capitalismo. En el capitalismo de vigilancia los individuos pierden el control sobre sus datos, que son extraídos y comercializados sin su conocimiento (Venkatesh, 2021). Los datos recolectados abarcan información sobre salud, educación, vida familiar y actividad en redes sociales, así como huellas digitales generadas por la navegación web (Ball, 2023; Medeiros et al., 2024). Incluso se ha documentado la recopilación de datos desde etapas prenatales por información publicada por los progenitores, lo que extiende la

vigilancia a lo largo de toda la vida (Ball, 2023). Estos datos son perfilados y transformados en predicciones conductuales con valor económico (Kienscherf, 2022; Ochs et al., 2020).

Este modelo también profundiza las desigualdades sociales. Factores como el ingreso, la educación o el origen étnico determinan los patrones de acceso a la información y de protección de la privacidad (Ragnedda & Muschert, 2013; Shafer, 2004). Las personas con menores recursos suelen depender más de dispositivos móviles y emplean menos herramientas para proteger su privacidad (Madden et al., 2017), mientras que los algoritmos pueden reproducir sesgos discriminatorios en ámbitos como el empleo, la educación o la justicia (Lebovits, 2018).

Las empresas justifican la extracción masiva de datos argumentando que mejora la experiencia del usuario mediante recomendaciones personalizadas y optimización de interfaces (Liu et al., 2024). No obstante, suelen emplear estrategias engañosas como los "patrones oscuros", diseñadas para inducir decisiones que favorecen la cesión de datos sin un consentimiento plenamente informado (Nouwens et al., 2020). Estas estrategias explotan sesgos cognitivos, como el de conveniencia, que nos lleva a elegir la opción más fácil o inmediata, aunque no sea la más adecuada lo cual limita la capacidad del usuario para reflexionar y decidir libremente, dificultando que los usuarios ejerzan su autonomía (Haselton et al., 2015; Gunawan et al., 2022).

El desequilibrio de poder entre usuarios y corporaciones plantea dilemas éticos sobre el consentimiento, la equidad y la dignidad humana. Además, se ha evidenciado que la tecnología de vigilancia tiende a reproducir patrones de discriminación racial, de género y de clase, lo cual refuerza desigualdades estructurales²⁹ (Henne et al., 2021).

²⁹ Las desigualdades estructurales hacen referencia a las condiciones sociales, económicas y culturales que perpetúan la exclusión o el acceso limitado a recursos clave, como la información, la privacidad o la participación digital. En el contexto del capitalismo de vigilancia, estas brechas se ven acentuadas por el diseño de tecnologías que tienden a reproducir sesgos existentes relacionados con clase social, raza y género (Ragnedda & Muschert, 2013; Lebovits, 2018; Henne et al., 2021).

Durante la pandemia de COVID-19, estas prácticas se intensificaron con el argumento de proteger la salud pública. Aplicaciones de rastreo y monitoreo de síntomas generaron tensiones entre seguridad y privacidad (Couch et al., 2020; Kitchin, 2020), y su aceptación dependió en gran medida de la confianza ciudadana en las autoridades (Cosgrove et al., 2020; Ioannou & Tussyadiah, 2021).

La inteligencia artificial (IA) ha facilitado el análisis masivo de datos para predecir y modificar comportamientos, lo que ha suscitado preocupaciones sobre privacidad y manipulación (Saura et al., 2022; Flonk, 2020). Si bien algunos advierten que estas capacidades amenazan la democracia (Zuboff, 2015), otros sostienen que su eficacia puede estar sobreestimada debido a la complejidad del comportamiento humano (Meireles, 2021).

El periodismo de investigación y las denuncias de informantes han sido esenciales para visibilizar estos riesgos. Las revelaciones de Edward Snowden³⁰ en 2013 sobre los programas de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) fueron clave para abrir el debate sobre privacidad (Andregg, 2016; Greenwald, 2014). Sin embargo, muchos medios siguen normalizando estas prácticas bajo el discurso de la seguridad nacional (Hintz et al., 2016), y los periodistas enfrentan riesgos importantes en su labor de exigir rendición de cuentas (Spence, 2021).

Cultural y psicológicamente, se ha documentado un fenómeno de "apatía de vigilancia", donde las personas aceptan como inevitable la recolección de datos, incluso en el ámbito familiar, a través de aplicaciones de crianza o juguetes conectados (Ellis, 2019; Mascheroni, 2018). Además, ha emergido la figura del "consumidor vigilante", que usa tecnologías de vigilancia para controlar a otros (Stark & Levy, 2018).

³⁰ Edward Snowden, excontratista de la NSA, filtró en 2013 información clasificada que revelaba programas de vigilancia masiva utilizados por el gobierno de Estados Unidos para recolectar datos personales a nivel global, lo cual desató un debate internacional sobre privacidad y derechos civiles (Andregg, 2016; Greenwald, 2014).

Frente a este panorama, diversas estrategias buscan equilibrar los intereses comerciales con la protección ética de los datos. Entre ellas se incluyen: diseñar tecnologías que prioricen la privacidad desde su concepción, realizar evaluaciones de riesgo en torno a la privacidad, y permitir una participación activa de los usuarios en la gestión de sus datos (Castelnovo, 2021).

12.2.2.2 Del manejo de datos personales a la vigilancia masiva

En el contexto de estas transformaciones digitales aceleradas, la pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión al consolidar prácticas de vigilancia que antes parecían excepcionales.

Durante la crisis epidemiológica se aceleró la adopción global de tecnologías de vigilancia masiva, inicialmente justificadas por la necesidad de rastrear contagios y gestionar la crisis sanitaria. No obstante, estas medidas plantearon serios dilemas bioéticos, especialmente en relación con la privacidad, los derechos civiles y la normalización de prácticas de monitoreo que podrían persistir por mucho tiempo en la era post-pandémica (Findlay et al., 2020; McCall et al., 2021). Gobiernos y empresas privadas implementaron tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA), aplicaciones de rastreo y análisis de datos masivos para contener la propagación del virus (Bernard et al., 2020; Couch et al., 2020). Aunque estas herramientas contribuyeron a la gestión de emergencias, también sentaron las bases de una infraestructura de vigilancia con el potencial de extenderse más allá del contexto sanitario, generando preocupaciones éticas de largo alcance (Barriga et al., 2020; Couch et al., 2020).

Durante la pandemia, la recolección de datos no se limitó a propósitos de salud pública: también se utilizó con fines económicos, sociales y políticos. Por ejemplo, algunos gobiernos recurrieron a datos de movilidad para diseñar políticas de subsidios o focalizar recursos; otros analizaron patrones de consumo para anticipar movimientos del mercado. Asimismo, plataformas digitales compartieron datos agregados con autoridades para mapear el cumplimiento de medidas de confinamiento. Incluso se documentaron casos en los que dicha información fue

usada para vigilar protestas sociales o perfilar poblaciones con fines migratorios o de seguridad nacional (Monteiro et al., 2021; Muhammad & Kautsar, 2023).

Este proceso permitió al capitalismo de vigilancia consolidar aún más su alcance, integrando herramientas de monitoreo en la vida cotidiana (Seberger & Patil, 2021). Plataformas como el *Integrated Infodemic Surveillance System* (IISS) en Corea del Sur o *PANDEM-Source*³¹ en Europa han trascendido la crisis sanitaria, estableciendo precedentes para la recopilación de datos a gran escala (Orchard, 2024; Park et al., 2021).

Los riesgos derivados de esta expansión incluyen la posible reutilización de estos sistemas con fines de vigilancia estatal, discriminación algorítmica o control poblacional, sin contar con marcos éticos sólidos ni supervisión transparente (Arriagada-Bruneau et al., 2020; O’Doherty et al., 2016). Aunque se han planteado salvaguardas como el consentimiento informado y la anonimización de datos, múltiples estudios advierten que estas medidas resultan insuficientes para enfrentar las implicaciones políticas y sociales de estas prácticas (O’Doherty et al., 2016).

Frente a este escenario, el desarrollo de marcos regulatorios responsables y transparentes se vuelve indispensable. Diversos autores subrayan la necesidad de modelos de gobernanza de datos que equilibren la recolección de información útil para la gestión de crisis sanitarias con la protección de los derechos fundamentales (Almeida et al., 2020).

Finalmente, la falta de un debate bioético integral sobre el uso sostenido de estas tecnologías representa una amenaza a los principios democráticos y a la autodeterminación digital de las personas. El riesgo de que la vigilancia masiva se normalice sin oposición crítica exige el fortalecimiento de regulaciones y la promoción de una reflexión bioética que garantice la protección de la privacidad, la

³¹ PANDEM-Source es una plataforma europea creada para integrar datos de distintas fuentes —como redes sociales, vigilancia epidemiológica y registros sanitarios— con el fin de mejorar la respuesta ante pandemias y apoyar la toma de decisiones en salud pública (Orchard, 2024).

dignidad humana y las libertades individuales en la era digital post-pandemia (Vardanyan & Stehlík, 2020).

12.2.3 Veracidad frente a la desinformación: El derecho a información confiable

En un entorno digital marcado por la recopilación masiva de datos y el uso intensivo de tecnologías de vigilancia, garantizar el acceso a información veraz se vuelve una prioridad ética. La desinformación no solo atenta contra el respeto a la autonomía, sino que debilita la confianza pública en las instituciones democráticas y afecta directamente la salud colectiva. Por ello, el análisis de este fenómeno desde una perspectiva bioética y de derechos resulta fundamental para comprender sus implicaciones sobre la toma de decisiones y la regulación de contenidos en el ecosistema digital contemporáneo.

12.2.3.1 Impacto de la desinformación en la toma de decisiones de salud pública

Desde una mirada bioética, la propagación de desinformación plantea tensiones entre el respeto a la libertad de expresión y la necesidad de proteger la salud pública. Tanto los gobiernos como los medios de comunicación enfrentan el deber ético de contrarrestar la desinformación sin vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre las estrategias más recomendadas se encuentran el fomento de la alfabetización científica y digital, la regulación de contenidos en plataformas digitales y la difusión de información validada por organismos oficiales (Chowdhury et al., 2021; van der Meer & Jin, 2019). No obstante, estas medidas deben implementarse con cautela, buscando siempre un equilibrio entre el control de contenidos y la prevención de prácticas de censura que podrían erosionar aún más la confianza institucional (Freiling et al., 2023).

Uno de los debates más relevantes gira en torno a la posibilidad de sancionar a quienes difunden información falsa. Mientras algunos sostienen que las sanciones son necesarias para evitar daños graves a la salud pública, otros advierten sobre

los riesgos de restringir excesivamente el discurso, especialmente en contextos donde las regulaciones pueden ser utilizadas con fines políticos o ideológicos (Ranney & Gostin, 2024; Saver, 2023). Ante este dilema, se hace necesaria una regulación proporcional, que delimite con claridad qué constituye desinformación y que garantice salvaguardas contra el uso indebido de estas normativas.

Las plataformas digitales desempeñan un papel crucial tanto en la difusión como en el control de la desinformación. Durante la pandemia, compañías como Facebook, X (antes Twitter) y YouTube adoptaron diversas medidas para moderar el contenido relacionado con la COVID-19, tales como eliminar publicaciones engañosas, etiquetar mensajes dudosos o reducir la visibilidad de contenidos potencialmente dañinos (Artime et al., 2020; Chen et al., 2022).

Sin embargo, estas acciones también han dado lugar a preocupaciones bioéticas sobre transparencia, equidad y censura. Si bien existe consenso en que es necesario actuar frente a la desinformación, la automatización de los procesos de moderación, junto con la escasa rendición de cuentas de estas plataformas, ha generado cuestionamientos sobre su legitimidad como reguladores del discurso público (Gorwa et al., 2020; Klonick, 2017). Además, el hecho de que empresas privadas asuman funciones de moderación sin supervisión externa plantea interrogantes sobre el poder concentrado en sus manos y la ausencia de mecanismos democráticos de control (Balkin, 2017).

En este contexto, se propone que la moderación de contenidos en redes sociales se rija por principios éticos claros: proporcionalidad, transparencia y equidad. Esto implica establecer procedimientos claros, evitar decisiones arbitrarias, y asegurar que los criterios aplicados no respondan a intereses corporativos o políticos (Flew et al., 2019; Perel & Elkin-Koren, 2019). También se ha planteado la necesidad de crear órganos independientes de supervisión que realicen auditorías externas y velen por el cumplimiento de principios éticos en los procesos de moderación (Velásquez et al., 2021).

El derecho a la información confiable constituye un elemento esencial tanto para la salud pública como para el ejercicio de una ciudadanía informada. Garantizarlo requiere una respuesta coordinada entre gobiernos, plataformas digitales y sociedad civil, que combine la defensa de la libertad de expresión con mecanismos eficaces para mitigar la desinformación. En este esfuerzo, la bioética ofrece un marco invaluable para reflexionar sobre los límites, responsabilidades y principios que deben guiar la gobernanza informativa en entornos digitales.

12.2.3.2 Limitaciones al Pensamiento Crítico

La preocupación por el derecho a la información confiable no puede desligarse de los mecanismos que condicionan el acceso y procesamiento de dicha información. En los entornos digitales actuales, este derecho se ve amenazado por estructuras algorítmicas que filtran y priorizan contenidos, moldeando de forma significativa la manera en que los individuos perciben la realidad y construyen sus juicios.

Como se ha señalado previamente, la manipulación digital y los sesgos algorítmicos pueden restringir la autonomía cognitiva al reforzar creencias preexistentes y reducir el contacto con perspectivas divergentes. Esta situación afecta directamente el ejercicio del pensamiento crítico, pues limita la capacidad de cuestionar y contrastar información, elementos fundamentales en la toma de decisiones informadas (Deniz, 2022; Müller, 2012).

Sin embargo, en el ecosistema digital, esta capacidad se ve afectada por algoritmos opacos que personalizan los contenidos con base en comportamientos pasados, creando burbujas de filtro y cámaras de eco que restringen la diversidad informativa (Reviglio Della Venaria, 2021). Desde una perspectiva bioética, esta reducción del horizonte cognitivo plantea interrogantes sobre el grado real de autodeterminación intelectual que conservan los usuarios (Susser et al., 2019).

Esta preocupación se acentúa cuando las estrategias algorítmicas, bajo la lógica de la economía de la atención, utilizan tácticas que aprovechan

vulnerabilidades cognitivas³². Lo que podría considerarse persuasión digital aceptable se convierte en coerción cuando las decisiones del usuario son moldeadas sin su conocimiento ni consentimiento (Kozyreva et al., 2020). Así, surge una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto nuestras decisiones digitales son propias, y cuándo comienzan a ser dirigidas?

Los llamados patrones oscuros representan un claro ejemplo de esta frontera difusa. Estas técnicas —como generar urgencia artificial, dificultar la cancelación de servicios o manipular la presentación de opciones— buscan influir en las decisiones de manera que prioriza los intereses de las plataformas, no los del usuario (Fagan, 2024). Desde una mirada bioética, esta frontera entre persuasión y coerción debe definirse a partir de la transparencia de las estrategias utilizadas y del respeto al grado de autonomía que se preserva en las decisiones del individuo (Susser et al., 2018).

12.2.3.3 Regulación ética y protección de la autonomía cognitiva

A la luz de los desafíos previamente expuestos —como la difusión de desinformación, la manipulación digital y la limitación al pensamiento crítico—, se hace necesario explorar los marcos regulatorios que buscan proteger la autonomía cognitiva sin menoscabar los derechos fundamentales.

El desafío de regular la manipulación algorítmica sin infringir la libertad de expresión ha llevado al desarrollo de distintos marcos regulatorios en el ámbito global. La Unión Europea ha adoptado una estrategia basada en la transparencia y la rendición de cuentas para las plataformas digitales, exigiendo explicaciones sobre el funcionamiento de sus algoritmos y limitando el uso de sistemas de recomendación que puedan resultar perjudiciales para la democracia (Cai, 2023). En contraste, Estados Unidos ha mantenido un enfoque más permisivo, confiando

³² Las *vulnerabilidades cognitivas* son formas en las que nuestra mente puede ser influida sin que nos demos cuenta, como cuando tomamos decisiones rápidas por costumbre o por lo que parece más fácil. Estas debilidades pueden ser aprovechadas por plataformas digitales para guiarnos hacia ciertas decisiones (Haselton et al., 2015; Susser et al., 2018).

en la autorregulación de las plataformas bajo el argumento de proteger la libertad de expresión (Petersen, 2022).

Desde una perspectiva bioética, la regulación de la manipulación digital debe equilibrar la preservación del derecho a la información con la protección de la autonomía cognitiva. Como se mencionó previamente, este concepto hace referencia a la capacidad de las personas para pensar, reflexionar, tomar decisiones y sostener creencias de manera libre, sin que su proceso mental esté condicionado por influencias encubiertas.

La autonomía cognitiva no implica solo la ausencia de coerción directa, sino también un entorno informativo plural, transparente y justo que permita al individuo deliberar con criterio propio. En el entorno digital, esta autonomía se ve comprometida cuando los algoritmos moldean imperceptiblemente el acceso a la información, influyendo en pensamientos, emociones y decisiones sin que el usuario sea plenamente consciente de ello. Así, mecanismos como la personalización opaca, la sobrecarga informativa y las cámaras de eco afectan progresivamente la capacidad crítica de los usuarios, restringiendo su autodeterminación intelectual. Proteger la autonomía cognitiva, en este sentido, supone garantizar no solo el acceso libre a la información, sino también evitar formas de manipulación tecnológica que debiliten el pensamiento autónomo y la deliberación racional (Ienca, 2023; Ienca & Andorno, 2017).

Las políticas públicas deben enfocarse en promover la transparencia algorítmica y dotar a los usuarios de herramientas para comprender y gestionar su exposición a contenidos personalizados (Marcellis-Warin et al., 2022). La implementación de auditorías externas y la creación de derechos digitales específicos, como los *Neuroderechos*³³, se han propuesto como vías para proteger la integridad mental de las personas frente a tecnologías cada vez más intrusivas,

³³ Los *Neuroderechos* son una propuesta de nuevos derechos humanos orientados a proteger la integridad mental frente a tecnologías que interactúan directamente con el cerebro, como las interfaces cerebro-máquina y los algoritmos de personalización cognitiva. Buscan salvaguardar la autonomía, la privacidad mental y la identidad personal (Vidal, 2022).

como las interfaces cerebro-máquina y los sistemas de personalización cognitiva (Vidal, 2022).

La comunicación digital, como se ha mostrado a lo largo de esta investigación, no debe analizarse únicamente desde una perspectiva tecnológica o legal, sino también ética y bioética. Los impactos sobre el respeto a la autonomía, la justicia digital e informativa y la autodeterminación cognitiva demandan una reflexión bioética que oriente las respuestas regulatorias.

En ese sentido, el análisis de la desinformación ha revelado que no basta con frenar la propagación de noticias falsas; es imprescindible fortalecer una cultura de alfabetización digital que empodere a los usuarios para identificar sesgos y evaluar críticamente la información. La bioética, en este contexto, no solo ayuda a diagnosticar los riesgos, sino que también puede ofrecer marcos de acción que equilibren la necesidad de regulación con el respeto a los derechos fundamentales.

Desde la perspectiva de esta tesis, aplicar principios como el respeto a la autonomía implica reconocer el derecho de los usuarios a acceder a información veraz y a no ser manipulados sin su conocimiento. Este principio ha guiado el análisis de los dilemas bioéticos vinculados a la comunicación digital durante la pandemia de COVID-19, en particular aquellos relacionados con la desinformación, la manipulación algorítmica y la opacidad de las plataformas. **Esto permite responder de forma directa a la pregunta de investigación: ¿cómo influyó la comunicación digital en redes sociales durante la pandemia de COVID-19 en la percepción de los usuarios y en la posible vulneración de principios fundamentales como el respeto a la autonomía, la justicia y la virtud de veracidad? La tesis demuestra que esta influencia fue significativa, y se ejerció a través de mecanismos como la amplificación de contenidos emocionales y polarizantes, la creación de burbujas informativas, y la diseminación de narrativas engañosas que desplazaron el conocimiento científico. Con ello, se contribuyó a la distorsión de la percepción del riesgo, afectando la toma de decisiones en salud pública y vulnerando principios bioéticos fundamentales,**

especialmente en contextos de desigualdad estructural y alfabetización digital limitada.

No obstante, este análisis también reconoce que la influencia algorítmica no es absoluta. **Los usuarios mantienen un grado importante de agencia**, y como señalan Ross Arguedas et al. (2022), los efectos polarizantes no derivan únicamente del diseño de las plataformas, sino de su interacción con decisiones individuales y contextos sociales diversos. Por ello, la bioética aplicada a la comunicación digital no debe caer en un determinismo tecnológico, sino proponer soluciones que promuevan un ecosistema digital justo, transparente y respetuoso de la autonomía, sin dejar de exigir responsabilidad a los actores que diseñan, operan y regulan dichos entornos. La respuesta al reto bioético contemporáneo no es negar la agencia del usuario, sino protegerla allí donde ha sido debilitada.

13. Conclusiones

La presente tesis doctoral ha examinado de manera integral la intersección entre la bioética y la comunicación digital, analizando los efectos de la desinformación, la manipulación algorítmica y la gobernanza de las plataformas digitales sobre la autonomía informativa de los usuarios. A través de un análisis teórico y documental, centrado especialmente en el periodo de la pandemia de COVID-19, se han identificado los principales dilemas bioéticos que emergen en un entorno informativo marcado por la personalización de contenidos, la falta de transparencia en los algoritmos y la débil regulación de los flujos digitales.

Los hallazgos revelan que la personalización algorítmica influyó en la percepción del riesgo y en la toma de decisiones durante la pandemia, generando burbujas de filtro y cámaras de eco que redujeron el acceso a información plural y confiable. Este fenómeno impactó la capacidad crítica de los individuos, exacerbó la desinformación y contribuyó a la difusión de teorías conspirativas, debilitando la confianza en las instituciones sanitarias y afectando la cohesión social. A pesar de que ciertos estudios documentados en esta tesis, como los de Flaxman et al. (2016)

y Ross Arguedas et al. (2022), sugieren que los efectos de los algoritmos no son deterministas y que las decisiones individuales siguen teniendo un papel, los resultados de este trabajo evidencian que **sí existe una influencia significativa de los entornos digitales en la percepción y el comportamiento informativo de los usuarios.**

Como se mencionó anteriormente, respecto a la pregunta de investigación — ¿Cómo influyó la comunicación digital en redes sociales durante la pandemia de COVID-19 en la percepción de los usuarios y en la posible vulneración de principios fundamentales como el respeto a la autonomía, la justicia y la virtud de veracidad?— **esta tesis demuestra que dicha influencia fue sustancial.** Las redes sociales condicionaron el acceso a la información, favoreciendo dinámicas que limitaron la exposición a perspectivas diversas, lo que vulneró la autonomía cognitiva de los usuarios, generó desigualdades en el acceso a información de calidad y erosionó la veracidad informativa en contextos de alta incertidumbre.

Asimismo, **la hipótesis planteada queda confirmada en gran medida: los algoritmos de personalización durante la pandemia moldearon la percepción pública de la enfermedad y la toma de decisiones sanitarias, priorizando la viralidad y los intereses comerciales por encima de los principios bioéticos de autonomía, justicia y veracidad.** Este fenómeno se tradujo en la aceptación de tratamientos no científicos, la desconfianza institucional y la propagación de información errónea, afectando directamente el juicio crítico de las personas.

Desde una perspectiva bioética, los resultados subrayan la urgencia de desarrollar estrategias de regulación y alfabetización digital que fortalezcan el respeto a la autonomía informativa. La aplicación de principios como la justicia digital e informativa y la transparencia se posicionan como vías para garantizar que las decisiones individuales en el entorno digital se tomen de forma libre, informada y sin manipulación encubierta. Para lograrlo, es necesario avanzar en la implementación de marcos regulatorios que promuevan la rendición de cuentas de

las plataformas, así como programas pedagógicos que capaciten a los usuarios para identificar sesgos y enfrentar entornos altamente personalizados.

La investigación también destaca que la regulación no debe centrarse únicamente en la censura de contenidos, sino que debe fomentar una responsabilidad activa por parte de las empresas tecnológicas, promoviendo el diseño ético de sistemas algorítmicos que protejan los derechos fundamentales de los usuarios. La bioética digital ofrece un marco robusto para equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de la dignidad, la autonomía y la justicia informativa.

Finalmente, los hallazgos invitan a seguir explorando esta línea de investigación frente al avance acelerado de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas. Se recomienda priorizar estudios interdisciplinarios que integren la bioética, la ciencia de datos y la formulación de políticas públicas, con el fin de diseñar estrategias efectivas que salvaguarden el respeto a la autonomía cognitiva, fortalezcan la participación informada y promuevan un ecosistema digital más justo, inclusivo y transparente.

13.1 Limitaciones del Estudio y Líneas Futuras de Investigación

Este estudio ha abordado de manera integral la intersección entre la bioética y la comunicación digital, particularmente en el contexto de la desinformación en salud durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, presenta ciertas limitaciones metodológicas que deben ser consideradas al interpretar sus resultados.

En primer lugar, la naturaleza dinámica del ecosistema digital implica que las estrategias de desinformación y las respuestas a ellas evolucionan constantemente, y varían entre países debido a las diferencias regulatorias. Por ello, los hallazgos presentados en esta tesis reflejan un análisis contextualizado en un periodo específico, sin desconocer que dichas dinámicas pueden transformarse con la aparición de nuevas plataformas, algoritmos y normativas.

Además, la recopilación de datos se vio limitada por el acceso restringido a fuentes primarias y por la falta de transparencia en relación con los algoritmos utilizados por las plataformas digitales, ya que dicha información no suele ser pública. Muchos de estos sistemas operan bajo arquitecturas cerradas y propietarias, lo que dificulta evaluar con precisión su impacto en la percepción de los usuarios.

Un aspecto metodológico relevante es el posible sesgo de selección en los estudios empíricos revisados. La mayoría de los datos disponibles provienen de usuarios de redes sociales con cierto nivel de alfabetización digital, lo que puede limitar la generalización de los hallazgos a poblaciones con menor acceso tecnológico o con diferentes niveles educativos.

Asimismo, uno de los desafíos principales en la investigación sobre desinformación en salud es la dificultad para rastrear con exactitud su propagación en los ecosistemas digitales. Las plataformas sociales promueven la viralización de contenidos mediante mecanismos que no siempre contemplan procesos rigurosos de verificación, lo que complica la identificación precisa de patrones de desinformación y su impacto en la toma de decisiones.

Adicionalmente, la medición del impacto bioético de la desinformación requiere un enfoque interdisciplinario que combine análisis de datos, teoría ética y filosofía. En este sentido, futuros estudios podrían beneficiarse del desarrollo de modelos de inteligencia artificial diseñados específicamente para evaluar la confiabilidad de la información en plataformas digitales y su influencia en la percepción del riesgo.

Por otra parte, la falta de acceso a bases de datos completas sobre contenido eliminado o moderado por las plataformas representa otra limitación significativa. La opacidad en los procesos de eliminación o restricción de contenido impide una evaluación exhaustiva sobre los límites entre la censura y la protección frente a la desinformación.

A medida que la tecnología evoluciona, surgen nuevas problemáticas bioéticas que exigen atención académica. Dentro de las líneas futuras de investigación, se identifican tres áreas clave:

1. Bioética e inteligencia artificial en la comunicación digital: La creciente automatización en los procesos de moderación de contenido y personalización informativa plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de información. Investigaciones futuras podrían explorar cómo diseñar algoritmos más transparentes y éticamente responsables que minimicen los sesgos en la difusión de contenidos de salud.
2. El metaverso y su impacto en la percepción de la salud: Con el desarrollo de entornos inmersivos y realidades virtuales, se abre un nuevo campo de estudio en torno al rol que jugará la bioética en la regulación de información en espacios virtuales, incluyendo los riesgos de reproducción de desinformación y su impacto en la educación en salud.
3. Salud digital y protección de datos biométricos: La digitalización de expedientes clínicos y el uso de dispositivos inteligentes para monitoreo de salud generan preocupaciones crecientes sobre la privacidad. Un área emergente de investigación es el análisis de políticas de protección de datos en salud digital y su alineación con principios bioéticos como la autonomía y la justicia.

Esta investigación ha establecido un punto de partida para un debate más amplio sobre la interacción entre bioética y comunicación digital. Las líneas futuras aquí propuestas permitirán no solo profundizar en la comprensión de estos fenómenos, sino también contribuir al desarrollo de estrategias concretas que garanticen una difusión de información ética, justa y responsable en el entorno digital contemporáneo.

14. Sugerencias

En la era de la información digital, la bioética enfrenta desafíos sin precedentes que requieren un replanteamiento y una adaptación continua de sus principios tradicionales. Este capítulo tiene como objetivo proponer estrategias para fortalecer una bioética digital aplicada al entorno de las redes sociales, un espacio donde las dinámicas de comunicación e interacción humana han cambiado profundamente.

A lo largo de este apartado se analizan los principios globales para la gobernanza digital con base bioética, destacando la necesidad de adaptar dichos principios a la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con énfasis en la privacidad, la transparencia, la equidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se revisan estrategias concretas para mitigar la desinformación en salud pública, mediante el análisis de iniciativas normativas en diversos países y el papel que puede desempeñar la bioética en la regulación de plataformas digitales, con el fin de garantizar un entorno más justo y seguro para todas las personas usuarias.

14.1 Marco Bioético y Regulatorio para la Gobernanza Digital

La gobernanza digital se ha consolidado como un campo clave en la regulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), al abordar cuestiones fundamentales como la privacidad, la equidad y la rendición de cuentas. Diversos marcos regulatorios internacionales han propuesto principios éticos orientados a garantizar que el desarrollo tecnológico respete los derechos humanos y promueva la autodeterminación digital (Abiteboul & Stoyanovich, 2019; Eke & Stahl, 2024). Entre los principios más relevantes destacan:

- **Transparencia:** garantizar que los sistemas algorítmicos sean comprensibles y verificables.
- **Equidad:** prevenir la discriminación algorítmica y fomentar la inclusión digital.

- **Protección de datos y privacidad:** enmarcada por legislaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que consagra derechos fundamentales como el consentimiento informado, el acceso, rectificación, olvido, portabilidad de datos y la notificación obligatoria de incidentes de seguridad. Este reglamento ha inspirado normativas similares en Brasil (LGPD), Estados Unidos (CCPA) y México (LFPDPPP), y contempla sanciones severas por incumplimiento.
- **Rendición de cuentas:** exigir a las empresas tecnológicas responsabilidad activa sobre el impacto social y ético de sus plataformas.
- **Enfoque centrado en el ser humano:** asegurar que el diseño y funcionamiento de las tecnologías digitales priorice el bienestar y el respeto a la autonomía de las personas (Ashok et al., 2022).

Sin embargo, la aplicación de estos principios enfrenta desafíos considerables, como la falta de armonización entre sistemas regulatorios y la urgencia de establecer marcos de acción coordinados a nivel global (Ortega et al., 2023).

En el ámbito internacional, organismos como la ONU, la OMS y la UNESCO han puesto en marcha iniciativas dirigidas a responder a los desafíos éticos de la era digital, especialmente en contextos de crisis sanitarias como la pandemia de COVID-19 (Budd et al., 2020; Stephenson, 2020). Por ejemplo, la UNESCO ha promovido debates sobre la ética de la información mediante conferencias como INFOethics³⁴, enfocadas en el impacto social de las tecnologías (Pohle, 2013).

El tránsito de una ética digital hacia una bioética digital resulta especialmente relevante ante la creciente intersección entre tecnologías digitales, salud y comunicación. Mientras que la ética digital suele centrarse en principios

³⁴ *INFOethics* es una iniciativa de la UNESCO que se ha concretado en una serie de conferencias internacionales desde los años noventa, enfocadas en los desafíos éticos, legales y sociales de la sociedad de la información, como la privacidad, el acceso equitativo al conocimiento y la libertad de expresión (Pohle, 2013).

generales de responsabilidad tecnológica, la bioética digital amplía esta mirada, permitiendo examinar problemáticas específicas relacionadas con la equidad en salud, la autonomía informativa y la protección de datos sensibles (Salloch & Ursin, 2022; Karabekmez, 2021). Además, esta perspectiva favorece el análisis empírico del discurso público sobre temas bioéticos mediante herramientas provenientes de la ciencia de datos (Schneider et al., 2021). A diferencia de una visión ética generalista, la bioética digital reconoce los desafíos singulares de la interconexión humano-tecnología, y propone enfoques sociotécnicos para examinar los impactos de la innovación sobre principios como la veracidad, la autonomía y la justicia (Lupton, 2020; Shaw & Donia, 2021).

La Unión Europea y la UNESCO también han promovido marcos de educación digital orientados a fortalecer la alfabetización digital e informacional y contrarrestar la desinformación. Sin embargo, algunas críticas señalan que estos enfoques tienden a centrarse en competencias orientadas al mercado, descuidando el enfoque de derechos humanos en entornos digitales (Janetzko, 2017).

El modelo de co-regulación³⁵ adoptado por algunos países europeos constituye una vía intermedia entre la intervención estatal directa y la autorregulación privada. Este enfoque promueve la colaboración entre gobiernos, plataformas tecnológicas y sociedad civil para establecer mecanismos de control más flexibles y efectivos (Durach et al., 2020). A su vez, han proliferado las iniciativas de verificación de información como herramienta clave para mitigar la desinformación (López-García et al., 2019).

En un plano más amplio, la iniciativa de Cooperación Digital de la ONU ha buscado abordar las brechas regulatorias del entorno digital, tomando como

³⁵ El *modelo de co-regulación* es una forma de gobernanza en la que el gobierno establece reglas generales, pero permite que las plataformas digitales desarrollen sus propios mecanismos para cumplirlas. Así, se busca compartir responsabilidades sin que todo dependa solo del Estado o solo de las empresas (Husovec & Roche Laguna, 2022; Griffin & Vander Maelen, 2023).

referencia otras áreas como la protección ambiental, para desarrollar principios compartidos de gobernanza global (Gritsenko, 2024).

La efectividad de estas políticas ha sido evaluada en estudios que muestran, por ejemplo, que la digitalización de la administración pública ha incrementado la transparencia y reducido la corrupción (Darusalam, 2023). Asimismo, se ha documentado que el uso ético de tecnologías digitales puede fortalecer la capacidad institucional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Engvall & Flak, 2022), por lo que resulta indispensable que estas estrategias continúen evolucionando a la par del avance tecnológico.

Finalmente, uno de los aspectos más debatidos en torno a la regulación de la desinformación es la tensión entre garantizar información confiable y proteger la libertad de expresión. Estudios recientes han mostrado que medidas como la verificación de cuentas y la eliminación de contenidos falsos pueden reducir la difusión de información errónea, siempre que se implementen con mecanismos éticos, democráticos y de alcance internacional (Ang, 2023; Gabarrón et al., 2021).

14.1.1 Intervención gubernamental viable desde una perspectiva bioética

En continuidad con los marcos regulatorios y éticos previamente abordados, resulta necesario considerar cómo puede articularse una intervención gubernamental legítima desde una perspectiva bioética. Esta intervención no debe entenderse como un ejercicio autoritario de control, sino como una respuesta ética ante la vulneración de principios fundamentales como la autonomía, la justicia y la veracidad.

La experiencia durante la pandemia de COVID-19 evidenció que la autorregulación de las plataformas digitales fue insuficiente para contener la propagación masiva de desinformación en salud, lo cual afectó directamente la toma de decisiones informadas de la población y deterioró la confianza en las instituciones sanitarias (Bin Naeem & Kamel Boulos, 2021; Clemente-Suárez et al.,

2022). Frente a este panorama, el Estado tiene la responsabilidad ética —y no solo política— de garantizar condiciones estructurales para un ecosistema informativo transparente y justo, en el que se promueva el pensamiento crítico y el acceso equitativo a información confiable (Beauchamp & Childress, 2019; Akram et al., 2022).

Una estrategia viable desde la bioética es el modelo de co-regulación, ya adoptado en contextos como la Unión Europea a través de marcos como la Ley de Servicios Digitales (Husovec & Roche Laguna, 2022; Griffin & Vander Maelen, 2023). Este modelo busca equilibrar la intervención estatal con la autorregulación empresarial, promoviendo la colaboración entre gobiernos, plataformas tecnológicas y sociedad civil.

En este esquema, el Estado no impone un discurso único, sino que establece principios rectores como la transparencia algorítmica, la protección de la autonomía cognitiva, la equidad en el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de las plataformas digitales (Koene et al., 2017; Reviglio della Venaria & Urbano, 2020). Estos principios pueden ser adaptados a contextos regionales como el latinoamericano, con el objetivo de prevenir la desinformación sin incurrir en riesgos de censura arbitraria (Chenou & Rodríguez Valenzuela, 2021; Medina, 2015).

Asimismo, una intervención gubernamental éticamente fundamentada debe incluir programas públicos de alfabetización digital crítica, acceso a herramientas de verificación de información y mecanismos transparentes de moderación de contenido, en coordinación con organismos de salud pública y expertos en bioética (Ali et al., 2021; Vraga & Bode, 2021). Más que proponer un enfoque punitivo o censor, esta propuesta apunta hacia una gobernanza ética de la comunicación digital, anclada en principios como la subsidiariedad, el bien común y la justicia distributiva (Beauchamp & Childress, 2019; Rodríguez Soriano, 2018). Esto implica reconocer que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero que debe ser protegido activamente frente a riesgos contemporáneos como la manipulación

algorítmica, la microsegmentación y el capitalismo de vigilancia (Rubel et al., 2021; Zuboff, 2019).

14.2 Estrategias Nacionales para Combatir la Desinformación en Salud Pública

A partir del análisis del modelo de co-regulación y de la necesidad de una gobernanza digital éticamente fundamentada, es posible identificar múltiples estrategias que distintos gobiernos han adoptado para enfrentar uno de los retos más urgentes del ecosistema informativo actual: la desinformación en salud pública. Esta problemática, intensificada durante la pandemia de COVID-19, ha puesto en evidencia las debilidades estructurales tanto de las plataformas digitales como de los marcos regulatorios nacionales para garantizar un acceso equitativo y confiable a la información.

La desinformación en salud representa un desafío crítico en el entorno digital contemporáneo, especialmente en plataformas de redes sociales donde los usuarios acceden y comparten contenidos con gran rapidez. En respuesta, distintos gobiernos han desarrollado estrategias orientadas a mitigar la difusión de noticias falsas y teorías conspirativas que comprometen la salud pública y debilitan la confianza ciudadana. Estas estrategias incluyen regulaciones gubernamentales, intervenciones tecnológicas y programas de alfabetización digital para fortalecer la capacidad crítica de los usuarios ante contenidos engañosos.

A nivel internacional, se observan enfoques diversos. La Unión Europea, por ejemplo, ha implementado un modelo regulador robusto mediante instrumentos como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Servicios Digitales, los cuales obligan a las plataformas a adoptar medidas contra la desinformación y a garantizar mayor transparencia en sus procesos de moderación de contenido (Saurwein & Spencer-Smith, 2020). Este enfoque ha servido de referencia para otros países al establecer estándares de rendición de cuentas para las empresas tecnológicas.

En contraste, Estados Unidos ha optado por un modelo más permisivo, basado en la autorregulación de las plataformas, protegido por la Sección 230 del Acta de Decencia en las Comunicaciones (Razak, 2023). Aunque esta postura privilegia la libertad de expresión, ha sido objeto de críticas por su limitada efectividad frente a la propagación de desinformación en crisis sanitarias.

En América Latina, el panorama es más heterogéneo. En México, por ejemplo, no existe una política nacional específica para regular la desinformación en redes sociales. Sin embargo, durante la pandemia se desarrollaron iniciativas de verificación impulsadas por la sociedad civil (Flores-Saviaga & Savage, 2020). A pesar de ello, investigaciones sugieren que aplicaciones como WhatsApp —con menor supervisión de contenido— pueden facilitar la difusión de información errónea (Echeverría & Rodríguez Cano, 2023). Ante esta situación, se ha propuesto combinar validación científica, redes de expertos confiables y transparencia en la identificación de contenido falso como pilares para mitigar estos riesgos (Kyza et al., 2020).

Las plataformas digitales, por su capacidad de amplificación, tienen un rol fundamental en la lucha contra la desinformación. Diversos estudios coinciden en que las políticas de moderación deben considerar dos objetivos clave: identificar contenido falso y preservar al mismo tiempo los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión (Brown et al., 2021; Medeiros & Singh, 2020). Entre las estrategias más destacadas se encuentran: Las estrategias más recomendadas incluyen:

- Implementación de mecanismos de verificación de hechos: plataformas como Facebook, X (antes Twitter) y YouTube han desarrollado alianzas con organizaciones independientes de verificación, aunque su efectividad depende de la velocidad de respuesta y la amplitud del monitoreo (Guriev et al., 2023).
- Reducción de visibilidad de contenido engañoso: mediante algoritmos que disminuyen el alcance de publicaciones dudosas. No obstante, esta medida

puede generar migraciones hacia espacios menos regulados, como canales cerrados o redes descentralizadas (Mudambi et al., 2024).

- Promoción de la alfabetización digital: fortalecer las competencias críticas de los usuarios permite enfrentar la desinformación de forma más sostenible. Programas diseñados para audiencias específicas han mostrado buenos resultados en la reducción de creencias erróneas (Medeiros & Singh, 2020).
- Transparencia en la moderación de contenido: inspiradas por el modelo europeo, diversas organizaciones han propuesto que las plataformas informen sobre sus criterios de moderación y justifiquen la eliminación o etiquetado de contenido (Saurwein & Spencer-Smith, 2020).
- Colaboración con organismos de salud y expertos en bioética: especialmente en contextos de emergencia, como la pandemia, esta colaboración permite priorizar contenido basado en evidencia científica y principios éticos (Fridman et al., 2020).

Desde una perspectiva bioética, el abordaje de la desinformación debe equilibrar la protección del usuario con el respeto a sus derechos. La bioética digital, como campo emergente, ofrece marcos normativos que integran la reflexión filosófica con herramientas empíricas para evaluar estos desafíos (Schneider et al., 2021). En este contexto, se han propuesto principios clave para guiar la gobernanza digital: el respeto a la autonomía, entendida como el derecho a acceder a información veraz y libre de manipulación; la justicia, que exige evitar medidas que discriminen o excluyan a ciertos grupos y la transparencia, para asegurar claridad en los procesos de moderación (Eke & Stahl, 2024; Floridi, 2018).

En suma, la regulación nacional de las plataformas digitales enfrenta múltiples desafíos. Sin embargo, mediante una acción coordinada entre gobiernos, empresas tecnológicas y sociedad civil, es posible avanzar hacia un ecosistema informativo más justo y saludable. La bioética digital no solo permite evaluar críticamente estas estrategias, sino también ofrecer propuestas orientadas al respeto por la dignidad humana, la equidad y la integridad del conocimiento en el espacio digital.

14.3 Educación en Salud como Estrategia para la Prevención de Crisis Sanitarias

La prevención de futuras crisis sanitarias exige un enfoque integral en la educación en salud, concebida no solo como una herramienta informativa, sino como una estrategia bioética que fortalece la autonomía, promueve la equidad y contribuye al bienestar colectivo. En este contexto, las intervenciones educativas deben centrarse en la colaboración interdisciplinaria (Okoro et al., 2024), el desarrollo de plataformas digitales accesibles que garanticen un acceso equitativo a la información (Jhala et al., 2022), y la implementación de iniciativas comunitarias sostenibles (Suprianto, 2024).

La educación en salud y las estrategias de salud pública requieren una justificación bioética, dado su carácter potencialmente intrusivo y la legitimación del poder estatal para su implementación (Cole, 1995). Adoptar una perspectiva bioética a nivel poblacional implica reconocer y abordar las desigualdades estructurales que condicionan la distribución de la salud (Goldberg, 2012; Merritt & Hyder, 2019). Priorizar la educación en salud no solo refuerza la autonomía individual, sino que actúa como un instrumento de justicia social, contribuyendo a reducir inequidades de manera más eficaz que las intervenciones centradas únicamente en el individuo (Breton, 2013; Buchanan, 2008).

Asimismo, la educación en salud cumple un papel crucial en la preparación y respuesta ante crisis sanitarias, ya que facilita la adopción de estilos de vida saludables (Braun & Fischer, 2024), fortalece las capacidades de liderazgo en contextos de emergencia (Deitchman, 2013), y promueve la conciencia colectiva sobre medidas preventivas, mejorando la calidad de vida y limitando la propagación de enfermedades (Gitirana et al., 2021).

Frente a crisis complejas, se requiere una estrategia integrada que combine saberes de distintas disciplinas (Blanco et al., 2020). En un sentido más amplio, la educación en salud se vuelve esencial para la preparación ante emergencias humanitarias y desafíos globales (Burkle Jr, 2019). En este marco, los gobiernos y

las instituciones tienen la responsabilidad bioética de garantizar el acceso público y equitativo a contenidos educativos en salud, lo cual exige evaluar los niveles de alfabetización sanitaria y adaptar las estrategias de comunicación a las características socioculturales de cada población (Zolkefli & Hj Mahmud, 2023).

Este deber del Estado se fundamenta en principios de derechos humanos y responsabilidad colectiva (Padela, 2016). Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en el Estado: también es social, e involucra a distintos sectores como el sistema educativo, las instituciones sanitarias y la comunidad en general. Esto incluye la promoción de la educación en salud desde edades tempranas, con una base ética que reconozca su papel en la formación ciudadana (Semplici, 2014; León Correa, 2008).

La educación en salud, por tanto, debe evolucionar hacia un modelo integral, guiado por principios bioéticos, que promueva la equidad y asegure un acceso inclusivo. Un enfoque interdisciplinario permitirá no solo mejorar la preparación ante pandemias futuras, sino también fortalecer la justicia sanitaria y combatir la desinformación. Invertir en infraestructura educativa, desarrollar programas adaptados a diversos contextos sociales y fomentar la colaboración entre sectores serán elementos clave para construir sistemas de salud resilientes y sociedades mejor informadas. En definitiva, la educación en salud no solo favorece la autonomía individual, sino que constituye un pilar ético y estratégico para la estabilidad, la prevención y el bienestar social global.

14.4 Doctor Zito: Programa de Alfabetización en Salud Digital con Enfoque Bioético

DoctorZito es una iniciativa creada en México en 2020 por la autora de esta tesis, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de forma paralela al inicio de su formación doctoral en bioética aplicada. Su origen se encuentra en la apertura de una cuenta en la plataforma TikTok, con el objetivo inicial de compartir contenido dinámico y entretenido sobre las experiencias que enfrentan los estudiantes de

medicina durante su formación, narradas a través del personaje ficticio “Zito”, cuyas anécdotas estaban basadas en vivencias mayormente reales.

Con el paso del tiempo, la comunidad de seguidores comenzó a mostrar un creciente interés por contenidos educativos en salud, evidenciando la necesidad de contar con información accesible, confiable y en español sobre estos temas. A partir de esta demanda, surgió la idea de consolidar DoctorZito como un programa de alfabetización en salud digital con enfoque bioético, orientado a combatir la desinformación y promover el pensamiento crítico en entornos digitales.

Las plataformas digitales han demostrado ser herramientas clave para mejorar la educación en salud y facilitar el acceso a información médica validada. Diversas estrategias digitales han sido desarrolladas con el objetivo de acercar contenidos confiables a la población, entre ellas campañas de alfabetización mediática, plataformas de autoevaluación y aprendizaje adaptativo (Axelsson et al., 2021; Wang & Liao, 2024). En este contexto, DoctorZito se consolidó como una multiplataforma que ofrece videoclases a través del sitio web www.doctorzito.com, contenidos audiovisuales en redes sociales como TikTok, YouTube, Facebook e Instagram, así como el pódcast educativo *DoctorZitos al Aire*.

Uno de los elementos distintivos de esta iniciativa es su enfoque pedagógico accesible e innovador. Entre sus estrategias metodológicas destacan:

- Narrativa educativa: Uso de historias y ejemplos cotidianos para facilitar la comprensión de conceptos complejos.
- Diseño interactivo y atractivo: Incorporación de recursos como cuestionarios y dinámicas en formatos visuales amigables.
- Entrevistas con expertos: A través del pódcast se brinda acceso directo a profesionales de la salud, fomentando el pensamiento crítico con base en evidencia científica.
- Microaprendizaje: Distribución de contenidos breves y accesibles en redes sociales, pensados para optimizar la retención de conocimiento.

El propósito central de DoctorZito es empoderar a los usuarios mediante el acceso gratuito a información veraz en salud, y brindarles herramientas que les permitan evaluar críticamente los contenidos que consumen. A diferencia de otras plataformas, DoctorZito promueve un modelo de membresía gratuita que garantiza el acceso universal a contenidos esenciales sobre prevención, autocuidado y promoción de la salud, priorizando el principio de equidad.

Desde su concepción, la iniciativa ha incorporado principios bioéticos fundamentales como la autonomía, la veracidad y la justicia. En un ecosistema digital caracterizado por la monetización del conocimiento y la proliferación de desinformación, DoctorZito busca democratizar el acceso a la educación en salud mediante un enfoque transparente, científico y ético.

Los indicadores de impacto de la plataforma reflejan una recepción positiva por parte del público. Actualmente, cuenta con más de 100,000 seguidores en TikTok y comunidades activas en otras redes sociales, así como una alta tasa de finalización en las videoclases disponibles en la plataforma web. En el pasado, ha establecido alianzas estratégicas con organizaciones como Plan Internacional México y ha colaborado con expertos en medicina y salud pública, lo que fortaleció la calidad y el alcance de sus contenidos educativos.

Con miras al futuro, DoctorZito está en proceso de incorporar nuevas herramientas como uso constante de inteligencia artificial (IA), así como la traducción de contenidos a otros idiomas para ampliar su alcance. La integración de estas tecnologías plantea desafíos bioéticos importantes relacionados con la equidad, los sesgos algorítmicos y la protección de la autonomía cognitiva, por lo que la plataforma mantiene su compromiso con el uso ético y responsable de las innovaciones digitales.

No obstante, también se reconocen retos significativos que deben ser abordados para garantizar la sostenibilidad y el impacto del proyecto. La persistente brecha digital limita el alcance de las intervenciones en comunidades sin acceso estable a internet, lo cual requiere el diseño de soluciones inclusivas. Asimismo, la

sostenibilidad de la plataforma depende de la consolidación de alianzas estratégicas y del desarrollo de mecanismos de financiamiento que permitan su expansión y continuidad. Por otro lado, la evolución de las regulaciones sobre contenidos médicos en redes sociales exige una adaptación constante a estándares de calidad, veracidad y responsabilidad informativa. Finalmente, la construcción de una comunidad de aprendizaje participativa representa un desafío clave para fortalecer el impacto social del proyecto y fomentar la colaboración entre usuarios.

En síntesis, DoctorZito representa una propuesta innovadora de alfabetización en salud digital que combina pedagogía, tecnología y bioética para fomentar una ciudadanía digital crítica, informada y comprometida con el autocuidado y la salud pública. Su contribución se inscribe en la necesidad urgente de generar contenidos accesibles y confiables en entornos digitales, y de promover modelos de educación en salud basados en principios éticos y en la equidad informativa.

14.5 Impacto esperado y aplicabilidad bioética

Las reflexiones bioéticas desarrolladas en este trabajo no solo ofrecen un marco teórico para analizar los desafíos de la comunicación digital, sino que también buscan generar orientaciones prácticas aplicables en contextos reales de toma de decisiones. En particular, se espera que los principios éticos propuestos —como la justicia informativa, la autonomía cognitiva y la veracidad— contribuyan a guiar la formulación de políticas públicas en el ámbito de la salud digital, así como el diseño de algoritmos más transparentes, responsables y equitativos.

Del mismo modo, las recomendaciones aquí planteadas pueden resultar útiles para comités de ética institucionales, plataformas tecnológicas y organismos reguladores que enfrentan dilemas relacionados con la moderación de contenidos, la protección de datos personales y la lucha contra la desinformación. En un plano más amplio, esta tesis aspira a fortalecer el debate público y académico en torno al derecho a un entorno informativo justo, reconociendo que la bioética tiene un papel

clave en la construcción de una ciudadanía digital crítica, informada y capaz de ejercer su autonomía en un ecosistema cada vez más mediado por tecnologías opacas.

Solo una ciudadanía crítica y empoderada desde la bioética será capaz de habitar con dignidad el complejo territorio digital que habitamos.

14 Anexos

Encuesta sobre la percepción de riesgo de COVID-19 en redes sociales

ID	Sección	Item	Respuesta
<p>Gracias por participar en este estudio, cuyo objetivo es conocer cómo las redes sociales tienen influencia en decisiones de salud sobre COVID-19. Por favor contesta con la mayor honestidad posible, no hay respuestas correctas o incorrectas. Todos los datos serán anónimos y tratados de manera confidencial y con fines estadísticos.</p> <p>Correo electrónico:</p>			
<p>He leído y comprendido los términos de la investigación y acepto participar voluntariamente en ella. Reitero y reconozco que los datos que yo provea son de carácter estrictamente confidencial y no serán utilizados para ningún otro propósito fuera del objetivo del estudio. Autorizo la publicación de los resultados en confidencialidad en relación a mi privacidad y puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. He sido informado de la libertad para hacer preguntas sobre el estudio y en cualquier momento puedo retirarme del mismo en caso de así desearlo.</p> <p>De acuerdo *</p>			
<p>A: Datos demográficos</p>			
A1	Demographics	¿Cuál es tu edad?	_____

A2	Demographics	¿Cuál es tu nacionalidad? (Escribe nombre del país)	_____
A3	Demographics	¿Cuál es tu sexo?	1 – Mujer 2 – Hombre
A5	Demographics	¿Cuál es tu último grado de estudios concluído?	1 – Primaria 2 – Secundaria 3 – Preparatoria 4 – Licenciatura 5 – Posgrado (Especialidad, Maestría o Doctorado)
A6	Demographics	¿Cuál es tu estatus de empleo actualmente?	1 – Empleado 2 – Desempleado (soy estudiante) 3 – Desempleado (no soy estudiante) 4 – Jubilado
C: Color			
C1	Color	Selecciona el color que relacionas con RIESGO en general	1 - Rojo 2 - Amarillo 3 - Azul 4 - Naranja 5 - Morado
C2	Color	Selecciona el color que relacionas con COVID-19	1 - Rojo 2 - Amarillo 3 - Azul 4 - Naranja 5 - Morado
RP: Percepción de riesgo			

RP1	Risk Perception	En el 2023, considero que el COVID-19 es un problema serio de salud.	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo
RP2	Risk Perception	En el 2020, consideré que el COVID-19 era un problema serio de salud.	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo
RP3	Risk Perception	En el 2020, estuve preocupado o atemorizado de enfermarse de COVID-19.	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo
RP4	Risk Perception	Creo que cualquier futura variante de COVID-19 sería dañina.	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo
E: Emotions			
E1	Emotions	Actualmente tengo miedo de enfermarse de COVID-19	1 – Nada 2 – Ligeramente 3 – Neutral 4 – Mucho 5 – Extremo

E2	Emotions	Al inicio de la pandemia, tuve miedo de enfermarme de COVID-19	1 – Nada 2 – Ligeramente 3 – Neutral 4 – Mucho 5 – Extremo
E3	Emotions	Tengo miedo de que otra pandemia similar a COVID-19 surja en el futuro	1 – Nada 2 – Ligeramente 3 – Neutral 4 – Mucho 5 – Extremo
AB: Actitud y comportamiento			
AB1	Attitude and behavior	Le hice caso a algún remedio casero para prevenir COVID-19 publicado en redes sociales sin saber si era verdad o no.	1 – Nunca 2 – Rara vez 3 – A veces 4 – A menudo 5 – Siempre
AB2	Attitude and behavior	Llegué a utilizar alguna de las siguientes medidas (o similares) para evitar el contagio o tratar COVID-19: -Uso de lentes -Uso de dióxido de cloro -Enjuagues de agua de mar -Tarjetas o collares sanitizantes	1 – Sí 2 – No
AB3	Attitude and behavior	Las siguientes medidas preventivas de COVID-19 ayudaron al control de contagios: *Evitar saludar de mano *Evitar lugares concurridos *Usar cubre-bocas *Lavar las manos continuamente *Usar gel antibacterial *Permanecer en casa lo más posible	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo

AB4	Attitude and behavior	Te gustaría continuar recibiendo actualizaciones diarias a través de medios de comunicación (redes sociales, periódicos, revistas, radio, televisión y páginas web) acerca de las estadísticas locales/nacionales de los casos de COVID-19.	1 – Sí 2 – No
AB5	Attitude and behavior	¿Te gustaría recibir actualizaciones diarias a través de medios de comunicación (redes sociales, periódicos, revistas, radio, televisión y páginas web) acerca de otras enfermedades locales/nacionales?	1 – Sí 2 – No
AB6	Attitude and behavior	¿Sigues utilizando alguna medida de prevención posterior a la cuarentena de COVID-19?	1 – Sí 2 – No
AB7	Attitude and behavior	¿Qué medida preventiva de contagio utilizas más actualmente debido a lo visto en redes sociales, posterior a la cuarentena?	-Evitar saludar de mano -Lavado de manos constante -Uso de gel antibacterial -Uso de cubrebocas -Evitar lugares concurridos -Permanecer en casa -Ninguno de los anteriores
V: Percepción de la vacunación			
V1	Vaccine Perception	Las vacunas ayudan a prevenir ciertas enfermedades infecciosas	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo

V2	Vaccine Perception	La vacuna contra COVID-19 es segura y efectiva.	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo
V3	Vaccine Perception	¿Has recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19?	1 – Sí 2 – No
SM: Redes Sociales			
SM1	Social Media	¿Qué tan frecuentemente has visto información de COVID-19 en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Youtube o Tik Tok?	1 – Nunca 2 – Rara vez 3 – A veces 4 – A menudo 5 – Siempre
SM2	Social Media	¿Consideras que las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Youtube o Tik Tok son confiables respecto a información de COVID-19?	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo
SM3	Social Media	Pienso que la información mostrada en las plataformas de redes sociales está individualizada para todos y cada uno de los usuarios.	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo
SM4	Social Media	¿Consideras que la información presentada en las redes sociales ha influido en tus decisiones relacionadas al COVID-19?	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo

			5 – Totalmente de acuerdo
SM5	Social Media	Consideras que la información presentada en las redes sociales ha influido en tu percepción sobre el COVID-19?	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo
SM6	Social Media	Te encuentras constantemente revisando alguna red social	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo
SM7	Social Media	Compartes constantemente con los demás información y noticias que te llegan a tus redes sociales	1 – Totalmente en desacuerdo 2 – En desacuerdo 3 – Neutral 4 – De acuerdo 5 – Totalmente de acuerdo

15 Referencias Bibliográficas

1. Abdurraheem, S. (2023). Persuasion versus manipulation. *Journal of Student Research*, 12(3). <https://doi.org/10.47611/jsrhs.v12i3.4584>
2. Abenavoli, L. (2024). The COVID-19 pandemic is over, but the virus still lingers. *Diseases*, 12(3), 57. <https://doi.org/10.3390/diseases12030057>
3. Abid, A., Cheikhrouhou, S., Kallel, S., & Jmaïel, M. (2021). NovidChain: Blockchain-based privacy-preserving platform for COVID-19 test/vaccine certificates. *Software: Practice and Experience*, 52(4), 841–867. <https://doi.org/10.1002/spe.2983>
4. Abiteboul, S., & Stoyanovich, J. (2019). Transparency, fairness, data protection, neutrality. *Journal of Data and Information Quality*, 11(3), 1–9. <https://doi.org/10.1145/3310231>
5. Acerbi, A. (2019). Cognitive attraction and online misinformation. *Palgrave Communications*, 5(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0224-y>
6. Adewale, B. A., Adeniyi, Y., Adeniyi, O. A., Ojediran, B. C., Aremu, P. S., Odeyemi, O. E., Owoeye, I. P. (2021). Psychological impact of COVID-19 pandemic on students at the University of Ibadan in Nigeria. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 34(1), 79–92. <https://doi.org/10.9734/jesbs/2021/v34i130295>
7. Aggarwal, S., Rai, S., Jaiswal, M. P., & Sorensen, H. (2016). Norm of reciprocity – Antecedent of trustworthiness in social media. In *Lecture Notes in Computer Science* (pp. 411–418). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45234-0_37
8. Ahmed, S., & Rasul, M. E. (2022). Social media news use and COVID-19 misinformation engagement: Survey study. *Journal of Medical Internet Research*, 24(9), e38944. <https://doi.org/10.2196/38944>
9. Ahn, J., Kim, H. K., Kahlor, L. A., Atkinson, L., & Noh, G.-Y. (2021). The impact of emotion and government trust on individuals' risk information seeking and avoidance during the COVID-19 pandemic: A cross-country comparison. *Journal of Health Communication*, 26(10), 728–741. <https://doi.org/10.1080/10810730.2021.1999348>
10. Akram, M., Nasar, A., & Arshad-Ayaz, A. (2022). A bibliometric analysis of disinformation through social media. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 12(4), e202242. <https://doi.org/10.30935/ojcm/12545>
11. Alatawi, F., Sheth, P., & Liu, H. (2023). Quantifying the echo chamber effect: An embedding distance-based approach. *En Proceedings of the 2023 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2023)* (pp. 38–45). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3625007.3627731>
12. Alcalá, M. (2020). Retos del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación para la alfabetización y aprendizaje digital en México durante el COVID-19. *Ius Comitalis*, 3(6). <https://doi.org/10.36677/iuscomitalis.v3i6.14731>

13. Ali, S., Khalid, A., & Zahid, E. (2021). Is COVID-19 immune to misinformation? A brief overview. *Asian Bioethics Review*, 13(2), 255–277. <https://doi.org/10.1007/s41649-020-00155-x>
14. Aljukhadar, M., Senecal, S., & Daoust, C.-E. (2012). Using recommendation agents to cope with information overload. *International Journal of Electronic Commerce*, 17(2), 41–70. <https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415170202>
15. Almeida, B., Doneda, D., Ichihara, M. Y., Barral-Netto, M., Correa Matta, G., Teixeira Rabello, E., Barreto, M. (2020). Personal data usage and privacy considerations in the COVID-19 global pandemic. *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/scielopreprints.511>
16. Alonzo, D., & Popescu, M. (2021). Utilizing social media platforms to promote mental health awareness and help seeking in underserved communities during the COVID-19 pandemic. *Journal of Education and Health Promotion*, 10(1), 156. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_21_21
17. Alper, S., Douglas, K. M., & Capraro, V. (2021). *How are conspiracy beliefs associated with generosity?* <https://doi.org/10.31234/osf.io/fdyxr>
18. Ananny, M., & Crawford, K. (2016). Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability. *New Media & Society*, 20(3), 973–989. <https://doi.org/10.1177/1461444816676645>
19. Anderson, N., & Lin, C.-C. (2009). Exploring technologies for building collaborative learning communities among diverse student populations. *Proceedings of the 14th Annual ACM SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 41(3), 129–133. <https://doi.org/10.1145/1562877.1562953>
20. Andregg, M. (2016). Ethical implications of the Snowden revelations. *Intelligence and National Security*, 31(6), 769–786. <https://doi.org/10.1080/23800992.2016.1196942>
21. Ang, B. (2023). Legal strategies for combating fake news and misinformation. *International Social Science and Law Perspectives*, 2(1), 24–30. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.1.4>
22. Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (2016, May 23). Machine bias: There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against Blacks. *ProPublica*. <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>
23. Anksorus, H., & Bradley, C. L. (2020). Using social media and focused learning activities to impact self-efficacy of empathy. *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 12(5), 502–509. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2020.01.019>
24. Anthony, V. R. (2024). Ethical social media communication during the COVID-19 pandemic: A case study. *International Journal of Health Sciences and Research*, 14(3), 112–118. <https://doi.org/10.52403/ijhsr.20241128>
25. Arakpogun, E. O., Rodrigo, P., & Olan, F. (2022). “You shall not pass” without a jab: An institutional theory perspective to COVID-19 vaccine passport policies. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 14105. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114105>
26. Aravindhan, G., Vemuri, V. P., Ram, N., Singh, A., Jain, A., Kancherla, D. B., & Kanakamma, T. (2023). Precision marketing strategy for e-commerce by

- using artificial intelligence technology. *Journal of Innovation and Emerging Research*, 3(2). <https://doi.org/10.52783/jier.v3i2.310>
27. Argelich-Comelles, C. (2023). Gobernanza de las plataformas en línea ante la DSA y las propuestas de reglamento de mercados digitales e inteligencia artificial (DMA y AIA). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4434522>
28. Arjun, K. C. (2024). Exploring identity in the digital age: Social media on self-perception and interpersonal relationships. *Contemporary Social Science*, 19(1). <https://doi.org/10.62047/css.2024.09.30.97>
29. Arriagada-Bruneau, G., Gilthorpe, M., & Müller, V. C. (2020). Los imperativos éticos de la pandemia de COVID-19: Un análisis desde la ética de los datos. *Veritas*, 46, 13–35. <https://doi.org/10.4067/s0718-92732020000200013>
30. Artime, O., d'Andrea, V., Gallotti, R., Sacco, P. L., & Di Domenico, M. (2020). Effectiveness of dismantling strategies on moderated vs. unmoderated online social platforms. *Scientific Reports*, 10, 14392. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-71231-3>
31. Arun, C. (2018). Making choices: Social media platforms and freedom of expression norms. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3411878>
32. Ashok, M., Madan, R., Joha, A., & Sivarajah, U. (2022). Ethical framework for artificial intelligence and digital technologies. *International Journal of Information Management*, 62, 102433. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102433>
33. Aslan, H. R., & Tolan, Ö. Ç. (2022). Social appearance anxiety, automatic thoughts, psychological well-being and social media addiction in university students. *International Education Studies*, 15(1), 47–62.
34. Aswani, R., Kar, A. K., & Ilavarasan, P. V. (2019). Experience: Managing misinformation in social media—Insights for policymakers from Twitter analytics. *Journal of Data and Information Quality*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.1145/3341107>
35. Athaya, F. H. (2022). Cognitive dissonance pada konteks berkomunikasi dan mencari informasi di ruang digital: Fenomena selective exposure. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 61–72. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.2535>
36. Athayde, A., & de Medeiros Vergara, S. (2024). Regulação da IA e seu impacto nas políticas e práticas de concorrência na América Latina. *Revista de Direito Empresarial*, 21(3). https://doi.org/10.52028/rdemp.v21.i3_art08.mg
37. Axelsson, A., Guath, M., & Nygren, T. (2021). Learning how to separate fake from real news: Scalable digital tutorials promoting students' civic online reasoning. *Future Internet*, 13(3), 60. <https://doi.org/10.3390/fi13030060>
38. Aznar, H. (2020). Truthfulness, beneficence, and vulnerability as key concepts in communication ethics. *Educational Review*, 72(5), 611–628. <https://doi.org/10.1111/erev.12510>
39. Babaei, M., Chakraborty, A., Kulshrestha, J., Redmiles, E. M., Cha, M., & Gummadi, K. P. (2021). *Analyzing biases in perception of truth in news stories and their implications for fact checking*. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 5(CSCW1), 1–23. <https://doi.org/10.1145/3449144>

40. Babatunde, S. O., Okeleke, P. A., & Ijomah, T. I. (2023). The economic impact of social media marketing: A study of consumer goods in emerging markets. *International Journal of Advanced Economics*, 5(9), 357–373. <https://doi.org/10.51594/ijae.v5i9.1439>
41. Baer, T. (2019). Algorithmic biases and social media. In *Understand, manage, and prevent algorithmic bias* (pp. 95–106). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4885-0_11
42. Baker, S. A., Wade, M., & Walsh, M. J. (2020). The challenges of responding to misinformation during a pandemic: Content moderation and the limitations of the concept of harm. *Media International Australia*, 177(1), 103–107. <https://doi.org/10.1177/1329878x20951301>
43. Balkin, J. M. (2017). Free speech in the algorithmic society: Big data, private governance, and new school speech regulation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3038939>
44. Ball, D. (2023). Child data citizens: How tech companies are profiling us from before birth. *Journal of Children and Media*, 17(4), 598–600. <https://doi.org/10.1080/17482798.2023.2269338>
45. Ballara, N. (2023). The power of social validation: A literature review on how likes, comments, and shares shape user behavior on social media. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4, 3355–3367. <https://doi.org/10.55248/genqpi.4.723.51227>
46. Bandera-Quijano, J. (2024). La importancia de las redes sociales 2023. Uso y abuso. *NeuroGastroLATAM Reviews*. <https://doi.org/10.24875/ngl.23000016>
47. Barrett-Maitland, N., & Lynch, J. (2020). Social media, ethics and the privacy paradox. In *Security and privacy from a legal, ethical, and technical perspective*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.90906>
48. Barriga, A. d. C., Martins, A. F., Simões, M. J., & Faustino, D. (2020). The COVID-19 pandemic: Yet another catalyst for governmental mass surveillance? *Social Sciences & Humanities Open*, 2(1), 100096. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100096>
49. Bastani, P., & Bahrami, M. A. (2020). COVID-19 related misinformation on social media: A qualitative study from Iran (preprint). *Journal of Medical Internet Research*, 22(10), e18932. <https://doi.org/10.2196/18932>
50. Batool, S., Zaffer, N., & Kausar, S. (2023). Real vs virtual identity: A contemporary analysis of social displacement accelerating anti-social behavior among youth. *Journal of Psychology and Research*, 9(2), 750–759. <https://doi.org/10.61506/02.00010>
51. Baumann, F., Lorenz-Spreen, P., Sokolov, I. M., & Starnini, M. (2020). Modeling echo chambers and polarization dynamics in social networks. *Physical Review Letters*, 124(4), 048301. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.124.048301>
52. Bawden, D., & Robinson, L. (2020). Information overload: An introduction. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1360>
53. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.

54. Bechard, L. E., Bergelt, M., Neudorf, B., DeSouza, T. C., & Middleton, L. E. (2021). Using the health belief model to understand age differences in perceptions and responses to the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Psychology*, 12, 609893. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.609893>
55. Bell-Martin, R. V., & Díaz Domínguez, A. (2021). The unmasked electorate: Co-partisanship, personal experience, and perceptions of COVID-19 risk in Mexico. *Revista Latinoamericana de Opinión Pública*, 10(2), 137–162. <https://doi.org/10.14201/rlop.26490>
56. Belligoni, S. (2023). Privacy and security concerns with passively collected location data for digital contact tracing among U.S. college students. *PLOS ONE*, 18(11), e0294419. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294419>
57. Benaissa Pedriza, S. (2023). Disinformation perception by digital and social audiences: Threat awareness, decision-making and trust in media organizations. *Encyclopedia*, 3(4), 1387–1400. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia3040099>
58. Bender, J. L., Katz, J., Ferris, L. E., & Jadad, A. R. (2013). What is the role of online support from the perspective of facilitators of face-to-face support groups? A multi-method study of the use of breast cancer online communities. *Patient Education and Counseling*, 93(3), 472–479. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2013.07.009>
59. Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). What makes online content viral? *Journal of Marketing Research*, 49(2), 192–205. <https://doi.org/10.1509/jmr.10.0353>
60. Berger, J., & Milkman, K. L. (2013). Emotion and virality: What makes online content go viral? *GfK Marketing Intelligence Review*, 5(1), 18–23. <https://doi.org/10.2478/gfkmir-2014-0022>
61. Bernard, R., Bowsher, G., & Sullivan, R. (2020). COVID-19 and the rise of participatory SIGINT: An examination of the rise in government surveillance through mobile applications. *American Journal of Public Health*, 110(12), 1780–1785. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305912>
62. Berrada, K., Ahmad, H. A. S., Margoum, S., El Kharki, K., Machwate, S., Bendaoud, R., & Burgos, D. (2020). From the paper textbook to the online screen: A smart strategy to survive as an online learner. In *Lecture Notes in Educational Technology* (pp. 191–205). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7869-4_13
63. Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Hansen, D. (2012). The impact of policies on government social media usage: Issues, challenges, and recommendations. *Government Information Quarterly*, 29(1), 30–40. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.04.004>
64. Bertran, J. (2024). Digital 2024: Usuarios de redes sociales superan los 5.000 millones. *El Periódico*. <https://www.elperiodico.com/es/tecnologia/20240131/redes-sociales-superan-5-mil-millones-usuarios-activos-97582434>
65. Bessant, C. (2023). Exploring parents' knowledge of dark design and its impact on children's digital well-being. *Selected Papers of Internet Research (AoIR)*. <https://doi.org/10.5210/spir.v2023i0.13395>
66. Bhanji, S. (2013). Health care ethics. *Journal of Clinical Research & Bioethics*, 4(2). <https://doi.org/10.4172/2155-9627.1000142>

67. Bhardwaj, V., & Rana, A. (2021). WhatsApp privacy policy in India – Infringement of fundamental right to informational privacy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3960043>
68. Bin Naeem, S., & Kamel Boulos, M. N. (2021). COVID-19 misinformation online and health literacy: A brief overview. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15), 8091. <https://doi.org/10.3390/ijerph18158091>
69. Birhane, A., & Cummins, F. (2019). Algorithmic injustices: Towards a relational ethics. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1912.07376>
70. Bitzer, T., Wiener, M., & Morana, S. (2021, August). *Algorithmic transparency and contact-tracing apps: An empirical investigation*. Proceedings of the 27th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2021), Montreal, Canada. Association for Information Systems. https://www.researchgate.net/publication/352539221_Algorithmic_Transparency_and_Contact-tracing_Apps_-_An_Empirical_Investigation
71. Blackhall, L. J. (2001). Bioethics in a different tongue: The case of truth-telling. *Journal of Urban Health*, 78(1), 59–71. <https://doi.org/10.1093/jurban/78.1.59>
72. Blake, M. (2017, April). *Two decades of recommender systems at Amazon.com*. Presentation at the 10th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys 2016). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/316945826_Two_Decades_of_Recommender_Systems_at_Amazoncom
73. Blanco, C., Wiley, T. R. A., Lloyd, J. J., Lopez, M. F., & Volkow, N. D. (2020). America's opioid crisis: The need for an integrated public health approach. *Translational Psychiatry*, 10(1), 167. <https://doi.org/10.1038/s41398-020-0847-1>
74. Blank, G., & Dutton, W. H. (2011). Age and trust in the internet: The centrality of experience and attitudes toward technology in Britain. *Social Science Computer Review*, 30(2), 135–151. <https://doi.org/10.1177/0894439310396186>
75. Bokolo, A. J., & Selwyn, N. (2021). Examining the adoption of emergency remote teaching and virtual learning during and after COVID-19 pandemic. *International Journal of Educational Management*, 35(6), 1136–1150. <https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2020-0370>
76. Bol, N., Strycharz, J., Helberger, N., van de Velde, B., & de Vreese, C. H. (2020). Vulnerability in a tracked society: Combining tracking and survey data to understand who gets targeted with what content. *New Media & Society*, 22(11), 1996–2017. <https://doi.org/10.1177/1461444820924631>
77. Bongrae, S. (2015). Moral psychology of shame in early Confucian philosophy. *Frontiers of Philosophy in China*, 10(4), 556–579. <https://doi.org/10.3868/S030-004-015-0003-4>
78. Bonnevie, E., Smith, S., Kummeth, C., Goldberg, J., & Smyser, J. (2020). Using social media influencers to deliver positive information about the flu vaccine: Findings from a multi-year qualitative study. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3697432>
79. Bonnevie, E., Smith, S. M., Kummeth, C., Goldberg, J., & Smyser, J. (2021). Social media influencers can be used to deliver positive information about the

- flu vaccine: Findings from a multi-year study. *Health Education Research*, 36(3), 286–294. <https://doi.org/10.1093/her/cyab018>
80. Bonsaksen, T., Thygesen, H., Leung, J., Lamph, G., Kabelenga, I., & Østertun Geirdal, A. (2024). Patterns of social media use across age groups during the COVID-19 pandemic: A study across four countries. *Social Sciences*, 13(4), 194. <https://doi.org/10.3390/socsci13040194>
 81. Borgs, C., Chayes, J., Ikeokwu, C., & Vitercik, E. (2023). Disincentivizing polarization in social networks. In *Proceedings of the AI of AI Workshop at IJCAI 2023*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.14537>
 82. Borysowski, J., Ehni, H. J., & Górski, A. (2019). Ethics codes and use of new and innovative drugs. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 85(3), 501–507. <https://doi.org/10.1111/bcp.13833>
 83. Botes, M. (2022). Autonomy and the social dilemma of online manipulative behavior. *AI and Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00157-5>
 84. Boudershem, R. (2024). Shaping the future of AI in healthcare through ethics and governance. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02894-w>
 85. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210–230. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>
 86. Brady, W. J., Gantman, A. P., & Van Bavel, J. J. (2019). Attentional capture helps explain why moral and emotional content go viral. *PsyArXiv Preprints*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/zgd29>
 87. Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(28), 7313–7318. <https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114>
 88. Bratman, M. E. (2005). Planning agency, autonomous agency. In J. S. Taylor (Ed.), *Personal autonomy: New essays on personal autonomy and its role in contemporary moral philosophy* (pp. 33–57). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614194.002>
 89. Braun, M., & Fischer, L. (2024). The role of public health education in preventing non-communicable diseases. *International Journal of Public Health*, 1(1), 22–26. <https://doi.org/10.62951/ijph.v1i1.147>
 90. Breton, É. (2013). From behavior change to the improvement of living conditions: Toward ethical and effective health education. *Santé Publique*, 25(Supplement 1), S17–S23. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24313071/>
 91. Brown, R., Coventry, L., & Pepper, G. (2021). Information seeking, personal experiences, and their association with COVID-19 risk perceptions: Demographic and occupational inequalities. *Journal of Risk Research*, 24(3–4), 506–520. <https://doi.org/10.1080/13669877.2021.1908403>
 92. Brugnoli, E., Cinelli, M., Quattrociocchi, W., & Scala, A. (2019). Recursive patterns in online echo chambers. *Scientific Reports*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-56191-7>
 93. Buchanan, D. (2008). Autonomy, paternalism, and justice: Ethical priorities in public health. *American Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2007.110361>

94. Buchbinder, M. (2019). Bioethics. In *Oxford Bibliographies in Anthropology*. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199766567-0221>
95. Budd, J., Miller, B. S., Manning, E., Lampos, V., Zhuang, M., Edelstein, M., ... McKendry, R. A. (2020). Digital technologies in the public-health response to COVID-19. *Nature Medicine*, 26(8), 1183–1192. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1011-4>
96. Bulut, H., & Samuel, R. (2023). The role of trust in government and risk perception in adherence to COVID-19 prevention measures: Survey findings among young people in Luxembourg. *Health, Risk & Society*, 25(7–8), 324–349. <https://doi.org/10.1080/13698575.2023.2256794>
97. Burgess, J., Bartolo, L., Gray, J., Hutchinson, J., Kaye, D. B. V., Matamoros-Fernandez, A., ... Wikstrom, P. (2024). 'Diversity' as multidisciplinary keyword for the politics of cultural recommender systems in global digital media platforms. *International Journal of Cultural Studies*, 28(1), 307–315. <https://doi.org/10.1177/13678779241239342>
98. Burkle Jr, F. M. (2019). Challenges of global public health emergencies: Development of a health-crisis management framework. *The Tohoku Journal of Experimental Medicine*, 249(1), 33–41. <https://doi.org/10.1620/tjem.249.33>
99. Burrell, J. (2016). How the machine 'thinks': Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>
100. Buturoiu, R., Corbu, N., Oprea, D., & Boțan, M. (2021). Trust in information sources during the COVID-19 pandemic: A Romanian case study. *Communications*, 46(3), 348–372. <https://doi.org/10.1515/commun-2020-0052>
101. Cai, T. (2023). Administrative regulation of social media algorithms in the European Union and America and their implications for China. *Journal of Management and Humanity Research*, 9, 1–10. <https://doi.org/10.22457/jmhr.v09a012355>
102. Calvo, R. A., Deterding, S., Flick, C., Lütge, C., Powell, A., & Vold, K. V. (2022). After COVID-19: Crises, ethics, and socio-technical change. *IEEE Transactions on Technology and Society*, 3(4), 248–251. <https://doi.org/10.1109/TTS.2022.3218500>
103. Camacho-Zúñiga, C., Peña-Becerril, M., María de la O, C.-C., & Avilés-Rabanales, E. G. (2023). Gains from the transition from face-to-face to digital/online modality to improve education in emergency. *Frontiers in Education*, 8, Article 1197396. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1197396>
104. Campbell, R. (2023). In government and scientists we trust. *German Politics and Society*, 41(3), 44–71. <https://doi.org/10.3167/gps.2023.410303>
105. Carrillo, A. J., & Jackson, M. (2022). Follow the leader? A comparative law study of the EU's General Data Protection Regulation's impact in Latin America. *ICL Journal*, 16(2), 177–262. <https://doi.org/10.1515/icl-2021-0037>
106. Carvajal, E. (2024). Microsegmentation and manipulation: The urgent regulation of AI in election campaigns to protect voter autonomy. *Latin American Journal of European Studies*, 4(1), 215–236. <https://doi.org/10.51799/2763-8685v4n2009>

107. Castelnovo, W. (2021). Empowered consumers as data providers in the user-centric personal information ecosystem. *International Journal of Technology, Policy and Management*, 21(3), 253–272. <https://doi.org/10.1504/IJTPM.2021.117781>
108. Cauberghe, V., Van Wesenbeeck, I., De Jans, S., Hudders, L., & Ponnet, K. (2021). How adolescents use social media to cope with feelings of loneliness and anxiety during COVID-19 lockdown. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 24(4), 250–257. <https://doi.org/10.1089/cyber.2020.0478>
109. Celis, L. E., Kapoor, S., Salehi, F., & Vishnoi, N. K. (2019). Controlling polarization in personalization: An algorithmic framework. En *FAT '19: Proceedings of the 2019 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency** (pp.160–169). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287601>
110. Celis, L. E., Kapoor, S., Salehi, F., & Vishnoi, N. K. (2018). An algorithmic framework to control bias in bandit-based personalization. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1802.08674>
111. Celis, L. E., & Vishnoi, N. K. (2017). Fair personalization. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1707.02260>
112. Cen, S. H., Madry, A., & Shah, D. (2023). A user-driven framework for regulating and auditing social media. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.10525>
113. Chattopadhyay, A., & Chatterjee, S. (2020). Patient veracity and clinical decision making: A case report. *Ethics in Biology, Engineering and Medicine: An International Journal*, 11(1), 17–20. <https://doi.org/10.1615/EthicsBiologyEngMed.2020034442>
114. Chen, E., Jiang, J., Chang, H.-C. H., Muric, G., & Ferrara, E. (2022). Charting the information and misinformation landscape to characterize misinfodemics on social media: COVID-19 infodemiology study at a planetary scale. *JMIR Infodemiology*, 2(1), e32378. <https://doi.org/10.2196/32378>
115. Chen, J. M. (2022). Novel statistics predict the COVID-19 pandemic could terminate in 2022. *Journal of Medical Virology*, 94(6), 2845–2848. <https://doi.org/10.1002/jmv.27661>
116. Chen, R. J., Wang, J. J., Williamson, D. F. K., Chen, T. Y., Lipkova, J., Lu, M. Y., ... Mahmood, F. (2023). Algorithmic fairness in artificial intelligence for medicine and healthcare. *Nature Biomedical Engineering*, 7(6), 719–742. <https://doi.org/10.1038/s41551-023-01056-8>
117. Chen, X., Lin, F., & Cheng, E. W. (2021). Stratified impacts of the infodemic during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional survey in 6 Asian jurisdictions (Preprint). *Journal of Medical Internet Research*. <https://doi.org/10.2196/preprints.31088>
118. Chenou, J.-M., & Rodríguez Valenzuela, L. E. (2021). Habeas data, habemus algorithms. *Law, State and Telecommunications Review*, 13(2), Article e34113. <https://doi.org/10.26512/lstr.v13i2.34113>
119. Chesterman, S. (2020). Through a glass, darkly: Artificial intelligence and the problem of opacity. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3575534>

120. Chiarella, M. L. (2022). Digital Markets Act (DMA) and Digital Services Act (DSA): New rules for the EU digital environment. *Athens Journal of Law*, 9(1), 33–58. <https://doi.org/10.30958/ajl.9-1-2>
121. Chima Abimbola, E., Onyebuchi Nneamaka, C., & Idowu Sulaimon, A. (2024). Promoting digital literacy and social equity in education: Lessons from successful initiatives. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(3), 687–696. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i3.880>
122. Chin, J., Fu, W.-T., & Kannampallil, T. (2009). Adaptive information search: Age-dependent interactions between cognitive profiles and search environments. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1683–1692). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/1518701.1518961>
123. Chin, M. H., Afsar-Manesh, N., Bierman, A. S., Chang, C., Colón-Rodríguez, C. J., Dullabh, P., ... Ohno-Machado, L. (2023). Guiding principles to address the impact of algorithm bias on racial and ethnic disparities in health and health care. *JAMA Network Open*, 6(12), e2345050. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.45050>
124. Chinivar, S. (2022). Personalized recommendations of products to users. *International Journal of Recent Technology and Engineering*. <https://doi.org/10.35940/ijrte.C7274.0911322>
125. Chowdhury, N., Khalid, A., & Turin, T. C. (2021). Understanding misinformation infodemic during public health emergencies due to large-scale disease outbreaks: A rapid review. *Journal of Public Health*, 31(4), 553–573. <https://doi.org/10.1007/s10389-021-01565-3>
126. Chukwunke, F. N., Umeora, O. U. J., Maduabuchi, J. U., & Egbunike, N. (2014). Global bioethics and culture in a pluralistic world: How does culture influence bioethics in Africa? *Annals of Medical and Health Sciences Research*, 4(5), 672. <https://doi.org/10.4103/2141-9248.141495>
127. Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W.-C., Wang, C.-B., & Bernardini, S. (2020). The COVID-19 pandemic. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 57(6), 365–388. <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>
128. Clemente-Suárez, V. J., Navarro-Jiménez, E., Simón-Sanjurjo, J. A., Beltran-Velasco, A. I., Laborde-Cárdenas, C. C., Benítez-Agudelo, J. C., ... Tornero-Aguilera, J. F. (2022). Mis-dis information in COVID-19 health crisis: A narrative review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5321. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095321>
129. Cohen, J. H., & Mata-Sánchez, N. D. (2021). Challenges, inequalities and COVID-19: Examples from indigenous Oaxaca, Mexico. *Global Public Health*. <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1868548>
130. Cole, P. (1995). The moral bases for public health interventions. *Epidemiology*. <https://doi.org/10.1097/00001648-199501000-00016>
131. Coleman, J. (2011). QR codes: What are they and why should you care? *Kansas Journal of Law & Public Policy*. <https://doi.org/10.4148/culs.v1i0.1355>

132. Coman, C., Bularca, M. C., Repanovici, A., & Rogozea, L. (2022). Misinformation about medication during the COVID-19 pandemic: A perspective of medical staff. *PLOS ONE*, 17(10), e0276693. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276693>
133. Concha V, M., Gómez P, P., Tuteleers T, F., Arzola R, M., & Duffau T, G. (2020). Bioética en tiempos de pandemia COVID-19. *Neumología Pediátrica*, 15(2), 358–361. <https://doi.org/10.51451/np.v15i2.62>
134. Cornwell, T., & Katz, H. (2020). *Influencer*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003037767>
135. Cosgrove, L., Karter, J. M., Morrill, Z., & McGinley, M. (2020). Psychology and surveillance capitalism: The risk of pushing mental health apps during the COVID-19 pandemic. *Journal of Humanistic Psychology*, 60(5), 611–625. <https://doi.org/10.1177/0022167820937498>
136. Costa, E. (2024). Long-term holistic ethnography for new digital worlds. *Ethnography*. <https://doi.org/10.1177/14661381241260884>
137. Couch, D. L., Robinson, P., & Komesaroff, P. A. (2020). COVID-19—Extending surveillance and the Panopticon. *Journal of Bioethical Inquiry*, 17(4), 809–814. <https://doi.org/10.1007/s11673-020-10036-5>
138. Çubuk, E. B. S., Demirdöven, B., & Janssen, M. (2021). Policies for enhancing public trust and avoiding distrust in digital government during pandemics: Insights from a systematic literature review. In *Public Administration and Information Technology* (Vol. 21, pp. 1–23). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86274-9_1
139. Cudby, S. J., & Linder, J. (2020). Indiana: How we figured out the optimal approach to run government from our couches and kitchen tables. *IEEE Technology Policy and Ethics*, 5(3), 1–5. <https://doi.org/10.1109/ntpe.2020.9778165>
140. Ćurković, M., Košec, A., Roje Bedeković, M., & Bedeković, V. (2021). Epistemic responsibilities in the COVID-19 pandemic: Is a digital info sphere a friend or a foe? *Journal of Biomedical Informatics*, 115, 103709. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2021.103709>
141. Curran, K. (2020). Cyber security and the remote workforce. *Computer Fraud & Security*, 2020(6), 11–12. [https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(20\)30063-4](https://doi.org/10.1016/S1361-3723(20)30063-4)
142. Dai, Y., Huang, Y.-H. C., Jia, W., & Cai, Q. (2022). The paradoxical effects of institutional trust on risk perception and risk management in the COVID-19 pandemic: Evidence from three societies. *Journal of Risk Research*, 25(11–12), 1337–1355. <https://doi.org/10.1080/13669877.2022.2108122>
143. Damjan, M. (2021). Algorithms and fundamental rights: The case of automated online filters. *Journal of Liberty and International Affairs*, 7(3), 36–51. <https://doi.org/10.47305/jlia2137136d>
144. Daradkeh, Y., Selimi, E. T., & Borges Gouveia, L. (2015). Information overload: How to solve the problem? Current trends in technology and its impacts to individuals and organizational context. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)*, 9(3), 29–33. <http://injoit.org/index.php/j1/article/view/184>

145. Darusalam, D. (2023). An evaluation framework for the impact of digitalization on the quality of governance. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.4018/ijpada.332880>
146. Deitchman, S. (2013). Enhancing crisis leadership in public health emergencies. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 7(5), 534–540. <https://doi.org/10.1017/dmp.2013.81>
147. Del Vicario, M., Vivaldo, G., Bessi, A., Zollo, F., Scala, A., Caldarelli, G., & Quattrociocchi, W. (2016). Echo chambers: Emotional contagion and group polarization on Facebook. *Scientific Reports*, 6, Article 37825. <https://doi.org/10.1038/srep37825>
148. Delacroix, S. (2020). Social media manipulation, autonomy and capabilities. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3710786>
149. Demirci, Ş., Uğurluoğlu, Ö., Konca, M., & Çakmak, C. (2021). Socio-demographic characteristics affect health information seeking on the Internet in Turkey. *Health Information & Libraries Journal*, 38(4), 304–312. <https://doi.org/10.1111/hir.12358>
150. Deniz, F. K. (2022). Cognitive autonomy for students with learning disabilities. *Intervention in School and Clinic*, 58(5), 371–377. <https://doi.org/10.1177/10534512221114419>
151. Dewi Amelia, L. T., & Balqis, R. N. (2023). Changes in communication patterns in the digital age. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(4), 544–556. <https://doi.org/10.35877/soshum1992>
152. Díaz-Díaz, F., San Miguel, M., & Meloni, S. (2022). Echo chambers and information transmission biases in homophilic and heterophilic networks. *Scientific Reports*, 12, Article 13343. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-13343-6>
153. Dogruel, L., Facciorusso, D., & Stark, B. (2020). “I’m still the master of the machine.” Internet users’ awareness of algorithmic decision-making and their perception of its effect on their autonomy. *Information, Communication & Society*, 25(9), 1311–1332. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2020.1863999>
154. Dogruel, L., & Joeckel, S. (2019). Risk perception and privacy regulation preferences from a cross-cultural perspective: A qualitative study among German and U.S. smartphone users. *International Journal of Communication*, 13, 4577–4596. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/9824>
155. Dommès, A., Chevalier, A., & Lia, S. (2010). The role of cognitive flexibility and vocabulary abilities of younger and older users in searching for information on the web. *Applied Cognitive Psychology*, 25(5), 717–726. <https://doi.org/10.1002/acp.1743>
156. Donkers, T., & Ziegler, J. (2021, August). The dual echo chamber: Modeling social media polarization for interventional recommending. En *Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems* (pp. 581–584). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3460231.3474261>

157. Doolan, M. A. (2006). Effective strategies for building a learning community online using a wiki. *Proceedings of the International Conference on e-Learning*, 1, 89–96.
158. Dou, Y., Yang, H., & Deng, X. (2016, August). A survey of collaborative filtering algorithms for social recommender systems. En *2016 12th International Conference on Semantics, Knowledge and Grids (SKG)* (pp. 122–129). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SKG.2016.014>
159. Douglas-Durham, E., Tan, A. S. L., Emmons, K. M., & Viswanath, K. (2024). The relationship between news coverage of COVID-19 misinformation and online search behavior. *Health Communication*, 1–9. <https://doi.org/10.1080/10410236.2024.2395155>
160. Drolsbach, C. P., & Pröllochs, N. (2023). *Content moderation on social media in the EU: Insights from the DSA Transparency Database*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2312.04431>
161. Durach, F., Bârgăoanu, A., & Nastasiu, C. (2020). *Tackling disinformation: EU regulation of the digital space*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3650780>
162. Dworkin, G. (1988). *The theory and practice of autonomy* (Reimpresión 1995). Cambridge University Press.
163. Dym, B., Brubaker, J. R., Fiesler, C., & Semaan, B. (2019). “Coming out okay”: Community narration of gender and sexual identity disclosure in networked publics. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW), 1–28. <https://doi.org/10.1145/3359256>
164. Echeverría, M., & Mani, E. (2020). Effects of traditional and social media on political trust. *Communication & Society*, 33(2), 119–135. <https://doi.org/10.15581/003.33.2.119-135>
165. Echeverría, M., & Rodríguez Cano, C. A. (2023). ¿La alfabetización digital activa la incredulidad en noticias falsas? Eficacia de las actitudes y estrategias contra la desinformación en México. *Revista de Comunicación*, 22(2), 90–110. <https://doi.org/10.26441/rc22.2-2023-3246>
166. Effron, D. A., & Raj, M. (2019). Misinformation and morality: Encountering fake-news headlines makes them seem less unethical to publish and share. *Psychological Science*, 31(1), 75–87. <https://doi.org/10.1177/0956797619887896>
167. Ehimuan, B., Ob, O. C., Akagha, O. V., Reis, O., & Oguejiofor, B. B. (2024). Global data privacy laws: A critical review of technology’s impact on user rights. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(2), 1058–1070. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0369>
168. Einstein, K. L., & Glick, D. (2014). Do I think BLS data are BS? The consequences of conspiracy theories. *Political Behavior*, 37(3), 679–701. <https://doi.org/10.1007/s11109-014-9287-z>
169. Eke, D., & Stahl, B. (2024). Ethics in the governance of data and digital technology: An analysis of European data regulations and policies. *Digital Society*. <https://doi.org/10.1007/s44206-024-00101-6>
170. El-Moutaouakkil, Z., Lechiakh, M., & Maurer, A. (2022). Polarization in personalized recommendations: Balancing safety and accuracy. En *Lecture*

- Notes in Computer Science* (Vol. 13525, pp. 661–674). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-21743-2_53
171. Ellis, D. (2019). Techno-securitisation of everyday life and cultures of surveillance-apatheia. *Science as Culture*, 29(1), 11–29.
<https://doi.org/10.1080/09505431.2018.1561660>
 172. Elmalech, A., Aharony, N., & Taub, G. (2024). Trust and attitude toward information presented using augmented reality and other technological means. *Heliyon*, 10, e25944. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25944>
 173. Elston, D. M. (2023). Availability bias and artificial intelligence. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 89(1), 29–30.
<https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.07.051>
 174. Engvall, T., & Flak, L. S. (2022). The state of information infrastructure for global climate governance. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 16(4), 436–448. <https://doi.org/10.1108/TG-05-2022-0064>
 175. Erguera Guerreo, J. J. E. (2023). Drivers and barriers to adopting ICT: Mexican EFL primary school teachers' perceptions. *Open Journal for Information Technology*, 6(1), 33–49.
<https://doi.org/10.32591/coas.ojit.0601.03033g>
 176. Erokhin, D., Yosipof, A., & Komendantova, N. (2022). COVID-19 conspiracy theories discussion on Twitter. *Social Media + Society*, 8(4), 1–13.
<https://doi.org/10.1177/20563051221126051>
 177. Eshet-Alkalai, Y., & Chajut, E. (2009). Changes over time in digital literacy. *CyberPsychology & Behavior*, 12(6), 713–715.
<https://doi.org/10.1089/cpb.2008.0264>
 178. Eslami, M., Vaccaro, K., Lee, M. K., Elazari Bar On, A., Gilbert, E., & Karahalios, K. (2019). User attitudes towards algorithmic opacity and transparency in online reviewing platforms. En *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–14). ACM.
<https://doi.org/10.1145/3290605.3300724>
 179. Espina, C. (2013). *Perceived cultural proximity and perceived news source credibility in Puerto Rico* (Master's thesis). Syracuse University.
https://surface.syr.edu/ms_thesis/16/
 180. Evanega, S., Lynas, M., Adams, J., & Smolenyak, K. (2020). *Coronavirus misinformation: Quantifying sources and themes in the COVID-19 'infodemic'* (Preprint). JMIR Preprints.
<https://doi.org/10.2196/preprints.25143>
 181. Fagan, P. (2024). Clicks and tricks: The dark art of online persuasion. *Current Opinion in Psychology*, 58, 101844.
<https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2024.101844>
 182. Fairweather, P. G. (2008). How older and younger adults differ in their approach to problem solving on a complex website. *Proceedings of the 10th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, 67–72. <https://doi.org/10.1145/1414471.1414485>
 183. Fan, C., Jiang, Y., & Mostafavi, A. (2020). Emergent social cohesion for coping with community disruptions in disasters. *Journal of the Royal Society Interface*, 17(164), 20190778. <https://doi.org/10.1098/rsif.2019.0778>

184. Fan, R. (1997). Self-determination vs. family-determination: Two incommensurable principles of autonomy. *Bioethics*, 11(3–4), 309–322. <https://doi.org/10.1111/1467-8519.00070>
185. Feinberg, J. (1987). *Harm to self*. In *The moral limits of the criminal law. Volume 1: Harm to others* (pp. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0195046641.003.0001>
186. Feldkamp, J. (2021). The rise of TikTok: The evolution of a social media platform during COVID-19. In *SpringerBriefs in Information Systems* (pp. 73–85). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66611-8_6
187. Fernandez, M., Bellogín, A., & Cantador, I. (2024). Analysing the effect of recommendation algorithms on the spread of misinformation. In *Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems* (RecSys '24), 151–161. <https://doi.org/10.1145/3614419.3644003>
188. Ferreira Caceres, M. M., Sosa, J. P., Lawrence, J. A., Sestacovschi, C., Tidd-Johnson, A., Rasool, M. H. U. I., & Fernandez, J. P. (2022). The impact of misinformation on the COVID-19 pandemic. *AIMS Public Health*, 9(2), 262–277. <https://doi.org/10.3934/publichealth.2022018>
189. Ferrer, R., Stanley, J., Graff, K., Klein, W., Goodman, N. E., Nelson, W., & Salazar, S. (2016). The effect of emotion on visual attention to information and decision making in the context of informed consent process for clinical trials. *Journal of Behavioral Decision Making*. <https://doi.org/10.1002/bdm.1871>
190. Fietkiewicz, K. (2017). Jumping the digital divide: How do “silver surfers” and “digital immigrants” use social media? *Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA Postgraduate Network*, 10(1), 5–26. <https://doi.org/10.31165/nk.2017.101.494>
191. Figueiras, M., Ghorayeb, J., Coutinho, M. V. C., Marôco, J., & Thomas, J. (2021). Levels of trust in information sources as a predictor of protective health behaviors during COVID-19 pandemic: A UAE cross-sectional study. *Frontiers in Psychology*, 12, 633550. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633550>
192. Figueroa, G. (2006). Responsabilidad profesional: máximos, mínimos, excelencia y veracidad. *Revista médica de Chile*, 134(2), 241–247. <https://doi.org/10.4067/s0034-98872006000200017>
193. Findlay, M. J., Loke, J. Y., Remolina, N., & Tham, B. (2020). Ethics, AI, mass data and pandemic challenges: Responsible data use and infrastructure application for surveillance and pre-emptive tracing post-crisis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3592283>
194. Fišer, S. Ž., & Držanič, I. L. (2021). Fake news as a challenge for media credibility. In *Global media ethics and the digital revolution* (pp. 156–171). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003203551-9>
195. Flaxman, S., Goel, S., & Rao, J. (2016). Filter bubbles, echo chambers, and online news consumption. *Public Opinion Quarterly*, 80(S1), 298–320. <https://doi.org/10.1093/poq/nfw006>
196. Flew, T., Martin, F., & Suzor, N. (2019). Internet regulation as media policy: Rethinking the question of digital communication platform governance.

- Journal of Digital Media & Policy*, 10(1), 33–50.
https://doi.org/10.1386/jdmp.10.1.33_1
197. Flonk, D. (2020). Book review: *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 27(1), 284–286. <https://doi.org/10.1177/1354856520918721>
 198. Flores, P. M., & Hilbert, M. (2023). Lean-back and lean-forward online behaviors: The role of emotions in passive versus proactive information diffusion of social media content. *Computers in Human Behavior*, 147, 107841. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107841>
 199. Flores-Saviaga, C., & Savage, S. (2020). Fighting disaster misinformation in Latin America: The #19S Mexican earthquake case study. *Personal and Ubiquitous Computing*, 25(2), 353–373. <https://doi.org/10.1007/s00779-020-01411-5>
 200. Floridi, L. (2018). Soft ethics, the governance of the digital and the General Data Protection Regulation. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376(2133), 20180081. <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0081>
 201. Francois, C., & Douek, E. (2021). The accidental origins, underappreciated limits, and enduring promises of platform transparency reporting about information operations. *Journal of Online Trust and Safety*, 1(1), 1–29. <https://doi.org/10.54501/jots.v1i1.17>
 202. Freiling, I., Krause, N. M., & Scheufele, D. A. (2023). Science and ethics of “curing” misinformation. *AMA Journal of Ethics*, 25(3), 228–235. <https://doi.org/10.1001/amajethics.2023.228>
 203. Freitas, M. C. (2022). Transformações, comunicações e interações digitais no contexto da pandemia COVID-19. *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, Extra* 2022(1), 131–148. https://doi.org/10.14195/2182-7974_extra2022_1_6
 204. Frey, R., Hertwig, R., & Rieskamp, J. (2014). Fear shapes information acquisition in decisions from experience. *Cognition*, 132(2), 90–99. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2014.03.009>
 205. Fridman, I., Lucas, N., Henke, D., & Zigler, C. K. (2020). Association between public knowledge about COVID-19, trust in information sources, and adherence to social distancing: Cross-sectional survey. *JMIR Public Health and Surveillance*, 6(3), e22060. <https://doi.org/10.2196/22060>
 206. Friedersdorf, C. (2024, agosto 3). *Why I Hate Instagram Now*. *The Atlantic*. Recuperado de <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/08/instagram-friends-photos-videos/679341/>
 207. Frosio, G. (2019). Algorithmic enforcement online. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3726017>
 208. Fu, R., Huang, Y., & Singh, P. V. (2020). AI and algorithmic bias: Source, detection, mitigation and implications. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3681517>

209. Fáinche, R. (2019). Truth matters: Living in dangerous times – Aquinas on the virtue of truth-telling. *European Journal for the Study of Thomas Aquinas*, 37(1), 45–57. <https://doi.org/10.2478/ejsta-2019-0003>
210. Gabarrón, E., Oyeyemi, S. O., & Wynn, R. (2021). COVID-19-related misinformation on social media: A systematic review. *Bulletin of the World Health Organization*, 99(6), 455–463A. <https://doi.org/10.2471/blt.20.276782>
211. Galeano, S. (2024, febrero 5). *Cuáles son las redes sociales con más usuarios en 2024*. *Marketing4eCommerce*. Recuperado de <https://marketing4ecommerce.net/cuales-redes-sociales-con-mas-usuarios-mundo-ranking/>
212. Gamble, K. R., Cassenti, D. N., & Buchler, N. (2018). Effects of information accuracy and volume on decision making. *Military Psychology*, 30(4), 311–320. <https://doi.org/10.1080/08995605.2018.1425586>
213. Gambo, S., & Özad, B. O. (2020). The demographics of computer-mediated communication: A review of social media demographic trends among social networking site giants. *Computers in Human Behavior Reports*, 2, 100016. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100016>
214. García-Mora, F., & Mora-Rivera, J. (2021). Exploring the impacts of internet access on poverty: A regional analysis of rural Mexico. *New Media & Society*, 25(1), 26–49. <https://doi.org/10.1177/14614448211000650>
215. Garrett, R., & Young, S. D. (2022). Ethical views on sharing digital data for public health surveillance: Analysis of survey data among patients. *Frontiers in Big Data*, 5, 871236. <https://doi.org/10.3389/fdata.2022.871236>
216. Gayatri, N. A. G., & Kusumajati, D. A. (2024). Emotional intelligence and responsible social media behavior. *Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIT)*, Tangerang, Indonesia, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICCIT62134.2024.10701214>
217. Geisterfer-Black, M., Niemi, T., Neier, L., & Rodwin, V. G. (2022). Trust in the U.S. government and its health agencies in the time of COVID-19. *Epidemiologia*, 3(2), 148–160. <https://doi.org/10.3390/epidemiologia3020012>
218. Gell, S., Engel, E., Heiss, R., & Karsay, K. (2023). Challenges and benefits of social media influencers for adolescent health – A scoping review. *European Journal of Public Health*, 33(Supplement_2), ckad160.296. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad160.296>
219. Gharib, R. K., Garcia-Perez, A., Dibb, S., & Iskoujina, Z. (2019). Trust and reciprocity effect on electronic word-of-mouth in online review communities. *Journal of Enterprise Information Management*, 33(1), 120–138. <https://doi.org/10.1108/jeim-03-2019-0079>
220. Gil-Clavel, S., & Zagheni, E. (2019). Demographic differentials in Facebook usage around the world. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 13, 647–650. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v13i01.3263>
221. Gilbert, E., Karahalios, K., & Sandvig, C. (2010). The network in the garden: Designing social media for rural life. *American Behavioral Scientist*, 53(9), 1367–1388. <https://doi.org/10.1177/0002764210361690>

222. Gitirana, J. V. A., Fonseca, R. M. B. P. d., Piloneto, F. M., Bevilaqua, L. F. G., Assis, I. d., & Cardoso, R. d. O. (2021). Health education for disease prevention: A review of the literature. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 134–147. <https://doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/health/education-for-disease>
223. Goanta, C., Bertaglia, T., & Iamnitchi, A. (2022, June). *The case for a legal compliance API for the enforcement of the EU's Digital Services Act on social media platforms*. In *Proceedings of the 3rd ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '22)* (pp. 1904–1912). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3531146.3533190>
224. Goldberg, D. (2012). Justice, population health, and deep brain stimulation: The interplay of inequities and novel health technologies. *American Journal of Bioethics Neuroscience*, 3(1), 3–5. <https://doi.org/10.1080/21507740.2011.635626>
225. Goldenberg, A., & Gross, J. (2019). Digital emotion contagion. *Trends in Cognitive Sciences*, 24(1), 3–4. <https://doi.org/10.31219/osf.io/53bdu>
226. Goldman, A. I. (2002). The unity of the epistemic virtues. In *Knowledge and justification* (pp. 69–96). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0195138791.003.0003>
227. González-Padilla, D. A., & Tortolero-Blanco, L. (2020). Social media influence in the COVID-19 pandemic. *International Brazilian Journal of Urology*, 46(Suppl. 1), 120–124. <https://doi.org/10.1590/S1677-5538.IBJU.2020.S121>
228. González-Díaz, C., & Quintas-Froufe, N. (2024). Regulating influencers' commercial communication: No legislation, hardly any self-regulation and policy recommendations. *Policy & Internet*. <https://doi.org/10.1002/poi3.411>
229. Gonçalves, J., Weber, I., Masullo, G. M., Torres da Silva, M., & Hofhuis, J. (2021). Common sense or censorship: How algorithmic moderators and message type influence perceptions of online content deletion. *New Media & Society*. <https://doi.org/10.1177/14614448211032310>
230. Goodman, K. W., Zandi, D., Reis, A., & Vayena, E. (2020). Balancing risks and benefits of artificial intelligence in the health sector. *Bulletin of the World Health Organization*, 98(4), 230–230A. <https://doi.org/10.2471/blt.20.253823>
231. Gorwa, R., Binns, R., & Katzenbach, C. (2020). Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance. *Big Data & Society*, 7(1), 2053951719897945. <https://doi.org/10.1177/2053951719897945>
232. Gramegna, A. (2021). *Data-gathering, governance, and algorithms: How accountable and transparent practices can mitigate algorithmic threats* [Master's thesis, Toronto Metropolitan University]. Toronto Metropolitan University Research Repository. <https://doi.org/10.32920/ryerson.14654244.v1>

233. Greenwald, G. (2014). *No place to hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. surveillance state* [eBook]. Metropolitan Books. <https://isbncentral.com/isbn/9781627790734>
234. Griffin, R., & Vander Maelen, C. (2023). Codes of conduct in the Digital Services Act: Exploring the opportunities and challenges. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4463874>
235. Griggio, C. F., Nouwens, M., & Klokmose, C. (2022). Caught in the network: The impact of WhatsApp's 2021 privacy policy update on users' messaging app ecosystems. *International Conference on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3491102.3502032>
236. Grimmelhuijsen, S. (2022). Explaining why the computer says no: Algorithmic transparency affects the perceived trustworthiness of automated decision-making. *Public Administration Review*, 83(2), 241–262. <https://doi.org/10.1111/puar.13483>
237. **239.** Gritsenko, D. (2024). Advancing UN digital cooperation: Lessons from environmental policy and governance. *World Development*, 177, 106392. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106392>
238. Grossetti, Q., du Mouza, C., Travers, N., & Constantin, C. (2021). Reducing the filter bubble effect on Twitter by considering communities for recommendations. *International Journal of Web Information Systems*, 17(6), 728–752. <https://doi.org/10.1108/ijwis-06-2021-0065>
239. Gudiño, D., Fernández-Sánchez, M. J., Becerra-Traver, M. T., & Sánchez, S. (2022). Social media and the pandemic: Consumption habits of the Spanish population before and during the COVID-19 lockdown. *Sustainability*, 14(9), 5490. <https://doi.org/10.3390/su14095490>
240. Guerrero Tejero, I. G. (2019). “No eres tan inteligente, computadora”: Articulaciones necesarias entre alfabetizaciones digitales y reconfiguración identitaria en la EPJA mexicana. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, 49(1), 131–154. Universidad Iberoamericana. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27058155008>
241. Guimarães Júnior, D. S., Nascimento, A. M., Santos, L. O. C. de, & Rodrigues, G. P. de A. (2020). Efeitos da pandemia do COVID-19 na transformação digital de pequenos negócios. *Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada*, 5(4), 1–10. <https://doi.org/10.25286/repa.v5i4.1455>
242. Gunawan, J., Santos, C., & Kamara, I. (2022, November). Redress for dark patterns privacy harms? A case study on consent interactions. In *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 1860–1870). ACM. <https://doi.org/10.1145/3511265.3550448>
243. Gundu, T. (2024). Multi-key asymmetric cryptography: A model for preserving privacy in work-from-home environments. *European Conference on Cyber Warfare and Security*, 23(1), 287–295. <https://doi.org/10.34190/eccws.23.1.2290>
244. Guo, N., Zhao, S. Z., Weng, X., Wu, Y., Luk, T. T., Wong, J. Y. H., ... Wang, M. P. (2021). Associations of COVID-19 online information sources and information overload with psychological distress symptoms: A population-

- based study. *Translational Behavioral Medicine*, 11(7), 1330–1338. <https://doi.org/10.1093/tbm/ibab086>
245. Guriev, S., Henry, E., Marquis, T., & Zhuravskaya, E. (2023). Curtailing false news, amplifying truth. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4616553>
246. Gutiérrez Diez, M. d. C., Bordas Beltrán, J. L., & Arras Vota, A. M. d. G. (2020). Competencias digitales e innovación: Análisis de la iniciativa “Punto México Conectado”. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 8(1). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i1.2398>
247. Génereux, M., David, M. D., O’Sullivan, T., Carignan, M.-È., Blouin-Genest, G., Champagne-Poirier, O., ... Roy, M. (2020). Communication strategies and media discourses in the age of COVID-19: An urgent need for action. *Health Promotion International*, 36(4), 1178–1185. <https://doi.org/10.1093/heapro/daaa136>
248. Hadlington, L., Harkin, L. J., Kuss, D., Newman, K., & Ryding, F. C. (2023). Perceptions of fake news, misinformation, and disinformation amid the COVID-19 pandemic: A qualitative exploration. *Psychology of Popular Media*, 12(1), 40–49. <https://doi.org/10.1037/ppm0000387>
249. Hafez, A., Wang, Y., & Arfaa, J. (2017). An accessibility evaluation of social media through mobile device for elderly. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (pp. 179–188). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60492-3_17
250. Hajli, M. N., Sims, J., Featherman, M., & Love, P. E. D. (2014). Credibility of information in online communities. *Journal of Strategic Marketing*, 23(3), 238–253. <https://doi.org/10.1080/0965254x.2014.920904>
251. Halbach, P., Burbach, L., Ziefle, M., & Calero Valdez, A. (2023). News articles on social media: Showing balanced content adds more credibility than trust badges or user ratings. In *Human-Computer Interaction – INTERACT 2023* (pp. 463–479). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35748-0_31
252. Han, Y. (2024). The impact of digital media on language styles and communication methods based on text, image, and video forms. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 40(1), 211–219. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/40/20240754>
253. Haqbeen, J., Sahab, S., & Itō, T. (2023). A case study on the comparison of AI-facilitated threaded conversation versus threaded conversation. *IJA Letters on Informatics and Interdisciplinary Research*, 4, 1. <https://doi.org/10.52731/liir.v004.179>
254. Harborth, D. (2022). Human autonomy in the era of augmented reality—A roadmap for future work. *Information*, 13(6), 289. <https://doi.org/10.3390/info13060289>
255. Haridas, A. T. (2024). A comprehensive study on QR codes. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-18935>
256. Hartman, T., Marshall, M., Stocks, T., McKay, R., Bennett, K., Butter, S., ... Bentall, R. (2021). Different conspiracy theories have different psychological and social determinants: Comparison of three theories about the origins of the COVID-19 virus in a representative sample of the UK population.

- Frontiers in Political Science*, 3, Article 642510. <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.642510>
257. Haselton, M. G., Nettle, D., & Andrews, P. W. (2015). *The evolution of cognitive bias*. In D. M. Buss (Ed.), *The Handbook of Evolutionary Psychology* (pp. 724–746). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119125563.evpsych241>
258. Hashim, S., & Waden, J. (2023). Content-based filtering algorithm in social media. *Wasit Journal of Computer and Mathematics Science*, 2(1), 14–17. <https://doi.org/10.31185/wjcm.112>
259. Hassan, M. S., Al Halbasi, H., Najem, A., Razali, A., Abdel Fattah, F. A. M., & Williams, K. A. (2021). Risk perception, self-efficacy, trust in government, and the moderating role of perceived social media content during the COVID-19 pandemic. *Changing Societies & Personalities*, 5(1), 9–27. <https://doi.org/10.15826/csp.2021.5.1.120>
260. Hatcher, W. (2020). A failure of political communication not a failure of bureaucracy: The danger of presidential misinformation during the COVID-19 pandemic. *American Review of Public Administration*, 50(6–7), 614–620. <https://doi.org/10.1177/0275074020941734>
261. Heidemann, J., Klier, M., & Probst, F. (2012). Online social networks: A survey of a global phenomenon. *Computer Networks*, 56(18), 3866–3878. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2012.08.009>
262. Helmi, M. (2024). Online trust determinants, consumer perception, and purchase intent in Saudi e-commerce: Exploring determinants and evidence. *Humanities and Management Sciences – Scientific Journal of King Faisal University*, 100–107. <https://doi.org/10.37575/h/mng/240001>
263. Hendricks-Sturup, R., & Lu, C. Y. (2023). An assessment of perspectives and concerns among research participants of childbearing age regarding the health-relatedness of data, online data privacy, and donating data to researchers: Survey study. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e41937. <https://doi.org/10.2196/41937>
264. Henne, K., Shelby, R., & Harb, J. (2021). The datafication of #MeToo: Whiteness, racial capitalism, and anti-violence technologies. *Big Data & Society*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/20539517211055898>
265. Herath, T., & Herath, H. S. B. (2020). Coping with the new normal imposed by the COVID-19 pandemic: Lessons for technology management and governance. *Information Systems Management*, 37(4), 277–283. <https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1818902>
266. Herman, B. (1984). Mutual aid and respect for persons. *Ethics*, 94(4), 577–602. <https://doi.org/10.1086/292578>
267. Herrando, C., Jiménez Martínez, J., & Hoyos, M. J. M. (2019). Tell me your age and I tell you what you trust: The moderating effect of generations. *Internet Research*, 29(4), 799–817. <https://doi.org/10.1108/INTR-03-2017-0135>
268. Hewitt, B. (2023). Panoptic employment. *Science and Technology Law Review*, 24(2), 349–378. <https://doi.org/10.52214/stlr.v24i2.11631>
269. Hintz, A., Dencik, L., & Wahl-Jorgensen, K. (2016). Surveillance in a digital age. In T. Witschge, C. W. Anderson, D. Domingo & A. Hermida (Eds.),

- The Routledge companion to digital journalism studies* (pp. 579–588). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315713793-58>
270. Ho, C. W.-L., & Malpani, R. (2022). Scaling up the research ethics framework for healthcare machine learning as global health ethics and governance. *The American Journal of Bioethics*, 22(5), 36–38. <https://doi.org/10.1080/15265161.2022.2055209>
271. Ho, K. K. W., Ye, S., Chiu, D. K. W., & Sekiguchi, T. (2024). Digital transformation in remote learning and work—An externality of the COVID-19 pandemic. *IEEE Internet Computing*. <https://doi.org/10.1109/MIC.2023.3332887>
272. Hobbs, W., Burke, M., Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2016). Online social integration is associated with reduced mortality risk. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(46), 12980–12984. <https://doi.org/10.1073/pnas.1605554113>
273. Hodder, A. (2020). New technology, work and employment in the era of COVID-19: Reflecting on legacies of research. *New Technology, Work and Employment*, 35(3), 262–275. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12173>
274. Hoffmann, C., Lutz, C., & Meckel, M. (2014). Digital natives or digital immigrants? The impact of user characteristics on online trust. *Journal of Management Information Systems*, 31(3), 138–171. <https://doi.org/10.1080/07421222.2014.995538>
275. Holt, K., Shehata, A., Strömbäck, J., & Ljungberg, E. (2013). Age and the effects of news media attention and social media use on political interest and participation: Do social media function as a leveller? *European Journal of Communication*, 28(1), 19–34. <https://doi.org/10.1177/0267323112465369>
276. Howe, L. C., MacInnis, B., Krosnick, J. A., Markowitz, E. M., & Socolow, R. (2019). Acknowledging uncertainty impacts public acceptance of climate scientists' predictions. *Nature Climate Change*, 9(11), 863–867. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0587-5>
277. Husovec, M. (2023). Rising above liability: The Digital Services Act as a blueprint for the second generation of global internet rules. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4598426>
278. Husovec, M., & Roche Laguna, I. (2022). Digital Services Act: A short primer. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4153796>
279. Ienca, M. (2023). On artificial intelligence and manipulation. *Topoi*, 42(3), 833–842. <https://doi.org/10.1007/s11245-023-09940-3>
280. Ienca, M., & Andorno, R. (2017). Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology. *Life Sciences, Society and Policy*, 13, Article 5. <https://doi.org/10.1186/s40504-017-0050-1>
281. Ienca, M., & Vayena, E. (2020). On the responsible use of digital data to tackle the COVID-19 pandemic. *Nature Medicine*, 26(4), 463–464. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0832-5>
282. Iglesias-Sánchez, P. P., Vaccaro Witt, G. F., Cabrera, F. E., & Jambrino-Maldonado, C. (2020). The contagion of sentiments during the COVID-19 pandemic crisis: The case of isolation in Spain. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(16), 5918. <https://doi.org/10.3390/ijerph17165918>

283. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) & Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). (2022). *Usuarios de internet y telefonía celular en México: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021* [Boletín de prensa No. 350/22]. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/OtrTemEc on/ENDUTIH_21.pdf
284. Ioannou, A., & Tussyadiah, I. (2021). Privacy and surveillance attitudes during health crises: Acceptance of surveillance and privacy protection behaviours. *Technology in Society*, 67, 101774. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101774>
285. Jacob, D., & Banisch, S. (2023). Polarization in social media: A virtual worlds-based approach. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 26(3). <https://doi.org/10.18564/jasss.5170>
286. Janani, & Evan, L. (2024). The role of emotional intelligence in social media usage and interpersonal interactions: A survey-based analysis. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(5). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i05.29688>
287. Janes, C. R., & Corbett, K. K. (2009). Anthropology and global health. *Annual Review of Anthropology*, 38, 167–183. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-091908-164314>
288. Janetzko, D. (2017). Social bots and fake news as (not) seen from the viewpoint of digital education frameworks. *Media and Education*. <https://doi.org/10.21240/MPAED/00/2017.07.05.X>
289. Jarman, H. K., McLean, S. A., Griffiths, S., Teague, S. J., Rodgers, R. F., Paxton, S. J., ... Shatte, A. (2022). Critical measurement issues in the assessment of social media influence on body image. *Body Image*, 40, 225–236. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.12.007>
290. Jawaheer, G., Weller, P., & Kostkova, P. (2014). Modeling user preferences in recommender systems. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, 4(2), 1–26. <https://doi.org/10.1145/2512208>
291. Jaworska, A. (2008). Caring, minimal autonomy, and the limits of liberalism. En H. Lindemann, M. Verkerk, & M. U. Walker (Eds.), *Naturalized bioethics: Toward responsible knowing and practice* (pp. 109–124). Cambridge University Press.
292. Jayaram, M., Jayatheertha, G., Rajpurohit, R., Sudheer, G., & Vidya, G. (2020). Time series predictive models for social networking media usage data: The pragmatics and projections. *Asian Journal of Research in Computer Science*, 6(1), [n.p.]. <https://doi.org/10.9734/ajrcos/2020/v6i130151>
293. Jebaselvi, A. E. C., Mohanraj, K., Thangamani, A., & Kumar, R. M. (2023). The impact of social media on the evolution of language and communication trends. *Shanlax International Journal of English*, 12(1), 41–44. <https://doi.org/10.34293/english.v12i1.6725>
294. Jennings, W., Stoker, G., Willis, H., Valgardsson, V., Gaskell, J., Devine, D., ... Mills, M. C. (2021). Lack of trust and social media echo chambers predict COVID-19 vaccine hesitancy. *medRxiv* (preprint). <https://doi.org/10.1101/2021.01.26.21250246>

295. Jha, A., Lin, L., & Savoia, E. (2016). The use of social media by state health departments in the US: Analyzing health communication through Facebook. *Journal of Community Health*, 41(1), 174–179. <https://doi.org/10.1007/s10900-015-0083-4>
296. Jhala, A., Cheng, Y., Goodwin, J., Singh, M. P., Anwar, M., Davis, L., ... Zhang, T. (2022). A digital communication twin for addressing misinformation: Vision, challenges, opportunities. *IEEE Internet Computing*, 26(2), 36–41. <https://doi.org/10.1109/mic.2021.3129547>
297. Jiang, R., Chiappa, S., Lattimore, T., György, A., & Kohli, P. (2019, January). Degenerate feedback loops in recommender systems. En *Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society* (págs. 383–390). ACM. <https://doi.org/10.1145/3306618.331428>
298. Johnson, B. B., Mayorga, M., & Kim, B. (2023). Americans' COVID-19 risk perceptions and risk perception predictors changed over time. *Journal of Risk Research*, 26(7), 815–835. <https://doi.org/10.1080/13669877.2023.2208149>
299. Johnson, J., & Kane, J. (2015). Social media introduction. In *The Wiley Encyclopedia of Management* (2nd ed.). <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom070043>
300. Jolley, D., & Douglas, K. M. (2017). Prevention is better than cure: Addressing anti-vaccine conspiracy theories. *Journal of Applied Social Psychology*, 47(8), 459–469. <https://doi.org/10.1111/jasp.12453>
301. Jørgensen, R. F. (2017). What platforms mean when they talk about human rights. *Policy & Internet*, 9(3), 280–296. <https://doi.org/10.1002/poi3.152>
302. Kaldjian, L. C., & Pilkington, B. C. (2021). Why truthfulness is the first of the virtues. *The American Journal of Bioethics*, 21(5), 36–38. <https://doi.org/10.1080/15265161.2021.1906991>
303. Kapatamoyo, M., Ramos-Gil, Y. T., & Márquez Domínguez, C. (2019). Algorithmic discrimination and responsibility: Selected examples from the United States of America and South America. In *Communications in Computer and Information Science* (Vol. 1072, pp. 147–157). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32475-9_11
304. Kaplan, E. B. (2020). The Millennial/Gen Z leftists are emerging: Are sociologists ready for them? *Sociological Perspectives*, 63(3), 408–427. <https://doi.org/10.1177/0731121420915868>
305. Kapoor, S., Keswani, V., Vishnoi, N. K., & Celis, L. E. (2018, July). Balanced news using constrained bandit-based personalization. En *Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-18)* (pp. 5835–5837). International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2018/854>
306. Karabekmez, M. E. (2021). Data ethics in digital health and genomics. *The New Bioethics*, 27(4), 320–333. <https://doi.org/10.1080/20502877.2021.1996965>
307. Karagoel, I., & Nathan-Roberts, D. (2021). Dark patterns: Social media, gaming, and e-commerce. *Proceedings of the Human Factors and*

- Ergonomics Society Annual Meeting*, 65(1), 752–756.
<https://doi.org/10.1177/1071181321651317>
308. Karhu, M., Suoheimo, M., & Häkkinen, J. (2021). People's perspectives on social media use during COVID-19 pandemic. *International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM '21)*.
<https://doi.org/10.1145/3490632.3490666>
309. Karlsen, R., & Aalberg, T. (2021). Social media and trust in news: An experimental study of the effect of Facebook on news story credibility. *Digital Journalism*, 11(1), 144–160. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.1945938>
310. Kasaraneni, C. K., & Suresh, M. A. (2023). Do trust-based social recommendation algorithms work as intended? *International Journal of Engineering & Technology*, 12(2), 38–47.
<https://doi.org/10.14419/ijet.v12i2.32328>
311. Kaur, H. (2024). Consumer decision-making in the era of information overload. *Universal Research Reports*, 11(2), 27–31.
<https://doi.org/10.36676/urr.v11.i2.04>
312. Kaylor, B. (2019). Likes, retweets, and polarization. *Review & Expositor*, 116(2), 183–192. <https://doi.org/10.1177/0034637319851508>
313. Kaňková, J., Binder, A., & Matthes, J. (2024). Health-related communication of social media influencers: A scoping review. *Health Communication*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/10410236.2024.2397268>
314. Kemp, S. (2024). *Digital 2024: Usuarios de redes sociales en México*. DataReportal (en colaboración con We Are Social y Meltwater). Recuperado de <https://wearesocial.com/uk/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>
315. Khamar, J., Wu, M., Maduranayagam, S., Dhivagaran, T., Tiwary, A., Parikh, C., & Correia, R. H. (2022). Prevalence and effect of misinformation on Twitter during the COVID-19 pandemic: A mixed-methods social media analysis. *STEM Fellowship Journal*, 8(1), 32–41. <https://doi.org/10.17975/sfj-2022-007>
316. Khosrowjerdi, M. (2019). National culture and trust in online health information. *Journal of Librarianship and Information Science*, 52(2), 509–528.
<https://doi.org/10.1177/0961000619836716>
317. Khosrowjerdi, M., & Sundqvist, A. (2017). Students' trust formation and credibility judgements in online health information – A review article. *Tidsskriftet Arkiv*, 8(1). <https://doi.org/10.7577/ta.2165>
318. Kienscherf, M. (2022). Surveillance capital and post-Fordist accumulation: Towards a critical political economy of surveillance-for-profit. *Surveillance & Society*, 20(1), 18–29. <https://doi.org/10.24908/ss.v20i1.14235>
319. Kim, J. W., Lee, J., & Dai, Y. (2023). Misinformation and the paradox of trust during the COVID-19 pandemic in the U.S.: Pathways to risk perception and compliance behaviors. *Journal of Risk Research*, 26(5), 469–484. <https://doi.org/10.1080/13669877.2023.2176910>
320. Kim, S., Cho, S. K., & LoCascio, S. P. (2020). The role of media use and emotions in risk perception and preventive behaviors related to COVID-19 in South Korea. *Asian Journal for Public Opinion Research*, 8(3), 297–323.
<https://doi.org/10.15206/AJPOR.2020.8.3.297>

321. Kim, Y. H., Kim, D. J., & Wachter, K. (2013). A study of mobile user engagement (MoEN): Engagement motivations, perceived value, satisfaction, and continued engagement intention. *Decision Support Systems*, 56, 361–370. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2013.07.002>
322. Kingsley, S., Sinha, P., Wang, C., Eslami, M., & Hong, J. I. (2022). “Give everybody [...] a little bit more equity”: Content creator perspectives and responses to the algorithmic demonetization of content associated with disadvantaged groups. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 6(CSCW2), 1–37. <https://doi.org/10.1145/3555149>
323. Kitchens, B., Johnson, S. L., & Gray, P. (2020). Understanding echo chambers and filter bubbles: The impact of social media on diversification and partisan shifts in news consumption. *MIS Quarterly*, 44(4), 1619–1649. <https://doi.org/10.25300/misq/2020/16371>
324. Kitchin, R. (2020). Civil liberties or public health, or civil liberties and public health? Using surveillance technologies to tackle the spread of COVID-19. *Space and Polity*, 24(3), 362–381. <https://doi.org/10.1080/13562576.2020.1770587>
325. Kizilcec, R. F. (2016, May). How much information?: Effects of transparency on trust in an algorithmic interface. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2016* (CHI '16, pp. 2390–2401). ACM. <https://doi.org/10.1145/2858036.2858402>
326. Klebba, L.-J., & Winter, S. (2023). Crisis alert: (Dis)information selection and sharing in the COVID-19 pandemic. *Communications*, 49(2), 318–338. <https://doi.org/10.1515/commun-2022-0020>
327. Klonick, K. (2018). The New Governors: The people, rules, and processes governing online speech. *Harvard Law Review*, 131(6), 1598–1670. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2937985>
328. Knobloch, L. K., Miller, L. E., Bond, B. J., & Mannone, S. E. (2007). Relational uncertainty and message processing in marriage. *Communication Monographs*, 74(2), 154–180. <https://doi.org/10.1080/03637750701390069>
329. Koene, A., Perez Vallejos, E., Webb, H., Patel, M., Ceppi, S., Jirotko, M., & McAuley, D. (2017). Editorial responsibilities arising from personalization algorithms. *The ORBIT Journal*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.29297/orbit.v1i1.26>
330. Koironen, I., Keipi, T., Koivula, A., & Räsänen, P. (2019). Changing patterns of social media use? A population-level study of Finland. *Universal Access in the Information Society*, 19(3), 603–617. <https://doi.org/10.1007/s10209-019-00654-1>
331. Kusters, L., & Gstrein, O. J. (2024). TikTok and transparency obligations in the EU Digital Services Act (DSA) – A scoping review. *Zeitschrift für europarechtliche Studien*, 27(1), 110–145. <https://doi.org/10.5771/1435-439x-2024-1-110>
332. Kotseva, B., Vianini, I., Nikolaidis, N., Faggiani, N., Potapova, K., Gasparro, C., ... Linge, J. (2023). Trend analysis of COVID-19 mis/disinformation narratives: A 3-year study. *PLOS ONE*, 18(9), e0291423. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291423>

333. Kovacheva, R. (2023). Disinformation on COVID-19 and the war in Ukraine: Shared narratives and channels of distribution. *Communication and Media of the 21st Century: Educational and Professional Challenges*. <https://doi.org/10.60060/eira4367>
334. Kozyreva, A., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2020). Citizens versus the internet: Confronting digital challenges with cognitive tools. *Psychological Science in the Public Interest*, 21(3), 103–156. <https://doi.org/10.1177/1529100620946707>
335. Kraemer, F., van Overveld, K., & Peterson, M. (2011). Is there an ethics of algorithms? *Ethics and Information Technology*, 13(3), 251–260. <https://doi.org/10.1007/s10676-010-9233-7>
336. Krauth, K., Wang, Y., & Jordan, M. I. (2022). Breaking feedback loops in recommender systems with causal inference. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.01616>
337. Kreps, S. E., & Kriner, D. (2020). Medical misinformation in the COVID-19 pandemic. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3624510>
338. Kuflik, A. (1984). The inalienability of autonomy. *Philosophy and Public Affairs*, 13(4), 271–298.
339. Kularski, C. M. (2012). *The digital divide as a continuation of traditional systems of inequality* (Manuscrito inédito). Recuperado de <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Digital-Divide-as-a-Continuation-of-Traditional-Kularski/bc47c52d12fbe8dfbdaf6fb47488c74dca45ac63>
340. Kumar, V., & Nanda, P. (2019). Social media to social media analytics. *International Journal of Technoethics*, 10(2), 57–70. <https://doi.org/10.4018/ijt.2019070104>
341. Kumarbabu, G. (2015). Importance of ethics in today's society: Special emphasis on medical ethics. *Research & Reviews: Journal of Medical and Health Sciences*, 4(2), 34. Recuperado de <https://www.rroij.com/open-access/importance-of-ethics-in-todays-society-special-emphasis-on-medical-ethics.php>
342. Kuper-Smith, B. J., Doppelhofer, L. M., Oganian, Y., Rosenblau, G., & Korn, C. W. (2021). Risk perception and optimism during the early stages of the COVID-19 pandemic. *Royal Society Open Science*, 8(11), 210904. <https://doi.org/10.1098/rsos.210904>
343. Kuthy Porter, J., Villalobos Pérez, J. de J., Martínez González, Ó. J., & Martha, T. M. (2015). *Introducción a la bioética* (4.ª ed.). M. Editores.
344. Kuźelewska, E., & Tomaszuk, M. (2022). Rise of conspiracy theories in the pandemic times. *International Journal for the Semiotics of Law*. <https://doi.org/10.1007/s11196-022-09910-9>
345. Kyza, E. A., Varda, C., Panos, D., Karageorgiou, M., Komendantova, N., Perfumi, S. C., ... Hosseini, A. S. (2020). Combating misinformation online: Re-imagining social media for policy-making. *Internet Policy Review*, 9(4). <https://doi.org/10.14763/2020.4.1514>
346. Laestadius, L. I., Van Hoorn, K., Wahl, M., Witt, A., Carlyle, K. E., & Guidry, J. P. D. (2024). Promotion of an algorithm-based tool for pregnancy prevention by Instagram influencers. *Journal of Women's Health*, 33(2), 141–151. <https://doi.org/10.1089/jwh.2023.0251>

347. Larsson, A. O. (2015). Comparing to prepare: Suggesting ways to study social media today—and tomorrow. *Social Media + Society*, 1(1). <https://doi.org/10.1177/2056305115578680>
348. Lebovits, H. (2018). Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor. *Public Integrity*, 21(4), 448–452. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1511671>
349. Lee, B.-K., & Lee, W. N. (2004). The effect of information overload on consumer choice quality in an online environment. *Psychology & Marketing*, 21(3), 159–183. <https://doi.org/10.1002/mar.20000>
350. Lee, H. J., & Park, B.-W. (2020). How to reduce confirmation bias using Linked Open Data knowledge repository. *2020 International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. <https://doi.org/10.1109/BigComp48618.2020.00-39>
351. Lee, J.-Y. (2019). *Correcting fear-arousing disinformation on social media in the spread of a health virus: A focus on situational fear, situational threat appraisal, belief in disinformation, and intention to spread disinformation on social media* (Tesis doctoral). Syracuse University. Recuperada de <https://surface.syr.edu/etd/1059/>
352. Lee, L. (2014). Keynote: Language adaptation. En *Proceedings of the 15th Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and Dialogue (SIGDIAL)* (pp. [n.p.]). <https://doi.org/10.3115/v1/W14-4319>
353. Lee, Y., Jeon, Y. J., Kang, S., Shin, J. I., Jung, Y.-C., & Jung, S. J. (2022). Social media use and mental health during the COVID-19 pandemic in young adults: A meta-analysis of 14 cross-sectional studies. *BMC Public Health*, 22, Article 13409. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13409-0>
354. Lee, Y., & Li, J. Y. Q. (2021). The role of communication transparency and organizational trust in publics' perceptions, attitudes and social distancing behaviour: A case study of the COVID-19 outbreak. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 29(4), 368–384. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12354>
355. Leigh, J. P., Brundin-Mather, R., Soo, A., FitzGerald, E., Mizen, S., Dodds, A., ... Fiest, K. (2022). Public perceptions during the first wave of the COVID-19 pandemic in Canada: A demographic analysis of self-reported beliefs, behaviors, and information acquisition. *BMC Public Health*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13058-3>
356. Leng, Y., Zhai, Y., Sun, S., Wu, Y., Selzer, J., Strover, S., ... Ding, Y. (2021). Misinformation during the COVID-19 outbreak in China: Cultural, social and political entanglements. *IEEE Transactions on Big Data*, 7(1), 69–80. <https://doi.org/10.1109/TBDATA.2021.3055758>
357. Lepri, B., Oliver, N., Letouzé, E., Pentland, A., & Vinck, P. (2017). Fair, transparent, and accountable algorithmic decision-making processes. *Philosophy & Technology*, 31(4), 611–627. <https://doi.org/10.1007/s13347-017-0279-x>
358. Levine, T. R., Park, H. S., & McCornack, S. A. (1999). Accuracy in detecting truths and lies: Documenting the “veracity effect”. *Communication Monographs*, 66(2), 125–144. <https://doi.org/10.1080/03637759909376468>

359. León Correa, F. J. (2008). Salud escolar y educación para la salud: Principios y valores desde la bioética. *Revista ADUC: Monografía de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina*, 13(2), 26–41.
360. Li, J., Rau, P. L. P., & Wendler, N. (2014). Trust and online information-sharing in close relationships: A cross-cultural perspective. *Behaviour & Information Technology*, 34(4), 363–374. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2014.937458>
361. Li, M.-H., Chen, Z., & Rao, L.-L. (2022). Emotion, analytic thinking and susceptibility to misinformation during the COVID-19 outbreak. *Computers in Human Behavior*, 133, 107295. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107295>
362. Liang, E., Kutok, E. R., Rosen, R. K., Burke, T. A., & Ranney, M. L. (2023). Effects of social media use on connectivity and emotions during pandemic-induced school closures: Qualitative interview study among adolescents. *JMIR Mental Health*, 10, e37711. <https://doi.org/10.2196/37711>
363. Liao, M. (2023). Understanding the effects of personalized recommender systems on political news perceptions: A comparison of content-based, collaborative, and editorial choice-based news recommender system. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 67(3), 294–322. <https://doi.org/10.1080/08838151.2023.2206662>
364. Liao, Q. V. (2010, April). Effects of cognitive aging on credibility assessment of online health information. En *Extended Abstracts of the 28th International Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '10)* (pp. 4321–4326). ACM. <https://doi.org/10.1145/1753846.1754147>
365. Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
366. Lim, M. (2020). Algorithmic enclaves. In A. Karatzogianni, & A. Kuntsman (Eds.), *Affective politics of digital media* (pp. 186–203). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003052272-9>
367. Linden, G., Smith, B., & York, J. (2003). Amazon.com recommendations: Item-to-item collaborative filtering. *IEEE Internet Computing*, 7(1), 76–80. <https://doi.org/10.1109/mic.2003.1167344>
368. Linden, M., Sears, A., & Singer Foust, M. (2023). Risk perceptions, health attitudes, and individual differences during the COVID-19 pandemic. *Psi Chi Journal of Psychological Research*, 28(3), 219–228. <https://doi.org/10.24839/2325-7342.jn28.3.219>
369. Ling, R. (2020). Confirmation bias in the era of mobile news consumption: The social and psychological dimensions. *Digital Journalism*, 8(5), 596–604. <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1766987>
370. Lipartito, K. (2023). Information, surveillance, and capitalism. *Capitalism: A Journal of History and Economics*, 4(1), 153–180. <https://doi.org/10.1353/cap.2023.a899274>
371. Liu, C., & Graham, R. (2021). Making sense of algorithms: Relational perception of contact tracing and risk assessment during COVID-19. *Big Data & Society*, 8(1). <https://doi.org/10.1177/2053951721995218>

372. Liu, S., Pei, J., & Zhong, C. (2021). Is the platform work autonomous? The effect of online labor platform algorithm management on job autonomy. *Foreign Economics & Management*, 43(2), 51–67. <https://doi.org/10.16538/j.cnki.fem.20200811.301>
373. Liu, Y., Xu, Y., & Zhou, S. (2024). Enhancing user experience through machine learning-based personalized recommendation systems: Behavior data-driven UI design. *Applied and Computational Engineering*, 112(1), 42–46. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/2024.17905>
374. Lucivero, F., Hallowell, N., Johnson, S., Prainsack, B., Samuel, G., & Sharon, T. (2020). COVID-19 and contact tracing apps: Ethical challenges for a social experiment on a global scale. *Journal of Bioethical Inquiry*, 17(4), 835–839. <https://doi.org/10.1007/s11673-020-10016-9>
375. Luo, C., Wu, J., Shi, Y., & Xu, Y. (2014). The effects of individualism–collectivism cultural orientation on eWOM information. *International Journal of Information Management*, 34(4), 446–456. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.04.001>
376. Lupton, D. (2020). A more-than-human approach to bioethics: The example of digital health. *Bioethics*, 34(9), 969–976. <https://doi.org/10.1111/bioe.12798>
377. Lustria, M. L. A., Burnett, G., Cortese, J., Kazmer, M., Frost, J., Kim, J. H., & Ma, J. (2009). PatientsLikeMe: ALS patients sharing experiences and personal health information online. *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, 46(1), 1–5. <https://doi.org/10.1002/meet.2009.1450460335>
378. Lv, J., & Zhang, M. (2024). Changes and mechanisms of social interaction models in the digital age. *Communications in Humanities Research*, 44, Article 2024bj0008. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/44/2024bj0008>
379. López-García, X., Vizoso, Á., & Pérez-Seijo, S. (2019). Verification initiatives in the scenario of misinformation: Actants for integrated plans with multi-level strategies. *Brazilian Journalism Research*, 15(3), 614–635. <https://doi.org/10.25200/bjr.v15n3.2019.1215>
380. López-Rabadán, P. (2021). Framing studies evolution in the social media era: Digital advancement and reorientation of the research agenda. *Social Sciences*, 11(1), Article 9. <https://doi.org/10.3390/socsci11010009>
381. MacIntyre, C. R. (2020). On a knife's edge of a COVID-19 pandemic: Is containment still possible? *Public Health Research & Practice*, 30(1). <https://doi.org/10.17061/phrp3012000>
382. Madden, M., Gilman, M., Levy, K., & Marwick, A. E. (2017). Privacy, poverty and big data: A matrix of vulnerabilities for poor Americans. *Washington University Law Review*, 95(1), 53–125. https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol95/iss1/6/
383. Mahlous, A. R. (2024). The impact of fake news on social media users during the COVID-19 pandemic, health, political and religious conflicts: A deep look. *International Journal of Religion*, 5(2), 481–492. <https://doi.org/10.61707/fkvb5h58>

384. Mainetti, J. (1997). *Compendio bioético* (pp. 45–78). La Plata: Editorial Quirón.
385. Malheiro, B., Foss, J., Burguillo, J. C., Peleteiro, A., & Mikic, F. A. (2011, December). Dynamic personalisation of media content. *Proceedings of the 2011 Sixth International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP)* (pp. 21–26). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SMAP.2011.17>
386. Manrique de Lara, A., & De Jesús Medina Arellano, M. (2020). The COVID-19 pandemic and ethics in Mexico through a gender lens. *Journal of Bioethical Inquiry*, 17(4), 637–641. <https://doi.org/10.1007/s11673-020-10029-4>
387. Mansoury, M., Abdollahpouri, H., Pechenizkiy, M., Mobasher, B., & Burke, R. (2020). Feedback loop and bias amplification in recommender systems. *Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management*, 2145–2148. <https://doi.org/10.1145/3340531.3411963>
388. Mantl, J., Ptaschunder, J. M., & Plank, B. (2020). Communication in the digital century. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3679332>
389. Mapanje, E. (2024). Impact of social media usage on consumer decision-making in e-commerce platforms in Malawi. *International Journal of Marketing Strategies*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.47672/ijms.2071>
390. Marcellis-Warin, N. de, Marty, F., Thelisson, E., & Warin, T. (2022). Artificial intelligence and consumer manipulations: From consumer's counter algorithms to firm's self-regulation tools. *AI and Ethics*, 2, 259–268. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00149-5>
391. Marceta, J. A. (2020). Resolved and unresolved bioethical authenticity problems. *Bioethics News*, 38(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s40592-020-00108-y>
392. Marceta, J. A. (2020). Resolved and unresolved bioethical authenticity problems. *Bioethics News*, 38(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s40592-020-00108-y>
393. Marcoux, T., Mead, E., & Agarwal, N. (2020). *Studying the dynamics of COVID-19 misinformation themes*. En S. C. Yang, K. Carley & M. H. Chai (Eds.), *Social-cybersecurity in times of crisis and change* (pp. 1–10). University of Arkansas at Little Rock. <https://cosmos.ualr.edu/covid-19/>
394. Marin, L., & Roeser, S. (2020). Emotions and digital well-being: The rationalistic bias of social media design in online deliberations. In S. O. Hansson (Ed.), *Philosophical Studies Series* (Vol. 138). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50585-1_7
395. Mariscal, J., & Ramírez-Alujas, Á. (2011). Policies on access to information technologies: The case of e-México. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)*, 6(18), 93–108.
396. Martínez-Domínguez, M., & Fierros-González, I. (2021). Determinants of internet use by school-age children: The challenges for Mexico during the COVID-19 pandemic. *Telecommunications Policy*, 45(6), 102241. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102241>

397. Marzetti, M. (2020). Algorithmic law – a legal framework for artificial intelligence in Latin America. In R. Gellert & M. M. Custers (Eds.), *Privacy and data protection seals* (pp. 123–145). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429342745-8>
398. Masambuka-Kanchewa, F., Lamm, A. J., & Oyugi, M. A. (2024). Exploring social media information seeking during the COVID-19 pandemic to inform science and health communication during a crisis. *SAGE Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241291641>
399. Mascheroni, G. (2018). Datafied childhoods: Contextualising datafication in everyday life. *Current Sociology*, 68(6), 798–813. <https://doi.org/10.1177/0011392118807534>
400. Mason, A. N., Brown, M., Mason, K., & Narcum, J. (2021). Pandemic effects on social media marketing behaviors in India. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1943243>
401. Master, Z., Fu, W., Paciulli, D., & Sipp, D. (2017). Industry responsibilities in tackling direct-to-consumer marketing of unproven stem cell treatments. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 102(2), 177–179. <https://doi.org/10.1002/cpt.704>
402. Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). Dark patterns at scale: Findings from a crawl of 11K shopping websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW), 1–32. <https://doi.org/10.1145/3359183>
403. Matli, W., & Wamba, S. F. (2023). Work from anywhere: Anequalities in technology infrastructure distribution for digital workers. *Digital Transformation and Society*, 2(2), 149–162. <https://doi.org/10.1108/DTS-08-2022-0042>
404. Matsuoka, E. (2007). The issue of particulars and universals in bioethics: Some ideas from cultural anthropology. *Journal of Philosophy and Ethics in Health Care and Medicine*, 2, 44–65.
405. Mattern, J. (2002). *The printing press: An information revolution*. The Rosen Publishing Group, Inc.
406. Mauda, L., & Kalman, Y. M. (2016). Characterizing quantitative measures of user engagement on organizational Facebook pages. In *2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (pp. 1933–1942). IEEE. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.442>
407. Mauk, M., & Grömping, M. (2023). Online disinformation predicts inaccurate beliefs about election fairness among both winners and losers. *Comparative Political Studies*, 57(6), 965–998. <https://doi.org/10.1177/00104140231193008>
408. Maxwell, J. S., Aasim, A., T, A., A, D., E, E., T, G.-P., & T, V. (2021). Top five ethical lessons of COVID-19 that the world must learn. *Wellcome Open Research*, 6, 17. <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.16568.1>
409. Maykrantz, S. A., Gong, T., Petrolino, A. V., Nobiling, B. D., & Houghton, J. D. (2021). How trust in information sources influences preventative measures compliance during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 5867. <https://doi.org/10.3390/ijerph18115867>

410. McCall, M. K., Skutsch, M., & Honey-Rosés, J. (2021). Surveillance in the COVID-19 normal. *International Journal of E-Planning Research*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.4018/IJEPR.20210401.OA3>
411. McDowell, J. (1979). Virtue and reason. *The Monist*, 62(3), 331–350. <https://doi.org/10.5840/MONIST197962319>
412. McKenzie-McHarg, A., & Fredheim, R. (2017). Cock-ups and slap-downs: A quantitative analysis of conspiracy rhetoric in the British Parliament 1916–2015. *Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History*, 50(3), 156–169. <https://doi.org/10.1080/01615440.2017.1320616>
413. McKnight, D. H., Liu, P., & Pentland, B. T. (2014, diciembre). A cognitive process model of trust change. En *Proceedings of the 35th International Conference on Information Systems* (pp. 47–56). Auckland, Nueva Zelanda: Association for Information Systems. <https://aisel.aisnet.org/icis2014/proceedings/HumanBehavior/52>
414. McLoughlin, K. L., & Brady, W. J. (2024). Human-algorithm interactions help explain the spread of misinformation. *Current Opinion in Psychology*, 56, 101770. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101770>
415. Medeiros, A. S. de, Glatzi Junior, L. A., & Lifschitz, S. (2024, octubre 14). *Surveillance Capitalism Revealed: Tracing the Hidden World of Web Data Collection*. En *Anais Estendidos do XXXIX Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados (SBBd) – Data Science for Social Good Brazilian Workshop (DS4SG)* (pp. 388–397). Porto Alegre, Brasil: Sociedade Brasileira de Computação. https://doi.org/10.5753/sbbd_estendido.2024.244000
416. Medeiros, B., & Singh, P. (2020). Addressing misinformation on WhatsApp in India through intermediary liability policy, platform design modification, and media literacy. *Journal of Information Policy*, 10, 276–298. <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.10.2020.0276>
417. Medina, E. (2015). Rethinking algorithmic regulation. *Kybernetes*, 44(6/7), 1005–1019. <https://doi.org/10.1108/K-02-2015-0052>
418. Meireles, A. V. (2021). Algoritmos e autonomia: Relações de poder e resistência no capitalismo de vigilância. *Opinião Pública*, 27(1), 28–50. <https://doi.org/10.1590/1807-0191202127128>
419. Merritt, M., & Hyder, A. (2019). An overview of the ethics of health systems. En M. J. Hall & R. Bernheim (Eds.), *The Oxford handbook of public health ethics* (cap. 10). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190245191.013.10>
420. Mertz, B. A., Hass, A., Anderson, K. C., Kaskela, T., & Zmich, L. J. (2023). #SocialMediaWellness: Exploring a research agenda and conceptualization for healthy social media consumption. *Journal of Consumer Behaviour*, 22(4), 946–961. <https://doi.org/10.1002/cb.2179>
421. Meshi, D., Tamir, D. I., & Heekeren, H. R. (2015). The emerging neuroscience of social media. *Trends in Cognitive Sciences*, 19(12), 771–782. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.09.004>
422. Mikal, J. P., Wurtz, R., & Grande, S. W. (2021). Social media as a modern emergency broadcast system: A longitudinal qualitative study of social media during COVID-19 and its impacts on social connection and social

- distancing compliance. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100137. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100137>
423. Miller, L. M. S., & Bell, R. A. (2012). Online health information seeking: The influence of age, information trustworthiness, and search challenges. *Journal of Aging and Health*, 24(3), 525–541. <https://doi.org/10.1177/0898264311428167>
424. Milli, S., Carroll, M., Wang, Y., Pandey, S., Zhao, S., & Dragan, A. D. (2023). *Engagement, user satisfaction, and the amplification of divisive content on social media*. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2305.16941>
425. Min, S.-J., & Wohn, D. Y. (2020). Underneath the filter bubble: The role of weak ties and network cultural diversity in cross-cutting exposure to disagreements on social media. *The Journal of Social Media in Society*, 9(1), 22–38. <https://thejsms.org/index.php/JSMS/article/view/447>
426. Misra, S., & Stokols, D. (2012). Psychological and health outcomes of perceived information overload. *Environment and Behavior*, 44(6), 737–759. <https://doi.org/10.1177/0013916511404408>
427. Mittelstadt, B. D. (2016). Auditing for transparency in content personalization systems. *International Journal of Communication*, 10, 4991–5002. https://www.researchgate.net/publication/309136069_Auditing_for_Transparency_in_Content_Personalization_Systems
428. Modgil, S., Singh, R. K., Gupta, S., & Dennehy, D. (2021). A confirmation bias view on social media induced polarisation during COVID-19. *Information Systems Frontiers*, 26(2), 417–441. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10222-9>
429. Mondal, P., Sinharoy, A., Sankoorikal, B.-J., Siddaiah, R., Mazur, L., & Graff, G. (2021). The influence of sociodemographic heterogeneity on the perceptions of COVID-19: A countrywide survey study in the USA. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(17), 8922. <https://doi.org/10.3390/ijerph18178922>
430. Montag, C., Thrul, J., & van Rooij, A. J. (2022). Social media companies or their users—which party needs to change to reduce online time? *Addiction*, 117(8), 2363–2364. <https://doi.org/10.1111/add.15946>
431. Monteiro, J. M., Pujari, B. S., Bhattacharya, S. M., Raghunathan, A., Keskar, A., Shaikh, A., ... Mave, V. (2021). Into the thirteenth month: A case study on the outbreak analytics and modeling the spread of SARS-CoV-2 infection in Pune City, India. *medRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2021.06.22.21259295>
432. Mor, J., Kaur, T., Menkes, D. B., Peter, E., & Grundy, Q. (2024). Pharmaceutical industry promotional activities on social media: A scoping review. *Journal of Pharmaceutical Health Services Research*, 15(4), e0244. <https://doi.org/10.1093/jphsr/rmae022>
433. Morales, A. (2011). Principios de ética, bioética y conocimiento del hombre. En G. Nieto (Ed.), *Principios de ética, bioética y conocimiento del hombre* (1.ª ed., pp. 19–25). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

434. Morley, J., Cowls, J., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). Ethical guidelines for COVID-19 tracing apps. *Nature*, 582(7810), 29–31. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-01578-0>
435. Moro, M. F., de Souza, M. A. K., & de Andrade, D. F. (2022). COVID-19 pandemic accelerates the perception of digital transformation on real estate websites. *Quality & Quantity*, 56(5), 1851–1868. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01449-y>
436. Mortimer, K. (2017). Understanding conspiracy online: Social media and the spread of suspicious thinking. *Dalhousie Journal of Interdisciplinary Management*, 13(1), Article 6928. <https://doi.org/10.5931/djim.v13i1.6928>
437. Mudambi, M., Clark, J., Rhue, L., & Viswanathan, S. (2024). Fighting misinformation on social media: An empirical investigation of the impact of prominence reduction policies. *Production and Operations Management*. <https://doi.org/10.1177/10591478241283839>
438. Mude, G., & Undale, S. (2023). Social media usage: A comparison between Generation Y and Generation Z in India. *International Journal of E-Business Research*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.4018/IJEER.317889>
439. Muhammad, A. (2021, abril). The role of information and communication technology to combat COVID-19 pandemic: Emerging technologies, recent developments and open challenges. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 21(4), 93–102. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.4.14>
440. Muhammad, D. W., & Kautsar, I. A. (2023). Social assistance by corporations in pandemic era: Between obligations or culture? *International Journal of Social Science and Business*, 7(2), 388–396. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i2.46105>
441. Muis, K. R., Sinatra, G. M., Pekrun, R., Kendeou, P., Mason, L., Jacobson, N. G., ... Losenno, K. M. (2022). Flattening the COVID-19 curve: Emotions mediate the effects of a persuasive message on preventive action. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 1047241. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1047241>
442. Muñoz-Chávez, J., Hernández Rivera, A., & Bolaños-Rodríguez, E. (2021). Hacia la adopción del comercio social en micro y pequeñas empresas en México. *Economía Creativa*, 16(7), 1–16. <https://doi.org/10.46840/ec.2021.16.07>
443. Murphy, K., Di Ruggiero, E., Upshur, R., Willison, D. J., Malhotra, N., Cai, J. C., ... Goel, V. (2021). Artificial intelligence for good health: A scoping review of the ethics literature. *BMC Medical Ethics*, 22, Article 14. <https://doi.org/10.1186/s12910-021-00577-8>
444. Müller, J. (1994). Anthropology, bioethics, and medicine: A provocative trilogy. *Medical Anthropology Quarterly*, 8(4), Article 02A00070. <https://doi.org/10.1525/MAQ.1994.8.4.02A00070>
445. Müller, V. C. (2012). Autonomous cognitive systems in real-world environments: Less control, more flexibility and better interaction. *Cognitive Computation*, 4(3), 212–215. <https://doi.org/10.1007/s12559-012-9129-4>

446. Myers West, S. (2018). Censored, suspended, shadowbanned: User interpretations of content moderation on social media platforms. *New Media & Society*, 20(11), 4366–4383. <https://doi.org/10.1177/1461444818773059>
447. Nabi, R. L. (2002). Anger, fear, uncertainty, and attitudes: A test of the cognitive-functional model. *Communication Monographs*, 69(3), 204–216. <https://doi.org/10.1080/03637750216541>
448. Naher, J., An, T., & Kim, J. (2020). Improving users' algorithmic understandability and trust in content moderation. *Position paper presented at the CSCW 2019 Workshop on Contestability in Algorithmic Systems*, Austin, TX, USA. <https://kixlab.github.io/website-files/2019/cscw2019-workshop-ContestabilityDesign-paper.pdf>
449. Nair, N., & Trehan, G. (2024). Examining the use of AI-powered social media analytics for target customer segmentation: A systematic review in retail industry. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4), 1753. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i4.1753>
450. Natale, C., C., M., Michela, L., A. V., M, G., M, G., ... M, S. (2020). How communication technology helps mitigating the impact of COVID-19 pandemic on individual and social wellbeing: Preliminary support for a compensatory social interaction model. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/zxsra>
451. Nela, A., & Parruca, E. (2023). Impact of social media disinformation and of fake news overexposure on the actual capacities and psychological wellbeing during the COVID-19 pandemic: A systemic literature review. *The Global Psychotherapist*, 3(1), 126–132. <https://doi.org/10.52982/lkj191>
452. Nelimarkka, M., Laaksonen, S.-M., Tuokko, M., & Valkonen, T. (2020). Platformed interactions: How social media platforms relate to candidate–constituent interaction during Finnish 2015 election campaigning. *Social Media + Society*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2056305120903856>
453. Neubaum, G., & Krämer, N. C. (2016). Monitoring the opinion of the crowd: Psychological mechanisms underlying public opinion perceptions on social media. *Media Psychology*, 20(3), 502–531. <https://doi.org/10.1080/15213269.2016.1211539>
454. Ngai, C. S. B., Singh, R. G., Lu, W., Yao, L., & Koon, A. C. (2022). Exploring the relationship between trust-building strategies and public engagement on social media during the COVID-19 outbreak. *Health Communication*, 38(10), 2141–2157. <https://doi.org/10.1080/10410236.2022.2055261>
455. Nguyen, M. H., Gruber, J., Fuchs, J., Marler, W., Hunsaker, A., & Hargittai, E. (2020). Changes in digital communication during the COVID-19 global pandemic: Implications for digital inequality and future research. *Social Media + Society*, 6(3). <https://doi.org/10.1177/2056305120948255>
456. Nhongo, R., & Siziba, L. (2022). Adopting virtual classes during the COVID-19 lockdown: Interrogating new approaches to teaching and the exclusion of learners in rural settings. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 21(2), 18–33. <https://doi.org/10.26803/ijlter.21.2.2>

457. Nonnecke, B., & Carlton, C. (2022). EU and US legislation seek to open up digital platform data. *Science*, 375(6581), 610–612. <https://doi.org/10.1126/science.abl8537>
458. Finsch, N., & Lehmkuhl, U. (Eds.). (2004). *Atlantic Communications: The media in American and German history from the seventeenth to the twentieth century*. Berg Publishers. https://doi.org/10.1163/2468-1733_shafr_sim040140139
459. Nordenfelt, L. (2000). On the complexity of autonomy. En R. Gillon (Ed.), *Philosophical medical ethics* (p. 12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-015-9361-8_12
460. Nouwens, M., Liccardi, I., Veale, M., Karger, D. R., & Kagal, L. (2020, abril). Dark patterns after the GDPR: Scraping consent pop-ups and demonstrating their influence. *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–13). ACM. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376321>
461. Nundy, S., Kakar, A., & Bhutta, Z. A. (2021). Ethics in research: How to practice academic medicine and publish from developing countries? En *How to Practice Academic Medicine and Publish from Developing Countries? A Practical Guide* (pp. 153–163). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5248-6_13
462. Obar, J. A., & Wildman, S. S. (2015). Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2647377>
463. Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science*, 366(6464), 447–453. <https://doi.org/10.1126/science.aax2342>
464. Ochs, C., Büttner, B., & Lamla, J. (2020). Trading social visibility for economic amenability: Data-based value translation on a “health and fitness platform”. *Science, Technology, & Human Values*, 46(3), 480–506. <https://doi.org/10.1177/0162243920928138>
465. Ogbogu, U., Du, J., & Koukio, Y. (2018). The involvement of Canadian physicians in promoting and providing unproven and unapproved stem cell interventions. *BMC Medical Ethics*, 19(1), Article 27. <https://doi.org/10.1186/s12910-018-0273-6>
466. Okesanya, O., Manirambona, E., Buban, J. M. A., Olaleke, N. O., & Lucero-Prisno, D. C. (2023). Coronavirus disease 2019 emergency is over but the pandemic is not: Implications for a new global order. *International Journal of Surgery: Global Health*. <https://doi.org/10.1097/gh9.000000000000207>
467. Okoro, Y. O., Ayo-Farai, O., Maduka, C. P., Okongwu, C. C., & Sodamade, O. T. (2024). A review of health misinformation on digital platforms: Challenges and countermeasures. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(1), 23–36. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i1.689>
468. Okoye, K., Rodriguez-Tort, J. A., Escamilla, J., & Hosseini, S. (2021). Technology-mediated teaching and learning process: A conceptual study of educators’ response amidst the COVID-19 pandemic. *Education and*

- Information Technologies*, 26(6), 7225–7257. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10527-x>
469. Olivieri, H. M. (2018). Recta Ratio Agibilium in a medical context: The role of virtue in the physician-patient relationship. *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, 13(1), Article 2. <https://doi.org/10.1186/s13010-018-0062-3>
470. Orchard, F. (2024). PANDEM-Source, a tool to collect or generate surveillance indicators for pandemic management: A use case with COVID-19 data. *Frontiers in Public Health*, 12, Article 1295117. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1295117>
471. Ortega, E., Tran, M., & Bandeen, G. (2023). AI digital tool product lifecycle governance framework through ethics and compliance by design. *Conference on Algebraic Informatics*. <https://doi.org/10.1109/CAI54212.2023.00155>
472. Ortová, N., Hejlová, D., & Weiss, D. (2023). Creation of a code of ethics for influencer marketing: The case of the Czech Republic. *Journal of Media Ethics*, 38(2), 65–79. <https://doi.org/10.1080/23736992.2023.2193958>
473. Ostrovsky, A. M., & Parikh, C. (2022). Impact of misinformation on ivermectin internet searches and prescribing trends during COVID-19. *Journal of Public Health*, 45(3), 631–635. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdac152>
474. Otieno, P. (2024). The impact of social media on political polarization. *Journal of Communication*, 4(1), 56–68. <https://doi.org/10.47941/jcomm.1686>
475. Ouyang, H., Ma, X., & Wu, X. (2022). The prevalence and determinants of COVID-19 vaccine hesitancy in the age of infodemic. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 18(1), Article 2013694. <https://doi.org/10.1080/21645515.2021.2013694>
476. Özçenc, F., & Farnham, S. (2011). Life “modes” in social media. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 921–924). ACM. <https://doi.org/10.1145/1978942.1979022>
477. O’Carroll, R. E., Quigley, J., & Miller, C. B. (2018). The effect of reciprocity priming on organ donor registration intentions and behavior. *Annals of Behavioral Medicine*, 53(6), 592–595. <https://doi.org/10.1093/abm/kay060>
478. O’Doherty, K. C., Christofides, E., Yen, J., Bentzen, H. B., Burke, W., Hallowell, N., ... Willison, D. J. (2016). If you build it, they will come: Unintended future uses of organised health data collections. *BMC Medical Ethics*, 17(1), Article 13. <https://doi.org/10.1186/s12910-016-0137-x>
479. Padela, A. I. (2016). Social responsibility and the state’s duty to provide healthcare: An Islamic ethico-legal perspective. *Developing World Bioethics*, 17(3), 205–214. <https://doi.org/10.1111/dewb.12140>
480. Padovani Cantón, A. M., & Clemente Rodríguez, M. E. (2010). ¿Qué es la bioética? *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 14(1), 370–374.
481. Pak, R., Rovira, E., McLaughlin, A., & Baldwin, N. (2017). Does the domain of technology impact user trust? Investigating trust in automation across different consumer-oriented domains in young adults, military, and older adults. *Technology in Society*, 51, 42–52. <https://doi.org/10.1080/1463922X.2016.1175523>

482. Pan, W., Cui, S., Wen, H., Chen, K., Zhang, C., & Wang, F. (2021). Correcting the user feedback-loop bias for recommendation systems. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2109.06037>
483. Panadés Zafra, R., Amorós Parramon, N., Albiol-Perarnau, M., & Yuguero Torres, O. (2024). Análisis de retos y dilemas que deberá afrontar la bioética del siglo XXI, en la era de la salud digital. *Atención Primaria*, 56(7), 102901. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2024.102901>
484. Panjaitan, L. L., & Patria, A. N. (2024). Social media and language evolution: The impact of digital communication on language change. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 7(12), 53–57. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2024.7.12.8>
485. Papakyriakopoulos, O., Medina Serrano, J. C., & Hegelich, S. (2020). The spread of COVID-19 conspiracy theories on social media and the effect of content moderation. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, 1(Special Issue on COVID-19 and Misinformation). <https://doi.org/10.37016/mr-2020-034>
486. Parfeniuk, I. (2024). Personalised advertising in social networks: Ethical challenges and threats. *Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere*, 7(1), 148–158. <https://doi.org/10.31866/2617-796x.7.1.2024.307017>
487. Parihar, S. S., & Rai, P. (2020). Social media uses among youths and matured person. En *IFIP Advances in Information and Communication Technology* (pp. 428–437). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64861-9_37
488. Park, G.-S., Bae, J., Lee, J.-H., Yun, B. Y., Lee, B., & Shin, E. K. (2021). Integrated infodemic surveillance system: The case of COVID-19 in South Korea. *Studies in Health Technology and Informatics*, 281, 1036–1040. <https://doi.org/10.3233/SHTI210342>
489. Parker, C., Bingley, S., & Burgess, S. (2023). The nature of small business digital responses during crises. *Information and Organization*, 33(4), 100487. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100487>
490. Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The secret algorithms that control money and information*. Harvard University Press.
491. Peguera, M. (2022). The platform neutrality conundrum and the Digital Services Act. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 53(5), 681–684. <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01205-7>
492. Pehlivan, C. N., & Church, P. (2023). The Digital Services Act (DSA): A new era for online harms and intermediary liability. *Global Privacy Law Review*, 4(1), 53–59. <https://doi.org/10.54648/gplr2023005>
493. Pelapat, E., & Brown, B. (2012). Reciprocity: Understanding online social relations. *First Monday*, 17(10). <https://doi.org/10.5210/fm.v17i10.3324>
494. Pellegrino, A., Stasi, A., & Bhatiasevi, V. (2022). Research trends in social media addiction and problematic social media use: A bibliometric analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 13, Article 1017506. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.1017506>

495. Pellegrino, E. (2008). *The Philosophy of Medicine Reborn: A Pellegrino Reader*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
496. Peng, M., Xu, Z., & Huang, H. (2021). How does information overload affect consumers' online decision process? An event-related potentials study. *Frontiers in Neuroscience*, 15, Article 695852. <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.695852>
497. Peng, W., Lim, S., & Meng, J. (2022). Persuasive strategies in online health misinformation: A systematic review. *Information, Communication & Society*, 26(11), 2131–2148. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2085615>
498. Penney, J. (2013). The cycles of global telecommunication censorship and surveillance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2398491>
499. Pennington, N. (2021). Communication outside of the home through social media during COVID-19. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100118. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100118>
500. Perel, M., & Elkin-Koren, N. (2019). Separation of functions for AI: Restraining speech regulation by online platforms. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3439261>
501. Perlis, R. H., Lunz Trujillo, K., Green, J., Safarpour, A., Druckman, J. N., Santillana, M., ... Lazer, D. (2023). Misinformation, trust, and use of ivermectin and hydroxychloroquine for COVID-19. *JAMA Health Forum*, 4(9), e233257. <https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2023.3257>
502. Perry, M. (2024). Enhancing user privacy protection on social media platforms: A comprehensive analysis of self-regulatory and supervisory mechanisms. *International Journal of Social Sciences and Public Administration*, 3(2), 11. <https://doi.org/10.62051/ijsspa.v3n2.11>
503. Petersen, J. (2022). Search engines and free speech: A historical analysis of editorial analogies and the position of media companies and users in US free speech discourse. *Television & New Media*, 24(7), 735–750. <https://doi.org/10.1177/15274764221137245>
504. Peterson-Salahuddin, C., & Diakopoulos, N. (2020). Negotiated autonomy: The role of social media algorithms in editorial decision making. *Media and Communication*, 8(3), 27–38. <https://doi.org/10.17645/mac.v8i3.3001>
505. Picazo-Sánchez, L., Domínguez-Martín, R., & García-Marín, D. (2022). Health promotion on Instagram: Descriptive–correlational study and predictive factors of influencers' content. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23), 15817. <https://doi.org/10.3390/ijerph192315817>
506. Piccerillo, L., & Digennaro, S. (2024). Adolescent social media use and emotional intelligence: A systematic review. *Adolescent Research Review*. <https://doi.org/10.1007/s40894-024-00245-z>
507. Pierri, F., Perry, B., Deverna, M. R., Yang, K.-C., Flammini, A., Menczer, F., & Bryden, J. (2021). *The impact of online misinformation on U.S. COVID-19 vaccinations*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2104.07659> (no es publicación con peer review, pero está citada como preprint)

508. Piña López, J. A., Tapia Grijalva, F., & Ruiz García, L. H. (2024). COVID-19: ¿La pandemia nos vino como anillo al dedo? *Revista Panamericana de Comunicación*, 6(1), Artículo e2957. <https://doi.org/10.21555/rpc.v6i1.2957>
509. Piña-García, C. A., & Espinoza, A. (2022). Coordinated campaigns on Twitter during the coronavirus health crisis in Mexico. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/25729861.2022.2035935>
510. Poe, M. (2011). *A history of communications: Media and society from the evolution of speech to the Internet*. Cambridge University Press.
511. Pohle, J. (2013). UNESCO and INFOethics: Seeking global ethical values in the information society. *Telematics and Informatics*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2827690> (preprint en SSRN; revisar si existe versión publicada para reemplazar)
512. Polyakov, A., Holden, A. C. L., & Rozen, G. (2023). Promoting egg freezing to the public: The price of influence. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100669. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100669>
513. Ponce, A. (2020). The Digital Services Act Package: Reflections on the EU Commission's policy options. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3699389>
514. Powell, M., Dunwoody, S., Griffin, R., & Neuwirth, K. (2007). Exploring lay uncertainty about an environmental health risk. *Public Understanding of Science*, 16(3), 323–343. <https://doi.org/10.1177/0963662507074491>
515. Price, M., Legrand, A. C., Brier, Z. M. F., Stolk-Cooke, K. V., Peck, K. R., Dodds, P. S., ... Adams, Z. W. (2021). Doomscrolling during COVID-19: The negative association between daily social and traditional media consumption and mental health symptoms during the COVID-19 pandemic. *PsyArXiv Preprints*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/s2nfg>
516. Pronin, E. (2007). Perception and misperception of bias in human judgment. *Trends in Cognitive Sciences*, 11(1), 37–43. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.11.001>
517. Pryal-Regnault, C. (2018). Skills for (private) life: The emergence of digital privacy initiatives and 'cryptoparties' as a response to the challenges of digital inclusion, in UK public libraries (three exploratory case studies). *Journal of New Librarianship*, 3(2), 297–368. <https://doi.org/10.21173/newlibs/5/18>
518. Puślecki, Z. (2021). Od kapitalizmu informacyjnego do kapitalizmu inwigilacyjnego. *Humaniora. Czasopismo Internetowe*, 4(2). <https://doi.org/10.14746/h.2021.4.2>
519. Ragnedda, M., & Muschert, G. (2013). *The digital divide: The Internet and social inequality in international perspective*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203069769>
520. Ragnhild, E., Özlem, D. T., & Kolberg, T. M. (2023). A scoping review of personalized user experiences on social media: The interplay between algorithms and human factors. *Computers in Human Behavior Reports*, 9, 100253. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2022.100253>
521. Ramasawmy, M., Poole, L., & Banerjee, A. (2021). Learning our lesson: Using past policies to improve digital and ethnic inequalities beyond

- the pandemic. *Archives of Public Health*, 79, Article 82. <https://doi.org/10.1186/s13690-021-00744-8>
522. Ranney, M. L., & Gostin, L. O. (2024). State medical board sanctions for misinformation should be rare. *JAMA Network Open*, 7(11), e2443878. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.43878>
523. Raptly, S., A. R., Nazmunnahar, Mohammad, S., Md, J. H., & Md, R. I. (2023). The WHO has declared the end of pandemic phase of COVID-19: Way to come back in the normal life. *Health Science Reports*, 6(8), e1544. <https://doi.org/10.1002/hsr2.1544>
524. Rastegarpanah, B., Gummadi, K. P., & Crovella, M. (2019). Fighting fire with fire: Using a randomized response to reduce privacy risks in recommender systems. *Proceedings of the ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT 2019)**. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287563>
525. Rawls, J. (1971). *A theory of justice* (Original ed.). Harvard University Press.
526. Razak, A. (2023). Elections and the digital campaign code of ethics: Efforts to create a campaign based on dignified justice. *Awang Long Law Review*, 6(1), 295–303. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.1098>
527. Razzano, A. V. (2024). Ethical social media communication during the COVID-19 pandemic: A case study. *International Journal of Health Sciences and Research*, 14(1), 101–108. <https://doi.org/10.52403/ijhsr.20241128>
528. Renström, E. A., & Bäck, H. (2021). Emotions during the COVID-19 pandemic: Fear, anxiety, and anger as mediators between threats and policy support and political actions. *Journal of Applied Social Psychology*, 51(8), 861–877. <https://doi.org/10.1111/jasp.12806>
529. Reviglio Della Venaria, U. (2021). *Personalization in social media: Challenges and opportunities for democratic societies* [Tesis doctoral, Università di Bologna]. AMS Dottorato. <https://doi.org/10.6092/unibo/amsdottorato/9529>
530. Reviglio, U., & Agosti, C. (2020). Thinking outside the black-box: The case for “algorithmic sovereignty” in social media. *Social Media + Society*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.1177/2056305120915613>
531. Reynolds, S. J. (2006). A neurocognitive model of the ethical decision-making process: Implications for study and practice. *Journal of Applied Psychology*, 91(4), 737–748. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.4.737>
532. Rezaei, M., Jafari-Sadeghi, V., Cao, D., & Mahdiraji, H. A. (2021). Key indicators of ethical challenges in digital healthcare: A combined Delphi exploration and confirmative factor analysis approach with evidence from Khorasan Province in Iran. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120724. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120724>
533. Riefa, C., & Clausen, L. T. (2019). Towards fairness in digital influencers’ marketing practices (SSRN Scholarly Paper No. 3364251). *Journal of European Consumer & Market Law*, 8(2), 64–74. Recuperado de <https://ssrn.com/abstract=3364251>
534. Rieger, A., Draws, T., Theune, M., & Tintarev, N. (2023). Nudges to mitigate confirmation bias during web search on debated topics: Support vs.

- manipulation. *ACM Transactions on the Web*, 17(4), Article 25. <https://doi.org/10.1145/3635034>
535. Rilova Salazar, F. A. (2020). Originales. *Acta Bioethica*, 26(2), 179–187. <https://doi.org/10.4067/S1726-569X2020000200179>
536. Rocha Oliveira, C. J. (2019). Ethics - bioethics - research. *Brazilian Journal of Natural Sciences*, 2(3), 61. <https://doi.org/10.31415/bjns.v2i3.61>
537. Rodermund, S. C., Timm, I. J., & Buettner, R. (2020). Towards simulation-based preplanning for experimental analysis of nudging. In *Proceedings of the 15th International Conference on Wirtschaftsinformatik* (pp. 1219–1233). https://doi.org/10.30844/wi_2020_k6-rodermund
538. Rodríguez Soriano, R. I. (2018). Reflections on the need for hierarchies in bioethical principlism. *Revista Ciencias de la Salud*, 16(1), 155–170. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6497>
539. Rojecki, A., & Meraz, S. (2014). Rumors and factitious informational blends: The role of the web in speculative politics. *New Media & Society*, 18(1), 25–43. <https://doi.org/10.1177/1461444814535724>
540. Roozenbeek, J., Culloty, E., & Suiter, J. (2023). Countering misinformation. *European Psychologist*, 28(3), 189–205. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000492>
541. Rosen, A. O., Holmes, A. L., Balluerka, N., Hidalgo, M. D., Gorostiaga, A., Gómez-Benito, J., & Huedo-Medina, T. B. (2022). Is social media a new type of social support? Social media use in Spain during the COVID-19 pandemic: A mixed methods study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7), 3952. <https://doi.org/10.3390/ijerph19073952>
542. Ross Arguedas, A., Robertson, C., Fletcher, R., & Nielsen, R. (2022). *Echo chambers, filter bubbles, and polarisation: A literature review*. Reuters Institute for the Study of Journalism.
543. Rovira, S., & Raffio, V. (2017). The choice of pseudoscientific therapies as an alternative to scientific medicine. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(4), 13–17. <https://doi.org/10.26417/ejis.v3i4.p13-17>
544. Roy, A., Singhal, A., & Srivastava, J. (2017). Formation and reciprocation of dyadic trust. *ACM Transactions on Internet Technology*, 17(2), 1–24. <https://doi.org/10.1145/2996184>
545. Roy, S. K., & Haque, A. K. E. (2020). How to promote social campaigns? An analysis of media exposure of generations X to Z. *East West Journal of Business and Social Studies*, 8, 110–124. <https://doi.org/10.70527/ewjbs.vi.101>
546. Royackers, L., Timmer, J., Kool, L., & van Est, R. (2018). Societal and ethical issues of digitization. *Ethics and Information Technology*, 20(2), 127–142. <https://doi.org/10.1007/s10676-018-9452-x>
547. Rubel, A., Castro, C., & Pham, A. (2021). *Algorithms and autonomy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108895057>
548. Ruhl, D. S., & Hohman, M. H. (2020). An example of employing the principles of bioethics to medical decision making in the COVID-19 era. *The Laryngoscope*, 130(11), 2688–2689. <https://doi.org/10.1002/lary.28896>

549. Ruiz-Hornillos, J., Hernández Suárez, P., Marín Martínez, J. M., Miguel Beriain, Í. d., Nieves Vázquez, M. A., Albert, M., ... Guillén-Navarro, E. (2021). Bioethical concerns during the COVID-19 pandemic: What did healthcare ethics committees and institutions state in Spain? *Frontiers in Public Health*, 9, Article 737755. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.737755>
550. Rydenfelt, H., Haapanen, L., Haapoja, J., & Lehtiniemi, T. (2022). Personalisation in journalism: Ethical insights and blindspots in Finnish legacy media. *Journalism*, 25(2), 313–333. <https://doi.org/10.1177/14648849221138424>
551. Saberi Isfeedvajani, M., Fares, F., & Ismaili Shahroudi Moqaddam, Z. (2020). Ethical issues in COVID-19 pandemic. *Hospital Practices and Research*, 5(4), 126–133. <https://doi.org/10.34172/hpr.2020.25>
552. Sadoff, R. (1999). Assessing competence to consent to treatment: A guide for physicians and other health professionals. *Psychiatric Services*, 50(3), 425–426. <https://doi.org/10.1176/ps.50.3.425>
553. Safy, M. (2024). The effect of multiple sources of information on mental focus among Egyptian university students: An inductive study to reduce information overload phenomenon. *Cybrarians Journal*, 73, Article 623. <https://doi.org/10.70000/cj.2024.73.623>
554. Saha, B., & Srivastava, D. (2014, marzo). *Data quality: The other face of Big Data*. 2014 IEEE 30th International Conference on Data Engineering (ICDE). https://www.researchgate.net/publication/271462251_Data_quality_The_other_face_of_Big_Data
555. Sahab, S., Haqbeen, J., & Itō, T. (2024). Conversational AI as a facilitator improves participant engagement and problem-solving in online discussion: Sharing evidence from five cities in Afghanistan. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E107.D(4), 434–442. <https://doi.org/10.1587/transinf.2023ihp0014>
556. Sahlin, J. (2015). *Social media and the transformation of interaction in society*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8556-7>
557. Sahni, D., McCabe, G., & Ramsaha, S. (2021). A systematic review on the therapeutic relevance of hydroxychloroquine / chloroquine in the management of COVID-19. *Indian Journal of Community Medicine*, 46(3), 380–383. https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_539_20
558. Salloch, S., & Ursin, F. (2022). The birth of the “digital turn” in bioethics? *Bioethics*, 37(3), 285–291. <https://doi.org/10.1111/bioe.13099>
559. Samuel, G., & Derrick, G. (2019). Defining ethical standards for the application of digital tools to population health research. *Bulletin of the World Health Organization*, 98(4), 239–244. <https://doi.org/10.2471/BLT.19.237370>
560. Sandoval-Almazan, R., & Valle-Cruz, D. (2021). Social media use in government health agencies: The COVID-19 impact. *Information Polity*, 26(4), 459–475. <https://doi.org/10.3233/IP-210326>
561. Sargent, C., & Smith-Morris, C. (2006). Questioning our principles: Anthropological contributions to ethical dilemmas in clinical practice. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 15(2), 186–198. <https://doi.org/10.1017/S0963180106060154>

562. Sarker, R., Roknuzzaman, A. S. M., Hossain, M. J., Bhuiyan, M. A., & Islam, M. R. (2023, 1 de septiembre). *The WHO declares COVID-19 is no longer a public health emergency of international concern: benefits, challenges, and necessary precautions to come back to normal life*. *International Journal of Surgery*, 109(9), 2851–2852. <https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000000513>
563. Sasaki, S., & Langbort, C. (2022). A model of information regulation in the presence of competition between social media platforms. *IFAC-PapersOnLine*, 55(12), 489–494. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.07.257>
564. Saura, J. R., Ribeiro-Soriano, D., & Palacios-Marqués, D. (2022). Assessing behavioral data science privacy issues in government artificial intelligence deployment. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101679. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101679>
565. Saurwein, F., & Spencer-Smith, C. (2020). Combating disinformation on social media: Multilevel governance and distributed accountability in Europe. *Digital Journalism*, 8(6), 820–841. <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1765401>
566. Saver, R. S. (2023). Physicians spreading medical misinformation: The uneasy case for regulation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4457780>
567. Scandurra, C., Bochicchio, V., Dolce, P., Valerio, P., Muzii, B., & Maldonato, N. M. (2021). Why people were less compliant with public health regulations during the second wave of the COVID-19 outbreak: The role of trust in governmental organizations, future anxiety, fatigue, and COVID-19 risk perception. *Current Psychology*, 42, 7403–7413. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-02059-x>
568. Schledt, K., & Wegmann, S. (2024). Digital empire? Extraterritorial application of the Digital Services Act and specific challenges for non-EU companies – taking Chinese companies as example. *Computer Law Review International*, 25(5), 138–145. <https://doi.org/10.9785/cr-2024-250502>
569. Schneider, M., Vayena, E., & Blasimme, A. (2021). Digital bioethics: Introducing new methods for the study of bioethical issues. *Journal of Medical Ethics*, 49(11), 783–790. <https://doi.org/10.1136/medethics-2021-107387>
570. Schoultz, M., Lamph, G., Thygesen, H., Leung, J., Bonsaksen, T., Ruffolo, M., ... Østertun Geirdal, A. (2023). Perceptions of social media challenges and benefits during the COVID-19 pandemic: Qualitative findings from a cross sectional international survey. *PLOS Global Public Health*, 3(6), e0001463. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001463>
571. Schulte-Mecklenbeck, M., Wagner, G. G., & Hertwig, R. (2024). How personal experiences shaped risk judgments during COVID-19. *Journal of Risk Research*, 27(3), 438–457. <https://doi.org/10.1080/13669877.2024.2350712>
572. Schüßler, E., Attwood-Charles, W., Kirchner, S., & Schor, J. B. (2021). Between mutuality, autonomy and domination: Rethinking digital platforms as contested relational structures. *Socio-Economic Review*, 19(4), 1217–1243. <https://doi.org/10.1093/ser/mwab038>

573. Seberger, J. S., & Patil, S. (2021). Post-COVID public health surveillance and privacy expectations in the United States: Scenario-based interview study. *JMIR Mhealth and Uhealth*, 9(10), e30871. <https://doi.org/10.2196/30871>
574. Sefici. (2024). *Estadísticas de redes sociales: Usuarios de TikTok en 2024*. <https://www.sefici.com/estadisticas-tiktok/>
575. Segura, M., & Bizberge, A. (2021). Digital rights during the COVID-19 pandemic in Latin America. *Comunicação e Sociedade*, 39, Article 2852. [https://doi.org/10.17231/comsoc.39\(2021\).2852](https://doi.org/10.17231/comsoc.39(2021).2852)
576. Sellnow-Richmond, D. D., & Sellnow-Richmond, S. (2023). Social media as a conduit for spreading misinformation: An examination of antivaccination messages in the wake of the 2019 Washington measles outbreak. *Social Communications Theory and Practice*, 14(2), 126–141. <https://doi.org/10.51423/2524-0471-2022-14-2-4>
577. Semplici, S. (2011). Social responsibility and health. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 14(3), 331–337. <https://doi.org/10.1007/s11019-011-9343-y>
578. Seppä, V.-P. (2007, abril). *The future of social networks on the Internet: The need for semantics* [Conference paper]. International Semantic Web Conference (ISWC) Workshop on Web 2.0 and the Semantic Web, Banff, Alberta, Canada. https://www.researchgate.net/publication/3419989_The_Future_of_Social_Networks_on_the_Internet_The_Need_for_Semantics
579. Sepucha, K., Rudkin, A., Baxter-King, R., Stanton, A. L., Wenger, N., Vavreck, L., & Naeim, A. (2024). Perceptions of COVID-19 risk: How did people adapt to the novel risk? *Medical Decision Making*, 44(2), 163–174. <https://doi.org/10.1177/0272989X231221448>
580. Seth, A. K. (2020). Bioethics: Challenges in COVID-19 pandemic. *Journal of Integrated Health Sciences*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.4103/2347-6486.288693>
581. Seçkin, G. (2024). Embracing the digital route: Empowerment through e-health literacy among older adults. *Innovation in Aging*, 8(Suppl 1), 2897. <https://doi.org/10.1093/geroni/igae098.2897>
582. Shafer, P. (2004). *From unequal access to differentiated use: A literature review and agenda for research on digital inequality* (CPANDA Working Paper No. 29). Princeton University, Center for Arts and Cultural Policy Studies. <https://ideas.repec.org/p/pri/cpanda/29.html>
583. Shah, A., & Shah, S. (2023). *The celebrity factor: Modeling the impact of influencer statements on the public perception toward COVID-19 vaccines*. En *SAIS 2023 Proceedings* (p. 40). Southern Association for Information Systems. <https://aisel.aisnet.org/sais2023/40>
584. Shahsavari, S., Holur, P., Wang, T., Tangherlini, T. R., & Roychowdhury, V. (2020). Conspiracy in the time of corona: Automatic detection of emerging COVID-19 conspiracy theories in social media and the news. *Journal of Computational Social Science*, 3(2), 279–317. <https://doi.org/10.1007/s42001-020-00086-5>

585. Shair, W., Ghaffar, M. A., Afzal, H., & Nisa, B. U. (2024). Disparities in life satisfaction: Examining social media's differential effects across demographics. *Journal of Education and Social Studies*, 5(2), 631–640. <https://doi.org/10.52223/jess.2024.5242>
586. Sharif, T., & Bugo, J. (2015). The anthropological approach challenges the conventional approach to bioethical dilemmas: A Kenyan Maasai perspective. *African Health Sciences*, 15(2), 628. <https://doi.org/10.4314/ahs.v15i2.41>
587. Sharma, K., Zhang, Y., & Liu, Y. (2021). COVID-19 vaccine misinformation campaigns and social media narratives. *International Conference on Web and Social Media*. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v16i1.19346>
588. Shaw, A., Kenski, K., Stromer-Galley, J., Martey, R. M., Clegg, B. A., Lewis, J. E., ... Strzalkowski, T. (2018). Serious efforts at bias reduction. *Journal of Media Psychology*, 30(1), 16–28. <https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000174>
589. Shaw, J. A., & Donia, J. (2021). The sociotechnical ethics of digital health: A critique and extension of approaches from bioethics. *Frontiers in Digital Health*, 3, 725088. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2021.725088>
590. Shekhar, P. (2024). Ethical imperatives in influencer marketing: Navigating transparency, authenticity, and consumer trust. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(6). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.31758>
591. Sheth, A., & Kapanipathi, P. (2016). Semantic filtering for social data. *IEEE Internet Computing*, 20(4), 74–78. <https://doi.org/10.1109/MIC.2016.86>
592. Shin, D. (2020). User perceptions of algorithmic decisions in the personalized AI system: Perceptual evaluation of fairness, accountability, transparency, and explainability. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 64(4), 541–565. <https://doi.org/10.1080/08838151.2020.1843357>
593. Shin, D., Zhong, B., & Biocca, F. A. (2020). Beyond user experience: What constitutes algorithmic experiences? *International Journal of Information Management*, 52, 102061. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.102061>
594. Silverio, M. (2025). *Redes sociales más usadas en 2025*. PrimeWeb. <https://www.primeweb.com.mx/redes-sociales-para-empresas>
595. Silverman, B. G. (1992). Modeling and critiquing the confirmation bias in human reasoning. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 22(5), 972–982. <https://doi.org/10.1109/21.179837>
596. Skafle, I., Nordahl-Hansen, A., Quintana, D., Wynn, R., & Gabarrón, E. (2022). Misinformation about COVID-19 vaccines on social media: Rapid review. *Journal of Medical Internet Research*, 24(8), e37367. <https://doi.org/10.2196/37367>
597. Smith, R., Chen, K., Winner, D., Friedhoff, S., & Wardle, C. (2023). A systematic review of COVID-19 misinformation interventions: Lessons learned. *Health Affairs*, 42(12), 1738–1746. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2023.00717>

598. Snyder, J., & Cohen, I. G. (2019). Medical crowdfunding for unproven medical treatments: Should GoFundMe become a gatekeeper? *The Hastings Center Report*, 49(6), 32–38. <https://doi.org/10.1002/hast.1066>
599. Sood, S. C., & Pattinson, H. (2012). 21st century applicability of the interaction model: Does pervasiveness of social media in B2B marketing increase business dependency on the interaction model? *Journal of Strategic Marketing*, 20(6), 589–602. <https://doi.org/10.1362/147539212X13420906144598>
600. Soofi, H. (2022). Respect for autonomy and dementia care in nursing homes: Revising Beauchamp and Childress's account of autonomous decision-making. *Journal of Bioethical Inquiry*. <https://doi.org/10.1007/s11673-022-10195-7>
601. Soto-Acosta, P. (2020). COVID-19 pandemic: Shifting digital transformation to a high-speed gear. *Information Systems Management*, 37(4), 260–266. <https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1814461>
602. Spence, E. H. (2021). Investigative journalism – The serum against the snake's bite. In *Library of Public Policy and Public Administration* (Vol. 15, pp. 123–139). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61612-0_6
603. Sperli, G., Amato, F., Mercurio, F., Mezzanzanica, M., Moscato, V., & Picariello, A. (2018). A social media recommender system. *International Journal of Multimedia Data Engineering and Management*, 9(1), 36–50. <https://doi.org/10.4018/IJmdem.2018010103>
604. Spicker, S. F., & Ratzan, R. M. (1990). *Ars Medicina et Conditio Humana: Edmund D. Pellegrino, M.D., on His 70th Birthday*. *Journal of Medicine and Philosophy*, 15(3), 327–341. <https://doi.org/10.1093/jmp/15.3.327>
605. Springer, A., & Whittaker, S. (2018). *Progressive Disclosure: Designing for Effective Transparency*. arXiv preprint arXiv:1811.02164. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1811.02164>
606. Springer, A., & Whittaker, S. (2019, March 20). *Making transparency clear: The dual importance of explainability and auditability*. En *Joint Proceedings of the ACM IUI 2019 Workshops* (pp. 1–4). Los Angeles, USA. <http://ceur-ws.org/Vol-2327/IUI19WS-IUIATEC-5.pdf>
607. Springsteen, J., Yeoh, W., & Vorobeychik, Y. (2022). *Impact of simple algorithmic filtering strategies on polarization in social networks due to filter bubbles: Preliminary results*. En *Proceedings of the 21st International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2022)*, Auckland, New Zealand, May 9–13. International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems (IFAAMAS). <https://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2022/pdfs/p502.pdf>
608. Stark, L., & Levy, K. (2018). The surveillant consumer. *Media, Culture & Society*, 40(8), 1202–1220. <https://doi.org/10.1177/0163443718781985>
609. Stasi, M. (2021). *Diversity of exposure in social media markets: Regulating or unbundling content curation*. *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*. <https://www.medialaws.eu/rivista/diversity-of-exposure-in-social-media-markets-regulating-or-unbundling-content-curation/>

610. Stemler, A., Perry, J. E., & Haugh, T. (2020). *The code of the platform*. *Georgia Law Review*, 54, 605–652. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3385262>
611. Stephenson, J. (2020). United Nations Seeks to Counter COVID-19 Misinformation with Digital First Responders. *JAMA Health Forum*, 1(5), e200700. <https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2020.0700>
612. Sternisko, A., Cichocka, A., Cislak, A., & Van Bavel, J. V. (2020). Collective narcissism predicts the belief and dissemination of conspiracy theories during the COVID-19 pandemic. *PsyArXiv Preprints*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/4c6av>
613. Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2013). Emotions and Information Diffusion in Social Media—Sentiment of Microblogs and Sharing Behavior. *Journal of Management Information Systems*, 29(4), 217–248. <https://doi.org/10.2753/mis0742-1222290408>
614. Storey, M.-A., Singer, L., Cleary, B., Zagalsky, A., & Marques Figueira Filho, F. (2014). The (R)Evolution of social media in software engineering. *Proceedings of the on Future of Software Engineering*, 100–116. <https://doi.org/10.1145/2593882.2593887>
615. Stray, J. (2022). Designing recommender systems to depolarize. *First Monday*, 27(5). <https://doi.org/10.5210/fm.v27i5.12604>
616. Studen, L., & Tiberius, V. (2020). Social media, quo vadis? Prospective development and implications. *Future Internet*, 12(9), 146. <https://doi.org/10.3390/fi12090146>
617. Subudhi, R. N. (2021). Digital consumption pattern and impacts of social media: Descriptive statistical analysis. In R. N. Subudhi (Ed.), *Studies in Computational Intelligence* (Vol. 943, pp. 33–47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-33-6815-6_3
618. Sun, Y., & Lu, F. (2023). How misinformation and rebuttals in online comments affect people’s intention to receive COVID-19 vaccines: The roles of psychological reactance and misperceptions. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 100(1), 145–171. <https://doi.org/10.1177/10776990221084606>
619. Supadiyanto, S., & Murti, S. (2022). Social media portraits and YouTubers during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Technium Education and Humanities*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.47577/teh.v2i1.6815>
620. Suprianto, B. (2024). Strategi peningkatan literasi digital masyarakat dalam mencegah penyebaran hoaks di era digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 36–41. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v3i2.4019>
621. Susser, D., Roessler, B., & Nissenbaum, H. (2019). Technology, autonomy, and manipulation. *Internet Policy Review*, 8(2). <https://doi.org/10.14763/2019.2.1410>
622. Susser, D., Roessler, B., & Nissenbaum, H. (2018). *Online manipulation: Hidden influences in a digital world*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3306006>
623. Swar, B., Hameed, T., & Reyshav, I. (2017). Information overload, psychological ill-being, and behavioral intention to continue online healthcare

- information search. *Computers in Human Behavior*, 70, 416–425. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.068>
624. Sánchez Chamorro, L., Bongard-Blanchy, K., & Koenig, V. (2023, April). Ethical tensions in UX design practice: Exploring the fine line between persuasion and manipulation in online interfaces. In *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Paper 650, pp. 1–16). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3563657.3596013>
625. Sánchez-Franco, M. J., & Roldán, J. L. (2014). The influence of familiarity, trust and norms of reciprocity on an experienced sense of community: An empirical analysis based on social online services. *Behaviour & Information Technology*, 34(4), 392–412. <https://doi.org/10.1080/0144929x.2014.959455>
626. Süral, I., Griffiths, M. D., Kircaburun, K., & Emirtekin, E. (2018). Trait emotional intelligence and problematic social media use among adults: The mediating role of social media use motives. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 17(2), 336–345. <https://doi.org/10.1007/s11469-018-0022-6>
627. Taguchi, K., Matsoso, P., Drieco, R., da Silva Nunes, T., Soliman, A., & Tangcharoensathien, V. (2023). Effective infodemic management: A substantive article of the pandemic accord. *JMIR Infodemiology*, 3, e51760. <https://doi.org/10.2196/51760>
628. Tan, W. B., & Lim, T. (2020). A critical review on engagement rate and pattern on social media sites. In *Proceedings of the International Conference on Digital Transformation and Applications (ICDXA) 2020* (pp. 8–12). Universiti Malaysia Sabah. <https://doi.org/10.56453/icdxa.2020.1002>
629. Tang, J., Tang, J., & Liu, H. (2014, October). Recommendation in social media. In *Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys '14)* (pp. 43–50). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2623330.2630813>
630. Tasnim, S., Hossain, M. M., & Mazumder, H. (2020). Impact of rumors and misinformation on COVID-19 in social media. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 53(3), 171–174. <https://doi.org/10.3961/jpmph.20.094>
631. Tayal, P., & Bharathi, V. S. (2021). Reliability and trust perception of users on social media posts related to the ongoing COVID-19 pandemic. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 31(1–4), 325–339. <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1825254>
632. Taylor, S. E. (1982). The availability bias in social perception and interaction. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases* (pp. 190–200). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511809477.014>
633. Tenenboim, O. (2022). Comments, shares, or likes: What makes news posts engaging in different ways? *Social Media + Society*, 8(4), 1–13. <https://doi.org/10.1177/20563051221130282>
634. Tiedens, L. Z., & Linton, S. (2001). Judgment under emotional uncertainty: The effects of specific emotions and their associated certainty

- appraisals on information processing. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81(6), 973–988. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.81.6.973>
635. Tien, J. M. (2023). Decisions related to COVID-19 epidemic, pandemic, and endemic phases. *International Journal of Information Technology & Decision Making*, 23(1), 5–15. <https://doi.org/10.1142/s0219622023400011>
636. Tiganoaia, B., Cernian, A., & Niculescu, A. (2017). The use of social platforms and personal data protection—An exploratory study. In *2017 RoEduNet Conference: Networking in Education and Research (RoEduNet)* (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ROEDUNET.2017.8123754>
637. Timmermann, F., & Viebahn, E. (2020). To lie or to mislead? *Philosophical Studies*, 178, 1481–1501. <https://doi.org/10.1007/s11098-020-01492-1>
638. Tomlinson, A., Brooks, I., Rogers, A., Freeman, W. D., & Gibson, M. (2020). COVID-19 infodemic case studies: How social media shared information rapidly to global health care teams (preprint). *JMIR Preprints*. <https://doi.org/10.2196/preprints.22721>
639. Trepte, S., Reinecke, L., Ellison, N. B., Quiring, O., Yao, M. Z., & Ziegele, M. (2017). A cross-cultural perspective on the privacy calculus. *Social Media + Society*, 3(1). <https://doi.org/10.1177/2056305116688035>
640. Trujillo, A., Fagni, T., & Cresci, S. (2023). The DSA transparency database: Auditing self-reported moderation actions by social media. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10269>
641. Tsamakidis, K., Tsiptsios, D., Stubbs, B., Ma, R., Romano, E., Mueller, C., ... Dragioti, E. (2022). Summarising data and factors associated with COVID-19 related conspiracy theories in the first year of the pandemic: A systematic review and narrative synthesis. *BMC Psychology*, 10, Article 59. <https://doi.org/10.1186/s40359-022-00959-6>
642. Tufekci, Z. (2018, March 10). YouTube, the great radicalizer. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html>
643. Turillazzi, A., Taddeo, M., Floridi, L., & Casolari, F. (2023). The Digital Services Act: An analysis of its ethical, legal, and social implications. *Law, Innovation and Technology*, 15(1), 83–106. <https://doi.org/10.1080/17579961.2023.2184136>
644. Turner, M. M., Lim, J. I., Jang, Y., Heo, R. J.-H., Ye, Q., Kim, M., ... Peng, T.-Q. (2024). Do COVID-19 related primary emotions affect risk perceptions, efficacy beliefs, and information seeking and behavior? Examining emotions as audience segments. *Frontiers in Communication*, 9, Article 1378557. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1378557>
645. Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. *Cognitive Psychology*, 5(2), 207–232. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(73\)90033-9](https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90033-9)
646. Tzachor, A., Whittlestone, J., Sundaram, L., & Ó hÉigearthaigh, S. (2020). Artificial intelligence in a crisis needs ethics with urgency. *Nature Machine Intelligence*, 2(7), 365–366. <https://doi.org/10.1038/s42256-020-0195-0>

647. Ur, B., & Wang, Y. (2013, July). A cross-cultural framework for protecting user privacy in online social media. In *Proceedings of the Ninth Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS '13)* (pp. 1–14). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2487788.2488037>
648. Urbaniec, M., Małkowska, A., & Włodarkiewicz-Klimek, H. (2022). The impact of technological developments on remote working: Insights from the Polish managers' perspective. *Sustainability*, 14(1), 552. <https://doi.org/10.3390/su14010552>
649. Urueña, R. (2023). Regulating the algorithmic welfare state in Latin America. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4670480>
650. Usman, J. E. (2024). Online health information-seeking behaviour among people of African descent in the United Kingdom: A qualitative study. *Healthcare*, 12(9), 897. <https://doi.org/10.3390/healthcare12090897>
651. Valenzuela, J. G. (2002). Ética y bioética. *Isegoría*, (27), 553–566. <https://doi.org/10.3989/ISEGORIA.2002.I27.553>
652. Van Bavel, J. J., Robertson, C. E., del Rosario, K., Rasmussen, J., & Rathje, S. (2024). Social media and morality. *Annual Review of Psychology*, 75, 311–340. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-022123-110258>
653. Van der Meer, T. G. L. A., & Jin, Y. (2019). Seeking formula for misinformation treatment in public health crises: The effects of corrective information type and source. *Health Communication*, 35(5), 560–575. <https://doi.org/10.1080/10410236.2019.1573295>
654. Van Deursen, A. J. A. M., & Van Dijk, J. (2018). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. *New Media & Society*, 21(2), 354–375. <https://doi.org/10.1177/1461444818797082>
655. Van Dijck, J., & Alinejad, D. (2020). Social media and trust in scientific expertise: Debating the COVID-19 pandemic in The Netherlands. *Social Media + Society*, 6(4), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2056305120981057>
656. Vardanyan, L., & Stehlík, V. (2022). Is the case law of ECtHR ready to prevent the expansion of mass surveillance in the post-COVID Europe? *European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics*, 9(1), 34–50. <https://doi.org/10.2478/eustu-2022-0056>
657. Velásquez, N., Leahy, R., Restrepo, N. J., Lupu, Y., Sear, R., Gabriel, N., ... Johnson, N. F. (2021). Online hate network spreads malicious COVID-19 content outside the control of individual social media platforms. *Scientific Reports*, 11, Article 13312. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-89467-y>
658. Venkatesh, N. (2021). Surveillance capitalism: A Marx-inspired account. *Philosophy*, 96(3), 359–385. <https://doi.org/10.1017/S0031819121000164>
659. Vidal, C. (2022). Neurotechnologies under the eye of bioethics. *eNeuro*, 9(3), ENEURO.0072-22.2022. <https://doi.org/10.1523/ENEURO.0072-22.2022>
660. Villalpando, A. A., & Sánchez Granados, P. (2001, July–August). ¿Qué es la ética médica y qué la bioética? ¿Hay diferencias? *Revista de Sanidad Militar*, 55(4), 154–158. <https://doi.org/10.56443/qje1p431>

661. Vincent, E. M., Théro, H., & Shabayek, S. (2022). Measuring the effect of Facebook's downranking interventions against groups and websites that repeatedly share misinformation. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, 3(1). <https://doi.org/10.37016/mr-2020-100>
662. Viscusi, W. K. (1997). Alarmist decisions with divergent risk information. *The Economic Journal*, 107(445), 1657–1670. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.1997.tb00073.x>
663. Vivek, R. (2024). The ethical implications of influencers promoting financial products to their followers. *Shanlax International Journal of Management*, 11(S1–March), 201–207. <https://doi.org/10.34293/management.v11is1-mar.8043>
664. Volek, J. J., & Krausová, A. (2023). Czech readers between benefits and threats of the algorithmic news personalization. *Observatorio (OBS)*, 17*(1), 36–53. <https://doi.org/10.15847/obsobs17120232063>
665. Von Struensee, S. (2021). Mapping artificial intelligence applications deployed against COVID-19 alongside ethics and human rights considerations. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3889441>
666. Vraga, E. K., & Bode, L. (2021). Addressing COVID-19 misinformation on social media preemptively and responsively. *Emerging Infectious Diseases*, 27(2), 396–403. <https://doi.org/10.3201/eid2702.203139>
667. Wagner, G., Eifert, M., Metzger, A., & Schweitzer, H. (2021). Taming the giants: The DMA/DSA package. *Common Market Law Review*, 58(4), 987–1028. <https://doi.org/10.54648/cola2021065>
668. Walsh, M. J., Baker, S. A., & Wade, M. (2023). Evaluating the elevation of authoritative health content online during the COVID-19 pandemic. *Online Information Review*, 47(4), 782–800. <https://doi.org/10.1108/OIR-12-2021-0655>
669. Walter, N., Cohen, J., Holbert, R. L., & Morag, Y. (2020). Fact-checking: A meta-analysis of what works and for whom. *Political Communication*, 37(3), 350–375. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1668894>
670. Wang, M. (2024). Consumer anxiety in the digital age: Analyzing the impact of information overload on decision-making. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 110(1), 154–160. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/110/2024ed0123>
671. Wang, Y., Niiya, M., Mark, G., Reich, S. M., & Warschauer, M. (2015, March). Coming of age (digitally): An ecological view of social media use among college students. In *Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing (CSCW '15)* (pp. 571–582). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2675133.2675271>
672. Wang, Y.-P., & Liao, P.-H. (2024). Enhancing citizen health literacy through digital technology. In *Nursing Informatics 2024: Proceedings of the 15th International Congress on Nursing Informatics* (Vol. 320, pp. 328–333). IOS Press. <https://doi.org/10.3233/SHTI240280>

673. Wang, Z., Zhu, W., Cui, P., Sun, L., & Yang, S. (2012). Social media recommendation. In Z. Yu (Ed.), *Computer Communications and Networks* (pp. 23–42). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4555-4_2
674. Warburton, S., & Hatzipanagos, S. (Eds.). (2012). *Digital identity and social media*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-1915-9>
675. Warwas, I., Dzimińska, M., & Krzewińska, A. (2021). The frequency of using websites and social media by various age groups to form opinions about scientific topics: Findings from the European context. In T. Bui (Ed.), *Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2021)* (pp. 2639–2648). University of Hawai'i at Mānoa. <https://doi.org/10.24251/HICSS.2021.324>
676. Waytz, A., & Gray, K. (2018). Does online technology make us more or less sociable? A preliminary review and call for research. *Perspectives on Psychological Science*, 13(4), 473–491. <https://doi.org/10.1177/1745691617746509>
677. Wellman, M. L., Stoldt, R., Tully, M., & Ekdale, B. (2020). Ethics of authenticity: Social media influencers and the production of sponsored content. *Journal of Media Ethics*, 35(2), 68–82. <https://doi.org/10.1080/23736992.2020.1736078>
678. White, B., Melton, C. A., Zareie, P., Davis, R. L., Bednarczyk, R., & Shaban-Nejad, A. (2023). Exploring celebrity influence on public attitude towards the COVID-19 pandemic: Social media shared sentiment analysis. *BMJ Health & Care Informatics*, 30, e100665. <https://doi.org/10.1136/bmjhci-2022-100665>
679. Wicks, P., Thorley, E. M., Simacek, K., Curran, C., & Emmas, C. (2018). Scaling PatientsLikeMe via a “generalized platform” for members with chronic illness: Web-based survey study of benefits arising. *Journal of Medical Internet Research*, 20(5), e175. <https://doi.org/10.2196/jmir.9909>
680. Wicks, P., Massagli, M., Frost, J., Brownstein, C., Okun, S., Vaughan, T., ... Heywood, J. (2010). Sharing health data for better outcomes on PatientsLikeMe. *Journal of Medical Internet Research*, 12(2), e19. <https://doi.org/10.2196/jmir.1549>
681. Widmann, T. (2020). Fear, hope, and COVID-19: Strategic emotional rhetoric in political communication and its impact on the mass public. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3679484>
682. Wiegel, N. L., & Mettini, E. (2024). Ethical and cultural challenges posed by artificial intelligence (AI) in medical practice: Multicultural analysis. *Медицинская этика [Medical Ethics]*, 2024(3). <https://doi.org/10.24075/medet.2024.015>
683. Williamson, S. M., & Prybutok, V. (2024). Balancing privacy and progress: A review of privacy challenges, systemic oversight, and patient perceptions in AI-driven healthcare. *Applied Sciences*, 14(2), Article 675. <https://doi.org/10.3390/app14020675>
684. Wilman, F., Kaléda, S. L., & Loewenthal, P.-J. (2024). *The EU Digital Services Act*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198892847.001.0001>

685. Winful, T. (2024, February 21). *Bioethics as a dynamic issue: Holistic approaches to understanding and applying ethics to study design*. Human Biology Open Access Pre-Prints, (208). Wayne State University. https://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/208
686. Wise, T., Zbozinek, T. D., Michelini, G., Hagan, C. C., & Mobbs, D. (2020, March 19). Changes in risk perception and protective behavior during the first week of the COVID-19 pandemic in the United States. *PsyArXiv Preprints*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/dz428>
687. Wong, J., Yi, P. X., Quek, F. Y. X., Lua, V. Y. Q., Majeed, N. M., & Hartanto, A. (2022). A four-level meta-analytic review of the relationship between social media and well-being: A fresh perspective in the context of COVID-19. *Current Psychology*, 43, 14972–14986. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-04092-w>
688. Wong, L. P., & Sam, I.-C. (2010). Knowledge and attitudes in regard to pandemic influenza A(H1N1) in a multiethnic community of Malaysia. *International Journal of Behavioral Medicine*, 18(2), 112–121. <https://doi.org/10.1007/s12529-010-9114-9>
689. Xu, S., & Yue, C. (2022). Crisis factors, emotions, and perceived informational channel significance during emergencies. *Journal of Applied Communication Research*, 50(5), 485–502. <https://doi.org/10.1080/00909882.2022.2114294>
690. Yang, J., Counts, S., Morris, M. R., & Hoff, A. (2013, February). Microblog credibility perceptions: Comparing the United States and China. In *Proceedings of the ACM 2013 Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW '13)* (pp. 575–586). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2441776.2441857>
691. Yang, M., Hu, S., Kpandika, B. E., & Liu, L. (2021). Effects of social attachment on social media continuous usage intention: The mediating role of affective commitment. *Human Systems Management*, 40(4), 619–631. <https://doi.org/10.3233/HSM-201057>
692. Yang, Q., & Lee, Y. C. (2024). Ethical AI in financial inclusion: The role of algorithmic fairness on user satisfaction and recommendation. *Preprints.org*. <https://doi.org/10.20944/preprints202407.1655.v1>
693. Yates, S., & Lockley, E. (2018). Social media and social class. *American Behavioral Scientist*, 62(9), 1291–1316. <https://doi.org/10.1177/0002764218773821>
694. Ye, C., Hofacker, C. F., Pelozo, J., & Allen, A. (2020). How online trust evolves over time: The role of social perception. *Psychology & Marketing*, 37(11), 1539–1553. <https://doi.org/10.1002/mar.21400>
695. Yefanov, A. (2022). Influencer as a special type of public opinion leader. *RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism*, 27(4), 767–774. <https://doi.org/10.22363/2312-9220-2022-27-4-767-774>
696. Yom-Tov, E., Dumais, S., & Guo, Q. (2013). Promoting civil discourse through search engine diversity. *Social Science Computer Review*, 32(2), 145–154. <https://doi.org/10.1177/0894439313506838>
697. Youmans, R. J., Bellows, B., Gonzalez, C. A., Sarbone, B., & Figueroa, I. J. (2013). Designing for the wisdom of elders: Age-related differences in

- online search strategies. In D. Hutchison et al. (Eds.), *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 8010, pp. 240–249). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-39191-0_27
698. Yousefinaghani, S., Dara, R., Wang, A., MacKay, M., Papadopoulos, A., & Sharif, S. (2023). Credibility of vaccine-related content on Twitter during COVID-19 pandemic. *PLOS Global Public Health*, 3(7), e0001385.
<https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001385>
699. Zafarani, R., Abbasi, M. A., & Liu, H. (2014). Recommendation in social media. In *Social Media Mining: An Introduction* (pp. 189–205). Cambridge University Press.
700. Zahedi, F. M., & Song, J. (2008). Dynamics of trust revision: Using health infomediaries. *Journal of Management Information Systems*, 24(4), 225–248. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240409>
701. Zeballos Rivas, M. L., López Jaldín, M. L., Nina Canaviri, B., Paredes Escalera, L. F., Alanes Fernández, A. M. C., & Tames Alatorre, J. P. (2021). Social media exposure, risk perception, preventive behaviors and attitudes during the COVID-19 epidemic in La Paz, Bolivia: A cross sectional study. *PLOS ONE*, 16(1), e0245859. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245859>
702. Zhang, Y., Suhaimi, N., Yongsatianchot, N., Gaggiano, J. D., Kim, M., Patel, S. A., ... Parker, A. G. (2022, April). Shifting trust: Examining how trust and distrust emerge, transform, and collapse in COVID-19 information seeking. In *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '22)* (Article 409, pp. 1–16). Association for Computing Machinery.
<https://doi.org/10.1145/3491102.3501889>
703. Zhao, S., Hu, S., Zhou, X., Song, S., Wang, Q., Zheng, H., ... Hou, Z. (2022). The prevalence, features, influencing factors, and solutions for COVID-19 vaccine misinformation: Systematic review. *JMIR Public Health and Surveillance*, 8(7), e40201. <https://doi.org/10.2196/40201>
704. Zhou, S., Yang, X., Wang, Y., Zheng, X., & Zhang, Z. (2023). Affective agenda dynamics on social media: Interactions of emotional content posted by the public, government, and media during the COVID-19 pandemic. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), Article 274.
<https://doi.org/10.1057/s41599-023-02265-x>
705. Zolkefli, Y., & Hj Mahmud, M. (2023). Ethical responsibilities in patient education. *International Journal of Care Scholars*, 6(2), 69–70.
<https://doi.org/10.31436/ijcs.v6i2.312>
706. Zollo, F. (2019). Dealing with digital misinformation: A polarised context of narratives and tribes. *EFSA Journal*, 17(S1), e170720.
<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.e170720>
707. Zuboff, S. (2015). Big other: Surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. *Journal of Information Technology*, 30(1), 75–89.
<https://doi.org/10.1057/jit.2015.5>
708. Zuboff, S. (2022). Surveillance capitalism or democracy? The death match of institutional orders and the politics of knowledge in our information civilization. *Organization Theory*, 3(3), 1–36.
<https://doi.org/10.1177/26317877221129290>